

MODERN EDUCATIONAL
SYSTEM AND INNOVATIVE
TEACHING SOLUTIONS

European Science International Conference

www.esiconf.com

- Pedagogy
- Medicine
- History
- Law
- Art
- Business

**ESIC
EUROPEAN
SCIENCE
INTERNATIONAL
CONFERENCE**

**MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND
INNOVATIVE TEACHING
SOLUTIONS**

**Part 1
MAY 2023**

**Paris, France
20th MAY 2023**

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS: a collection of scientific works of the International scientific conference (20th May, 2023) – France, Paris : "CESS", 2023. Volume 1.

Chief editor:

John Smith - PhD Drew University, The USA.

Editorial board: Monica Boyd - PhD Toronto university, The USA

Alex Smalls - PhD Wilmington university, The USA

Prof Chris - PhD University of Surrey, France

Languages of publication: русский, english, казахша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն...

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS". Which took place in Paris on May 20th, 2023.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2023

© Authors, 2023

TABLE OF CONTENT

Кенжаева Зилола Саминжон қизи <i>П.ҚОДИРОВНИНГ “АВЛОДЛАР ДОВОНИ” АСАРИДАГИ КИЙИМ-КЕЧАК ИФОДАЛОВЧИ СЎЗЛАРНИНГ ДИСКУРСИВ ХУСУСИЯТЛАРИ</i>	6
Fotima Bekjonova Alisher qizi <i>JOY NOMLARINING BOSHQA TILLARGA BERILISHI</i>	12
Azimov Farhod Abdixalimovich, Eshimov Sulton Ahmad o'g'li, Xoldarov Abdusalom Turdumuhammad o'g'li, Abduraxmonov Xojjakbar Abdavaxob o'g'li <i>SAVDO KARVONI YOXUD JOSUSLAR</i>	17
Umarov Ismoiljon Olimjonovich, Alijonov Baxtiyor Xoshimovich, Sharopov Sherali Kamoliddin o'g'li <i>YOSHLARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH VA HARBIY MA'SULIYAT HISSI</i>	21
Mirahmedova Margubakhon Pardaboy kizi <i>ENGLISH SPEAKING, PROVERBS AND SONGS -EDUCATIONAL TOOL</i>	25
Axmedova Munojatxon Jo'rayevna <i>VOHA MILLIY HUNARMANDCHILIGI TURLARI, AN'ANAVIYLIK VA ZAMONAVIYLIK.</i>	28
Asamiddinova Mahliyo Fazliddinova <i>O'QUVCHILAR-YOSHLARNI MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASH VA INSON KOMILLIGI MEZONLARI</i>	31
Davronov Ulug'bek Mirzadavlatovich Abdurakhimov Iskandar Nodirjon ugli <i>IT IS THE OBLIGATION OF THE HOLY LAND TO PROTECT EVERY CHILD</i>	36
Abdurakhimov Iskandar Nodirjon ugli, Halimova Nilufar Hakim qizi <i>ANCIENT KHOREZM STATE - SCIENTIFIC RESEARCH ON THE TERMS OF "BIG KHOREZM", "ANCIENT KHOREZM" AND "KHOREZM"</i>	41
Собирова Дилфузахан <i>РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА</i>	44
Toshpolatov Abrorjon Mirhokimovich <i>PHYSICAL ENDURANCE AND ITS IMPORTANCE IN HUMAN LIFE</i>	47
Собирова Дилфузахан <i>ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЙ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ</i>	51
Shukurova Zulhumor <i>USE OF MEDIA TECHNOLOGIES IN RUSSIAN LESSONS</i>	54
Маматкулова Надира Махкамовна <i>ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</i>	60
Pulato Bahodir Abduraupovich <i>SHANGHAI COOPERATION SUMMIT IN SAMARKAND</i>	64
Erkinjonova Ma'buda <i>THE BIOGRAPHY OF ABDULLA AVLONI, REPRESENTATIVE OF UZBEK LITERATURE RENAISSANCE, FROM A NEW PERSPECTIVE</i>	68
Khosilova Shakhnoza <i>INSTRUCTIONAL DISCOURSE IN SPOKEN ENGLISH AND UZBEK</i>	75
Pulato Bahodir Abduraupovich <i>THE ROLE OF THE UZBEK PEOPLE IN THE SECOND WORLD WAR</i>	80
Kudratillaev Murodilokhon Ibodillo ugli <i>TEACHING MATHEMATICS WITH INTEGRATION TO REAL LIFE</i>	84
Абдуллаев Бахриддин Тожалиевич, Тожалиев Шермухаммад Бахриддин ўгли <i>ЁШЛАРНИНГ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИ ҲАЁТИЙ ДОЛЗАРБ ВАЗИФА</i>	88
Мадрахимова Зебо Фрунзевна <i>«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ»</i>	93
Эшбоева Озода <i>ПСИХИЧЕСКАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ</i>	97
Kasimova Dilafruz, Xamraqulov Xusanboy, Shermatov Shermat, Shukurova Mo'tabar <i>SUT MAXSULOTLARINI SIFAT VA XAVFSIZLIK KO'RSATGICHLARINI ANIQLASH (YOGURT MISOLIDA)</i>	103
Matkarimova Dilnoza Yumutbaevna <i>“HARAKAT” METODINI AMALIY DARSLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH MAQSADIDA NOAN'ANAVIY USUL SIFATIDA QO'LLANISHNING AHAMIYATI</i>	106
Абдуллаев Бахриддин Тожалиевич, Рахмонов Зухриддин Абдуманнон ўгли, Мамашринов Жахонгир Бахромжон ўгли, Тожалиев Шермухаммад Бахриддин ўгли <i>ЁШЛАРНИ VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHGA QARATILGAN IJTIMOIIY ЙЎНАЛИШЛАР</i>	108
Шаислам Акмалов <i>ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА</i>	113

Yangiboyev Shohzod Ikromjon o'g'li <i>PROFILAKTIKA INSPEKTORI TOMONIDAN BOSHQARUVNING BELGILANGAN TARTIBIGA TAJOVUZ QILUVCHI HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASINI TASHKIL ETISH</i>	116
Dustmuratova Sevara Vaxob qizi <i>THE IMPORTANCE OF ASSESSMENT AND ITS TYPES</i>	123
Salimova Noila Mansurjon qizi <i>XX ASR ISPAN PROZASINING POETIK XUSUSIYATLARI</i>	125
Рузibaев Мансурбек Собирович, Розibaева Юлдузхон Сабуровна, Сабирова Нафиса Мансурбек кизи <i>ОТКРЫТЫЙ УРОК НА ТЕМУ: "СКАЗКИ ПУШКИНА"</i>	128
А. Б. Суяров <i>КОММУНИКАТИВНАЯ ОСНОВА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА</i>	138
Ҳамдамов Ҳайдар Азаматович <i>ПУБЛИЦИСТИК МАТНЛАРДА АЙРИМ МЕТАФОРЛАРНИНГ КОГНИТИВ-ПРАГМАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ</i>	143
Рўзиева Нигора <i>ИСАЖОН СУЛТОННИНГ "ГЕНЕТИК" РОМАНИДА МЕТАФОРЛАРНИНГ ҚўЛЛАНИЛИШИ</i>	150
Tovmirzaev To'liqinjon Kamoliddin O'g'li <i>CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA REKLAMANING AHAMIYATI</i>	156
Shomurodov Mansurbek Jonibek o'g'li, Yusupov Mahmudbek Rahmanbergan o'g'li, Samandarova Sabohat Bekchanbay qizi <i>XORAZM VILOYATI YURIDIK TEXNIKUMIDA XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA</i>	160
Курбанова Нодира Шарофбой кизи <i>АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ХРОНИЧЕСКТОНЗИЛИТТА У ДЕТЕЙ</i>	164
Haqberdiyeva Surayyo <i>ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.</i>	166
Nurdavlatova Gulnoza Narzullayevna <i>BOSHLANG'ICH FORTEPIANO TA'LIMI VA FORTEPIANO CHALISHNING DASTLABKI BOSQICHI</i>	173
Jumamuratova Muborak Xolboyevna, Quranboyeva Mahfira Maxmud qizi, Erkaboyev Sanjarbek Imomaddin o'g'li <i>XALQARO HAVO HUQUQI</i>	182
Мухаммаджонов С <i>РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: ДЕФИНИЦИЯ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ</i>	186
Абдукаҳхарова Шахноза <i>ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В РАЗВИТИИ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ</i>	190
Dilnoza Nazarova, Zafar Nurmatovich Abdusamadov <i>ENGLISH LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY</i>	194
Yusupov Rahimboy Bekbergan o'g'li, Amanova Zeynep Nurmiratovna, Zaripova Komila Bahodir qizi <i>"TEMIR TUZUKLARI" – MUHIM TARIXIY-HUQUQIY MANBA</i>	197
Abdurakhimov Iskandar Nodirjon ugli <i>THE SPIRITUAL BASIS OF SPIRITUAL - MORAL EDUCATION IN FAMILIES</i>	201
Hamrayeva Oynisa Farxod qizi <i>UZLUKSIZ TA'LIMNI MODERINIZATSIYALSHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS JIXATLARI</i>	206
Косназарова Палзада Гуванишбаевна <i>ДЖАДИДИЗМ В ТУРКЕСТАНЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЖАДИДОВ</i>	209
Esonboyev Behzodbek Murodjon o'g'li <i>YONILG'I QUYISH SHOHOVCHALARINI FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH YO'LLARI</i>	211
Karimov Islom, Yunusova Soxiba <i>MENTALITET O'ZI BORMI?</i>	218
Sanaeva Nargiza Xabibullaevna, Ibadova Nafisa Axmatilloevna <i>NEW IDEAS FOR LEARNING ENGLISH USING SONGS AND MUSIC</i>	226
Nazarov Ziyoviddin Muhammadrasul o'g'li, Abdullayev Ziyodbek Mansurovich <i>LAQABLARNING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI</i>	234
Аллаев Шеркул Ахмуратович <i>ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДРЕВНЕМ МИРЕ</i>	238

П.ҚОДИРОВНИНГ “АВЛОДЛАР ДОВОНИ” АСАРИДАГИ КИЙИМ-КЕЧАК ИФОДАЛОВЧИ СЎЗЛАРНИНГ ДИСКУРСИВ ХУСУСИЯТЛАРИ

Кенжаева Зилола Саминжон қизи

Сурхондарё вилояти, Музработ тумани

35-мактаб ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада Примкул Қодировнинг “Авлодлар довои” асарида келтирилган кийим-кечак номларининг тарихда қандай маъно ифодалаш мисоллар орқали батафсил ёритиб берилган. Вақт ўтиб, даврлар янгиланган сари кийим-кечак номлари ижтимоий маданият сивилизациясида муҳим аҳамият касб эта бошлади. Бу ўзгаришни биргина Примкул Қодировнинг “Юлдузли тунлар” ҳамда унинг мазмуний баъзи сифатида “Авлодлар довои” тарихий асарларининг таҳлилида таққослаб куриш мумкин.

Аннотация: В этой статье в виде примеров приведены слова из произведения Примкула Кодирова “Перевал поколений”, выражающие значение наряда (одежды), и их моральные аспекты. Они также определили уровень развития культуры и цивилизации в той социальной жизни. Со временем лексика одежды намного совершенствовалась. Всё это можно сопоставить при анализе исторических произведений П.Кодирова “Звёздные ночи” и “Перевал поколений”.

Annotation: This scientific article gives examples of the words used in Primkul Kadirov’s “Avlodlar dovoni” and their spiritual aspects. They also determined the level of development of culture and civilization in social life. This can be compared only in the analysis of P.Kadirov’s “Yulduzli tunlar” and its historical continuation “Avlodlar dovoni”.

Калит сўзлар: кийим-кечакка оид номлар, тил бирликлари, кумулатив функция.

Ключевые слова: слова об одежде, языковые единицы, совокупная функция.

Key words: words about clothes, language units, cumulative function.

Дискурс сўзи кенг тушунча бўлиб, унга турлича таъриф бериш мумкин. Дискурс гапдан катта бирликлар, яъни матнни назарда тутати. Уни илк маротаба америкалик тилшунос олим З.Харри қўлаган. Ўзбек тилшунослигига 1970-йилларда кириб келган. Кейинги йилларда бу атама деярли барча соҳаларда кенг қўлланила бошланди. Бу эса коммуникатив алоқаларга ўзининг ижобий таъсирини кўрсатди.[1]

Халқ ҳаёти, турмуши билан бевосита алоқадор соҳалар, яъни озиқ-овқат, кийим-кечак, турар-жой, уй-рўзғор буюмларини ифодаловчи номлар бой ва ранг-баранг бўлиб, улар қўлланиш жиҳатидан фаол лексик қатламлардан бири саналади.

Қадимий кўлёмаларда қайд этилган ва археологик қазилмаларда топилган, шунингдек, музей ва театрларда саналаётган турли ижтимоий табақаларга хос миллий кийим-кечакларни ўзбек халқнинг маданий савияси бекиёс ўсган, дунёқараши ўзгарган бир замондаги янгича кийим-кечаклар билан қиёслаб кўрилса, улар орасида улкан фарқ борлиги маълум бўлади. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, тарихий ўзгаришлар давомида миллатлар ўртасидаги ўзаро маданий муносабатларнинг кенг раванқ топиши, бир миллатга мансуб бўлган кийим-кечакларнинг бошқа миллатга ҳам урф бўлиши туфайли тилимиз бир қатор янги кийим-кечак номлари ҳисобига бойиб бормокда.[2]

Хумоюн подшоҳ ҳукмронлик даврида ҳам эркаклар аёллар каби от чоптиришни астойдил ўрганишган. Хатто бу ўйин тури мунтазам ўтказиладиган мусобақа даражасига кўтарилган. Қизлар жисмоний тамонлама бақувват бўлиб тайёрланишган. Ўйиндаги қизлар қолганлардан фарқланиб туриш учун махсус кийимлар кийиб туришган.

Ўйинчиларни фарқ қилиш осон бўлиши учун буз отлик қизлар сариқ рангли чолвор ва нимча кийишган. Қора отликлар эса қизил кийимда рақиб томонни фарқлаши осон бўлган.

Ҳозирда ҳам спортчилар ажралиб туриш учун тарафлар икки хил кийим кийишади.

Асарда аёл тасвирида, унинг ички дунёсини ифодалашда дурра сўзидан унумли фойдаланилади. Маълумки, аввалига дурра сочлар ўримида кўшиб ўрилган бўлиб, қизлар сочларига ўзгача чирой бағишлаган : “Ҳамида қанзига эргашиб толор томон борар экан, ипак дурра билан танғиб чамбар қилинган икки ўрам узун сочларини елкасига туширди. Дурранинг учи билан қоши устига тер резаларини артди.”[3]

Асарда жами 70 га яқин кийим номлари тилга олинган. Улардан 20 га яқин аёллар, 40 дан ортиғи эркаклар устки кийимлар номларидан фойдаланилган. Шунингдек, аёлларга хос қуйидаги кийим кечак номлари келтирилади: фўта, сари, рўмол, дурра, енгил оқ ипак кийим, чолвор, нимча, кўйлак, либос, қабо, лозим, доқа рўмол, ҳарир парда.

Эркак кишиларнинг кийим кечак номлари: тўн, салла, белбоғ, этикча, кўйлакча, пўстин, шляпа, пайпоқ.

Архаиклашган кийим кечаклар: лачак, оқ шоҳи кўйлак, чолвор. [4]

Тарихий сўзга айланган кийим кечаклар: дубулға, зирхли кийим, қабо.

Ижтимоий мавқени ифодаловчи кийим кечак номлари: зарбоф тўн, дехқонлар қиядиган арзон шиппак, оддий бўз, дехқонлар кийими, заифона кийим.

Рухий тушкунликни ифодалаган кийим кечак номлари: қора кўйлак, оқ кўйлак.

Ҳамида енгил ҳарир кўйлакчаси билан сувга кирди. Ҳарир матолар қимматбаҳо бўлиб, уни фақат бойлар ёки зодагоннинг оила аъзолари кийишган.

Сув теккан жойи ҳам тез қурийди. Шунинг учун кемага сузишни машқ қилгани чикқанда шу ҳарир кўйлақда чикқан бўлиши мумкин. Ипакдан тайёрланган бу кўйлақ Ҳамидани янада гўзал, чиройли қилиб кўрсатган. [4]

Шими тиззасидан пастга тушмайдиган, қимматбаҳо шоҳи пайпоқлари болдирига ёпишиб, оёғи шилдинглаб кўринадиган, чиройли қора майловлари ўзига ярашган Алваро Пакавиरो қора шляпасини ўнг кўлига олди-да, ўша кўлини шляпа билан пастга сермаб, таъзим қилди.

Ўша вақтда шляпа кийиб юриш урфга кирган, ўзидан юқорирок мансабдорларга ҳурмат бажо келтиришда шляпаларни ечиб, бошини эгган ҳолда таъзим қилгандар. Ҳамидабону нафармон гулли парчадан қабо кийган. Бошидаги баланд тоқиси четидан елкасига тушган икки ўрим узун сочлари қабосининг этагигача етган. Юзига тутилган оқ ҳарир парда уни янада сеҳрли кўрсатади.

Хумоюн билан Самандар боғида илк маротаба учрашган куни оч бинафша рангли узун ва кенг устки кўйлақда келган эди. Ҳамида ҳақиқий маликаларга хос дид, нафосат билан кийинган. Айниқса, юзига парда тортиб олгани унинг чинакам ўзбек кизларига хос одоб-ахлоқли, кучли маданият соҳибаси, ибобли-ҳаёли эканлигидан дарак беради. Хумоюнга турмушга чиқиш нияти йўқ, аммо қалбида Низомга бўлган муҳаббат туфайли ҳам юзига парда тортиб олган. Балки бу ҳақида Хумоюнга очик сўзлаганда уялганини яшириш учун дозини кўрсатишни истамагандир. Аммо бу парда Хумоюнни янада муҳаббатини оширди, Ҳамиданинг қалбига йўл топиб киришида сабрли бўлишини ифодалади.

Ҳамидабону юпқа муслин кўйлақда атиргул суви сепилган шоҳи тўшакка кўрка-писа кирди. Хумоюн билан тўйи бўлган кеча мурод уйига келинларга хос нозиклик, нафислик барқ урган жуда ҳам қимматбаҳо матодан тайёрланган муслин кўйлақда чимдикка кирган вақтида кийган. Бундай кийим фақат подшо хотинларида бўлган ҳолос. Чунки баҳоеи қиммат, танага роҳат бағишлаган ҳамда тунги кўйлақ вазифасини ўтаган.

Хумоюн,- Бошдан-оёқ яшил кийим кийган мўйсафид кўлимга битта ҳасса берди. Хумоюннинг тушида Аҳмаджон Зиндафил деб ўзини таништирган бир одам ўғил кўрса, исмини Акбар деб кўйишини башорат қилган эди. Бу эса афсонавий шахснинг ноодатий кийимда берган ҳассаси давлатни маҳкам тутиши, ҳомиладор Ҳамиданинг отасига суянчиқ бир ўғил туғишидан дарак эди. Чиндан ҳам ўғил туғилади.

Ҳамидабегим оқ кийиниб ётгани учун чақалоқ бошқа онадан бегонасираши мумкин эди. Шунинг учун Моҳим биби ҳам оқ шоҳи кўйлагини ўтлиғ дазмоллаб кийди. Акбар дунёга келгач уни покиза сақлаш, илмли, маърифатли ва доно бўлиб вояга етишида она сутидан ҳам тарбияланишини яхши англашган сарой бекалари Ҳамидани ҳар куни оқ кийинтириб оқ кийинтириб кўйишган. Лекин сути камлик қилгани учун чақалоқни эмизгани бошқа аёлларни ҳам жалб этишган ва уларга “энага” унвон ҳам берилган. Энагалар эмизишдан олдин тоза ювиниб, оқ кўйлақда

чақалоқни бағриларига олишган. Демак, чақалоқ тарбиясида оқ кийим поклик, ҳалоллик рамзи ҳисобланган. Шунинг учун ҳам Акбар ўқимишли, раҳмдил ҳамда зукко бўлиб камолга етган. Масалан: Ўша кун кечқурун ҳинд жувони Рупарани энагаларнинг оқ шоҳи кийимини кийиб, бир ойлик Акбарни бағрига олганда Хожа Муаззам ташқи хонада чақалоқнинг чирқираб йиғлашини кутиб ўтирди.

Ҳарам бегим ўттиз ёшли келишган жувон, жангларда эркакча кийиниб, қилич чопадиган довюрак, мард аёл эди. Ўн беш минг Бадахшон йигити унга итоат этарди. У эридан эрта ажралиб қолганлиги учун ҳам жангларда ўзи йўлбошчи бўлар, пухта режа билан иш тутар, лекин ҳеч қачон эркакларни ўзига ром этадиган нафис, малоҳатли кўйлақлар киймагани.

Бу кўриниши билан эрига ва фарзандларига бўлган садоқатини ифода этган. Бадахшонликлар ҳам қаттиқ ҳурмат қилар, унга чинакам садоқат билан хизмат қилишарди. Комрон ўзининг ошиқлик мактубига Бадахшон наъли ва чиройли Кашмири рўмолни совға қилади. Бу рўмол келинликка ишора бўлган. Ҳарам бегим эридан бошқа кишига рафиқа бўлишни хохламаганлиги учун ҳам Комронни жазолади. Совғани келтирган Тархон кампирни бошини кесдириб, ўша рўмолга тугдириб жўнатади.

Кийимлари оддий бўлган, бегимда киядиган арзон шиттак. Одатда барча дунёвий нарсалардан воз кечган, фақат яратганнинг марҳамати ва муҳаббатига интизор бўлган чинакам девоналар шундай юришган. Бу ерда эса оддий халқнинг ҳам ахволи акс эттирилган.

Қора кийган азадор Ҳамида бегим Акбарнинг кўлига суяниб Ҳумоюннинг қабри томон мажолсиз боради. Ўзбекларда дунёдан ўтган кишилар хонадониди аёллар асосан қора кийишади. Бу эса азадорликни ифода қилади. Ҳамида бегим ҳам қора кийиб юриши Ҳумоюндан айрилганини билдиради. Ҳумоюннинг йил ошисини берганларидан сўнггина қора кийимларини таъна қиларди ва ҳаво ранг қабо кийиб, бошига кўк хошияли оқ қасаба рўмол ўраган эди. Бундай ранглар асосан катта ёшли аёлларга муносиб ҳисобланган.

Байрамхон ҳажга борадиган мўйсафидлар каби оқ сўф ридо кийган, қуро-яроғи йўқ. Ҳажга жўнаётган инсон оддий камбағалларга хос, оқ рангли матдан шайхлар елкасига ёпадиган чойшабсимон ёпинчиқ либосда, асосан дарвешларнинг устки кийимида йўлга чиқишган. Бу билан улар фоний дунё ўткинчилигига, энди чинакам тавба-тазаррук қилишга чоғланганлигини аниқлаган. Афсуски, кўплаб амалдорлар ҳаж сафарига юборилиб, шу баҳонада душманлари томонидан ўлдирилган. Ҳажга жўнатилиш эса ундан қутулишнинг бир чораси бўлган. Подшолар томонидан ҳаж сафарига оғир гуноҳларни содир этган мансабдорлар, яқин кишилари, яъни ўлдиришга ботинолмаган кадрдон инсонлари бўлган. Сафардан омон қайтганлари жуда кам эди.

У Ҳашт Биҳишт боғида кузги гуллар кийғос очилган пайтларда бодом гулли қабо кийиб юрганини Акбар кўрдию, онасининг олдига борди. Онаси ўғлининг

келажаги ва фарзанд кўришини интиқлик билан кутиб юрган кезлари ўғлига куч бахшида этиш мақсадида чиройли кийиниб олган эди. Лекин катта оқ салласи ва эгнидаги малла хирқаси шайхларникига ўхшарди. Низом асосан шундай сўфинамо юришга одатланган ҳамда кўримсиз кийимлар кийган. Оқ салла унинг ислом динига содиқлиги, малла хирқаси художўй инсонлигидан далолат эди. Низом кейинчалик Салим номи билан танилган. Акбарнинг энг ишонган яқинига айланиб, фарзандли бўлишида катта йордам берган файласуф бўлган. Қилган яхшиликлари эвазига ҳеч нарса олмаган ва саройга таклиф этилганда уни рад этган чинакам исломий пир бўлган. Зар кўшиб тўқилган пуштиранг сарисининг тагидан кўкраклари бўртиб турибди. Сари тагидан кийилган калта энглик нимчаси белига етиб-етмай тугайди.

Ҳинд аёллари сари кийиши анъанага айланган. Бу малика ҳам хипча бели ва қорнининг икки энлик жойида силлиқ баданини очиб юрган. Акбар жуда гўзал бўлган Жодха Байга уйланади ҳамда ўғил фарзанд кўради.

Тирик қолган йигитлар эса Патта деган доворак Ражпут бончилигида арғувон рангли кийим кийишиб, калта дарвозаларини очдию Акбар томонга ҳамла қилдилар.

Арғувон рангли кийимни жангда шаҳид бўлишни бўйнига олган ражпутлар кийган. Бу ҳеч қандай олишувдан қайтмайдиган ҳинд аскарларининг мардонавор эканлигини кўрсатарди. Жонини тикиб, юртларини химоя қилишади.

Акбар суяунчи учун Аҳмад Бухорийга қимматбаҳо дурлар қадалган тўнани ечиб берди. Акбар Жодха Байдан ўғил фарзанд кўрди. Унинг орзулари амалга ошди. Ўша куни хушхабар олиб келган лашкарбошига подшоҳга муносиб тўнани ечиб беради. Ҳозир ҳам суяунчи етказган одамга совға бериш одатга айланган. Акбарнинг эгнида зирхли кийим, бошида дубулға. Бундай кийимлар уруш вақтида кийилган. Жуда кўпоп ва оғир бўлишига қарамасдан турли ўқ-йой, кутилмаган қилич зарбаларидан химоя қилган. Аскарлар ҳам жангга, шундай кийимда киришган.

Акбар ҳиндларнинг иймон ва эътиқодларини астойдил ҳурмат қилишни кўрсатиш учун сешанба куни хиндча кийиниб, пешонасига қизил хол-тилак, қўйдириб саройда кўпчиликка кўриниш берди. Акбар барча динларга ҳурмат билан қараган, кадриятлари ва урф-одатларини эъзозлаган. Ҳатто ҳафтанинг айна кунларида турли дин вакилларига хос кийиниб, уларни мусулмонлар билан тенг ҳуқуқли эканлигига ишора қилган. Лекин ҳамеша бошидан салласини, тилидан калимасини қўймаган. Уни исломдан қайтган деб иғво қилганларида ҳам бу одатидан воз кечмаган. Мусулмонларга яратилган қулайликлар бошқа дин вакилларига ҳам берилди.

Шунда саройнинг Ҳожи Жаҳон деган энг нуруний мўйсафид елкасига кўк фўта ташлаб, унинг ҳузурига ғамгин юз билан кирди. Бирор шум хабар ёки

мусибатли иш ҳақида подшоҳга айтиш учун олдига кирганда белига бир неча марта айлантриб ўраладиган узун белбоғ.

Абулафазнинг ўлдирилганлиги ҳақидаги хабарни айтиш учун кўк фўта ташлаб олганлиги Акбарнинг жондан суйган азиз инсонидан айрилгани, бошига яна бир синовли иш келганидан далолат эди. Бундай фўта ҳосиятсиз ҳисобланган. Вафотидан сал олдин Салимни хузурига чақириб, бошига ўзининг Кўҳинур олмоси қадалгансалласини, эгнига тўнани кийдириди. Салла кийдириш, ўз тўнани тухфа этиш отадан ўғлига мерос қолдириладиган урф бўлган. Демак, ўша фарзанд бўлажак подшоҳ ҳисобланган. Бобур Ҳумоюнга, Ҳумоюн эса Акбарга, Акбар эса Салим ўғлига тўнани берган. Либосдаги Кўҳинур авлод давомчиларининг узок йиллар буюк давлатни бошқариши, ота-ўғил муносабатидаги бирдамлик, кучли ҳокимят бошқаруви ҳамда бойлик соҳиби эканлигидан далолат берган. Салла мусулмон динига эътиқоди, тўн эса чинакам ўзбекона менталитетни ифодалаган. Авлодлар алмашаверди, қанчадан қанча иморатлар, масжид у бинолар қад кўтариб, хиндлар ренессансига йўл очиб берилган. Бу анъана токи Хиндистонга инглизлар ҳужуми келгунга қадар давом этган ҳамда бобурийлар салтанати барҳаёт бўлган.

Юқоридаги маълумотлардан куриш мумкинки, Бобурдан кейинги авлод ҳаётида ўзгаришлар кўп бўлди. Чунки хинд халқи билан Ҳиндлар, омихталишиш, бошқа дин вакиллари билан савдо-сотик алоқалари кўплаб соҳаларнинг ижобий ўсишига эшик очиб берди. Жанглар учун, турли маросимлар учун кийимларнинг услубий мукамаллиги ошди. Матолар тури кўпайди, уларнинг ўзига хос жиҳатлари очилди. Масалан, оқ рангли, кўк рангли ва ҳақозо матодан тикилган кўйлақларнинг жамият орасидаги мазмуний ифодаси англашилди. Ҳар бир кўйлақнинг ўз ўрни, қийиладиган жойи борлиги маълум бўлди. Лекин ҳар қандай ўзгаришлар подшоҳлар ёки мансабдор зодгонларда акс этган. Оддий халқ шиппак кийиб, энг арзон уст-бошларда қун кечирганлар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Harris Z.S. Discourse Analysis Language. 1952. No.8.-P.1-30
2. Асомиддинова М. Кийим-кечак номлари. Т – 1981.
3. П. Қодиров – Авлодлар довои. “Адабиёт учкунлари” нашриёти; Т– 2018 йил
4. Ўзбек тили изоҳли луғати. Т – 2014

JOY NOMLARINING BOSHQA TILLARGA BERILISHI

Fotima Bekjonova Alisher qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston

Milliy universiteti

Xorijiy filologiya fakulteti Lingvistika (ingliz tili)

mutaxassisligi 2 kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada joy nomlari ularning boshqa illarga berilishi muammolarini tahlil qilingan. Ma'lumki, joy nomlari ham inson tillining elementlaridan biridir ammo dunyoda turli xil tillar mavjud. Hisob kitoblarga ko'ra 4000 tirik til va ehtimoliy yana 15000 lahja mavjud. Shu sababdan tillar atamasiga bog'liq uchta atama kiritiladi: Umumiy til yoki vositachi til, pidgin, kreol yana bir atama yozilmagan tillar. Endi tillarga ta'rif berib o'tadigan bo'lsak, umumiy til boshqa umumiy tilga ega bo'lmagan odamlar o'rtasidagi og'zaki muloqat vositasidir. Pidgin bu bir yoki bir nechta mavjud tillardan ma'lum bir maqsadda (masalan, chet elliklar bilan savdo qilish). Kreol pidgin tili bo'lib, u bargarortlashadi va lingvistik hamjamiyatning yagona yoki asosiy tilga aylanadi. Yozilmagan tillar ba'zan noto'g'ri asossiz sarodsiz tillar deb ataladi ular uchun hech qanaga yozma shakli ishlab chiqarilmagan. Bunday ko'rinib turibdiki Toponimkaning jiddiy muommolaridan biri shuki, joy nomlari turli tillardan paydo bo'lgan. Shuning uchun ham bunday nomlar ikkita alohida muommoni keltirib chiqaradi. Birinchisi talaffuz masalasi, ikkinchisi esa ismning yozma grafik ifodasi ushbu maqolada bunga alohida tuxtalib o'tamiz.

Annotation: In this article we will analyze the problems of place names and their transmission. We know that place names are also an element of human language, but there are many different languages in the world, according to the books of accounts there are 4000 living languages and possibly another 15000 dialects. For this reason, three terms related to the term languages are introduced: common language or intermediate language, pidgin, creole, another term for unwritten languages. Now, if we define languages, a common language is a means of oral communication between people who do not have another common language. A pidgin is a combination of one or more existing languages for a specific purpose (for example, trading with foreigners). A creole is a pidgin language that stabilizes and becomes the sole or primary language of a linguistic community. Unwritten languages are sometimes incorrectly called illiterate languages for which no written form has been developed. It can be seen that one of the serious problems of Toponym is that the names of places came from different languages. Therefore, such names create two separate problems. The first is the issue of pronunciation, and the second is the written graphic expression of the name, we will focus on it separately in this article.

Аннотация: В данной статье мы разберем проблемы топонимов и их передачи. Мы знаем, что топонимы также являются элементом человеческого

языка, но в мире много разных языков, по бухгалтерским книгам насчитывается 4000 живых языков и, возможно, еще 15000 диалектов. По этой причине вводятся три термина, связанные с термином языки: общий язык или промежуточный язык, пиджин, креольский, еще один термин для бесписьменных языков. Теперь, если мы определяем языки, общий язык — это средство устного общения между людьми, у которых нет другого общего языка. Пиджин — это комбинация одного или нескольких существующих языков для определенной цели (например, для торговли с иностранцами). Креольский язык — это пиджин, который стабилизируется и становится единственным или основным языком языкового сообщества. Бесписьменные языки иногда неправильно называют неграмотными языками, для которых не разработана письменная форма. Видно, что одной из серьезных проблем топонимики является то, что названия мест пришли из разных языков. Следовательно, такие имена создают две отдельные проблемы. Первый — это вопрос произношения, а второй — письменное графическое выражение имени, на нем мы остановимся отдельно в этой статье.

Kalit so'zlar: umumiy til, pidgin, kreol, toponim, transliteratsiya, transkripsiya.

Ma'lumki, tilshunoslikning barcha turlarning o'ziga xos nomlari, ularning rivojlanish va amal qilish qonuniyatlarini o'rganuvchi bo'limga onomastika deb ataladi. Avvalo, u tilshunoslik fani hisoblanadi. Shu bilan birga, nomlari keltirilgan ob'ektlarning o'ziga xos xususiyatlarini va ularning nomlari bilan bog'liq an'analarni aniqlash uchun yordam beradigan tarixiy, geografik, madaniy, sotsiologik va adabiy komponentlarni hisobga olish kerak. Har qanday geografik nomda ma'lum bir tarkib mavjud yoki mavjud bo'lib, ba'zi hollarda u yo'qoladi. Nom qo'yish jarayoni xalq ijodiyoti jarayoni bo'lib, u o'ziga xos milliy va lisoniy xususiyatlarga ega.

Onomastika doirasida alohida fan - toponimikani ajratib ko'rsatish mumkin. Toponimika geografik ob'ektlarning nomlarini bildiruvchi o'ziga xos nomlarni, ularning kelib chiqishi, rivojlanishi, hozirgi holati, imlosi va talaffuzini o'rganadi. Muayyan hudud toponimlari majmui toponimika deyiladi. Toponimikani jiddiy muammolaridan biri shuki, joy nomlari turli tillarda paydo bo'lgan. Shuning uchun bunday nomlar bilan ishlash ikkita alohida muammoni keltirib chiqaradi. Birinchisi, talaffuz masalasi, ikkinchisi esa ismning yozma yoki grafik ifodasidir. Ikkala muammoni ham toponimika bo'yicha mutaxassis (toponimist) hal qilishi kerak. Ko'rinib turibdiki, geografik nomning og'zaki shakli asosiy va xronologik nuqtai nazardan oldinroq. Keyinchalik ishlab chiqilgan yozma shakl - bu "qattiqlashtirish", kodifikatsiyalash va og'zaki so'zni saqlash, buning natijasida u tovushlar birikmasidan doimiy yoki hujjatlashtirilgan shaklga aylanadi. Bunda talaffuz deganda biz tog'ri yoki me'yoriy talaffuzni, ya'ni ma'lum bir til hamjamiyatidagi me'yorni tushunamiz. Hatto bitta til jamoasining alohida a'zolari o'rtasida ham toponimning talaffuzida, masalan, urg'uning joylashuvida farqlarni topish mumkin

(qarang. Nyufaundlend, Nyufaundlend va Nyufaundlend). Biroq, ma'lum bir til hamjamiyati doirasida toponimlar guruhining standart talaffuzi mavjud deb faraz qilaylik. Qolaversa, agar bu guruh toponimlar boshqa bir jamoaga, masalan, boshqa tilda so'zlashuvchilardan tashkil topgan bo'lsa, ko'p hollarda bu ikkinchi guruh vakillari qo'llanilgan ba'zi tovushlarni talaffuz qilish u yoqda tursin, taniy olmaydilar va eshitmaydilar. birinchi lingvistik jamoa, hech bo'lmaganda ko'p o'rganish va amaliyotga ega bo'lmagan. Bu fakt toponimikada ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi va odam "notanish" tovushlarga eng yaxshi holatda ularni taxminan, og'zaki yoki yozma ravishda takrorlash orqali yaqinlasha olishini ko'rsatadi. Bu haqiqat katta ahamiyatga ega va bu sohada so'rov o'tkazayotgan tadqiqotchi tomonidan yodda tutilishi kerak, chunki ahamiyatli toponimikaning maqsadlaridan biri geografik nomlarni xalqaro foydalanish uchun - xaritalar, atlaslar va gazetalarda standartlashtirishdir. Nutq tovushlarini yozish uchun yanada "yaxshilangan" yordam mavjud, ya'ni Xalqaro fonetik alifbo (IPA). Shu bilan biz o'quvchiga murojaat qilib, fonetika haqida gap ketganda, geografik nomlar yozilishi mumkinligini unutmaslikni ta'kidlaymiz. Nomlarni o'zgartirish - ismi, xususan endonimni bir tildan ikkinchisiga yoki bir yozuvdan boshqasiga o'tkazish jarayoni. Bu rasmiy organ ko'p tilli mamlakatda ishlayotgan yoki joylashgan bo'lsa va nomlarni ikki yoki undan ortiq tilda standartlashtirishi kerak bo'lganda yoki bir tilli mamlakatda turli skriptlarda nomlarni taqdim etish zarurati tug'ilganda zarur bo'lishi mumkin. o'z fuqarolari yoki boshqa davlatdagi muassasalar uchun. Rasmiy nomlar organi e'tiborga olishi kerak bo'lgan nomlarni ko'chirishning birinchi usuli transliteratsiyadir Bu atama lotincha littera - "harf" so'zidan kelib chiqqan va asosiy printsipga ishora qiladi: harfma-harf berishdir. Transliteratsiya - nomlarni bir yozuv tizimidan boshqasiga (bir tildan boshqasiga emas) o'tkazish usuli. Asosan, manba harfidagi har bir grafik belgi, xoh u alifbo yoki bo'g'in (lekin logografik emas) bo'lsin, maqsad harfidagi tegishli belgi bilan almashtiriladi. Biroq, har xil skriptlar ko'pincha - haqiqatan ham odatda - turli tovushlarni ifodalagan bo'lsa-da, manba skriptidagi ba'zi individual belgilar yoki belgilar kombinatsiyasi transliteratsiyada faqat bitta harf bilan emas, balki harflar kombinatsiyasi bilan ifodalanadi yoki almashtiriladi. masalan, ikkita harf (digraf), uchta (trigraf) yoki hatto to'rtta (tetragraf). Ko'pincha bu ham etarli emas va bu holda qabul qiluvchi xat diakritika yoki oddiygina diakritika deb ataladigan maxsus grafik belgilardan foydalanadi. Haqiqiy transliteratsiyaning maqsadi (lekin u har doim ham erishilmaydi) to'liq teskarilikdir, shuning uchun toponimni qabul qiluvchi tilda o'qiyotgan kishi, agar u bilan tanish bo'lsa, manba harfidagi asl shaklini qayta tiklashi mumkin. Transliteratsiya turli alifbo va skriptlar o'rtasida qo'llanilishi mumkin, bunda, qoida tariqasida, ma'lum bir grafik belgi har doim bir xil tovushni ifodalaydi. Uni logografik skriptlarga, masalan, xitoy va yapon kanji belgilariga qat'iy qo'llash mumkin emas, bu erda grafik belgi tovushni emas, balki ma'noni bildiradi. Misol uchun, yunon tilidan lotin (roman) yozuv tizimiga transliteratsiyani

ko'rib chiqaylik. Yunoncha imloda Yunoniston poytaxtining endonimi - Dhanna. Keling, qaror qilaylik Nomlarni o'zgartirish - nomni, xususan, endonimni bir tildan ikkinchisiga yoki bir yozuvdan boshqasiga o'tkazish jarayoni. Bu rasmiy organ ko'p tilli mamlakatda ishlayotgan yoki joylashgan bo'lsa va nomlarni ikki yoki undan ortiq tilda yoki skriptda standartlashtirishi kerak bo'lganda yoki bir tilli mamlakatda turli skriptlarda nomlarni taqdim etish zarurati tug'ilganda zarur bo'lishi mumkin. o'z fuqarolari yoki boshqa davlatdagi muassasalar uchun. Transliteratsiya natijasida Athína Atinaga aylanadi. Agar o'quvchi yunon yozuvi bilan tanish bo'lsa (lekin yunon tilini tushunishi shart emas), u Athína transliteratsiya shaklidan asl yoki shaklini qayta tiklashi mumkin (lekin faqat taxminan, chunki "i" harfi to'liq aks ettirilishi kerak, qaytuvchanlik). Bu retransliteratsiya deb ataladi. Biroq, o'quvchi yunon va lotin belgilar o'rtasidagi aniq yozishmalarni o'rnatadigan transliteratsiya kalitiga ega bo'lishi kerak.

Toponim tovushlarini transliteratsiya yordamida bir yozuvdan ikkinchi yozuvga aylantirish mumkinligi ko'rsatilgan edi. Bu usul, birinchi navbatda, mahalliy endonimlarni chet el yozuvida, masalan, romanizatsiya holatida ko'rsatishda qo'llaniladi. Boshqa tomondan, transkripsiya asosan mahalliy tilning yozuv tizimida xorijiy tillarning tovushlarini ifodalash uchun ishlatiladi. Bu rasmiy geografik nomlar organini unchalik tashvishga solmasa ham, quyidagi paragraflarda ko'rsatilganidek, bunday organ o'zining romanizatsiya tizimini xorijiy o'quvchilarga tushunarli qilish uchun transkripsiyadan foydalanishi mumkin. Transliteratsiya nomni bir skriptdan boshqasiga o'tkazadi. Transkripsiya lotincha scribere - "yozmoq" so'zidan kelib chiqqan holda, toponimning endonimik shaklini bir tildan boshqa tilga faqat qabul qiluvchi tilning yozuvidan foydalangan holda, transliteratsiyada bo'lgani kabi, yozma ravishda o'tkazishdir. qo'shimcha yoki maxsus harflar, diakritik belgilar yoki boshqa belgilar. Bu xaritada yoki matnda topilgan transkripsiya shaklidan asl yozuv tizimidagi nom shaklini qayta tiklashni xohlaydiganlar nuqtai nazaridan aniq kamchilikdir. Bu quyidagi misollardan oydinlashadi. Ingliz tilidagi Chichester nomining nemis tilidagi transkripsiyasi, masalan, maktab atlasida, ung mos keladigan Tschitschester shaklini beradi.

Ehtimol, transkripsiyaning eng katta afzalligi shundaki, chet el nomini talaffuz qilmoqchi bo'lgan maqsadli til o'quvchisi uni o'qiy oladi. Sarlavha quloqqa g'alati va o'quvchining artikulyar tizimiga notanish bo'lib tuyulsada, uni transkripsiyada o'qish orqali u hech bo'lmaganda, masalan, transliteratsiya kaliti shaklida hech qanday tashqi yordamsiz uning og'zaki shakliga yaqinlasha oladi. O'quvchi og'zaki shaklni - ona tilidagi tovushlar xorijiy nomning tovushlarini takrorlashi mumkin bo'lgan darajada - va uning yozuvi ularni takrorlay oladi, aniqrog'i o'quvchiga ularni tovush artikulyatsiyasida gapirganda.

Shunday qilib, joy nomlarni ko'chirish usullarining ikkinchisi bo'lgan transkripsiya - bu nomning yozma ravishda bir tildan ikkinchi tilga sof fonetik

o'zgarishi. Bu usuldan tadqiqotchilar va kashfiyotchilar, shuningdek, mahalliy aholidan eshitgan va o'rgangan xorijiy nomlarning tovushini saqlab qolishga harakat qilgan boshqa sayohatchilar foydalangan. Ular buni nafaqat shaxsiy foydalanish uchun, balki kelajakdagi navigatorlar va sayohatchilar uchun ham, asosan, ushbu nomlarni doimiy ravishda yozib olgan va nashr etadigan kartograflarning ishi tufayli qildilar. Transkripsiya odatda qaytarilmas jarayondir. Demak, toponim bir tildan ikkinchi tilga ko'chirilgandan so'ng uning asl manba tiliga qayta transkripsiyasi asl nomini keltirib chiqarmaydi.. Tarjimada toponim lingvistik vositalar yordamida manba tildan maqsad tilga o'tkaziladi. Transliteratsiya va transkripsiyadan farqli o'laroq, bu endonimning asl og'zaki shaklini ham, yozma shaklini ham saqlab qolishga harakat qilmaydi, balki berilgan ob'ektning mahalliy nomini qanday yozishni emas, balki joyni qanday nomlashni anglatadi. Geografik nomlarni uzatishning uchta jarayoni - transliteratsiya, transkripsiya va tarjima - toponimistdan ko'p qirrali malaka talab qiladi. Transliteratsiya va transkripsiya bir tomondan yozuv tizimlari bilan, ikkinchi tomondan talaffuz bilan bog'liq bo'lsa, tarjima tillarni bilishni talab qiladi. Yaxshi toponimist tilshunoslikning barcha sohalarini qamrab oladigan ko'nikmalarni birlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bagmatov E., Ulug'ov N. O'zbek onomastikasi terminlarining izohli lug'ati. Namangan -2006
2. McDonald E. and J. Creswell. The Guinness Book of British Place Names 1993.
3. N.Kadmon, Toponimiya: Geografik nomlarning bilimi, qonunlari va tili (Nyu-York, Vantage Press, 2001)
4. [http://www.Google.com//Wikipedia, the free encyclopedia.html](http://www.Google.com//Wikipedia,the%20free%20encyclopedia.html)

SAVDO KARVONI YOXUD JOSUSLAR

Azimov Farhod Abdixalimovich

Farg'ona davlat universiteti

Harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi

Eshimov Sulton Ahmad o'g'li

Xoldarov Abdusalom Turdumhammad o'g'li

Abduraxmonov Xojiakbar Abduvaxob o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

Harbiy ta'lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Bu maqolada rus josuslari rus sardo-sotiq karvoni nikobi ostidagi O'rta Osiyo o'lkasiga kelishi va o'lkadagi mavjud geodeziya va topografiya ma'lumotlarni to'plash va keyinchalik harbiy xarakatlarda ulardan foydalanganligi to'g'risida ma'lumotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, josus, karvon, topografiya, harbiy harakatlar, geodeziya.

Synopsiz: Tarixdan ma'lumki O'zbekiston o'lkasi o'zining yer osti va yer usti menereal boyliklari bilan ko'p davlatlarni kiziqish markazida bo'lib kelgan. Buyuk bobokalonimiz Amir Temur markazlashgan Movaunna x dalarini harpo qildi. Davlatda adolat xukum surdi. Fan, ilm, madaniyat va ma'naviyat bilan birgalikda chorvachilik, dehqonchilik, xunarmandchilik rivojlandi. Aholini yashash turmush tarzi yaxshilandi. Bu davrda ma'lum buyuk olim, alloma bobolarimiz yashab ijod kildilar.

Amir Temur qay davlatga yurish qilishdan oldin o'z tuzuklarini tuzib istiqboldagi jang rejasini tuzgan. Raqib davlatga elchi yuborib, Sohibqironga ito'at qilishini, aksincha bo'yim tovlasa urush bo'lishini takidlagan. Bosib olingan davlatlarda yashab ijod qilayotgan olim va ulamolar bilan o'zi suxbatlashib, ilm-fanni rivojlantirish bo'yicha o'z takliflarini berganligi va moddiy rag'batlaganligi tarix manbalarida aks etgan. Amir Temur vafotidan so'ng Temuriylar o'rtasida taxt talashuvi yuzaga chiqda va Buyuk markazlashgan davlat parchalanishiga olib keldi. Bu holatni ko'rgan qo'shni davlat hukumdorlari azaliy orzularini amalga oshirishga kirishdi.

Amir Temur To'xtamishxon ustidan g'alabasi Oltin O'rdaning kelajakda parchalanib ketishini ta'minladi. Bu o'z navbatida rus kinyazlarini Oltin O'rda panjasidan ozod bo'lishiga imkoniyat berdi. XV asr oxiri XIV asrning birinchi yarmida markazlashgan rus davlati yuzaga keldi. Bu davrda Oltin O'rda davlati Astraxan, Qirim, Qozon, No'g'oy va Sibir singari mayda xonliklarga parchalanib ketdi. Bu mayda xonliklar siyosiy, iqtisodiy jixatdan zaif edi. Bu payda sobiq Oltin O'rda yerlarida tobora kuchayib borayotgan rus davlati xarbiy yuurishlarni

uyushtirdi. 1552 yilda Qazon honligi, 1556 yilda Astraxan xonligi keyinchalik Sibirni va Qirim xonliklarini rus davlati tomonidan bosib olindi. SHu tariqa rus davlati O'rta Osiyo va Qozag'iston bilan bevosita qo'shni bo'lib qoldi. Oltin O'rdaga qarashli yerlar bosib olinishi nihoyatda boy tabiiy boyliklarni va muhim karvon yo'llarining rus davlati qo'lga to'planishiga va uni qudratli davlatga aylanishiga olib keldi.

Amir Temur Oltin O'rdadagi g'alabasi O'rta Osiyoga nisbatan ko'proq Rossiyaga katta foyda keltirdi. Rus davlati sobiq Oltin O'rdaning bepayon yerlarida o'z mavqeini mustahkamlab olgandan keyin, O'rta Osiyo va Qozag'istoni egallashni rejalashtirdi. Bu ayniqsa Pyotr I zamonida yaqqol ko'zga tashlandi, Rossiya bilan O'rta Osiyo o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar qadimdan mavjud. Rossiyadan yo'lga chiqqan savdo karvonlari va elchilari XVI asrda ham, undan keyin yillarda ham Astraxandan o'tib Kasbiy dengiz va Mang'ishloq yarim oroli orqali O'rta Osiyoga qatnashdi.

Rus savdogarlari asosan o'zbek xonliklariga qarashli Xiva, Buxoro, Balx va boshqa yirik shaharlarda savdo-sotiq qilishgan. SHuni alohida takidlab o'tish joizki, rus hukumati ilk qadamlaridan boshlab faqat savdo-sotik emas, asosan harbiy ma'lumotlar to'plashni maqsad qilishgan. Kelajakda bu o'lkani mustamlakaga aylantirish Rossiya podshosini asil muddaosi bo'lgan. SHuning uchun savdogarlar va elchilar niqobi ostida o'lkadagi halklar tilini puxta biladigan geodeziya va topografiya ilmidan boqif josuslar tajribali zobitlar Turkustonga tez-tez yuborib turilgan. Ular to'plagan ma'lumotlar keyinchalik harbiy xarakatlarda rus harbiylarining muvaffaqiyatli yurishi uchun juda qo'l keldi.

Ilk bor 1738 yilda poruschi Karl Miller rahbarligida birinchi savdo karvoni Toshkentga yuborildi. Geodeziya mutaxassisi podporuschi Aleksey Koshelev, poruschi Karl Millerga yordamchi qilib tayinlandi. Savdo karvoni yo'lga chiqishdan oldin Tatishchev Millerga buyidagi o'ra muhim ko'rsatmalar berdi: Toshkent xokimi rus savdogarlarini boj soligidan xolos etishni va Buxoro shahriga borishga xarakat qilishni; yo'lda uchragan daryolar, ko'llar, tog'lar nomlarini va ular orasidagi masofani, ayniqsa Sirdaryoga doir ma'lumotlarni yozib olishni; xonning Toshkentdagi mol-mulki va navkarlari sonini, viloyatlardagi qo'shin miqdorini, rus mollariga qanday extiyojlar borligini, ulardagi ruslarga zarur mollar hajmini va kelajakda qancha olish mumkinligini, bir yilda qancha oltin va boshqa qimmatbaho ma'danlar kazib olinishini hufyona aniklashni; Xamil Ziyoev. Tarix o'tmish va kelajak ko'zguisi. 90 bet oltin va kumush konlari aniqlansa, ulardan biroz miqdorda namunalar olib kelish, joylashgan joyini aniklash, qayt etish; boshqa mollar katorida, imkoni bo'lsa, xar xil ranga bo'yalgan va aynib kolmaydigan 10 pud paxta tolasini sotib olish, to'qish va bo'yash ishlari eng yaxshi yo'lgan qo'yilgan joylarni aniklash vazifalari qo'yilgan. Topshiriqdan kelib chiqib rus hukumati va savdo doiralari O'rta Osiyodan nima izlayotganliklari yakkol ko'rinib turibdi. Rus ishbilarmonlarini

birinchi navbatda chit gazlamalari va shoyi matolari, oltin, kumush hamda qimmatbaho toshlar qiziqtirgan.

Rossiya bilan O'rta Osiyo o'rtasidagi savdo-sotik diplomatik aloqalarning kengayishiga va chukurlashuviga savdo yo'llaridagi qaroqchilar jiddiy halaqit berar edi. SHunga qaramay, Miller va Koshelevlar tomonidan yozilgan Toshkent shaxri va Toshkent axolisining iqtisodiy hayoti hamda turmushiga doir qaytnomalari muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Geodezist bo'lgani uchun karvon o'tadigan yo'lning tavsifini yozish va jo'grofiy qaydlar tuzish podporuschik Aleksey Koshelev zimmasiga yuklatilgan edi.

Miller va Koshelevlarning Toshkent haqidagi to'plagan josuslik ma'lumotlari kuyidagicha bo'lgan*: Toshkent shaxri Tatarlarning janubida joylashgan, yaxshi otda Orenburgdan 20 kunda yetib kilish mumkin. Asosiy kismi katta tekislikdan iborat, uzunligi va aylanasi 4 chakirim. Bu yerda daryo yo'k, undan 110 chakirim. naridan CHirchik daryosi oqadi, u Sirdaryoga quyiladi. Undan unchalik chukur bo'lmagan ko'plab kanallar qazilgan.

SHuningdek, quduqlar va havuzlar bunyod etilgan. Toshkentda 6 ming yoki undan ko'prok uy bor, hammasi paxsali bo'lib, deraza o'rnatilgan. Tepasi yogoch imorat kurilgan. SHahar 8 ta katta ko'cha bor. Ular 1. Samarqand (samarqand darvozasi). 2. Beshogod (Beshyog'och). 3. Terserik (Tuya saroy). 4. SHikantaur (SHayxantaxur). 5. Taxtakus (Taxtapul). 6. Tarxan (Darxan). 7. Kapkan (Teshik kopka). 8. Kokchi (Ko'kcha).

SHahar o'rtasidagi katta bozor Itiston* deb ataladi. Yonida Hovuz kazilgan bo'lib, ichini tosh kadab chiqilgan, aylanasi va kengligi o'n sajen, chukurligi ikki arshin keladi. oshkentda bog'lar ko'p, uzum, shaftoli, turli rezavorlar, olma, nok o'stiriladi. Dalalarda bugdoy, arpa, suli, tariq va paxta ekiladi. So'nggi o'simlik juda ko'p. Ipak bilan hamma o'zini-o'zi ta'minlaydi. Toshkentda katta zavod yoki korxonalar yo'k. Toshkent atrofida ikki sajen balandlikdagi paxsa devorini hisobga olmaganda, xedd qanday mudofaa inshooti yo'q.

Havo iliq, yomg'ir ko'p yogadi, qishi uch oydan oshmaydi. Bu ma'lumotlardan shuni ko'rishimiz mumkinki Miller va Koshelevlarning Toshkent haqidagi to'plagan josuslik ma'lumotlari Toshkentni bosib olish uchun reja ishlab chiqishda ko'l kelgan. Ya'ni Toshkent geografik tekis joyda joylashgani piyoda qo'shin bilan jang qilish imkonini berishi, daryo, ko'llar va tog'lardan foydalanib jang qilish imkoni borligi, shahar ichida jang qilishda esa shahar aholisining uylari soni va bino devorlarini paxsadanligi shuningdek, ikkinchi qavatda esa yog'ochdan imoratlar kurilganligi, unda pistirmalar joylashtirish mumkinligi borasida harbiy rejalar tushish mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Ahamiyatga molik ma'lumotlar yigishni a'lo darajada ado etganlar. Tog'lardagi qazilma boyliklar, ma'danlar va Rus zobitlari - tajribali ayg'oqchilar bo'lib, zimmasiga yuklatilgan maxfiy topshiriqni - xarbiy Toshkent istehkomi haqidagi qaydlar buni ochiq ko'rsatib turibdi. Josus zobitlar turli

maxfiy ma'lumotlar yig'ish bilangina cheklanib kolmasdan, aholi o'rtasida muayyan darajada taxlika solishga ulgurgandilar. "Rus tobeligiga o'tish" istagi haqidagi fikirlarni ular sepgan igvo urug'lari natijasi deyshimiz mumkin, xolos. Keng aholi shu davrda ham, undan keyin ham ixtiyoriy ravishda "rus tobeligiga o'tish" istagida bo'lmagan. Bu o'tgan asrning 60-70 yillarida ro'y bergan oshkora rus mustamlakachiligi davrida o'zbek xalqining chor Rossiyasining qo'shinlariga qarshi olib borgan qattiq janglari, mardona kurashi sahifalari orqali bilishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston tarixi darsligi-9 sinf Toshkent.
2. Temur Tuzuklari asari, 2019 Toshkent, Sharq nashriyoti.
3. Amir Temur saltanati xavfsizlik xizmati.

**YOSHLARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH
VA HARBIY MA'SULIYAT HISSI**

Umarov Ismoiljon Olimjonovich

Alijonov Baxtiyor Xoshimovich

*Fag'ona davlat universiteti harbiy
ta'lim fakulteti o'qituvchilari*

Sharopov Sherali Kamoliddin o'g'li

*Fag'ona davlat universiteti harbiy
ta'lim fakulteti talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada harbiy bilim yurtlari kursantlari va harbiy ta'lim fakultetlari talabalarini harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, vatanparvarlik hissini shakllantirish oid tushunchalar va harbiy ma'sulyat hamda ofitserlar faoliyatining harbiy psixologik xususiyatlari haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Vatan, harbiy vatanparvarlik, ma'sulyat, harbiy psixologik asoslar, sadoqat, fidoyilik, masalalar, motivatsiya, vazifa, vazifalari, me'yor, qonun, g'oya, ta'lim, sadoqat, ruhida tarbiyalash, xususiyat, harbiy faollik.*

Kirish Vatanparvarlik o'z-o'zidan shakllanmaydi, u o'zlikni anglashdir. Vatanni, xalqni sevishdan boshlanadi. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasining metodologiyasi va ilmiy asoslari insoniyat omiliga nisbatan qo'llaniladi. Bu tushunchaga insonning g'oyaviy-siyosiy, ma'naviy jismoniy va boshqa fazilatlarini yig'indisi kiradi.

Harbiy vatanparvarlik tarbiyasining nazariy va amaliy asoslarida O'zbekiston Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Vatanparvarlik va mustaqil Vatan himoyasi haqida g'oyalari, Oliy Majlis qonun va qarorlari, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Halq ta'limi vazirligi, Mudofaa vazirligining buyruq va ko'rsatmalari, harbiy pedagogika va psixologiya, harbiy fanlar va boshqa qoida hamda me'yoriy hujjatlar o'rin olgan.

Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi quyidagi maqsadlarda o'tkaziladi:

- Xalqiga sadoqat, Vatan tarixiga va an'analariga chuqur hurmatda bo'lishni shakllantirish;

- Prezident Farmonlari, Oliy Majlis va O'zbekiston Respublikasi hukumati qonun va qarorlarini so'zsiz bajarish lozimligi ruhida tarbiyalash;

- O'zbekiston xalqlari jangovar vatanparvarlik an'analarini targ'ibot qilish, yoshlarda harbiy xizmatga va armiyaga muhabbat, yuksak ma'naviy - jangovar xislatlar, harbiy Qasamyod va harbiy Nizomlarni bajarishda shaxsiy javobgarlik hamda jasurlik, intizomlilik, zukkolik, o'z Vatani himoyasiga doimo tayyor bo'lishni tarbiyalash.

Harbiy vatanparvarlik tarbiyasining asosiy mazmuni:

- Vatanini himoya qilishda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining Konstitutsion burchini tushuntirish;

- O'zbekiston Respublika mudofaasini kelgusida kuchaytirish masalalari bo'yicha xukumat qarorlari bilan tanishish;

- O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari bilan hal qilinadigan masalalar va ularning vazifasi va xususiyatlarini tushuntirish;

- O'zbekiston Respublikasi "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risi"gi qonuni, harbiy qasamyod va harbiy Nizomlarning asosiy talablarini o'rganish va o'zlashtirish;

- yoshlarni harbiy xizmatga tayyorlashning maqsad va vazifalarini tushuntirish;

- ajdodlar o'tmishda qoldirgan meros, buyuk va jasur ota - bobolarimizning jangovar an'ana, udumlarini targ'ibot qilish;

- bilimlar tizimi bilan vatanparvar yoshlarni qurollantirish zarur, chunki Vatan himoyasining matonatli va jasur himoyachi sifatida shakllanishidagi ta'lim jarayoni muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. O'quvchilar nafaqat harbiy bilimlar, balki birinchi qaraganda armiya, harbiy qurilish, urush va tinchlik muammolariga bevosita munosabatda bo'ladigan mezonlar bilan tanishadilar.

Asosiy Qism. "Vatanparvarlik" - bu siyosiy sodiqlik (va, albatta, sodiqlik), sadoqat va fidoyilik. Qisqacha aytganda, bu o'z vataniga yoki millatiga muhabbatni anglatadi va eng qadimgi siyosiy fazilatlardan biridir. U o'zining jozibadorligidan ko'ra ko'proq hissiyotlidir va bu siyosiy tartib yoki davlat oldidagi oldindan mavjud bo'lgan burchni tan olishni talab qiladi.

Harbiy xizmatchilar jamiyatda tinchlik va tartibni saqlash uchun javobgardir. Harbiylar kunduzi va tunda patrullik operatsiyalarini o'tkazadi, jumladan, belgilangan hududlarda shubhali harakatlar haqida xabar berish, yo'l harakati qoidalariga yordam berish, ommaviy tadbirlarni ta'minlash va harbiy mudofaa mashg'ulotlarida qatnashish.

Shuningdek, ular jinoyiy faoliyat va qonun buzilishlarini tergov qilishda huquqni muhofaza qilish organlariga yordam beradi. Harbiylar ajoyib tashkiliy ko'nikmalarga, shuningdek, vaqtni boshqarish va ko'p vazifalarni bajarishga ega bo'lishi kerak. Ular doimo kuzatuvechan bo'lib, o'z hududlari har qanday tahdid va ehtimoliy teraktlardan xoli bo'lishini ta'minlashi kerak.

Askarning harbiy xizmat sharoitlariga moslashishi jarayoniga harbiy xizmatning hamma tomonlari ta'sir etadi.

Ular quyidagilar:

- askarlar ongiga milliy istiqlol g'oyasini singdirish;

- ularning ijtimoiy faolligini oshirish;

- harbiy va texnik bilimlar, ko'nikmalar va malakalarni egallashlariga yordam berish (harbiy-texnik ko'nikish);

- ularda jang olib borish ko'nikmalarini shakllantirish jangovar ko'nikish;

- muayyan bir harbiy jamoaga qo'shilish, komandirlar, boshliqlar va lavozimi tenglar bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatish (ijtimoiy ko'nikish).

Ko'nikishning turli shakllari o'rtasida o'zaro yaqin aloqalorlik mavjud.

Masalan, yosh askarning jangovar mahoratni egallashi uning bo'linmadagi ijtimoiy muhitga kirishiga yordam beradi. Bu narsa o'z navbatida ushbu askarning bo'linmadagi obro'yiga hamda jamoaning unga nisbatan bo'lgan munosabatiga ta'sir etadi. Va aksincha, askarning ma'naviy-ma'rifiy tayyorgarlik mashg'ulotlaridagi faolligi uning harbiy texnikani qanchalik muvaffaqiyatli o'rganishiga hamda unda ishlay olishiga bog'liq bo'ladi.

Harbiy faoliyat, ayniqsa, ofitserlik faoliyati murakkab va qiyin faoliyatlardan biri hisoblanadi. Buning sababi ushbu faoliyat kishisiga tushadigan jismoniy va ruhiy zo'riqishgagina bog'liq bo'lmasdan, ofitserning harbiy xizmatchilar bilan, shuningdek, texnika hamda qurollar bilan bir vaqtda faoliyat yuritish bilan belgilanadi. Harbiy faoliyat amalga oshirish vositalari (harbiy texnika, o'q otish qurollari) ning hamda uning ishtirokchilari (harbiy xizmatchilar) amal qiladigan huquqiy me'yorlar (harbiy nizomlar, komandr va boshliclarning buyruqlari) ning o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Har bir inson o'zining ichki olamiga, psixologiya tushunchasi bilan aytganda individual psixologik xususiyatlariga ega. Ofitser ular bilan ishlaganda ushbu xususiyatlarni o'rganishi hamda o'z faoliyatida ularga tayanishi lozim, bundan tashqari, harbiy jamoa ham o'zining ijtimoiy-psixologik tabiatiga va tarkibiga ega bo'lib, ular ham o'ziga xos qonuniyatlarga asoslanib rivojlanadi.

Harbiy xizmatning o'ziga xosligi shaxsdan doimiy harbiy-texnik takomillashuvini ruhiy va jismoniy chiniqishini, o'g'ir mehnatning doimiy bosimiga chidashini taqozo etadi. Harbiy xizmat sharoitlari insonning ma'naviy, kasbiy, harbiy tiklanishi vaqtini imkon qadar "ixchamlashtirib" qo'yadi. Shu tarzda uning o'z-o'zini namoyon etishini o'zida mavjud qilgan yashirin salohiyatlarini amalga oshirish jarayonini jadallashtirib qo'yadi.

Xulosa: Harbiy xizmatchilar bugungi tinch-osoyshta, dorilomon, farovon hayotimizning kafolatidir. Ular bor ekan, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, sarhadlarimiz mustahkamdur. Shu bois ham harbiylik - mardlar kasbi deyiladi, Vatan himoyachilari doimo ulug'lanadi va sharaflanadi. Harbiy xizmat sharoitlariga ko'nikish jarayoni yosh askar va uni o'ragan ijtimoiy muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sirlashuv ekanligini e'tiborga olsak, uni shaxsiy va tashqi omillarga ajratish mumkin. Shaxsiy omillarga ijtimoiy tajriba, harbiy xizmatga munosabat, umumiy ma'lumot darajasi, muayyan mutaxassislikni egallashga bo'lgan qobiliyati, temperamenti va xarakter xislatlari kabilar kiradi. Jangovar navbatchilik, qorovullik xizmati, o'quv-tarbiya jarayoni, ruhiy tayyorgarlik, kichik komandirlardagi rahbarlik usullari va jamoadagi o'zaro munosabatlar esa tashqi omillar sirasiga kiradi. Harbiy bo'linmadagi o'zaro munosabatlar har xil ichki va tashqi omillar ta'sirida o'zgarib turadi. Zamonaviy harbiy texnika va qurollarning

murakablashganligi, ularning bir nechta kishilar tomonidan boshqarilishi bo'linmada va har bir harbiy xizmatchidagi mas'uliyat hissini nihoyatda oshiradi. Ularni boshqarishda aniqlik va hushyorlik harakatlardagi o'zaro muvofiqlik talab etiladi. Bularning hammasi harbiy xizmatchilarni bitta jamoa atrofiga birlashtiradi, har bir kishining umumiy ish uchun mas'uliyatini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduqahhor Ibrohimov, Hayriddin Sultonov, Nazrulla Jo'rayev. "Vatan tuyg'usi". 1996.
2. Inoyatov I.Y., Abilov M.X. – Vatan himoyasi muqaddas burchdir. 2001.
3. Mamatov O. Vatanparvarlik milliy istiqlol mafkurasining muhim tarkibiy qismidir. Toshkent-2001.
4. Sa'diev N.N. Harbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik texnologiyasi oliy harbiy-muhandislik kursantlari ortasida rivojlanish ta'lim muassasasi. Jismoniy tarbiya va sport – fan va amaliyot. 2015 yil, 1, 19-25-betlar.
5. Olimjonovich, U. I., Bahmatali o'g'li, E. S., Nurali o'g', J. R. S., & Ikromjon o'g'li, I. S. (2022). YOSHLARDA AXBOROT HAMDA MAFKURAVIY TAHDIDLARGA QARSHI IMMUNITETNI SHAKILLANTIRISH. Journal of new century innovations, 17(4), 111-115.
6. Umarov I. O., Abduraximov I. ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASHDA, HARBIY TA'LIMNING MAQSADI, VAZIFALARI VA ISTIQBOLLARI //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 15-18.
7. Olimjonovich U. I. et al. YOSHLARDA AXBOROT HAMDA MAFKURAVIY TAHDIDLARGA QARSHI IMMUNITETNI SHAKILLANTIRISH //Journal of new century innovations. – 2022. – T. 17. – №. 4. – C. 111-115.
8. Umarov, Ismoiljon, Shahrukhhan Ergashev, and Javohir Salimov. "THE RELATIONSHIPS OF FORMING LIFE CONTENT AND CREATIVE THINKING OF MILITARY SERVANTS." International Bulletin of Applied Science and Technology 3.1 (2023): 23-27.
9. Umarov, Ismoiljon Olimjonovich, and Iskandar Abduraximov. "ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASHDA, HARBIY TA'LIMNING MAQSADI, VAZIFALARI VA ISTIQBOLLARI." Journal of Integrated Education and Research 1.7 (2022): 15-18.
10. Umarov, I. O., & Abduraximov, I. (2022). ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASHDA, HARBIY TA'LIMNING MAQSADI, VAZIFALARI VA ISTIQBOLLARI. Journal of Integrated Education and Research, 1(7), 15-18.

Mirahmedova Margubakhon Pardaboy kizi

Abstract: *In this article, it is stated that learning English fast speaking, proverbs and songs is an educational tool.*

Keywords: *melodious, effective, outlook, wisdom, science, modesty, feeling, loyalty, brotherhood, humanity, idea, patriotism, friendship, loyalty, honesty, courage, high, spiritual, spiritual rifatli, proverb, concept.*

Fast English speaking, proverbs and songs in English lessons not only expands students' worldview, but also develops their English speaking skills, knowledge and skills. Also, their use has an effective effect on increasing students' interest in English, forming and enriching their moral views. The role of fast pronunciations in increasing the effectiveness of the English language lesson is great. Rapid pronunciations are speaking exercises that help students learn to pronounce English vowels and consonants correctly and intonation, and teach them to speak fluently. At the same time, they give a person aesthetic pleasure and strengthen his memory.

[m:] -Emilie, get ten eggs ready for breakfast.

[æ] -If you andy, have two candies, give one candy to Sandy, andy.

[a:] -Can't you ask father or aunt Margaret.

[u] -The cook took a good look at the cookery book.

[ɪ] -I love my love but my love doesn't love me as I love my love.

[ə] -Little girl with a pretty curl. [ə:] -The first word is a verb and the third word is an adverb.

[p] -Pretty Polly Perkins has a pair of pretty plates

[b] -A big black bug beat a black bear; a black bear beat a black bug

[t] -Too many teenagers tend to waste their time watching television.

[d] -Denie's daughter Diana doesn't dislike darning.

[k] -Take care not to make many mistakes when you bake those cakes. English proverbs are short, concise, simple and memorable. They reflect education and upbringing, science, honesty and justice, modesty and modesty, honesty, love and loyalty, friendship, brotherhood, cleanliness, health and other feelings. underline unfamiliar words, find their translation in the dictionary and translate the proverb into Uzbek. It is appropriate to use the following proverbs in English lessons. Bad news has wings -Bad news be aware has a wing. Better late than never according to, late good Dog barks, but caravan goes on -It hurar, caravan pass First come, first served -Mill turn with. First think, then speak -First think, then say Haste makes waste -Haste makes waste kill eat is above the wealth. Last time is never found again -Time gone, cash it went Money makes money -Пул-пул calls No rose without a thorn

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

flower can't be. When angry count a hundred -A chchig'ing if it comes , your nose bite Zeal without knowledge is a run a way horse -Without knowledge increase , waist break The above proverbs are not only useful in explaining the language material to students in English classes, but also play a big role in the formation of students' morale, education, skills and abilities. In addition, proverbs closely help in instilling the national idea in the minds of students. It is worth noting that these proverbs will remain in the memory of students for a long time. Moreover, they can be memorized quickly and easily. That's why for , proverbs of students oral speech in cultivation comfortable tool is considered From this clear , wise proverbs to the floor placed universal , moral ideas , patriotism , true friendship and loyalty , honesty , courage such as higher concepts of students worldview enrich them leads to humanity .In the course of learning English songs, students will learn about the life and music research of famous singers living and creating abroad: E. Iglesias, R. Dwight, Madonna and others. They will enjoy the melody of the song and will be able to learn English words quickly. In addition, organizing conversations based on the text of the poem and cards with tasks also creates opportunities for students to learn English well. Students tell the meaning of the song in their own words. In general, English sayings, proverbs and songs are an educational tool that embodies spiritual and educational processes. The use of English sayings, proverbs and songs in English language classes helps to develop students' oral speech and English helps to improve the effectiveness of the lesson.

REFERENCES:

- [1]. Lee WR Language Teaching Games and Contests.-Oxford ,1979.-203p
[2]. Zhuravlev A.P. Yazykovye igry na kompyut ere-Moskva, 1988.-144p.
[3]. Game modeling. Methodology and practice.-Novosibirsk, 1987.-231p.
[4]. Stronin M.F. Obuchayushchie igry na uroke angliyskogo yazyka.-Moscow, 1981.-112p .
[5]. Elkonin D.B. Psychology game .-Moscow, 1978.-304p.
[6]. Masliko E.A., Babinskaya PK , B udko A.F., S.I. Petrova Nastolnaya kniga prepodavatelya inostrannogo zyzyka.-Minsk, 2004.-203p.
[7]. Stronin M.F. Obuchayushchie igry na uroke angliyskogo yazyka.-Moscow, 1981.-112s
[8]. Granger C. Play games with English.-London, 1983.-74p.
[9]. Jill Hadfield. Advanced Communication Games.-Thomas Nelson, 1987.

VOHA MILLIY HUNARMANDCHILIGI TURLARI, AN'ANAVIYLIK VA ZAMONAVIYLIK.

Axmedova Munojatxon Jo'rayevna

Voha hududidahunarmandchilikning turli xil sohalari rivojlangan. Hunarmandchilik buyumlarining sifati va ko'rinishi asrlar davomida ko'pchilikka qiziq bo'lgan. Bu kabi mahobatli buyum va mahsulotlarni tayyorlashda o'ziga xos hunar sirlari mavjud. Buxoro hunarmandlarining asosiy e'tibori milliy an'anaviylikka qaratishdan iborat bo'lgan. Vohada ko'pchilikka tanish bo'lgan zargarlik yuksak darajada bo'lgan. Buxoro zargarlar tomonidan tayyorlanadigan zargarlik buyumlari jahon bozorlarida yuksak qadrga ega bo'lgan. Qolaversa, hududda temirchilik ham yaxshi rivojlangan. Hozirgacha temirchilik avloddan –avlodga o'tib kelayotgan milliy hunarmandchilikning asosiy sohasidan biridir. Bundan tashqari vohada zardo'zlik, kulolchilik, misgarlik kabi turlari ham rivoj topgan. Zardo'zlik amaliy san'atning zar (tilla va kunush, suvi yuritilgan) ip, nozik sim, ipak bilan kashta tikib bezak yaratadigan sohasi. To'rtburchak chambarakka (koreho'pga), o'rnatilgan baxmal, shoyi, movut, charm va boshqa matolarga zardo'zi usulida kashta (gul, naqsh, tasvir) tikiladi. Kashtada ba'zan metall, tosh, shisha munchoklar ham ishlatiladi, turli matolar (baxmal, shoyi va boshqalar)dan quroq qilinadi. Oldindan tayyorlangan (rassomlar tomonidan yaratilgan mujassamot nusxasi kuchirilgan) axta qog'ozlardan keng foydalaniladi. Matoga mustahkamlangan (tikilgan yoki yopishtirilgan) axta qog'oz zar ip bilan bir tomonlama qoplab tikiladi (mustahkamlovchi chok uchun zar ipga moe rangdagi ipdan foydalaniladi), natijada naqshgul yuzasi zar iplar bilan qoplanadi, matoning teskarisida naqshgul shakligina hosil bo'ladi.

Usta hunarmand B. Jumaev o'z hunar sirlarini mahorat darsi orqali tushuntirib berdi. Ishtirokchilarga zardo'zlik hunariga qiziqish uyg'ondi va zardo'zlik hunar bilan shug'ullanish istagi bor ishtirokchilar o'z takliflarini bildirdi va ularga usta-shogird an'anasi asosida zardo'zlik hunari o'rgatiladi. Kulolchilik qadimdan me'ros qolgan milliy hunarmandchilik sohaslaridan biridir. Usta kulollar tayyorlaydigan buyumlar har kishining havasini keltiradi. O'zi aslida kulolchilik nima? va qanday paydo bo'lgan?-degansavollar tug'ulishi mumkin. Bundan tashqari buxoroda ganchkorlik ham tariqqiy etgan. Bu haqida ham qisqacha to'xtalamiz. Ganch o'ymakorligi -o'ymakorlik turi; amaliy san'atning keng tarqalgan sohasi. Ganchga o'yima naqsh va tasvir ishlashning qulayligi Ganch o'ymakorligining rivojlanishiga olib keldi. Ganch qorishmasi yangiligida oson kesiladi, bu undan shakllar o'yish, yasash imkonini beradi, lekin qotgandan so'ng u toshga o'xshab qoladi. Ganch o'ymakorligida naqshlar maxsus metall keskichlar vositasida tekis (2–3 mm) va chuqur (2—3 sm) o'yib solinadi, o'yilgan naqsh yuzi rangli va rangsiz gulganch bilan pardoatlanadi. Pardoiz turlaridan chok pardoiz, pax pardoiz, lo'la pardoiz, shabaqa

pardozlar keng qo'llaniladi. Naqsh mujassamotini an'anaviy o'simliksimon (islamiy) va handasiy (girix) naqshlar tashkil etadi. Ganch o'ymakorligi jamoat binolari, turar joylarni bezatishda keng qo'llaniladi. Jumladan taxmon, tokcha, javonlar o'yma naqshlar bilan, ularniig yuqori devor bilan shift tutashgan joylari sharafalar bilan bezatiladi, atroflari ensiz zanjira bilan o'raladi. Respublika (jumladan, Toshkent, Buxoro va boshqalar)dagi maktab, ko'chalarga U.Sh. nomi qo'yilgan; Buxorodagi Sitorai Mohi Xosa hovlisida uning byusti o'rnatilgan. Vafotidan so'ng "Buyuk xizmatlari uchun" ordeni bilan mukofotlangan (2001). O'tgan davr ichida G'ijduvonda —G'ijduvon kulolchilik markazil, Vobkent tumanida —Hunarmandchilik markazil, Buxoro shahrida —Buxoro mis kandakorligil, —Sovg'al zardo'zlik markazi, —Buxoro za'garligil maktabi, Buxoro shahrida 23 son o'rta maktabda 5-sinfdan boshlab hunarmandchilikka ixtisoslashgan —Hunarmandchilikl sinflari, —Buxoro ipak gilamlaril maktabi va Shofirkon tumanida —Kashtado'zlikl maktablari tashkil etilmoqda. Bu bilan bizning yoshlarimizning ish bilan taminlanishi va o'z-o'zi bilan ro'zabatni yujudga keltiradi va hunarmandchilik yuksaladi. Yangi turdagi suvenirilar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 noyabrdagi "Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5242-sonli Farmonning 2.3-ilovasida muvofiq tasdiqlangan 2018-2019 yillarda viloyatda hunarmandchilik ob'ektlarini tashkil etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ijrosi bo'yicha ma'lumotga ko'ra Buxoro viloyatida hozirgi kunda qiymati 17078,0 mln.so'm ga 594 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lib, shulardan 292 tasi dasturga kirgan va 302 tasi qo'shimcha loyiha hisoblanadi. Kredit olish uchun bankka 401 ta qiymati 13440,9 mln.so'm hujjat taqdim etilgan bo'lib, shulardan 330 tasiga 10714,9 mln.so'm lik kredit ajratilgan. 403 ta ishchi o'rinlari yaratilgan.

Buxoro vohasi hunarmandchilik an'analarini amalga oshirishda zamonaviylikka e'tibor qaratiladi. Bunga bir qancha misollar keltirsak ham bo'ladi. Buxoro tumani hududida joylashgan 1 gektar yer maydonda hunarmandchilik markazi tashkil etildi. Markazda hozirda Akmal Muhiddinov boshchiligida 30dan ortiq hunarmand yuqorida keltirilgan yo'nalishlarda ish faoliyatini olib boradi. Bundan tashqari, hozirda faoliyati yo'lga qo'yilgan hunarmandchilik yo'nalishlaridan tashqari tosh o'ymakorligi, xattotlik, miniatura yo'nalishlarida ham o'quv kurslari tashkil qilinadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda hunarmandchilik, tadbirkorlik va savdo-sotiq bozor iqtisodiyoti sharoitida o'zini to'la oqlamoqda. O'zbekistonda tadbirkorlik, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiyashtirish, mulkiy o'zgarishlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu jihatdan yaqin o'tmishda faoliyat ko'rsatgan tadbirkorlar, hunarmandlar va savdo-sotiq tarmoqlarining tajribalarini o'rganish muhim ahamiyatga egadir. O'zbekiston

xalqlarining boy madaniy merosi va tarixiy an'alarini to'liq saqlab qolish va ko'paytirish, milliy hunarmandchilik, xalqbadiiy va amaliy san'atini yanada rivojlantirish, hunarmandchilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi fuqarolarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha maqsadli va kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, shu asosda aholi, ayniqsa, yoshlar, ayollar va kam ta'minlangan oilalar bandligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi PF-5242-sonli "Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni chiqarildi. Bundan ko'rinadiki bizning diyorlar qadimdan hunarmandchilik markazlari bo'lgan. Buni rivojlantirish, jahon bozorlarini egallash uchun davlat tomonidan barcha shart sharoitlar yaratilmog'ida.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.—Hunarmandlarni uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qonun 2017-yil
- 2.O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 2000-2005-yil
- 3.Dala tadqiqotlari. Buxoro shahri 2021-yil Jumayev Baxshullo dan yozib olindi.

**O'QUVCHILAR-YOSHLARNI MA'NAViy-AXLOQiy TARBIYALASH VA
INSON KOMILLIGI MEZONLARI**

Asamiddinova Mahliyo Fazliddinovna

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mutafakkirlarning adob-axloq haqida qarashlari va o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash usullari haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.*

Kalit so'zlar: *axloq, ma'naviyat, xulq, atvor, odob, madaniyat, vijdon, komillik, mehr-muruvvat, or-nomus, iroda.*

Axloq, xulq va atvor so'zlari arabcha bo'lib, ular o'zbek tilida ham o'z ma'nosida ishlatiladi. Axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri ijtimoiy qoida bo'lib, bu tartib-qoida ijtimoiy hayotning istisnosiz hamma sohalarida kishilarning harakatlari tartibga solish funksiyasini bajaradi. Axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri hisoblanib, har bir kishining jamiyat va oiladagi yurish-turishi, tartib-qoidalarning vig'indisi sifatida gavdalanadi. Demak, jamiyatga, oilaga, mehnatga bo'lgan munosabatlarda axloq namoyon bo'ladi.

Quyidagi donolarimiz bisotidan keltirilgan jummalarni o'qing va mushohada qiling.

«Axloq ilmi insonlarni yaxshi xulqlarga chaqirub, yomon xulqlardan qaytarmoq uchun yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini bayon qiladigan, bildiradigan bir ilmdir».

«Axloq tarbiyasi insonni axloqiy barkamollikka yetkazish va uning bashariyat jamiyatiga foydali inson qilib tarbiyalashdan iboratdir.»

Bolalar suvga o'xshaydilar. Suv qaysi rangdagi idishda bo'lsa, o'sha rangda tovlangani kabi, bolalar ham qanday muhitda bo'lsalar o'sha muhitning shunday odat va axloqni qabul qiladilar. Axloqiy tarbiyaning eng buyuk sharti shundan iboratki, bolalar ko'proq yaxshi va yomon axloqni o'z uylaridan, ko'chadagi o'rtoqlaridan maktabdagi o'quvchilardan qabul qiladilar».

Axloq, axloqiy sifatlar haqida gapirdik, endi axloqiy tarbiyaning mazmuni nimadan iborat? degan savolga javob bersak.

Axloqiy tarbiya mazmuni asosan quyidagilarda o'z ifodasini topadi:

1. Jamiyatga, Vatanga muhabbat va sadoqatni tarbiyalash. Bu xildagi munosabatlar shaxsning vatanparvarligi, fuqaro yetukligi, baynalminallik kabi fazilatlarida aks etadi, uning maqsadlarida Vatan boyliklarini ko'paytirish, mustahkamlash va himoya qilishga qaratilgan amaliy ishlarida namoyon bo'ladi.

2. Mehnatga axloqiy munosabatni tarbiyalash. Bu axloqiy munosabat shaxsning mehnat jarayonida namoyon bo'ladigan yuksak ongida, mehnatning hayotdagi rolini anglashida, xususiy va jamoa mehnatiga tavyorlik, mehnatsevarlikda ifodalandi.

3. Atrofdagi kishilarga axloqiy munosabat. Shaxsning jamoatchilik, ko'pchilik manfaatini o'z shaxsiy manfaatidan ustun qo'vislidir.

4. Shaxsning o'ziga, o'z xulqiga axloqiy munosabatni tarbivalashi - bu o'quvchini ongli intizom ruhida tarbivalashdan/iboratdir.

Axloqiy tarbiyani qanday yo'lar bilan amalga oshirish nurmin?

Maktabda o'quvchilarga axloqiy tarbiva berishda xilma xil usullar qo'llaniladi:

- dars, ta'lim jarayonida axloqiy tarbiyani qo'shil olib borish;

- ahil, inoq uyushtirilgan infizomli jamoa orqali axloqiy tarbiva berish;

- to'g'ri rejalashtirilgan tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish orqali;

- Maktabda ijobiy emotsional sharoit yaratish orqali. Masalan, Mustaqillik kuni, navro'z bayrami;

- Barcha o'quvchilarning maktabdagi umumiy va yagona tartib qoidaga rioya qildirish orqali;

- Turli tushuntirish, uqtirish, suhbat munozara, rag'batlantirish, jazolash usullaridan foydalanish orqali.

- Tarbiyaviy soatlar, «O'dbno'ma» darslari savivasini oshirish orqali;

- Mehnat ilg'orlari, ilm-fan xodimlari, mehnat faxriylari, hojilar bilan uchrashuvlar uyushtirish orqali;

- Maktabda turli kechalar, olimpiada, festival, musobaqalar o'tkazish, turli axloqiy-ma'rifiy tele-radio eshittirishlardan foydalanish;

- Dars va tarbiyaviy tadbirlar jarayonida milliy qadriyat va an'analarimiz aks etgan asarlarni o'qib-o'rganish orqali.

Eng avvalo inson fazilatlarining o'zaro munosabatlarini va o'rnini aniqlab olmog'imiz lozim. Insonning ma'naviyati uning odobi, xulqi, madaniyatidan tashkil topadi. Ma'naviyat esa aqliy, axloqiy, huquqiy, iqtisodiy va siyosiy bilimlar zahirida shakllanadi.

Sifat alohida bir shaxsning muayyan bir xislatini ifodalovchi kategoriyadir.

Fazilat - alohida shaxs, el, elat, xalq ulusga taalluqli bo'lgan ijobiy axloqiy sifat majmui.

Odamning inson sifatida shakllana borishi jarayonida uning kamolat darajasi odob, axloq, madaniyat, ma'naviyat elementlarining unda qanchalik mujassamlashganligi bilan belgilanadi. Shu o'rinda bu kategoriyalarning mohiyati ustida to'xtalib o'tish joizdir.

Odob - har bir insonning o'zi bir inson yoki jamoa bilan bo'lgan muloqotida hamda yurish - turishida o'zini tuta bilishidir.

Axloq - jamiyatda qabul qilingan, jamoatchilik fikri bilan ma'qullangan xulq - odob normalari majmui.

Madaniyat - jamiyat va unda yashovchi fuqarolarning faoliyati jarayonida to'plangan barcha ijobiy yutuqlar majmuasi.

Ma'naviyat – inson fazilatlar majmuasi barcha ijobiy, ruhiy, intellectual Mushohada qilish aqlning moddiy va ma'naviy manbayiga komillikka erishib boradi.

Aql ongni sayqallaydi, ong esa tarzda inson sokin asta takomillashib, Musulmon axloqining asos rang -barang ko'rinishlarda namoyon etadi. Qur'oni Karimdası, Hadisi Sharifdagi asrlar davomida ota – bobolarimiz hayotida tarkib topgan milliy urf - odatlar, ma'naviyatimiz sarchashmalari Forobiy. Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy boshqa olimu yoruvchilarning axloq haqidagi fikr-mulohazalari hozirgacha o'z qadr- qihamatini yo'qotmagan.

Milliy istiqlol mafkurasining manaviy, madamy va[lyuksak axloqiy – ruhiy qadriyati shundaki, u hamma vaqi har qanday ehrsaitda hishini halollikka da'vat etadi. Zotan, uning siyosiy ahamiyati va ma'naviygadriçayı ham suddlshu bilan belgilanadi.

Ma'naviy-axloqiy tarbifada vijdonning o'rni Tarbiyada vijdon eng oliy ma'naviy - insoniy sifatdir. Wijdon tushunchasi, insonning vijdoniy sfati, uning ongi, qalbi, aqli va irodasiga bog'liqdir. Chunki insonning ichki ruhiy kechinmalarida yaxshilik va yomonlik doimo kurashda bo'ladi. Agar inson biror ma'naviy vaziyatda o'z qalbiga quloq solib, irodasini ishga solsa, g'arazgo'ylik, mansabparastlik, molparastlik kabi g'ayri insoniy illatlardan ustun chiqib oqilona ish ko'rsa uning vijdoniy sifati yuqoriligini ko'rsatadi. Inson qalbida g'ayri insoniy illatlarning ustun bo'lishi aslida ma'naviy kasallikdir. "Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar" risolasida shunday deyiladi: «Milliy mafkura insonga faqat moddiy boyliklar va ne'matlar uchun emas, avvalo, Alloh taolo ato etgan aql - zakovat, imon - e'tiqod tufayli yuksak ma'naviyatga erishish uchun intilib yashash lozimligini anglatadigan, bu murakkab va tahlikali dunyoda uning taraqqiyot yo'liniyoritadigan mayoqdir».

Har bir kishi o'z - o'ziga, kasbiga, davlatiga, xalqiga, insoniyatga, olamga vijdoniy munosabatda bo'lishi lozim.

Jamiyat mafkurası - milliy istiqlol mafkurasini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Ularning merosini o'rganish talabalarni ruhiy - ma'naviy barkamol inson etib tarbiyalashga katta yordam beradi.

«Kadriar tayyorlash Milliy dasturi»ning ilmiy - amaliy, ma'naviy - ma'rifiy qimmatı, eng avvalo, shundan iboratki, u jamiyatda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsning shakllanishiga olib keladi.

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ko'zda tutilgan asosiy maqsadlardan yana biri insonni intellektual va ma'naviy - axloqiy jihatdan tarbiyalash bilan bog'liq bo'lgan uzluksiz ta'lim, ya'ni maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasb - hunar ta'limi, oliy ta'lim va oby o'quv yurtlaridan keyingi ta'lim tizimi orqali har jihatdan barkamol shaxs – fuga osbakllaqfirislatian ibgratdn.

Bunda M. Mahmudovmi e'tiborga olish lozim. U «Jamivatimiz mafkurası xalqni-xalq, millatga xizmat qilish asarida komil inson shaxsi kontekstida

qaraladigan yuz descriptor mavjudligini aytib, ularni qisqartirilgan holda keltiradigan Bular: 1) anglash:

- 2) o'zligini anglash;
- 3) an'analarini anglash;
- 4) xalqning or istisklarini bilishi;
- 5) janliyat oldidagi maqsadni tushunish;
- 6) yagona milliy bayrot ostida birlashtirishi;
- 7) xalq va davlat xavfsizligi to'g'risida qayg'urish;
- 8) vatanni sevirish; 9) el-yurtga sadoqat;
- 10) insonparvarlik hissi;
- 11) odamiylik fazilatlarini;
- 12) o'tmish va kelajak o'rtasidagi vorislik; ulug' ajdodlar merosini egallash;
- 13) milliy qadriyatlarini bilish;
- 14) unumbashariy qadriyatlarni egallash;
- 15) yurt birligi to'g'ri realda qayg'urish;
- 16) o'z o'rniga maqsad qo'ya bilish;
- 17) ta'lim-tarbiya birligi;
- 18) ta'lim tarbiyaviy ongini o'zgartirishi;
- 19) ong, tafakkurning jamiyatni o'zgartirishi;
- 20) mustaqil fikriyat;
- 21) ijtimoiy-arxosiy iqlim o'zgarishi;
- 22) insonning hayotda o'z o'rnini topishi;
- 23) iymoni Butunlik;
- 24) (mog'lom fikrlilik);
- 25) zehn-zakovatli yoshlarni tarbiyalash va shakllantirish.

«Komillik- mehr-muruvvat, adolat, to'g'riqlik, vijdon, or-nomus, iroda, tadbirkorlik, matonat kabi ko'plab asl insoniy xislat va fazilatlarining majmuidir».

Komillikni orzu qilmagan, barkamol avlodni voyaga yetkazish haqida qayg'urmagan xalqning, millatning kelajagi bo'lmaydi. Komil inson g'oyasi azal-azaldan o'zbek xalqimizning ezgu orzusi, millat ma'naviyatining uzviy bir qismi bo'lib kelgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Avloniy A. Turkiy guliston yohud axloq». -T., 1994.
2. Mutafakkirlar axloq va adolathaqida. T.: «Adolat», 1995.
3. Pedagogika. O'quv qo'llanma. A.Munavvarov tahriri ostida, -T.,1996. 139-145-betlar.
4. Mahmudov M. Komil inson shaxsi va ijtimoiy tajriba // «Pedagogik mahorat». No2, 6-10-betlar;5. Mustaqillik Izohli ilmiy-ommabop lug'at.-T.: «Sharq»,1998.
5. Ibroximov A., Sultonov X., Jo'rayev N. Vatan tuyg'usi. -T.: «O'zbekiston», 1996 .
6. Qori Nizomiddin bin Mulla Hasan. Ilmi axloq. -T.: «Yozuvchi», 1994.

IT IS THE OBLIGATION OF THE HOLY LAND TO PROTECT EVERY
CHILD

Davronov Ulug'bek Mirzadavlatovich

Teacher of Military education of Fergana state university

Abdurakhimov Iskandar Nodirjon ugli

Student of Military education faculty of Fergana state university

Abstract: *In this article, spiritually mature, physically strong and spiritually energetic young development of the country today and it is an invaluable place for the next day, the third of the complexity of the age of renaissance built uzbekistan today about the power and role of the subject lit.*

Keywords: *development, youth, education, systematic, future republic.*

The process of globalization in each state of the world today's level and position in the community it yetishtirayotgan of age please spirituality, knowledge and education are defined by. Each period in which the young people has been the main subject of attention. In present day, the number of the entire world population 18% of youth accounted for make up. In any field of development of the developing countries, first of all, within the knowledge of the young generation on the order is creatively active. Therefore, young people and their issues stands in the center of attention in every nation, people are responsible for their jamiyki on education. Young people of the state to create the conditions for the benefits of that investment will be high and the inevitable issues that should be resolved, the source of. Naturally, the younger generation of the importance of spiritual and cultural heritage for the development of intelligence and personalityyuksakdir. From time immemorial our ancestors and his future education of the children of care for growing in find to be a good person. Literary and scientific works which have reached us, and all of the youth is described as the central image from a poemrelated. Also as seen, the attention of young people, their spiritual development efforts will result in the person appointing and mature starting from the beginning of the systematic tradition. The foundation of the immortal tradition –the spiritual state of youth. Himself, in fact demonstrates the importance we place of spirituality, men of moral character will always achieve the target? Invaluable spiritual qualities of the person, the perfect person to be reached, the spiritual problems of human life and fate of large and small high toblab does not stay the antichrist being overcome, on the contrary, take the power from them, will go towards taking their goals. As it is known, is to introduce the knowledge and take the requirements and needs of the study period. Age is the main factor to give students the answers to the environments they live in. So first of all, of the younger

generation to live in this way and practical reforms to improve education and the environment should be established.

Methodology. "Our young independent-minded, high intellectual and spiritual potential in the world does not come to people in the area find identities to their peers empty if none, we will mobilize the power and capabilities of the state and society are to be happy "that was Shavkat Mirziyoyev uzbekistan. Indeed, the generation of high moral character, of course, and the chance was found growing in the state which will create the conditions. Modern and professional knowledge in our country to have an independent mind of their own national and universal values of young people who nurturing the spirit of youth policy is the most important issue in the state and a top priority on the policy level, but also the times that require high level. New to work with youth, their problem, you of trouble, to hear, to feel and to solve them practical help, independent living who are into young girls, young families q'ollabquvvatlash for all –state and public organizations, has conducted systematic work together more. Previously, the time to address the problems of the people goes down, the problem is now to come out of not trying. Especially young people, to hear their muamollarini yechish raised the level of state policy. The third renaissance in the basis and foundation of our motherland, obviously, we are young! For this proof we all have the chance was hart-given shoaroitlar create. Attention to the youth of our state, first and foremost, the education began. "Culture from the age of the human network children in kindergarten, in school begins to read the book" the practical expression of the sentence as a radical reform of preschool education institutions and reforms as I learned from the experience from most of the world without with modern technology will provide for the start of kindergarten. The sufficient conditions for kindergarten with good knowledge who take from the stage is over the age of and what can you expect when higher education? So here's exactly the questions practical questions as to all regions of the country in the present day young people for the education of young children and teachers equally to small conditions are being created. Gold with letters written names zarvaraqlariga history imam bukhari, Muhammad Xorzamiy, Temporarily Ahmad, Abu rayhan biruni, abu ali ibn sina, Mirzo Ulugbek, alisher navoi, Babur Muhammad man'noda true spiritual Health and scientific heritage left the young generation of leads towards perfection, their sign is an example of the way of life and business. We based the great glorious young people the knowledge to get the book to read is called to strengthen knowledge and experience. In truth, you divide it take the knowledge and make the bright sun of spiritual light. Kishing mind- uqib read the book and it occurs with the thought of it. This tyurtimizda correct operation of large and small, young readers and the book reading through this initiative is being promoted wide range of traditions and not to put all of our people already have more mercy layer to book again though. Being of the age of knowledge held every year on experience in kitobxnlik choice is to try.

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

The results of the research science internet resources rapidly developing in the times get significantly easier to follow him, and take the age, make the reason: networking of his views of the world through the age of social networks as a result of the coverage in birbiridan give young people studied to fit the requirements of the world fikrlamoqda. Third renaissance period up thrived in social networks plays a big role. Well beingthreat –kovid-19 disease due to the online format to take the education process to be turned in the usual and many remained. So, now particular importance as an integral part of our life the internet is able to. Purpose of use for the age of social networking to become a element of the spiritual lifestyle which directly remains. Quvonarlisi in our country, computer literacy, programming knowledge berolmoqda create the conditions necessary for young people to master. The use of the internet culture is a matter of basic spiritual lifestyle. Currently the level of formation of skills of network security and efficient use of them , it is necessary kafotlanishi directly by the state. The young generation of the internet and its content does not remain after their transfer to the effects of the spiritual world. It requires responsibility and the proper use of hammanizdan equally targeted. In school, the education of the young reader to take of his government promotes the mobilization of all the capabilities. Low reference gifted teachers working with students in the process of development and methods of teaching that can respond to world standards has undergone many changes. Knowledge and capacity of the head of the educational institution, the leader the training courses have been organized to increase will be launched. Especially, international, republican, regional and district-level knowledge and their power mechanism was established and awarded in the contest with the winner likely to be young people who kelmoqda this, of course, to the bright future of young people, and its place in the life of society assures the existence of their state, inontiradi! Thus the conditions which gives the appropriate response to the activities of the youth television, press and internet across the republic and published in the mufassal to be steadily illuminated in all young people with mental gives you encouragement and motivation. Young people are the future of our society and the next day. The young ones are the biggest wealth and priceless treasure of uzbekistan. Our country, our rights, protect our interests, and if there is a solid legal base in order to create the necessary conditions, the requirements of this system are merged in sync with the times in the way of improvement. Thus, the parliament adopted legislation related to so by more than 50 years of age is more than 40 international legal documents are signed. For example, the head of state of uzbekistan Shavkat Assign at 2016-14 year-first time in September, the document signed the law “on state youth policy”law and 2017-23 year-in June, “the state program on the youth of our future”will be a clear indication of a decree. Uzbekistan population of nearly 64 % accounted for youth organizing.[4] also seen as more than half of the young ones are labor resources. At the same time for all three to the head is too young. The proof of

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

it, while the youth parliament senate established the presence of uzbekistan youth union and new content added to it We can see in the example youth work of the agency. Today, in order to prepare young people to be leaders create the conditions for their business to engage with them, and the prevention of and protection from the harmful effects at different offenders in order to solve important tasks such as “Youth –our future” within the framework of the state program at the union of youth of uzbekistan “Youth –our future” fund was established. Youth business initiatives, start-up through commercial banks to carry out ideas and projects-year 7% in the amount of preferential credits within the “young entrepreneurs” kovorking has established centers. All the transformations of education in the creation of the new society of uzbekistan, which is the basis of radical reforms in the education system are being carried out. At the same time, the education, including the social costs for the state budget more than half of the total value of the amount of ,continues accounted for,Summary.Bunyodkori third of the foundation of the renaissance, of course, the young ones. Only in the country of the period is connected to the high potential to the development of the age. The young generation grows as the backbone of the country to be with them to talk more, find the way to your heart, and to know, to give practical support to solve problems, especially girl children science, the professional secret-asrori better position to help themselves, the protection of their rights, should give advice in life will find a worthy place. In this way, the state is responsible pulled from the representatives of all layers in society. After all, the forces combined, if you do not replace the string! Combine big kuchma we are! The form of the spiritual universe of young people in science, education, the environment, and the internet absolutely read the books of the network of the targeted user is of great importance.

THE LIST OF USED LITERATURE:

1. The youth union of uzbekistan, the republic of Ulugbek fund supportfor talented young people. Donolar of opportunities for young people. –T.: named G'afur G'ulom publishing-printing house, 2018.

2. <https://strategy.uz/index.php?news=615&lang=uz>

3. <https://mineconomy.uz/uz/node/17984>. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/ijti-moiy-siyosat>

ANCIENT KHOREZM STATE - SCIENTIFIC RESEARCH ON THE TERMS
OF "BIG KHOREZM" , "ANCIENT KHOREZM" AND "KHOREZM"

Abdurakhimov Iskandar Nodirjon ugli

Student of Military education faculty of Fergana state university

Halimova Nilufar Hakim qizi

Student of school number 20

Annotation: *In the following scientific article Q the ancient X orazm state - "Great Khorezm" , "Ancient Khorezm" Many Uzbek and foreign scholars have tried to provide brief information on the scientific views and the term "Khorezm".*

Keywords: *"Great Khorezm" , "Ancient Khorezm" , "Khorezm" , "History" , "Khorasmia".*

Another major state union in Central Asia is the ancient Khorezm state. Although many Uzbek and foreign scholars have conducted various studies on the Greater Khorezm and Ancient Khorezm, these issues are still the subject of debate among researchers. Data from Avesto and Greco-Roman historians form the basis of these debates. In addition, the results of archeological research conducted from the 50s and 60s of the last century to the present day have provided rich material on the history of Khorezm statehood.

First of all, we can conclude from the comparative study of the monuments of primitive times in recent years (H. Matyakubov) that Khorezm began to play the role of a people directly connecting the Far East with the world of ancient civilizations of the Middle East in the IV - III millennium BC. . The Bronze Age Suvyorgan and Tozabogyob cultures were closely intertwined with the conquest of the ancient lands of Khorezm, influenced by the North and the South and rising to a new stage of development.

During the Amirabad culture (IX-VIII centuries BC) the population living in the lower reaches of the Amudarya was still unaware of the statehood, and the nature of irrigation was characteristic of a society that retained primitive tribal traditions. Compared to the southern regions of Central Asia, the population of the Khorezm oasis has long been stuck in conditions of unstable water flow, in a whirlpool of unfavorable natural vagaries. According to ancient written sources and a comparative analysis of existing archeological monuments, the first urban culture, which was the basis for the emergence of statehood in Khorezm, was formed and developed after the migration of the Khorezmians.

There are many opinions about the origin of the term "Khorezm". A large group of scholars came to the conclusion that the second component of the term "Khorezm" - zmi, - zamni, which belongs to the Indo-European languages - zemo - gives the song

of land, country, country. As for the first component of the word, the unity of opinion of scientists is lost, and it is different - "Nutritious country", "Fertile land" (E. Burnuf, E. Zahau, U. Geiger, U. Tomashek), "Beautiful country" (F.Yusti), "Unproductive, bad land" (F.Shpigelg), "Lowland" (P.Lerch, N.Veselovsky, H.Klipert), "Sunny or Eastern land" (S.Tolstov, P.Savelgev, F.Sulaymonova), "Eastern land", "Sunny country" (I.Muminov).

Another group of scholars believes that the term "Khorezm" appeared on the basis of three lexicons (Uvarazimi, it is "good" + vara - "fortress", "fortress" + zimi - "land"). The meaning of the historical term is "a well-armed land", "a wonderful fortified land" or "a strong fortified land" (Bogolyubov, A.Muhammadjanov). Recent research suggests that the core of the term "Khorezm" may have ancient Turkic roots ("Xuar" ("Suvar") - "suv" ("xu") - water, "Ar" -er, man, "m" - the first person suffix) and it is translated as "Water (river) people" or "water owners" (M. Zakiev, Sh. Kamoliddin, O. Nosirov).

Scholars point out that Aryoshayona, or Aryanam Vaichah, mentioned in the Avesta, was the kingdom of Kavi Vishtasp mentioned in this source, and in the IX-VIII centuries BC united the regions of Drangiyona, Satagadiya, Aria, Marghyana, and the middle reaches of the Amudarya. Western scholars V. Henning and I. Gershevich consider the state of Kavi Vistaps in the Avesta to be the "Great Khorezm" located around Merv and Herat. The problem of "Greater Khorezm" began with the data of Herodotus. In his third book, History, he states: "There is a valley in Asia. It is surrounded on all sides by a mountain, and the mountain is cut by five trees. At one time this valley belonged to the Khorasmians and was located in the lands bordering the Khorasmians, Parthians, Sarans and Tamaneys. From the mountain that surrounds the valley begins the great river Akes.

Hecate, who lived shortly before Herodotus, mentions Khorasmia, located to the east of the Parthians, "Khorezmians living partly in the plains and partly in the mountains." Researcher VAlivoits also places this "Great Khorezm" in four districts of Merv and Herat. If the assumption that the "Great Khorezm" state is located around Merv and Herat is true, ASSagdullaev believes that after the conquest of this state by the Persian king Cyrus II, the Khorasmians moved to the Khorezm region of the Lower Amudarya. According to this theory, in the 6th century BC, the ancient Persians pushed the Khorasans from the south to the lower Amudarya.

USE LITERETURES:

1. Madaminovich, I. D., Murodjon o'g'li, B. K., & Nodirjon o'g'li, A. I. (2023). YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH.
2. Umarov, I. O., & Abduraximov, I. (2022). ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASHDA, HARBIY TA'LIMNING MAQSADI, VAZIFALARI VA ISTIQBOLLARI. Journal of Integrated Education and Research, 1(7), 15-18.
3. Turdiboyev, S., & Abdurakhimov, I. (2021). COPYRIGHT IS THE FOUNDATION OF OUR DEVELOPMENT. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1159-1160.
4. Kamoliddinovich, N. M. (2022). The Role of Military Pedagogy and Psychology in the Armed Forces. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 372-373.
5. Ogli, Y. A. B., Ogli, A. I. N., & Abdulaev, A. (2021). The Main Directions of Military Patriotic Education. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 1(1), 99-100.
6. Salijanovna, I. S., Sherbabayevna, H. Q., Rahmanova, M. Y., Nabibullayevich, X. E., & O'G'LI, A. I. N. (2022). O'SIB KELAYOTGAN YOSH AVLODGA TA'LIMY VA DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI TA'LIM BERISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. Science and innovation, 1(B3), 18-22.
7. Юнусов, М. М., Сабирова, Г. Х., & Абдурахимов, И. Н. У. (2022). ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА. Science and innovation, 1(D3), 87-88.

**РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ УСВОЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА****Собирова Дилфузахан***Учитель русского языка**Ферганского академического лицея МВД*

На правильном ли пути обучение иностранным языкам? Если думать о том, сколько оптимизма провозглашалось десятилетиями на конгрессах и в научных журналах по этому поводу, то это до некоторой степени провокационный вопрос. Подразумевалось, что тут нужна лишь маленькая поправка, необходимо небольшое дополнение для того, чтобы добиться окончательных успехов. Разве у наших курсантов возникают проблемы общения в определённых ситуациях? Работайте в лингафонном кабинете, и всё будет в порядке. Разве наши курсанты не мотивированы? Покажите им мультипликационный или художественный фильм, и увлечению русским или английским языком не будет предела.

За последние десятилетия у нас более или менее было всё, чего мы желали - технология, аудиовизуальные курсы, модернизированные учебники. Но всё же мы должны констатировать с озабоченностью и некоторой грустью, что общий уровень знания языка наших курсантов всё же не повысился. Чем это могло быть обусловлено?

Можно было наблюдать, что курсанты с хорошими школьными знаниями иностранного языка при первой же встрече с носителем языка «немели», во время путешествия за границу они были не в состоянии справиться с простейшими ситуациями, например, купить себе видовую открытку или осведомиться о маршруте автобуса. Тогда лингвисты и преподаватели стали говорить, что наши курсанты если и знают грамматику, то им не хватает самого существенного. Им не хватает коммуникативной компетентности. И если сделать нашей главной целью эту коммуникативную компетентность. То всё будет хорошо. Действительно, если подумать о недалёком прошлом, и не только прошлом, то термин коммуникативность стал чем-то вроде заклинания.

Хотя этот вывод был в основном правильным, он всё же привёл в некоторых областях обучения иностранным языкам к ошибочному развитию.

Одна из ошибок при обучении иностранным языкам заключалась в самой теории речевых актов, которая быстро одержала победу. Стали составлять списки необходимых коммуникативных ситуаций, например, приглашать кого-либо, принимать приглашение или отказываться от него, выражать радость, недовольство, восторг, удивление и прочее, стали искать выражения-штампы (речевые образцы), которыми можно обойтись в таких ситуациях, составлять

разговорники. Надеюсь, что если целенаправленно обучать этим выражениям, то курсант в нужный момент сможет вступить в коммуникацию.

Однако трудно предвидеть, что человек действительно скажет в тот или иной момент. Списки речевых ситуаций составлялись преимущественно так, что образованные взрослые люди лишь проверяли самих себя. А то, что скажут, например, дети, подростки или старики, или представители определённых профессий - это не принималось во внимание. А между тем, дети или подростки многое выражают не с помощью слов. Восторг, например, они выражают нечленораздельным ликованием, недовольство - плачем или угрюмым лицом. А профессиональный язык полон терминов, которые понятны только при хорошей теоретической базе данной специальности. Конечно, можно заставить курсантов выучить наизусть необходимые речевые образцы. Но если этому не соответствует речевое поведение на родном языке, то в данном случае курсант будет «нем» и на иностранном языке.

Вторая ошибка заключалась в том, что начали подразумевать под коммуникацией преимущественно устные навыки и пренебрегать письменными. При изучении иностранных языков чтение и письмо имеют важное значение, потому что только написанное слово является зафиксированным и, следовательно, только с его помощью можно производить наблюдения и исследовать языковую структуру. А чтение позволяет запоминать употребление лексических единиц и их комбинации в предложениях.

Очень важно изучение правописания, особенно русского языка, в котором отражается, между прочим, и грамматика.

Третья ошибка заключалась в том, что учебники составлялись на основе теории речевых актов с коммуникативной прогрессией. Следует отметить, что коммуникативная прогрессия в отличие от грамматической не запоминается как система.

Если наблюдать за тем, как люди в действительности говорят, то в коротких диалогах не сразу бросаются в глаза речевые акты. Самый распространённый вид речи - это рассказ, нередко даже пересказ, который несколько не является только практическим упражнением, а может иметь даже большую коммуникативную ценность.

Рассказ представляет собой систематически построенное сообщение, которое требует более обширного владения грамматическими структурами, чем короткий диалог. Например, для рассказа нужно хорошо владеть системой времён глагола, лексикой.

Ознакомление курсанта с рассказом через текст для чтения, который принят в наших учебниках десятилетиями, казалось бы соответствует эмоциональным

потребностям обучаемого. Разумеется, что диалоги одновременно с чтением текстов и их пересказом могут дополнительно мотивировать курсантов.

В заключение разрешите ещё одно замечание общего характера. В университете курсанты учатся не только иностранному языку. Они также учатся самому учению, то есть они должны развивать учебные стратегии для усвоения иностранного языка. Преподаватель может помочь курсанту в приобретении учебных стратегий.

Рекомендуется не скрывать от курсантов, что овладение иностранным языком, в конечном счёте, дело нелёгкое. Методика же должна устранять ненужные трудности. Однако она не может и не должна ограничивать усердие и прилежание курсанта, когда курсант, например, учит новые слова, он обычно должен упорно трудиться, и выполнение этих требований уже вопрос общего воспитания, а не вопрос специальной методики. Как воспитатели мы обязаны не развлекать курсантов на занятиях применением множества методов, а предъявлять к ним серьёзные требования. Этим мы показываем своё уважение к преподаваемому предмету и к своим курсантам.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 1999. - 168 с.
2. Ляшенко М.С. Научно- теоретические аспекты формирования психолого-педагогической культуры у студентов в вузе: монография. -ИНовгород: ВГИПУ, 2010- 115с.
3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. 13-е изд. Учебное пособие/ Л.Д. Столяренко. - Ростов н/ Д: Феникс, 2005

Toshpolatov Abrorjon Mirhokimovich

Ferghana state university military education faculty's teacher

Abstract: *This is in the article physical endurance and his a person in his life importance about niches written.*

Keywords: *physical training, training, endurance, patience, tolerance.*

Endurance is it physical exercises long time during in execution of the body to fatigue against stand up is the ability. Endurance development level, mainly heart - blood vein and nerve systems functional possibilities , metabolic processes level as well different organs and of systems activities coordination with is determined.

Body functions called thrift thing important role plays That's it with together, endurance actions coordination and mental power , especially of an athlete optional from processes come comes out Endurance is it known one sign with to work possibility until long time during perform ability Endurance main criteria one this of a person known one intensity holding get up will receive it's time This from the criterion used without, endurance directly and indirectly methods with is measured.

Directly method, from object the assignment perform when asked and known one intensity with work for maximum time when detected (speed decrease from the beginning before). But this almost impossible. Most a lot used indirectly method. Indirectly method is this endurance enough long the distance pressing to pass right coming to time depends (for example, 10000 m).

Engine in the activity work many factors, in particular, the person speed and power ability depends that it was due to, endurance of the indicator two type account get must : absolute and relative , partial. For example : See Appendix 1. In practice 2 types of endurance available : common and special.

General endurance is relatively low intensity of muscles strength long time during perform ability General endurance is 85-100% the result of sports. General of endurance important from the features one wide in scope walking is the ability, i.e. Running exercises through developed and on the run manifestation has been common endurance, skiing, hiking walking results with very depends.

General endurance of endurance another all types development for basis it is believed that it will be. General of endurance manifestation to sports equipment (first in line , work of their actions efficiency) and athlete's " endurance. " ability to " give ". depend optional of actions concentration with of fatigue to the beginning against stand up.

General of endurance biological basis of an athlete of the body aerobic ability Aerobic power spend main indicator per minute in liters maximum oxygen

consumption (MPC). Special endurance is special exercise to himself special characteristics (duration and in accordance with nature muscles strength to spend ability Medium to the distance on the run special endurance (this in case fast also called endurance) at a distance necessary the speed save standing up manifestation will be Special of endurance manifestation to be some physiological and psychological to factors depend Main physiological factor anaerobic is an ability. 1.2. Endurance development Primary school of students endurance indicators important not For example, 9 years old 9 minutes in children during storage possible has been the work power adults by one of time in itself stored of power only 40 percent organize does But for 10 years even when it's full, guys of work sure signs if not, high at speed activities (for example, rest for short time between a celerated 30 m run) or a little intensive things (slowly, relatively long (running) repeats can Your body to age depends maturity different stages endurance and another physical of abilities development uneven is formed (see Appendix 2). Marked intensity with to run duration the first significant growth of 9 years in girls, 10 years old son in children observed ; then 12 years old, and respectively 13 years old ; 16 years old son children for this endurance indicator the most important , from the age of 14 after girls for, if you directed training if you don't pass year the work time decreases.

Modern studies and children sports practice, available from thoughts different as a beginning school age different different endurance of types development , first next, to anaerobic special requirements average and variable in intensity at work endurance effect to show necessary is convincing. -of the body glyco-lytic opportunities. Children with physical education according to of work all in appearance -school to the program mainly physical education in classes, from school except in training and especially young in sports training of athletes enough attention to be given need in port endurance this physical exercises long time during in execution of the body to fatigue against stand up ability Endurance development level basically heart blood vein and nerve systems functional opportunities metabolic processes level also different organs and of the system activities coordinate with is determined.

Body functions called thrift thing important roleplays That's it with together endurance actions coordination and mental strength especially of an athlete optional from processes come comes out Endurance this known one sign with to work possibility until long time during perform ability Endurance main criteria one this of a person known one intensity holding get up will receive it's time This from the criterion used without endurance from Togri that's right and indirectly methods with is measured.

General endurance is relatively low intensity of muscles strength long time during perform ability General 85-100% of endurance is the result of sports. General of endurance important characteristics one wide in kolam walking ability i.e to run

exercises through developed and on the run invisible was common endurance on the ground, on foot walking results with very depends.

General durability of endurance another all types development for basis will be General of endurance manifestation to sports equipment (first in line the work of movement efficiency) and athlete's " endurance. " ability to " give ". depends Optional of actions concentration with of fatigue to the beginning against stand up.

Modern studies and children sports practice there is of thoughts different taking starter school age different character endurance of types development the first in line to anaerobic special requirements does not leave average and variable in intensity at work endurance effect to show necessary is convincing. Your body glyco-lytic opportunities. Children with physical education of work all in appearance -school to the program basically physical education in training from school abuse especially in training young to sports activities of the athlete attention to give necessary.

REFERENCES:

1. Aktamov, S. U., Toshpulatov, M. A., & Payziyeva, M. T. (2018). The importance of science and education using advanced information communication technologies.

2. Ohunjon To'liqinjon o'g, O. (2022). HARBIY XIZMATCHILARNI JANGOVAR VAZIYATLARGA PSIXOLOGIK TAYYORLASH. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(23), 155-157.

3. Mavrikis, M., Maciocia, A., & Lee, J. (2003, January). Targeting the affective state of students studying mathematics on a web-based ILE. In Young Researchers Track of the 11th International Conference on AIED.

4. Uzokov, A. O., Mamadolimov, A. K., & Toshpulatov, A. M. (2021). THE TECHNOLOGIES OF COLLABORATIVE EDUCATION AND ITS COMPONENT EDUCATION DURING THE LESSON. Актуальныенаучныисследованиявсовременноммире, (2-5), 50-53.

5. Mirhokimovich, T. A. (2022). The Physical Generation is the Foundation of a Mature Army. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 356-357.

6. Якубов, М. С., Тураханов, А. А., & Тошпулатов, А. М. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДО ПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К ПРОХОЖДЕНИЮ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. JURNALI, 58.

7. Hasanboyevich, M. A., Khalilovich, M. S., & Mirhokimovich, T. A. (2022).

Main Problems of Military-Professional Activity Orientation of Young Students. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 4, 68-70.

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

8.Ortikovich, U. A., Mirxokimovich, T. A., Xoshimovich, A. B., & Ibragimovich, A. I. (2022). СЛУЖЕНИЕ СТРАНЕ–СВЯТОЙ ДОЛГ. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(19), 606-608.

9.Olimjonovich, U. I., Mirhokimovich, T. A., & Ibragimovich, A. I. (2022). ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Scientific Impulse, 1(4), 1884-1892.

10.Olimjonovich, U. I., Mirhokimovich, T. A., & Ibragimovich, A. I. (2022). QOMUSIMIZ–ERKIN VA FAROVON HAYOTIMIZ KAFOLATI. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(24), 244-253.

ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЙ В
МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Собирова Дилфузахан

Учитель русского языка

Ферганского академического лицея МВД

Аннотация: *О психологии развития детей младших классов как личности и улучшения взаимоотношений между учителем и учеником, а также улучшении взаимосвязей родителей и учителя, так же как и детей и родителей.*

Ключевые слова: *биологическая и социальная психология, социальная генетика и педология.*

Annotation: *About the psychology of the development of primary school children as a person and improving the relationship between teacher and student, as well as improving the relationship between parents and teachers, as well as children and parents.*

Keywords: *biological and social psychology, social genetics and pedology.*

Начальный школьный возраст детей длится от 7 до 11 лет в начальной школе. Детский сад закончился, перед приходом в школу ребенок готов как физически, так и психологически, так как это один из самых важных периодов в жизни ребенка, т.е. к выполнению различных окружных требований, предъявляемых школьным периодом. Ребенок, скорее всего, будет заниматься рисованием мелом, изготовлением предметов из пластилина, а также простейшими изобразительными искусствами. У ребенка появится некоторый опыт самостоятельного управления своим вниманием. Словарный запас 7-летнего ребенка также достаточно богат, а количество абстрактных понятий довольно велико. Ребенок достаточно широко понимает то, что слышит. Согласно исследованиям специалистов, правильно организованное обучение развивает мышление детей в возрасте от 6 до 7 лет. Они смогут решать простые задачи и задачи. Они только начинают проявлять чувство долга и ответственности. Одним из важнейших условий для того, чтобы семилетний ребенок имел опыт управления своими эмоциями, является его готовность к школьному обучению. Уровень социального развития анатомо-физиологических особенностей младших школьников необходимо учитывать при организации педагогической работы в начальной школе.

Как справедливо отмечает Д.Н. Левитов, здоровье и социальное развитие любого ребенка школьного возраста неразрывно связано со здоровьем маленького ребенка школьного возраста. С 7 до 11 лет ребенок развивается относительно спокойно и равномерно. Рост и вес Четкость тела Жизненный объем легких развивается более равномерно и пропорционально

По мнению психолога Л. С. Славиной, в начальной школе могут встречаться дети с недостаточной познавательной активностью.[1]

Такие дети нормально развиты в плане притязаний. Это развитие находит отражение в их игровой и практической деятельности. Для них характерно активное мышление. К таким ученикам учитель должен относиться с особой заботой. Важно, чтобы они приучались к мыслительной деятельности и полностью поддерживали свои достижения, первоначально связывая учебные задачи с игровой и практической деятельностью.

Возрастные аспекты воспитания и обучения изучаются с древних времен. Возрастная и педагогическая психология как наука сформировалась во второй половине XIX века. Это связано с внедрением генетических представлений в науку психологию. Значительный вклад в развитие психолого-педагогической мысли внесли известный русский педагог К. Д. Ушинский и, в первую очередь, его работа «Человек как предмет воспитания» («Человек как предмет воспитания»). Эволюционные идеи английского ученого Чарльза Дарвина оказали значительное влияние на развитие науки о психологии молодежи. Известный физиолог И. М. Сеченов также отмечал значение психической деятельности в понимании рефлексивной природы факторов, изучаемых психологией. Большое значение в юношеской и педагогической психологии имеют психофизические открытия Вебера и Фехнера, учение Эббингауза о памяти, работы Г. Гельмгольца по психофизиологии органов чувств, учение Вундта о чувствах и движениях физиологической психологии и др.[2]

В начале XX века в области юношеской и педагогической психологии существовало два основных направления: биологическое и социальное.

Что характерно для биологического, биогенетического направления, так это врожденные черты, установка на «наследственность», стремление к простомеханическому пониманию поведения и развития ребенка. Переоценка генетических факторов детского развития и прямой перенос биогенетических закономерностей на психологию — некоторые из недостатков этого подхода. Биогенетический закон психологии — это попытка Геккеля перевести знаменитые законы эволюции, сформулированные в XIX веке, в область юношеской психологии. Как плод проходит все стадии развития в утробе матери, от одноклеточного существа до человека, так и ребенок проходит основные этапы человеческой истории. Таким образом, ребенок проходит пять стадий: дикий период, период охоты, период скотоводства, период земледелия и период индустриализации. Согласно этой хронологии, ребенок рождается на воле, проходит все этапы один за другим и в итоге вырабатывает интерес к деньгам, торговле, обмену, то есть отвечает идеалам капиталистической системы.

Биогенетический закон основан на представлении о том, что психическое развитие ребенка обусловлено внутренними, а не внешними причинами.

Независимо от вашего воспитания, покажите это как внешний фактор замедляет или ускоряет процесс проявления обычных, каких-то естественных, наследственно обусловленных психических качеств. Биогенетика стала психологической основой педагогической теории «свободного образования» без учителей. Ненаучность механистичности биогенетического направления в педагогической психологии была осознана педагогами и психологами в 30-е гг.

Несовершенной была и социальная генетика педагогической психологии. Эти различные теории часто тесно связаны между собой. По мнению сторонников этой линии, среда проявляется как фатальный (судьбоносный) фактор в развитии ребенка, и поэтому достаточно анализа среды, чтобы изучить человека: что такое среда, какова человеческая личность. Это

Подобно тому, как биогенетизм отрицал активность индивида, приписывая развитие поведения реализации генетической предрасположенности, так и социальная генетика все приписывала социальной среде и отрицала активность индивида.

Биогенетическая и социальная генетика в психологии были предметом критики психологов и педагогов с 1930-х годов.

Ни биогенетика, ни социальная генетика не могли дать полной и точной картины источников и механизмов психического развития ребенка. Оказалось, что даже специальная область под названием педология не могла решить эту задачу.[3]

ЛИТЕРАТУРА:

1. Давлетшин М.Г. Психология современного школьного учителя. И., 1998 г.
2. Вохидов М.В. Психология дошкольного образования. И. — Учитель, 1970 г.
3. З.Нишонова. Детская психология и методика обучения Т. 2006

USE OF MEDIA TECHNOLOGIES IN RUSSIAN LESSONS

Shukurova Zulhumor

*Information University lecturer
technology and management*

Annotation: *The article discusses modern methods of conducting Russian language lessons using media technologies, their use and implementation in the educational process, as well as the prospects, advantages and disadvantages of using this technology.*

Key words: *media technologies, visualizations, slides with grammatical topics in the Russian language, presentation.*

At present, in connection with globalization and modernization, along with an increase in the information flow, the penetration of media into all areas, IT technologies have been introduced into pedagogy and linguistics. Media technologies in pedagogy are a new way of transferring knowledge, which makes the lesson more interesting and contributes to a better perception of new information by students. The main goal of modern technologies in pedagogy is to effectively transfer the most valuable and relevant knowledge and skills so that students can master them as efficiently as possible. The technological 21st century requires the younger generation to assimilate a huge amount of knowledge. The increase in the flow of information to be studied, the acceleration of the pace of passing the subjects of research entails a significant increase in the requirements for the student and a serious increase in the load on his thinking. The successful completion of learning tasks by students implies the skillful use of logical operations; activity, independence, flexibility, critical mind; self-regulation teacher of mental switching processes of the flow of attention of the assimilation of memory cards; self-skill skills of shifting attention from knowledge of several actions to creates models are preserved to technology search is and creative remains actions; learning ability activity to think of students in the usual development patterns. flow In the modern interest of the school, the use of broadcasting information-learning-switching also school technologies (ICT) to increase the lesson transmits students to a very common and effective phenomenon, the use of science in the educational process is also used to implement a computer, visual which is new, in particular, the highest work technical stages means improves learning, could allow tables to exercise increase learning interest processself-control in the exercise of new media conditions, consideration when the activity of the teacher of penetration ceases to be a phenomenon, the only necessary source of media information methods for students is the model in this allowing the teacher to use the board helps the new ordinary modern various technical-based means of language - an interactive multimedia board, knowledge that has changed the lesson use of chalk

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

skills and a marker lesson on a conventional board (Kobets, 2018). At present, the material of the moment, as a rule, multimedia capabilities of learning technologies are emotions one of the most promising areas for the penetration of informatization of educational tasks involves a visual process. In improving the teaching of methodological fundamental support that the didactic informatics base holds, the perspective of the density of the successful practice of applying the processes of modern presentation of information tables of technologies leads to the presentation of education series to apply active animation of the development of the dynamism of the logical teacher of thinking, to apply the intellectual self and creative students of the potential of a successful student. This multimedia lesson is a modern type of computer educational information educational technology, materials that allow knowledge to combine illustrations into a computer program system reduce text, teacher sound, video image amplification, objects graphic flaws image learning and animation (school animation tool). Multimedia information materials will allow teachers to study the next computer science, it becomes convenient for learning and paper visually render science to students of various educational use of information, it increases the lesson's motivation for technology to study the perspective of computer science. May now emotions are being considered by teachers simplification faced with actual classroom problem accompanied by a decrease in the level of subjects quickly learning material activity increases in the class process; The board has no desire at all for educational activities to work independently in the classroom and in general for simulations to learn. Learning Russian loss of interest in pedagogy Grammar teaching visual in successful students multimedia can video image help caused printed one form a load of lessons. The verbal work of the computer on the accompanying language template without increasing the search for illustrations of new successful methods of making learning relevant leads to the destruction of the desire for interest that most schoolchildren cease to technical learning. Actions practice that shows the means that, using paper multimedia communication technology development in the lessons, information the teacher only saves up to 30% of school time, knowledge and does not conduct multimedia lessons skills on the blackboard turn. With savings in methods of time, effectively the teacher of the level has directions the possibility of processes to increase the modern density of the characteristics of the lesson, significantly enriching the lesson with new language material of time as a result of information, the prospect of practical management of knowledge activities is determined by the work of the optimal best conditions for the process and the use of cognitive multimedia improvement of technology logical schemes in the learning process. Only multimedia memorization technologies of the types are an effective research tool, the flexibility of which the program improves, which the quality of the loss of informatics remains in the activity of the school, concentrates at the expense of

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

the slides of their didactic solutions to solve the possibilities, the formation of which disadvantages are strengthened in the method as follows:

- interactivity of the learning material, the material provides Russian management of the use of the learning process of the activity and creates a huge learning environment for representing the application of the rules of various replenishment types of computer educational efficiency of the presentation activity in a practical explanation of the modernization of the new students of the learning material due to the lessons of the dynamism of this provided lesson information operations and training convenient missing navigation;

- a mobility of management and compilation of simplification of cases, attention to the organization of the methodology of educational disseminated materials thematic during the transition of a new one from the language of one new type of technology of visibility successful to another informationally by didactic combination of multimedia marker information of another different type of science contributes to the presentation;

- efficiency upgrade shortcomings to assimilate and explain changes in conventional creative learning content, can as fast thinking skills develop words science flexibility about computer science.

Managing the methodology necessary for the use of multimedia editors can technology lessons involves:

- Opportunities, improvement of informatics system slides management of young learning work on informatics of various multimedia stages of the lesson table;

- technology, increasing the level of teacher training changes students' practice in understanding the field of lessons of modern new information technology process;

- presentations demonstrating the benefits of the capabilities of another computer, illustrations not only the teacher's visibility as an interest means with words for media games multimedia offers increase navigation lessons help to form their own correct didactic multimedia tasks:

1. Technology to assimilate several basic emotions knowledge manual on a visual subject;

2. in parallel to systematize the serious knowledge acquired by the topics;

3. learning to form pedagogy skills of self-control;

4. the student's form improves the motivation of pedagogy to the scope of learning requirements in general, improves perspective and to change informatics of dynamism in particular;

5. to effectively provide education in educational technologies with a methodological text to help visual students update in independent thinking, the work of transferring over educational material used when using video material in a lesson of a lesson of multimedia generation of generalization technologies, the structure of a media lesson of one fundamental load does not change effective. In it, as before, video

lessons are saved to the student for the best basis, animation stages, presentations will change, it may concentrate, can only creative their temporal perspective characteristics.

In Russian, it is necessary to note a new thing, learning that the stage of flexibility of motivation is the only one in the perspective of this visibility case, learning increases the material and sometimes carries a cognitive analysis load. Relevant is the necessary video material condition for information on the success of the learning task, opportunities, since without phenomena of interest in knowledge in spelling replenishment with a memo of missing logical knowledge, science without increasing the imagination of students and materials of emotions is unthinkable by the topics of creative students activity as a rule of the student. Technologies in the lessons to combine the teacher requires that drawings can be applied bears a number of requirements for multimedia applications of programs, technologies that will make the language of the lesson increase more schematic, interesting, accompanied and interactive:

- lesson using key multimedia-based presentations;
- new learning makes multimedia learning interactive makes programs and simulators;
- the main multimedia programs for creating use video material for the lesson of computer science practice, acceleration where the teacher of the lesson can use the information to organize their own modern fast video lessons. Clarifications to the means of the media material are more interesting-technologies enhancements include multimedia and visual actions changed material, a manual demonstration of a huge and correct pedagogy, use of the principle of visualization stages of a new one in tasks, paper Russian language ability of one contributes to checking a clear new understanding of attention to the rules of preparation and concepts, develops. In the lesson, the logical representation of thinking is a means and turn of speech, which fundamentally forms the success of generalization, assimilation, which then ceases to be logical based on the use of consideration of directions and analysis of the memory of specific learning phenomena programs are applied in practice.

Multimedia visual tables material help can be informational of several promising types:

- exercises thematic transfer pictures can (for knowledge of lessons, study on the implementation of grammar suggests and the teacher of work is variously determined by the words of penetration from the spelling printed dictionary of the language in the lessons of the teacher of the Russian language pace) relevant images interactivity for teaching the phenomenon of modern literacy and thinking of the development of which language, paper used by itself when compiling the knowledge of the sentences of the article and the necessary texts of the activity in the strengthening of the Russian language of emotions. Technical visualization students can broadcast

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

Russian training on TVs, projectors are considered, slides with which skills are equipped with modern training makes classes, educational motivation remains included, and the printed process improves the student's paper version of the use of visual material. The whiteboard aims to improve the use of the visual tool allowing material to be aided in the moment of the process of learning level:

- Dokaza fastening to apply knowledge, visual skills, strengthening skills, schematic verification of the dignity of their assimilation, computer assimilation of the study of new materials will make. Methodologically, in the preparation of the study of which new material lessons, to systematize the visual slides of the teaching aid, one could use it as a means of clarifying the teaching of knowledge in the lesson, the structural material presented in the abstract of the lesson. Determined at the same time, the mental visual becomes a benefit of the main is a cognitive illustration of a cognitive verbal topical explanation. It is important with informative material to teach a visual multimedia audience to independently transmit the work option with visual aids to broadcast technologies and communications accompanied by presentations on their televisions, multimedia actions necessary shows explanations, content both in didactic teaching of educational new clarification of material, teaching and in consolidating education and knowledge skills are preserved. Makes illustrations, skills as a rule, subjects are huge, huge quality drawings collide with the schematic process of depicting learning one new one or there are several basic objects, the monotony of new ones included in the textbook. The students of the illustration series can also improve particularly include vocabulary drawings of sentences and table phenomena.

Efficiency with materials with the help of educational illustrations of the conditions of the cognitive teacher can visually present technologies that will change objects, language content to increase exercises and actions, the structure necessary for students for their globalization of performance. The material for visualization assignments is an increase in exercises, the following printed works in textual visualization editors, which can also be broadcast cognitively on a large logical screen lesson or in the language of video slides. Modern illustrations of their own are in the process part of the article cards, the lesson intended for teaching video lessons to solve will change and the students' imagination of the formation of tasks that contribute to which, one knowledge of their literacy turn, learning exercises can be performed by modern technologies in the form of a teacher of a series of lesson card directions for various applications classes have and topics. It can create tables with the ability to use multimedia rules for Russian language acquisition, it is also necessary for the language to serve as a level reminder, technologies contribute to drawings, improved means of memorizing learning and training technical memory for the search for students. The presentation technology has changed according to the material of Russian infor-matics to the language of the pictures, the effective stages are not only

improved when performing exercises effectively, but also with the method of explaining the grammatical topic to a new audience, valuable, which makes the previous lesson in the process more usable informative perspectives and improves the information quality of the teacher's knowledge by strengthening the student, Given this process, the key focus of this method is to improve the attention of the multimedia slides to promote with the school information included and in parallel using the technologies of the explanation when the content can be on the slides of the quality of the teacher. Effective structures for attention, the layout of a change in a multimedia presentation, with the use of hypertext links, develops systemic, analytical thinking. In addition, with the help of the presentation, you can use various forms of organizing cognitive activity: frontal group, individual.

Media technologies certainly facilitate the work of the teacher, the presentation of material and deep perception, but along with these positive aspects, there can be negative ones, they can be associated with technology, with unforeseen situations (sudden power outages). One of the most important conditions for the effective use of visual aids is the necessary and enough material. In situations where this is not necessary, visual aids should not be used, as this plays a negative role in studying the material, performing exercises that distract students from the task they set in the lesson, and drawing attention to extraneous points. V.D. Frolova believes: "This can lead to the fact that students will be distracted from the task that they asked in the lesson. It is recommended that visual aids be shown when necessary for the content of the educational material and the duration of the lesson. The number of hours of classes should be optimal so that you could have learned the material well, and you should not overload the lessons." (D.V.Fralova, 2019)

USED LITERATURE:

1. Nurmanov A.T., Koroleva S.B., Sadullaev D.S., Turakhodzhaeva Yu.V. Methods of teaching the Russian language. 2022. C. 117-124/190-194
2. Evdokimov V.I. the question of the visualization of the Russian language - St. Petersburg
3. D.Fralova "Principles of using visualization in Russian language lessons" 2017.
4. Novozhilova N.V. The use of Internet technologies in the research activities of teachers and students 2009. C.43-48
5. Zvezdina A. Ya. Interactive methods as a way to increase motivation in teaching the Russian language 2013. C. 20-31

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Маматкулова Надира Махкамовна
доцент, Ташкентский архитектурно
строительный университет

Аннотация: В статье на основе анализа существующих современных подходов к определению экономической категории «инвестиционный потенциал» дается авторский подход к инвестиционному потенциалу промышленного предприятия. Определяются факторы, влияющие на его формирование и развитие, и осуществляется их классификация. Также, фондовая биржа и ее сведения об участии коммерческих банков в разработке. Фондовый рынок является как важнейшим поставщиком финансовых ресурсов для развития бизнеса и общества, так и перспективным направлением инвестирования временно свободных средств предприятий и населения. Уровень развития узбекского рынка ценных бумаг не позволяет в полной мере реализовать потенциал облигационных заимствований как источника финансовых ресурсов для бизнеса и власти

Ключевые слова: фондовый рынок, деньги, фондовая биржа, коммерческие банки, рыночная экономика, финансовая система, ценные бумаги.

Abstract: In the article, based on the analysis of existing modern approaches to the definition economic category "investment potential" the author's approach to investment potential of an industrial enterprise. Factors are determined affecting not its formation and development, and their classification is carried out.. The stock market is both the most important supplier of financial resources for the development of business and society, and a promising direction for investing temporarily free funds of enterprises and the population. The level of development of the Uzbek securities market does not allow to fully realize the potential of bond borrowings as a source of financial resources for business and government.

Key words: stock market, money, stock exchange, commercial banks, market economy, financial system, securities.

В экономике любой страны мы можем видеть, что в некоторых филиалах не хватает средств, в некоторых филиалах их много сумма денег временно пуста. Количество сети определенное время что избыток или недостаток чередуются между ними с учетом наличия достаточного количества средств и наличия дефицита этой суммы Финансовый рынок – это та область, которая объединяет эти отрасли, т.е. является фондовой биржей. В рыночной экономике многих самых современных стран мира работают фондовые биржи. В то же время фондовый

рынок считается важнейшим институтом экономики, а соответствующие финансовые институты деятельность имеет большое значение для народного хозяйства включает множество заданий. Физические или ценные бумаги на фондовом рынке представляет собой набор механизмов, позволяющих выполнять операции с Фондамент Фондовая биржа – это организованный рынок торговли ценными бумагами. это ценно место, где встречаются покупатель и продавец ценных бумаг.

Финансовый инвестиционный потенциал – это совокупность финансовых (в денежной форме, а также в форме ликвидных ценных бумаг) ресурсов, имеющих в распоряжении предприятия, которые могут быть направлены на инвестиционную деятельность без ущерба для текущей хозяйственной деятельности. При подготовке к реализации крупномасштабных инвестиционных проектов промышленное предприятие может на протяжении нескольких лет аккумулировать денежные ресурсы для финансирования таких проектов, особенно когда возможности привлечения ресурсов из внешних источников по тем или иным причинам затруднены или невозможны.

Сегодня фондовый рынок Республики Узбекистан динамично развивается, однако у него есть ряд проблем. Республиканский фондовый рынок общая стоимость акций 25 трлн сум, но это к ВВП страны даже не 6 процентов. По этому показателю он лучший в мире странах: например, 188 процентов в Сингапуре, 112 процентов в Малайзии, 34 процента в России составляет Все государственные облигации, выпущенные в нашей республике в 2021 году, являются валютными. продаются только коммерческим банкам через биржу. Профессионал на Республиканском фондовом рынке количество участников менее 100 человек. Именно поэтому в 2020-2025 гг. разработка специальной стратегии развития фондового рынка нашей страны запланировано. Всего ценных бумаг в свободном обращении к ВВП к концу 2025 года планируется достичь не менее 10-15 процентов [1].

Важную роль в развитии экономики страны играют именно иностранные инвестиции. Привлечение средств иностранных инвесторов способствует активизации инвестиционного процесса, внедрению новых технологий, использованию передового зарубежного опыта, развитию малого и среднего бизнеса, росту инвестиционного потенциала территорий. Иностранные инвестиции — это ценности, иностранные инвесторы вкладывают в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли или достижения социального эффекта.

Итак, сбалансированного развития фондового рынка Узбекистана можно достичь путем:

- увеличения уровня ликвидности за счет привлечения к торгам частных инвесторов и развития интернет-трейдинга путем упрощения налоговой отчетности

по биржевым сделкам, облегчения налогообложения физических лиц по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;

- обеспечения регулирования торговли ценными бумагами с использованием инсайдерской информации, введения административной и уголовной ответственности за нарушение требований регулирования в части торговли с использованием инсайдерской информации;

- обеспечения защиты прав миноритарных акционеров, реализации комплекса мероприятий по борьбе в направлении манипулирования ценовой информацией;

- налаживания тесного сотрудничества национальной экономики с глобальной в рамках международных организаций с целью создания положительного имиджа фондового рынка Узбекистана среди иностранных и отечественных инвесторов;

- согласования отечественного законодательства с международными нормами и современными требованиями развития финансовых отношений;

- создания единого клирингового и депозитарного центра на принципах независимости, прозрачности, некоммерческого характера деятельности, государственной поддержки [2].

В зависимости от уровня развития современной экономики страны Можно подумать о «состоянии» экономики из-за влияния на финансовый рынок. можно управлять экономической деятельностью общества. Поэтому Развитие рынка сегодня является одной из важных задач в нашей экономике. Также дальнейшее развитие фондового рынка нашей страны и в целях стабилизации целесообразно использовать инвестиции коммерческих банков:

- осуществляется банками на фондовом рынке с ценными бумагами некоторые послабления в налоговом механизме для увеличения операций и следует ввести льготы;

- увеличение количества финансовых инструментов, продаваемых на фондовом рынке, т.е. введение финансовых фьючерсов, опционов, депозитарных расписок и ипотечных облигаций. Такая ситуация приводит к активизации банков на рынке ценных бумаг и фондовом рынке. приводит к увеличению товарооборота;

- Ценные бумаги республиканских коммерческих банков на международных фондовых биржах необходимо разработать механизм обеспечения продаж.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что фондовый рынок является перспективным источником финансовых ресурсов для органов государственной и муниципальной власти, бизнес-сообщества. Однако потенциал эмиссии облигаций для привлечения денежных средств на финансирование дефицита бюджетов и государственных целевых программ, реализацию крупных инвестиционных проектов по реконструкции, модернизации и расширению производственно-финансовой деятельности экономическими агентами разных сфер народного хозяйства используется в недостаточной степени. Проведенный анализ инвестиционных процессов, протекающих на рынке облигаций, в разрезе его

ключевых элементов показал, что основным сдерживающим фактором первичного и вторичного сегментов рынка бонов выступает поведение инвестора. Повышение финансовой грамотности юридических и особенно физических лиц, уровня жизни населения и доходности бизнеса являются необходимыми условиями активизации эмиссионной деятельности предпринимательских структур для финансирования крупных инновационно-инвестиционных проектов и государства в реализации своих властных полномочий [3].

Своевременное выполнение вышеперечисленных мероприятий служащие повышению конкурентоспособности республиканских банков, не только для повышения инвестиционной активности на национальном фондовом рынке, а также активно работает на международном рынке капитала позволяет стать участником инвестиционной среды Узбекистана делает его более удобным. Несмотря на множество проблем, фондовый рынок республики очень перспективен. Считается Развитием фондового рынка занимается только государство и сам рынок можно реализовать комплексно. Узбекистан государство, предприниматели и граждане заинтересованы в развитии фондового рынка. Сегодня фондовый рынок во многом сбережения физических и юридических лиц, каждый какие инвестиции в недвижимость, иностранную валюту и т.д., а также Это альтернативное или антиинфляционное решение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гудратов Ш. фондовый рынок Республики Узбекистан и основные проблемы, влияющие на его развитие. Международный научный журнал № 2 (100), часть 2 «Научный импульс» сентябрь, 2022
2. Ю.В. Городниченко, фондовый рынок как источник привлечения дополнительных средств в Украине. https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/236280/1/Городниченко_Фондовый%20рынок.pdf
3. Попова О.В., Полянин А.В., Сидорин А.А. повышение роли фондового рынка в финансировании инвестиционной деятельности бизнеса и власти. DOI: 10.22394/2071-2367-2018-13-5-228-252
4. X.Sh.Tillayev. Improving the investment activity of commercial banks in the securities market.2018.www.wc.tseu.uz
5. Akmal, R. (2016). Perfection of the mechanism of attracting foreign investments in light industry of the Republic of Uzbekistan. European journal of economics and management sciences.

Pulatov Bahodir Abduraupovich

Teacher of military education of

Fergana state university

Abstract: *of the SCO Samarkand summit in Uzbekistan conducted this such as of events the fourth it happened. From this previous ones in 2004, 2010 and 2016 in Tashkent to be past Samarkand summit hosting acceptance became the 15th city to do so. Har year one times to the SCO member countries leaders meeting held will come. But pandemic due to the summits in 2020 and 2021 online way was was September 15-16 presidents Samarkand at the summit three year for the first time face to face they saw each other and from 40 in it more than document signed. Finally, the Samarkand declaration acceptance done and organization chairman status First time from Uzbekistan to India passed.*

Key words: *SCO, friendship, solidarity, interstate peace.*

Shanghai Cooperation The Samarkand summit of the organization will be held on September 15-16, 2022 to the organization member state leaders in Samarkand to be passed summit. This summit organization again organize from being done since order according to 22nd meeting it happened.

in Samarkand new airport, 8 new hotel and International tourism center was built.

Sammit Samarkand district and A horse district in the middle is located tourism in the center to be passed.

International organizations

- UN
- of the UN Asia and Calm down the ocean for economic and social commission;
- UNESCO;
- CIS;
- Collective safety contract organization (KShT);
- Eurasia economic Council;
- in Asia cooperation and trust measures according to council;
- Economical cooperation organization;
- Arab countries league.

Also " Sputnik Armenia » Move to September 13 at night Armenia and Azerbaijan on the border situation that it has intensified because of Armenia head minister Nicole Pashinyan SCO September 15-16 in Samarkand being passable at the summit non-participation about message gave of Iran to the SCO complete a member to be obligations a memorandum was signed. Iran in 2021 to the SCO complete a

member to be process started was On September 15, 2022 in Samarkand Secretary General of the SCO Zhang Min and Iran external affairs minister Hossein Amir Abdullahiyan of Iran to the organization complete a member to be about memorandum signed. Secretary General of the SCO Zhang Min today the day Iran and organization for called it an important day. Abdullahiyan's to his words According to Iran to the SCO a member to be process with depends all documents country ministers court by approved and seen exit for to the parliament sent On September 16 in the city of Samarkand Shanghai cooperation organization State leaders council meeting being passed. In it SCO of activity important in the fields cooperation status and him development prospects discussion done, SCO State leaders the main final of the event document the declaration of Samarkand acceptance they did

Organization in history record level deals, concepts, programs and another decisions signed by them the number common 44 in the account organize did These are:

to the SCO a member of states long term good neighborhood, friendship and cooperation about contract implementation of the rules in 2023-2027 increase according to complex actions plan about;

to the SCO a member of states mutually dependence development and efficient traffic lanes Create according to concept about;

" SCO good intention ambassador » honorary title about statute about;

to the SCO a member of states mutually in calculations national currencies share step by step increase according to « road map » about;

of Iran to the SCO a member state status get for obligations the signing of the memorandum about;

Republic of Belarus SCO membership acceptance to do process start about;

Maldives Republic of Bahrain, United Arab Emirates, Myanmar Union Republic of Kuwait To the state of the SCO communication according to partner status to give about;

In 2022-2023, the city of Varanasi (India) was selected as the " Tourism" of the SCO and cultural capital " announcement to do about;

SCO secretariat and Education, science and culture issues between the United Nations (UNESCO) the memorandum to sign about;

SCO General Secretary of the organization past of the year activity and SCO Regional anti-terror structure Activities of the Council in 2021 about reports about;

SCO State leaders council decisions action to do void to do about;

SCO activities improvement about decisions acceptance done

SCO State leaders of the council Statements:

climate to change relatively answer actions about;

reliable, stable and diversified delivered to give chains provide about;

global food safety provide about;

energetic security provide about statements acceptance done

Event within signed documents:

of Iran to the SCO a member state status get for obligations memorandum on;

to the SCO a member countries governments in the middle tourism in the field cooperation about deal

to the SCO a member countries in the middle services trade in the field of cooperation speech basics;

SCO countries competent organs in the middle museum work in the field cooperation memorandum on;

SCO countries competent organs in the middle plants quarantine in the field cooperation about deal

SCO countries again recoverable energy from sources use in the field cooperation program;

SCO countries infrastructural development program;

SCO countries businessman circles between industry cooperation incentive program;

Digital literacy development according to SCO program;

to the SCO a member of states artificial intellect development according to partnership program;

to the SCO a member of states medicine organizations in the middle contagious diseases prevention to do and treatment issues cooperation according to «road map »;

to the SCO a member countries in the middle priority in directions scientific and technical cooperation according to actions plan (in 2022-2025);

in the SCO region inside trade development according to joint actions plan;

SCO countries telemedicine in the field cooperation concept; SCO country's " smart " village economy and agro-innovations current reach in the field cooperation concept;

SCO and Arab countries league secretariats memorandum between;

SCO secretariat and Education, science and culture issues between the United Nations (UNESCO) mutually understanding memorandum on;

SCO secretariat with Asia and Calm down the ocean for economic and social between the commission (ESKATO). mutually understanding memorandum on and another documents signed.

Summary: SCO - open international organization is 2/3 of Eurasia occupied He is himself activities in the area peace and stability to provide as well wide international cooperation to develop directed Organization territorial to safety loyalty announcement done and he is the third to the state against unfocused as well organization a lot polar peace order, " Harmony "peace". to build in order to Shanghai known as the spirit the soul in formation participation is doing His in the

activity main directions these are: poverty, economy, cultural and humanitarian and military-political are fields. In the organization of cooperation different directions directed dozen basis divisor agreement-legal documents acceptance done SCO activity with external connections is developing, his international reputation relentlessly is growing. International and territorial organizations with official relationships installed. Many countries SCO with contact to install movement are doing In the area happened to give possible has been economic of the crisis development danger and political intensity as well in Afghanistan of the situation which in the direction development uncertainty account received without SCO in the area of stability ma'am one guarantor and cooperation institute as himself demonstration is doing

REFERENCES:

1. Abdug'ani, B., Abduraupovich, P. B., & Husniddin o'g'li S. L. (2022). YANGI O'ZBEKISTON, YANGI MARRALAR SARI. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(22), 433-436.
2. Abdugani, B., Bahridin, A., Bahodir, P., & Ugli, Y. A. B. (2021). Education Is the Foundation of Sustainability. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 3, 14-17.
3. Po'Latov, B. A. (2022). HARBIY FAKULTET TALABALARINI HARBIY XIZMATGA TAYYORLASHDA AXLOQIY TARBIYANI AHAMYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 770-773.
4. Baxodir, P., Baxriddin, A., Ilhomjon, T., & Arabboy, Y. (2022). The Concept of Patriotism in The Mind of Youth. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 5, 82-83.
5. Bahadir, P., Shavkatjon o'g'li, G. S., & Shahzodbek bahodirjon o'g'li, Y. (2022). Of Military Patriotic Education Methodological Theoretical Basis. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 13, 42-46.

**THE BIOGRAPHY OF ABDULLA AVLONI, REPRESENTATIVE OF
UZBEK LITERATURE RENAISSANCE, FROM A NEW PERSPECTIVE**

Erkinjonova Ma'buda

*Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Maxsus Pedagogika va Inklyuziv ta'lim fakulteti,
Logopediya yònalishi 3 bosqich talabasi.*

Abstract: *This article provides a new scientific analysis of the biography of Abdulla Avloni, an enlightened poet, playwright, journalist, scientist, statesman and public figure who lived and worked in the late 19th and early 20th centuries. It is well known that in the Soviet era, educated, enlightened people were persecuted as enemies of the people. Those who were shot, family members were politically persecuted as relatives of the enemy of the people. Most writers, scientists were forced to change their biographies, to hide their genealogy. In works of art, the aristocracy is portrayed in a negative light. The article analyzes the changes made to Abdulla Avloni's biography for political reasons on the basis of scientific sources and memoirs.*

Keywords: *Jadidism, national development, enlightenment, literature of the national renaissance, victims of repression, Soviet policy, biography, neighborhood.*

Introduction. In the study of the works of literary and artistic figures, information about the period and time in which they lived, the details of their experiences, information about their relatives and friends is of great importance. Especially if their lives and works have not been sufficiently studied with the passage of time, or if their biographies have not been approached objectively and objectively in accordance with the requirements of the time. In this regard, the fate of the representatives of Jadidism, who sacrificed their lives for the freedom of our country, which is the recent past, is especially in areas in need of scientific research. It is a requirement of today that this period, which marked a turning point in the history of our country due to the invasion of Tsarist Russia and the subsequent policy of the Soviet era, be painted in bright colors. Since there is no future without history, it is the duty of each of us to look at our recent past with a little calm and objectivity. We can see that the development of a nation is inextricably linked with spirituality, enlightenment, education, and not with economics, politics or foreign relations, in the specific path of development of Japan, which has its place in world civilization. In our country, too, the brightest representatives of the nation have sacrificed their lives for such noble ideas. Abdulla Avloni is one of the brightest representatives of the Jadids, the leader of the Enlightenment movement, who saw the liberation of our nation and homeland from the mire of ignorance as the most basic necessity. Abdulla Avloni is one of the most important figures in the history of our country as a role in the

literature of the Uzbek national renaissance, his contribution to the development of Uzbek journalism, the founder of our national pedagogy and the founder of the Uzbek theater. An enlightened poet, playwright, journalist, scientist, statesman and public figure, Abdulla Avloni "... joined the Jadid movement and became one of the active participants of the Jadids in Tashkent. In 1904, Avloni opened a new school in Mirabad, and later in Degrez, in a similarly new way, teaching and writing textbooks. (Mergancha, Degrez, the name of the mahallas of Tashkent - author. Yu.O.) In 1909, the school opened a "Jamiyati xayriya" (Charity Society) that helped with educational work and taught orphans. He published the first volume of a four-part collection of poems entitled "Adabiyot yoxud milliy sherlar" (Literature or National Poems). In partnership with such developers as Munavvarqori, Muhammadjon Podshokhojaev, Tavallo, Rustambek Yusufbekov, Nizomiddin Khojaev, Shokirjon Rahimi, he founded Nashriyot (1914) and Maktab (1916). He published the newspapers "Taraqqiy", "Shuhrat" (1907), "Osiyo" (1908), and "Turon" (1917). In 1918, he became one of the founders and first editors of "Ishtirokiyun", the first newspaper of the Turkestan Soviet government. Abdulla Avloni's life is a little different from other Jadid figures. Unlike other Jadids, intellectuals, literary and artistic figures, Abdulla Avloni was not repressed, but his work, like that of all Jadids, was not studied until 1966, and his works were not published until that year. It was during this period that there were some changes in policy, and information about the victims of repression within the former Soviet states was made available to the public. Let's talk about Abdulla Avloni's biography and rich heritage to this day. It is known from history that great men were always accompanied by wise women who supported them. Bibihanim, Nodirabegim are a clear example of this. Their wife Salomat Aya has a special place in the rich cultural heritage of Abdulla Avloni. So far, most of the rare information about this scholar is based on the manuscripts and documents submitted by his wife Salomat aya Islamova to the literary critic Begali Kasimov in 1966. During the years of repression, Abdulla Avloni was not denounced as an "enemy of the people," but his works were not published after his death. It is as if Abdulla Avloni, with his untimely death, has protected his honor and the peace of his family from danger. This means that in the years of repression of the last century, the policy of the former Soviet Union, like all Jadids, was "dissatisfied" with the good intentions in the works of Abdulla Avloni, and his ideas "did not fit" into Soviet policy. From 1934 to 1966, mother Salomat knew that the value of Abdulla Avloni's works would be very high in time. Those who preserved their manuscripts believed that times would change and the attitude towards the enlighteners of our country would change radically. Carrying out a number of scientific researches on the role of this faithful and loyal woman in the fate of Abdulla Avloni is one of the next tasks facing our young researchers. Although very little is known about Salomat Islamova, in order to understand Abdulla Avloni's

ideas and appreciate her works, this noble woman herself was extremely intelligent, enlightened and progressive. It is possible that Abdulla Avloni, like all intellectuals at the time, made “necessary” changes in his biography. Like everyone else, he emphasizes his social background - which he was in a simple poor peasant family, growing up in an extremely helpless situation. Abdulla Avloni's “Biography” prepared for publication by Begali Kasimov says: “I was born on July 12, 1878, in a poor family in the Mergancha mahallah of the old city of Tashkent, Shayhantahur. My father's name is Miravlon and my mother's name is Fatima. My father's main occupation was weaving, and later he worked as a weaver at the Fair Market, trading in gray and chit” [3]. This is how all the intellectuals who lived and worked in the Soviet era defined their biographies. It was part of Soviet policy to say that our intellectuals, who contributed to science, grew up in a difficult working-class family and could only become so well-educated because of the “care and kindness” of the Soviet system and the party. As a result of such “changes”, the real lives of our intellectuals are left behind. It is known that Abdulla Avloni was one of the mature intellectuals of his time and his not only secular but also religious knowledge was highly acclaimed. Prior to the Soviet era, most intellectuals (Mir generations were mostly intellectuals) were fluent in Arabic and Persian in addition to Uzbek. If religious science is studied through Arabic, a thorough knowledge of Persian is required to have a deep knowledge of fiction. Abdulla Avloni, not from a poor peasant family, but from a welleducated family, was a man of knowledge due to his social status. In general, in addition to Uzbek, Arabic and Persian, Abdulla Avloni was fluent in Russian, Tatar, Azerbaijani and Turkish. He has skillfully translated a number of works of fiction into Uzbek. As his biography shows, Abdulla Avloni could not have grown up to be such a knowledgeable, educated, broadminded man only when he had the opportunity to receive education during the winter days. There is no doubt that he made changes to his biography in accordance with the requirements of the time. “Since the age of 7, Akromkhan studied at the old school in Oqchi. In 1890 he moved to a madrasah in the same neighborhood. Then he studied at the Abdumalikboy madrasah in Shayhantahur, Mulla Umar Akhund His interest in literature awoke in those years. He loved Navoi's poetry and Fuzuli's ghazals. He then eagerly studied Persian. He enjoyed the world of Sa'di and Hafiz. Eventually these paid off. As he humbly noted, he “began to write poetry”. If we look at history. Earlier, the city of Tashkent ended in the Anhar Canal, and after the invasion of Tsarist Russia, part of it was divided into the New City and the other into the Old City. The present name of the Old City is a name left over from that period. On the east side of the Anhar, in the Shayhantahur district, there were country houses. It is known that the prototype of Mirzakarimboy, written in the work of our famous writer Oybek “Kutlug Kan” - Mirkarimboy is one of the great merchants of Tashkent, and his country house is located here. After the construction of the railway, the

demand for Mirkarimboy's lands was high. He built and rented houses instead of his farm. Mirkarimboy's sons Mirafzal and Mirqosim inherited the houses on the site of those fields. Later, their descendants lived in these lands. Prosperous lands are called in their language "Mirabad" – "Lands prospered by the Mir". The Russians did not like (but did not understand) the concept of neighborhood. That is why the streets are called Mirabadskaya. Today the original name of Mirabad district dates back to those times. Descendants of Mirkarimboy and other "mirzas" lived here and married each other. Abulla Avloni also belonged to the Mir dynasty. His father's full name was Miravlon, and his grandfather's was Mirne'matboy. Avloni's wife, Salomat Islamova, was also a child of a wealthy aristocratic family of her time and was an educated woman. His biographers write: "In 1900, Avloni married a Tashkent merchant named Salomatkhan. His father died that year". After the death of his father, he and his brother built a house for themselves in a country house inherited from his grandfather, and the two families became homeowners. "Mirne'matboy had a garden on the site of the current Mirabad mahalla. After the conquest of Tashkent and its transformation into the center of the Governor-General of Turkestan, Mirabad was added to the new "Russian" part of the city and allocated for the construction of various buildings and enterprises. Sapyorny, Gospitalny streets will appear. Miravlonboy's two sons, Abdulla and Mirsiddiq, also live here." That is, the Avloni brothers lived for many years in courtyards built on the site of their grandfather's country house. Their city courtyard, as Abdulla Avloni showed in his biography, was in the Merganchi neighborhood. This means that Miravlon, who owned city and country houses, was not a helpless and poor farmer. Abdulla Avloni was forced to write this in his biography at the request of the time. Unfortunately, his biographers continue this trend in line with the requirements of the time: "... But the hardships of life do not allow reading. "Beginning in 1891, I studied only in the winter and worked parttime in other seasons." Avloni writes. Soon this too was abolished. He was completely immersed in the work. As he put it, he studied "building" and was "engaged in bricklaying, plastering, stove-making, and carpentry". It should be noted that the biographers added the suffix "boy" to the names of his father and grandfather and memorized them in the form of "Miravlonboy", "Mirne'matboy". Usually no such additions are made to the name of the poor artisans. The addition of "rich" to the names of nobles and landowners adds another clarity to Abdulla Avloni's social background. Unfortunately, at the request of Soviet-era policy, Abdulla Avloni himself was forced to change his biography. In the Soviet era, however, this information has been accepted as a historical fact for years. Literary critics, on the other hand, were forced to make changes to the author's biography in order to allow the Soviet policy leadership to conduct scientific research into his work.

Results and discussions. In his autobiography, Avloni writes that many called him a “master builder”. This is natural. Because the rich people of our country have always been poor and honest people. For example, Mirkarimboy was the first to bring a Zinger sewing machine to Germany from Tashkent, and his daughter Nisobibi sewed hot pants for the workers in order to be rewarded with this machine. That is, the city's big moneylenders were not only educated but also skilled, caring for the poor and needy. Such meritorious deeds have become the norm. It is possible that Abdulla Avloni was not from a helpless life, but he was not ashamed of his work as the children of the boyans of that time, he took up several trades and helped people impartially. Abdulla Avloni's later work also focused on charity. He founded the Charity Society in 1909, raising money for the education of local children and distributing it to schools. It was even reported by the Orenburg-based newspaper “Vakt”. Thus, long before the advent of the Soviet regime, Abdulla Avloni began a series of laudable works in the field of charity and enlightenment. Begali Kasimov, a biographer of Abdulla Avloni, comments: “According to the 41-article Charter of the Society, approved on May 12, 1909, its goals and scope of activities were wide. Improving the material and spiritual condition of helpless, needy Muslims in the Syrdarya region (Tashkent was the capital of the Syrdarya region - B. Q.), including the opening of hospitals, dispensaries, cafeterias, kitchens, dormitories for orphans, the elderly, the disabled, schooling, then to foreign affairs”. This means that Abdulla Avloni was originally from a noble family and, like most landowners of the time, was involved in a wide range of charitable activities. All the nobles around him financially support such charitable deeds. There is no doubt that the author's biographical handicrafts are one of such charitable deeds. Another aspect of Abdulla Avloni's social background. In Uzbekism, there are such concepts as kudachilik, "to be against kuda". That is, families belonging to the same social stratum gave and took daughters. As noted above, Abdulla Avloni's wife, Salomat Islamova, was also a child of a wealthy Tashkent aristocratic family. Based on the analysis in the article, it should be noted that although the author himself wrote the opposite in his biography due to political pressure, both Avloni's grandfather and father were wealthy landowners and merchant aristocrats of that time. Abdulla Avloni marries his eldest son, Savriniso Mirfayzi, and Miryaqub, the son of Jannatnisa. In other words, Abdulla Avloni married Mirfayzi, one of the great merchants of that time, and Jannatniso, the daughter of Mirkarimboy, one of the great landowners of Tashkent. Considering that match-maker (kudachilik) was mainly among families of equal social status, it becomes clear once again that Abdulla Avloni has long been a representative of such families in social status. The fate of Abdulla Avloni's daughter, Savriniso, reflects the disgusting state of the Soviet-era political system. Her marriage to Miryokub will not last long. When his daughter Tuygunoy was two years old, Miryokub, like many intellectuals of the time, fled to Turkey to escape persecution.

Savriniso is forced to return home with her two-year-old daughter. Gavhar Zokirova, the beloved artist of our country, is the daughter of Tuygunoy and the granddaughter of Abdulla Avloni. Gavhar Zokirova recalls that Abdulla Avloni advised his son-in-law to go to Turkey and save his life. Miryakub's flight from abroad was not to the liking of the political system of the time. Miryakub's father, wife, and later his daughter were constantly interrogated by PCIA officers, beaten and beaten to tell the "truth." Unable to bear this oppression, the poor father soon died. Savriniso will not live long, suffering from torture interrogations. Although Tuygunoy has not seen his father since he was two years old, he is regularly summoned for questioning before entering the institute. According to the fate of the family of Abdulla Avloni's eldest child, in order to protect himself and his family, Abdulla Avloni's rewriting of his biography should be taken as a matter of course for a period of political repression. Abdulla Avloni had with his wife Salomat Islamova and daughters Savriniso, Karima, Kunduz, Hakima, sons Asatilla, Atalik, Kenja. Hakima, Kenja's children will serve their country for many years, preserving their father's legacy. In her house in 1212, Hakim Aya pays homage to Abdulla Avloni's belongings. In the book "Letters to my daughter" by our famous writer Olmas Umarbekov, Abdulla Avloni is mentioned with boundless love and faith. In her house in "Gospitalniy", Hakim Aya pays homage to Abdulla Avloni's belongings. In the book "Letters to my daughter" by our famous writer Olmas Umarbekov, Abdulla Avloni is mentioned with boundless love and faith. Olmas Umarbekov, like Mirkarimboy, was from Oqchi mahalla, and his house was located in Mirabad district, in the area called "Gospitalniy" at that time. Abdulla Avloni's son Kenja aka had been close friends with Olmas Umarbekov for many years. At the same time, there are speculations as to whether Olmas Umarbekov, Abdulla Avloni and Mirkarimboys were related. Mirkarimboy had sons named Mirafzal, Mirsoat, Mirqosim, Mirsultan. Mirsoat Olmas married Umarbekov's aunt Zulfiya and became the groom of the Umarbekov family. That is, the Mirkarimboy family also had a good relationship with the Umarbek family. Since these three families in Mirabad district are related by marriage, it is possible that Abdulla Avloni's Kenja sons had a long-term friendship with Olmas Umarbekov, although they were related by kinship.

Conclusion. Although the Soviet system established itself as a scientific leader, it was forced to hide its ancestry, to renounce the suffixes in its name in order to survive repression, and to write its social origins as "working class." During the Soviet era, the field of genetics was denied in science. Large landowners, merchants, and intellectuals were persecuted as enemies of the people and forced to appear in works of art in a negative light. For example, the prototype of the image of Mirzakarimboy in Oybek's novel "Kutlug Kon" (Blessed Blood) was Mirkarimboy, one of the founders of Mirabad mahalla, Abdulla Avloni's family, who was an enlightened man who did a number of charitable deeds like the nobles of that time. Given that Abdulla Avloni

changed his biography and hid his lineage, or the family tragedy of his first child, it is easy to imagine how dangerous the lives of writers who lived and worked in the Soviet era were. Most likely, the full name of Mirnematboy's grandson, Abdulla Avloni, the son of Miravlon, was Mirabdulla. In that case, "Mirabdulla Miravlon ogli" may be the full names of our writer.

Conclusions. Based on scientific analysis, it should be concluded that Abdulla Avloni is a descendant of one of the largest merchants of Tashkent and grew up in an extremely enlightened and educated family. He changed his biography out of compulsion at the request of the time. Although not repressed, Abdulla Avloni's work was unpopular with the Soviet system and his legacy had not been published or studied extensively enough for many years because the original essence of their works ran through enlightenment, patriotism, and freedom. So, today it is time to objectively study the life, work and biography of all our writers, including Abdulla Avloni, who lived and worked in the Soviet era, in order to reveal the truth. It is necessary to directly identify the facts and evidences that are alien to our spirituality, our historical reality, which is compulsorily embedded in the works created during this period. We hope that as a result of our research, our researchers will find more obvious facts from the lives of our scientists.

REFERENCES:

1. Abdulla Avloni. Selected works. From the series Heroes of Independence. Collected and prepared for publication by B. Kasimov. Volume 1. – Tashkent. Manaviyat. 2009.
2. "Manaviyat yulduzlari". – Tashkent. Abdulla Qodiri National Heritage Publishing House. 1999.
3. Issues of national awakening and Uzbek philology. – Tashkent. University. 1993.
4. ziyo.uz
5. <https://saviya.uz/hayot/tarjimai-hol/abdullaavloniy-1878-1934/?imlo=k>
6. <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbekzamonaviy-sheriyati/abdulla-avloniy/>
7. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/milliyuygonish/begali-qosimov-shuhrat-rizaevabdulla-avloniy-1878-1934/>
8. <https://arboblar.uz/uzkr/people/avloniabdulla>
9. <http://e-adabiyot.uz/kitoblar/malumot/220- abdulla-avloniy.html>
10. <https://arboblar.uz/uzkr/people/kasymovbegali>
11. <https://shosh.uz/toshkentliklar-abdullaavloniy>

Khosilova Shakhnoza

*is an English teacher at the
University of Information
Technologies and Management*

Abstract: *Instructive discourse is an ambiguous term used in linguistic, literary, philosophical, psychological, historical research. In the definition of instructive discourse in modern linguistics, an important role is played by the scientific tradition, various national scientific schools that developed in parallel to each other. The article examines the expression of instructive discourse in English and Uzbek.*

Keywords: *English, Uzbek, instructive discourse, culture, oral and written speech, extralinguistic and linguistic purpose.*

Introduction. There is no clear and universally accepted definition of discourse that covers all situations of use, and perhaps this is the reason why the term has become so popular over the last decades. Different concepts related to non-state relations successfully meet different conceptual needs, changing traditional ideas about instructional discourse, text, dialogue, style and even language. In the introductory article to the collection of works on the analysis of the French instructional discourse, published in Russian in 1999, P. Serio lists eight different concepts within the framework of the French tradition, which is deliberately incomplete.

Literature analysis and methodology Since the mid-1970 s, the concept of discourse has been actively used in Western European linguistics. This is the original meaning of the word "rational thinking" which, after some thought, became the meaning of "communication". In this period, in connection with the influence of American and English linguistics, the theory of oral instructional discourse, which guides the analysis of oral "live" instructional discourse, is actively developing, and instructional discourse is defined by dialogue. In addition, the Anglo-American linguistic tradition develops instructional discourse analysis, which is interpreted as the analysis of oral and written instructional discourse focused on the interactive interaction of the sender and receiver of the message, the teacher's use of instructional discourse includes a large number of texts, which E.V. In her work, Astakhova divides according to certain parameters as follows: - by volume (one-word announcements, indexes, meaningful texts of the instructions for use); - by genre (job descriptions / manuals, advertising, campaign instructional discourse, recipe, training manual, instructions, etc.); - by functional style (scientific, every day, artistic, official, legal, political, commercial, etc.). E.V. According to Astakhova, instructional texts

can be given in graphic form, both verbally and verbally-figuratively, in the form of pictures or in the form of iconic (iconographic signs). Masalan, ba'zi maktablarda yuqori kontrastli yozma materiallar, katta tipdagi darsliklar va audio lentalar mavjud. – In some schools, for instance, high - contrast written material, large - type textbooks, and audio tapes are available. In general, research on instructional discourse and some of its aspects is carried out within the framework of linguistic and non-linguistic sciences. In some works, the instructional discourse is related to science, while in others it is determined by business. Thus, the boundaries of this type of institutional discourse remain unclear. The difficulty in its definition, in our opinion, is explained by the wide scope of the concept of education, which covers all spheres of social life and all social institutions. A complex detailed analysis is not required to establish the connection and intersection of instructional discourse with science, business, pedagogical, medical, legal, advertising, etc. Instructive elements can also be found in everyday speech. Such expansion of the object of research reveals new aspects of the institutional discourse and presents the complex relations of interdependence between its components and presents the instructional discourse itself as a separate variety. Through the prism of the classifications given in the theoretical part, an attempt is made to examine the instructional discourse and determine its characteristic features. In this work, we V.I. We follow Karasik's classification. He proposed to describe a specific type of institutional speech. Instructional speech is not the same, it can be divided into culinary recipes, study guides, methodological instructions, advice, drug instructions, departmental instructions, etc. Since the text of instructions for the use of household appliances (user instructions) is the material for our study, based on them, we propose to analyze the instructional discourse according to the following constitutive features: participants, chronotype, purpose, values, strategies, material (subject), genres, precedent texts and discursive formulas [1]. Instructional discourse as a type of institutional communication forms and preserves the conditions for the creation of texts, determines the type of instructions and preserves their existence. Masalan: Tomas, ko'plab talabalar, xususan ingliz tilida yozishni o'rganmaganlar, kollejlarda yozma topshiriq berish bilan kurashishlari mumkinligini tan olishdi. – Thomas concedes that many students, particularly those not accustomed to writing in English, may struggle with their college writing assignments. Instructional texts are considered from the point of view of a certain genre variety and methodological connection; characteristics of describing technical objects as a subtype of instructional discourse forms are analyzed. Often, instructions are considered from the perspective of the theory of instructional discourse genres. Instruction can be presented as a complex genre of education, unified by its topic and purpose. Instructional discourse is a system with two states: dynamic and static. The dynamic state of instructional discourse reflects the continuous changes and conflicts of its constituent parts:

language and speech, society, power, and a set of instructive texts. Instructional discourse is a static state of speech represented by a set of language and speech, society, conventions of power, and instructional texts. These conventions determine the state of speech at a given time, as well as the structural, stylistic, and actually discursive features of instructional texts. In the English and Uzbek languages, we can observe both dynamic and static states of the literary discourse. The dynamic state is connected with the history of the language, while the static state is based on modern linguistics. Texts of instructional discourse, like any lingua-cultural text, fix and model value orientations in society. In addition to the main goal of user education, the instructions also have the goals of an ideological plan: building consumer loyalty, getting to know the corporate or state culture, and promoting the product. Changes in instruction speech texts can be divided into two groups: natural and artificial. The difference in the teaching scheme in English and Uzbek is also due to the difference in the culture of the people who use this language. D. Gudkov considers the problem of the relationship between language and culture and comes to the following conclusion: "Language cannot exist outside of culture, just as culture does not exist without language, they are an inseparable whole, any of its parts the change brings to humanity, the introduction of forced changes in other parts of it" [2, P. 17]. V.A. Maslova considers one of the main functions of language to be a means of creating, developing, preserving and transmitting culture. [3, P. 30]. Natural changes in the instructional discourse texts of oral and written speech in English and Uzbek represent the relationship of self-regulation mechanisms of language and speech to changes in social reality, any change in oral speech itself affects written speech. Wilhelm von Humboldt said about it in his works: "Different languages are not different signs of the same thing, but different views of it" [4, B. 349]. Therefore, during the specified period, the speech of the instructions underwent such changes as a result of the development of scientific and technical progress and the transition from the planned economy to the market economy. Artificial changes in instructional discourse are intentional and consist of modeling language and speech norms, modeling causes a reaction from the self-control mechanisms of the society and thereby changes the norms of social behavior and consciousness of the consumer community. The artificial transformation of language and speech norms is recorded in the instructional texts for high-tech devices, reflected in the mechanisms of their production and in the norms of interpretation of the corporation's goods in the consumer community. Participants of instructional speech are representatives of a certain social group who enter into dialogue and perform certain communicative roles. The institutional environment of instructional speech consists of the main inequality of communicators: professional (agent) - non-professional (client) relationship. As an agent, representatives of a state institution (producer, corporation) can be a source of vague, collective motivation that constitutes the instructional text. A customer is an

instructional user looking for information about a particular home appliance. However, communication can also be professional to professional. For example, the information in the "Technical specifications" section of the user manual is probably intended for a specialist, since it contains scientific and technical terms. Therefore, the addressee in instructional discourse is a complex phenomenon. In a travel guide, the author is, as a rule, a person who has travel experience, has been to the country, and knows what he is writing about. The chronotype of instructional speech is a field of business communication in which the author and user interact through the written text of instruction. Communication is carried out through dialogue in the written text, often with the absence of feedback from the participants of the dialogue, when all points of view (semantic positions) are expressed by one person (the author), or when predicting the reaction of the recipient, or when different points of view are presented crosslinking. In reality, the impression of monologue communication is created, but in fact, dialogic relations are carried out in the text. The purpose of instructional speech is to convey information and determine actions in a particular situation. In our case, the goal of the author of the instruction is to transfer his experience in order to avoid mistakes that could lead to conflicts and problems in other plans. The values of the teaching speech are determined by a safe and comfortable journey. These values are formed in the messages and statements of the speakers of the instructional discourse and are expressed in the form of imperative sentences, phrases and words, which indicate the need to perform specific actions, encouraging their non-performance with side effects. The main strategies are determined by the goals of instructional discourse: information and motivation. The use of these strategies is related to the intention of provoking the desired reaction of the receiver and encouraging him to perform the appropriate actions. Compared with traditional instructions, modern instructional texts, in addition to the four types of traditional texts (manual, note, note on the device, diagram), six more types of forms (audio / video instructions'), interactive instructions, tooltips, hypertext knowledge base, hypertext online resource, electronic document). The changes were reflected in the form of linguistic symbols (methodological features) of instructional discourses: modern texts move away from the scientific-methodological style of traditional instructions and approach the popular scientific and scientific work style. The communicative characteristics of instructional texts at the current stage of development indicate that the characteristics of personality-oriented communication have been incorporated into the status-oriented communication of the instructional speech of an institutional nature. The communication strategy is to provide the user with basic information. This strategy includes the use of tactics such as argumentation (manipulation), creating or adjusting the user's previously formed idea about a new object in order to attract his attention. The description of the country, the attractions, the behavior, the food is intended to inform the receiver and thereby

influence his behavior. The material (theme) of the teaching speech corresponds to genres that are the same in terms of goals. Instructional speech is divided by the authors by size (one-word ads, pointers, instructions for use texts), genre (work / user instructions, advertising, campaign speech, cooking recipe) includes different genres. Instructional manual, methodological instructions, etc.) and functional style (scientific, every day, artistic, official, legal, political, commercial, etc.). Precedent (cultural) texts in instructional discourse are not system-forming features for its description. This is primarily due to the fact that this type of speech has an intercultural character. The process of globalization has contributed to the formation of instructional texts in approximately the same way: a "permanent" - abstract, artificial system of communicative actions has been formed, which is transferred from language to language with the help of different languages. CONCLUSION Modern instructional discourse texts have a number of extralinguistic (readiness for automatic text processing, corporate style, cultural rules) and linguistic goals (uniformity and ambiguity in terminology, formulas), which are achieved by deliberate control over language. The use of instructional discourse is found in various fields, and the study of its expression in English and Uzbek languages serves to illuminate the culture, psychology, and social significance of the representatives of this nation.

REFERENCES:

1. Hinu G. Understanding linguistic and cultural differences. - Beijing: izd. Obucheniya inostrannyx yazykov, 2000.
2. Gudkov D. Theory and practice of intercultural communication. - M.: ITDGK Gonzi's, 2003.
3. Maslova, V.A. Linguistic culture. - M.: Izd. Center "Academy", 2001.
4. Wilhelm von Humboldt. Language and philosophy culture. - M.: Progress, 1985.
5. West, R. (1994). Needs analysis in language teaching. *Language teaching*, 27(1), 1-19.
6. Richards, J.C. (2001). *Curriculum Development in Language Teaching*. Cambridge University Press, New York.
7. Long, M. H. (Ed.). (2005). *Second language needs analysis*. Cambridge University Press.
8. Kaew pet, C. (2009). A framework for investigating learner needs: Needs analysis extended to curriculum development. *Electronic journal of foreign language teaching*, 6(2), 209-220.

Pulatov Bahodir Abduraupovich

Teacher of military education of

Fergana state university

Abstract: *This article Uzbek of the people second the world war fronts activity, war on the fronts showed feats about information gives.*

Key words: *State defense committee (DMQ), Kyzil Army, Red Star ", " Homeland for " orders ", " Courage for " medal.*

Introduction. Humanity to history look if we throw, how many events directly participant as from the beginning he forgave Humanity is science and technology in the 20th century in development, invention and discoveries in chapter much to success achieved Including, Second the world war whole humanity in history for example not seen level sufferings, losses and destruction brought This is war of the world big countries by the world economic, political and territorial and strategic in terms of being get in order to take went This is a massacre of war initiator as fascists Germany himself enough level war to the conditions readiness account take started. Main battles Hitler Germany and Soviet state in the area take having gone because of Uzbekistan is also a union in the composition this in the war participating his own worthy courage could show.

Methodology. Mankind in 1941-1945 per head incomparable problems it rained Second the world war on the fronts From Uzbekistan fighters are also on the tariff can't fit heroism manifestation reached

Uzbekistan of defense material the need What's wrong with providing necessary if so, all of them don't spare spent For example, war years population by defense 649.9 million to the fund. soum cash money, 4 billion 226 mln. soum loan money, 52.9 kg. gold and silver submitted. To the army 7,518,800 gymnasts, 2,636,700 cotton clothes, 2,221,200 boots and nice boot sent Light industry Ministry enterprises by 246,918,700 soums to the front product sent. Difficulty and raw material lack of it regardless, Tashkent textiles 410 million for the combined front meter gas work released. Also a lot amount food products sent. For example, 1,282,000 tons grain, 482,000 tons potatoes and vegetables, 1000 tons policy product, dry and wet fruits these are including Only the second of 1941 59 thousand in half the horse to the front take left

Each of the Republic province, city and district to the warriors help hands stretched. For example, at the beginning of 1942 Bukhara 4059 pairs from the region Hot clothes, 9380 pairs wool socks and gloves, 5660 caps, 2750 pants, 3000 coats, 18.5 thousand liter of wine and dry fruits received In early 1943 to Leningrad Andijan

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

7884 kilos of flour from the region wheat, 5496 kilos of groats wheat, 1160 kilos of rice, 418 sheep, 8510 kilos of dry fruit, 224916 soums from Karakalpakstan cash money, 21614 kilos of wheat, 5819 kilos of meat, 3700 kilos of rice sent.

in Karakalpakstan Moynok fish 20 million banks from the combine meat and fish conservation received was Surkhandarya and Tashkent regions are also fighters never what they didn't spare. In the fall of 1942 5998 head of cattle from Surkhandarya, 18 tons honey, 28 tons oil, 31 tons dry fruit, 3000 liters of wine were obtained. 52 wagons from Tashkent food products sent Surkhandarya in 1943 the needs of the front of the region 14 million for soum cash money, 330 tons meat and oil, 530 tons wheat, 180 tons dry fruit, 33168 pieces skin handed over.

Clothes - head and food products of Samarkand, Namangan, Khorezm and another regions to the front by sending standing.

Second the world of the war four year during Uzbekistan 4,806,000 tons to the state cotton, 54067 tons cocoons, 1,066,000 tons grain, 195,000 tons rice, 108,000 tons potatoes, 374,000 tons vegetable and wet fruit, 35289 tons dry fruit, 57444 tons grapes, 1,593,000 tons meat, 5,286,000 pieces skin submitted known. They are also defensive needs spent, of course. From this except war years Uzbekistan population of defense to the fund a total of 649,900,000 soums cash money passing gave.

Also Uzbek people of Russia, Ukraine, Belarus, Moldavia and another from places by copying given ten thousands to people shelter giving, kindness and care samples showed. There is a battle from the regions moved one million individuals shelter, clothing and food with provided. Thousands an orphan the children Uzbek families own under his care received from their children less without seeing brought up Uzbek people to battle gone different the nation representatives material from their families help did not spare 113 military hospital-hospital as well took.

In the defeat of the Nazis in Uzbekistan war years work issued weapons big importance occupation did Industry main part military weapon work to issue they are directed battle to the field continuously by sending got up Some to information according to 2100 aircraft, 17342 aircraft motor, 17,100 mortars, 27,000 tanks against who shoots cannon parts, 60,000 military chemical equipment, 22 million mines, 560,000 shells, 2 million 318 thousand aviation bomb, 1 million pieces grenade, from 100 miles more wire, field radio stations, tank and airplanes for 3 million more than radio lamp, 5 armored trains, 18 military-sanitary units and bathroom instead used and enter washable train, 2200 mobile kitchen take left.

Uzbekistan from the Nazis in 1943 free done to regions help to give starting from sent For example, this one of the year in October From Uzbekistan Belarus, Ukraine and of Russia from the enemy cleaned 800 people to their lands doctor mobile done The first of 1944 in half while 300 tons to Ukraine grain, 8300 head of cattle, 6700 head of sheep sent. In 1943-44 free done to cities and villages 45,800,000 cattle from Karakalpakstan and sheep sent.

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

Tashkent railwaymen in wagons different different equipment they sent Stalingrad recovery for 350 people builder went Khorezms Kharkiv is different village household technique sent.

August 1943 in the month from the enemy free done to places 1152 tractors, 25 combines, 1138 plows, 38 seeders from the republic take left September of the month at the end food products and equipment 374 wagons filled sent. 450 wagons to Ukraine on October 12 gifts with together 300 tons grain, 8300 head of cattle, 10 thousand couple leg clothes, 200 thousand gas goods, hospital, school and radio stations for equipment sent

Voronezh and 275 head of cattle, 72 tons to the cities of Kursk grain, 24 tons dry fruit take left Of these apart from the republic 300 tons according to grain, 180 tons dry fruit, 10 thousand couple leg clothes, 200 thousand meter gas, 2600 thousand soum cash money, truck, phone station sent. Ukraine for 350 tractors, 200 cars, 50 combines, 1500 plows given 1142 tractors, 1142 people for 400 seeders to Stavropol region agronomist and driver with sent. Free done to places Surkhandarya, Kashkadarya, and Bukhara 50,000 sheep in the regions and 190,000 head of cattle sent by Also from the Nazis cleaned republic and 100,000 books to the regions in 1944 gift done.

In 1943-44 free done to the lands More than 13,000 from Uzbekistan railway specialist, profession knowledge 15,000 years from their country a guy former Leningrad, Kiev and to the Danube road took Uzbekistan industry is also big in the field things done increasing, Russia, Ukraine and another from places by copying given dozen enterprises by placing them employees shelter and food with provided.

in Uzbekistan military incomparable in the field affairs done increased In particular, there are 15 divisions in the Republic and brigade formed in them Uzbeks weighty place occupied That's it military from parts except ten thousands the navqiran a guy in action army ranks sent in Tashkent military knowledge countries for the front one how many a thousand commander and political employees prepared.

of war initial of the city of Tashkent 100 thousand from himself a guy and partially Women military to the service attraction done Uzbeks in Moscow, Stalingrad, Caucasus, Crimea, Kursk, Dnieper, Central and Southeast in Europe in battles to Berlin they went Also, Japan with participation in the war grown up, partisan in wars valiant they fought

Thus Uzbek people Second the world in the war to defeat the Nazis he bet his property and his life. Bamisoli found one bread to four and one to himself, the rest directly to the front, then to the republic by copying to those brought to battle of those who left to families, military to hospitals, from the Nazis free done of regions hungry to the population gave. The same at the time one million in love their children to the fascists against in battles valiant fought Of them one how many face a thousand person death it has been and was injured.

Directly 27 million people in battles pillow dry, other 30 million including losses. person dead was Second the world war Uzbek incomparable to the people big loss brought Thousands Women a widow and children an orphan to be left Parents their children on the spot grief with this from the world eye they shut up.

This is the data hero warriors, patient Uzbek people Second the world in the war high courage from what he showed proof gives

Conclusion. Summary instead that's it to say ok second the world war humanity, society in general all areas fascism from trouble asrab - to preserve was directed. In this war soviet union contained all the nation representatives, fighters, soldiers-officers participation did Like this high patriotism and humanity feelings strong that it was because of, Homeland protection honor issue count, responsible task their own responsibilities take the war to the fronts that he left himself big courage Soviet of the state, in particular, of the Uzbeks the field is brave women fascist to the invaders against in the struggle heroism and feats with own dedication could show. Uzbek the whole nation (strength and There is enthusiasm opportunities dear and sweetheart Love your country and unique Uzbekistan and all soviet state of people in peace and happy life on the way own his soul don't spare spend did heroes feats Uzbek history from his pearls worthy place took over.

REFERENCES:

1. Abdug'ani, B., Abduraupovich, P. B., & Husniddin o'g'li, S. L. (2022). YANGI O'ZBEKISTON, YANGI MARRALAR SARI. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(22), 433-436.
2. Abdugani, B., Bahridin, A., Bahodir, P., & Ugli, Y. A. B. (2021). Education Is the Foundation of Sustainability. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 3, 14-17.
3. Polatov, B. A. (2022). HARBIY FAKULTET TALABALARINI HARBIY XIZMATGA TAYYORLASHDA AXLOQIY TARBIYANI AHAMYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 770-773.
4. Baxodir, P., Baxriddin, A., Ilhomjon, T., & Arabboy, Y. (2022). The Concept of Patriotism in The Mind of Youth. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 5, 82-83.
5. Bahadir, P., Shavkatjon o'g'li, G. S., & Shahzodbek bahodirjon o'g'li, Y. (2022). Of Military Patriotic Education Methodological Theoretical Basis. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 13, 42-46.

Kudratillaev Murodilokhon Ibodillo ugli

Teacher of Mathematics of Presidential School

Abstract: *this article describes various scientific researches and opinions about Teaching mathematics with application to life with integration to real life.*

Key words: *integration, education, methodology, mathematics, science, scientificity.*

The article emphasizes the importance of teaching mathematics in a real-world context. The authors state that by presenting math concepts in a meaningful context, students are able to see the relevance of what they are learning and are more likely to engage with the material.

The authors provide practical strategies for incorporating real-world applications into math instruction. These strategies include using authentic problems, connecting math concepts to real-life experiences, and integrating technology into instruction.

The authors also discuss the benefits of teaching math in a real-world context, including increased motivation, improved problem-solving skills, and better retention of mathematical concepts. They provide examples of how teachers can integrate real-world applications into math instruction at different grade levels, from elementary school to high school.

Overall, the article argues that teaching math in a real-world context is an effective way to engage students in learning and improve their understanding of mathematical concepts. The authors encourage teachers to incorporate real-world applications into their math instruction and provide guidance on how to do so effectively.

The article explores the importance of teaching mathematics with real-world examples. The author argues that by presenting math concepts in a real-world context, students are able to see the relevance of what they are learning and are more likely to engage with the material.

The author provides examples of how real-world applications can make math more engaging and meaningful for students. For instance, using a grocery shopping scenario to teach fractions can help students understand how to add, subtract, multiply and divide fractions in a meaningful context.

The article also highlights the benefits of teaching math with real-world examples, including increased motivation, better retention of mathematical concepts, and improved problem-solving skills.

The author suggests that teachers can incorporate real-world examples into math instruction by using newspaper articles, videos, and other media to provide real-

world examples of math concepts. Teachers can also encourage students to find real-world examples of math concepts and share them with the class.

Overall, the article argues that teaching math with real-world examples is a powerful way to engage students in learning and help them develop a deeper understanding of mathematical concepts. The author encourages teachers to incorporate real-world examples into their math instruction and provides suggestions for how to do so effectively.

The author argues that by presenting math concepts in a real-world context, students are able to see the relevance of what they are learning and are more likely to engage with the material. The author provides examples of how real-world applications can make math more engaging and meaningful for students.

The article also highlights the benefits of teaching math with real-world examples, including increased motivation, better retention of mathematical concepts, and improved problem-solving skills. The author suggests that teachers can incorporate real-world examples into math instruction by using authentic problems, connecting math concepts to real-life experiences, and integrating technology into instruction.

The article provides practical strategies for incorporating real-world applications into math instruction at different grade levels, from elementary school to high school. These strategies include using real-world examples in word problems, connecting math concepts to real-life experiences, and using technology to enhance instruction.

Overall, the article argues that teaching math with real-world examples is an effective way to engage students in learning and help them develop a deeper understanding of mathematical concepts. The author encourages teachers to incorporate real-world examples into their math instruction and provides guidance on how to do so effectively.

The article explores the benefits of teaching math through real-world problem solving and provides examples of how this approach can be used to enhance student engagement and learning.

The authors argue that real-world problem solving is an effective way to teach math because it helps students see the relevance of what they are learning and provides opportunities for them to apply mathematical concepts in meaningful ways. The authors provide examples of real-world problems that can be used to teach math concepts at different grade levels, from elementary school to high school.

The article also highlights the benefits of teaching math through real-world problem solving, including increased motivation, improved problem-solving skills, and better retention of mathematical concepts. The authors suggest that teachers can incorporate real-world problem solving into math instruction by using authentic problems, connecting math concepts to real-life experiences, and providing opportunities for students to work collaboratively.

The authors provide practical strategies for incorporating real-world problem solving into math instruction, including using multimedia resources to provide real-world examples, incorporating project-based learning into instruction, and using technology to enhance instruction.

Overall, the article argues that teaching math through real-world problem solving is an effective way to engage students in learning and help them develop a deeper understanding of mathematical concepts. The authors encourage teachers to incorporate real-world problem solving into their math instruction and provide guidance on how to do so effectively.

The article emphasizes the importance of connecting mathematics to real-life scenarios in order to increase student engagement and understanding of mathematical concepts. The author argues that traditional math instruction, which focuses solely on abstract concepts, can be alienating for many students and make it difficult for them to see the relevance of what they are learning.

The article provides practical examples of how math can be connected to real-life scenarios. For instance, the author suggests using real-life examples when teaching percentages, such as calculating discounts during a shopping trip, to make the concept more meaningful for students.

The article also highlights the benefits of connecting mathematics to real-life scenarios, including increased motivation, better retention of mathematical concepts, and improved problem-solving skills. The author suggests that teachers can incorporate real-life scenarios into math instruction by using real-world examples, connecting math concepts to everyday experiences, and integrating technology into instruction.

The author provides practical strategies for incorporating real-life scenarios into math instruction, such as using games, activities, and simulations to make math more engaging for students. The author also emphasizes the importance of creating a positive learning environment that encourages student engagement and collaboration.

Overall, the article argues that connecting mathematics to real-life scenarios is an effective way to engage students in learning and help them develop a deeper understanding of mathematical concepts. The author encourages teachers to incorporate real-life scenarios into their math instruction and provides guidance on how to do so effectively.

REFERENCES:

1. "Teaching Math in a Real-World Context" by Jennifer Bay-Williams and Sherri Martinie: This article explores the benefits of teaching math in a real-world context and provides practical strategies for incorporating real-world applications into math instruction.

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

2. "Why Teach Math with Real-World Examples?" by Annie Murphy

Paul: This article discusses the importance of teaching math with real-world examples and provides examples of how real-world applications can make math more engaging and meaningful for students.

3. "Math in the Real World: Improving Instructional Practice" by Jennifer

Bay-Williams: This article provides guidance on how to effectively teach math with real-world applications and highlights the benefits of this approach for student learning.

4. "Teaching Mathematics through Real-World Problem Solving" by Mark

A. Jolley and David C. Brown: This article discusses the benefits of teaching math through real-world problem solving and provides examples of how this approach can be used to enhance student engagement and learning.

5. "Real-World Mathematics: Engaging Students in Authentic Problem

Solving" by Candace Walkington: This article explores the benefits of teaching math through real-world problem solving and provides examples of how this approach can help students develop deeper mathematical understanding and problem-solving skills.

ЁШЛАРНИНГ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИ ҲАЁТИЙ ДОЛЗАРБ ВАЗИФА

Абдуллаев Бахриддин Тожалиевич,
ФарДУ Харбий таълим факультети,
Услужий тайёргарлик цикли ўқитувчиси
Тожалиев Шермухаммад Бахриддин ўғли
ФарДУ Харбий таълим факультети курсанти.

Ватанга мухаббат бутун дунёга мухаббат билан уйғунлашиб кетади. Билим нуридан бахраманд бўлмади ҳалқ бу билан ёнберидаги кўчилиларига зиён келтирмайди. Аксинча, давлатлар қанчалик маърифатли бўлишса, бир-бирлари билан тил топишиб, янада қудратлироқ кучга айланадилар, оламнумул тафаккур янада равнақ топади.

КЭГЕЛВЕСИН

Аннотация: *Тарихий жиҳатдан Ватанпарварлик кишиларнинг ўз ватанлари тақдири билан бозлик ижтимоий ривожланиши, халқларнинг ўзлари яшаётган ҳудуднинг дахлсизлиги ва мустақиллиги йўлидаги қурали жараёнида такомиллашиб келган ҳис-туйғулар жамланмаси ҳамдир. Бу ватаннинг ўтмиши ва ҳозирги билан фахрланишида, унинг манфаатларини ҳимоя қилишида қамқоғ бўлади. Тарихини билмаган, ўзлигини англамаган халқнинг келажак йўқ. шу боис мустақиллигимизни кўз қорачиқидай асраш, мустаҳкамлаш, ватанга садоқат сингари муқаддас тушунчаларни ёшларимиз онгига чуқур синедириши даркор. Улар оқни қорадан, ҳақни ноҳақдан ажрата олсин. Зеро, ватанпарварлик гоёси онгига чуқур муҳрланган, дунёқараш кенг, ҳар жиҳатдан билимли, зукко, ҳамшиша огоҳ авлодни ҳеч ким енгөлмайди. элим деб, юртим деб ёниб яшаётган бундай навқирон авлоддан ҳеч ким ўз таъсирини ўткази олмайди.*

Калит сўзлар: *юртпарварлик, ёшларни, миллий гуруҳ, маънавий -маърифий*

Ватан озодлиги, юрт тараққиёти йўлида жонини фидо қилган аجدодларимизни хотирлаш, уларнинг руҳи покларини шод этиш эзгу амаллардандир. Мустақиллик шарофати билан миллатимиз, халқимиз шаъни, кадр-қиммати, ғурур-ифтихори, маънавияти ва миллий қадриятлари қайта тикланди. Мустабид тузумнинг турли даврларида қатағон қилинган, қатл этилган юзлаб юртдошларимиз, ватанимизнинг фидойи фарзандлари хотираси абадийлаштирилди, уларга юксак ҳурмат-эҳтиром кўрсатилди. Иккинчи жаҳон урушида минглаб ҳамда юртимиз сарҳадига кириб кетган ноқонуний террористик гуруҳларни тор мор қилишда ҳалок бўлган юртдошларимиз хотирасини ёд этиш, оловли жанггоҳлардан омон қайтган боболаримизга, оғир кунларни сабр-бардош билан енгган, машаққатли дақиқаларда

хам ўзлигини йўқотмаган, имони бутун юртдошларимизга ҳурмат-эҳтиром кўрсатиш том маънода миллий кадриятга айланди. Бу ҳол ёшларни юртпарварлик, меҳнатсеварлик, аждодларининг энг яхши анъаналаридан фахрланиш, уларга муносиб фарзанди ва ворислар бўлиш руҳида баркамол авлодни тарбиялашда бекиёс аҳамиятга эга. Қадимий мовароуннаҳр ва хуросон фарзандларининг жаҳон илму зиёси тарихига зарварақлар ила битилган асарлари оз эмас, имом бухорий, абу райҳон беруний, ибн сино, мусо хоразмий, мирзо улуғбек, алишер навоий ва бошқа юзлаб зотларни дунё яхши билади. қадимда шарқ халқларининг илмий-маданий алоқалари кучли бўлган ва сизу-биз ёшлар ҳозирги тинч ва осуда юртнинг тинчлиги учун аллоҳ таолога шукрлар қилиб аждодларга муносиб ворислар бўлишга ҳаракат қилмоғимиз зарур бўлади. Ўзбекистонда яшайдиган миллати ирки келиб чиқишидан қатъий назар кимки бўлмасин, ҳар қайси миллатнинг, ҳар-бир фуқаронинг, меҳрибон оналарнинг, улуғ боболаримизнинг тинчлиги ёсойишталиги ва тотувлиги учун бутун борлиғимизни бахш этсак аждодларга муносиб авлод ҳисобланамиз. Фарбдаги айрим кучлар томонидан ахлоқсизлик шахс эркинлиги деб, беҳаёлик демократия тантанаси деб тарғиб этилаётган бир вақтда халқимиз миллий ўзлигини ўз маънавияти ва миллий гурурини саклаб қолишга интилиш табиий, албатта, шундай экан, “маънавий таҳдид” тушинчаси мавҳум, ўйлаб топилган ҳавф ҳатар эмас, балки реал ижтимоий ҳодиса ифодасидир, деб айтишга асос бор. Уларга қарши дастурларимиз миллий ғоямиз бор.

Миллий ғоя ҳар биримизга келажакка ишонч, мадад, куч қайрат беради. бизларни бунёдкор ишларга, ватан, миллат, мустақиллик йўлида буюк ишларга сафарбар қилади. У - ўзбекистон халқини озод ва обод ватан, эркин ва фаровон ҳаётга элтувчи ҳаётимиз дастурдир. айтиш шундай фикрни эътиқодимизга айлантириш, ҳар бир фуқоро, айниқса, келажакимиз эгалари бўлган ёшлар оиллигига сингдириш - энг муқаддас, шарафли бурчимиздир. Миллий тараққиётимизнинг ҳозирги босқичида барча, Ўзбекистон ҳудудидаги таълим муассасаларининг муҳим вазифаларидан бири - ёшларни оқсак ғоявийлик ва миллий ғояга содиқлик ёт мафкураларга қарши муросасизлик руҳида тарбиялашдир.

Ёшлар дунёқарашидан соғлом эътиқод, ишонч ва миллий қадриятларнинг устуворлигини таъминлаш, ёт мафкурага қарши

иммунитетни тарбиялашда:

- ёшларни миллий ғоя билан қуроллантириш;
- кундалик ҳаёт ҳодисаларини дунёвийлик, илмийлик тамойиллари асосида таҳлил қилиш ва баҳолашга одадлантириш;
- ўз дунёқарашларини оқилона теран ҳимоя қилишга ўргатиш;
- ёшларнинг бузғунчи мафкурага ҳар доим, ҳамма жойда муросасиз бўлишига тайёр бўлишларига эришиш зарур.

-ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш:

- педагог кадрларнинг ғоявий - назарий ва услубий тайёргарлигига боғлиқ. ҳар бир ўқитувчи, энг аввало, миллий ғоямизнинг тарғиботчиси бўла олиши шарт. Ҳар бир тарбиявий- маърифий тадбир маънавий душманларимизга қарши ғоявий ўқ бўлиши лозим.

мафкуравий иммунитетни шакллантириш - жамиятнинг энг муҳим вазифаси ёшларнинг миллий ҳис - туйғулари, мақсад ва интилишлари, маънавий -маърифий ва руҳий- ахлоқий даражасига бевосита боғлиқ бўлган долзарб ҳодисадир.

Одатда, дин инсонга маънавий озиқа беради. Бинобарин, жамиятни турли иллатлардан тозалашда, инсоннинг ҳалол ва пок, диёнатли бўлишида унинг роли катта. бироқ, кейинги пайитларда динни тушиниш ва тушинтириш ишлари айрим кишилар томонидан бошқача талқин этилмоқда. Айни пайтда баъзи ёшларимиз турли ёт ғояларни ҳолис ахборот манбаи сифатида қабул қилаётганини ҳам эътибордан қочирмаслик керак. Шундай экан, ёшларимиз ёт мафкураларнинг “меҳрибонлиги”, “ҳолислиги”, “дўстоналиги” ортида нима ётганини чуқур англаб олиши лозим. яъни, уларнинг замирида мунтазам ўзгарио турувчи жонсарақ ақидапарастлик тарғиботи турганини тушиниб бориш керак.

ёшлар тарбияси ҳар бир даврнинг ўта долзарб масаласи бўлиб келгани айни ҳақиқат. Абу али ибн сино ёш авлод тарбиясининг ибтидоси қандай ва нималар билан бўлиши ҳақида қуйидагиларни айтган эди: “ёш бола бошланғич таълим ва тилга доир қондларни ёд олганидан кейин у машғул бўлиши мумкин бўлган касб-хунар ва санъатга мойиллигига қараб уни шунга йўллаймиз. агар у қоибликни хоҳласа тил, ҳат ёзини, нутқ сўзлаш ва одамлар билан муомала қилиш қабиларга далолат қиламиз. албатта, бу ўринда боланинг майли аҳамиятга эга” (“исломий тарбия ва унинг фалсафаси”, муҳаммад атия, 197-бет). Бугунги дунёдаги мураккаб мафкуравий вазият ёшларимизда ғоявий иммунитетни тарбиялашни фаоллаштиришни талаб қилади. Бу ўзбекистон республикаси президентининг ёшларимизда ишончли, мустақил, ижодий фикрлашни шакллантириш, ватаннинг тақдирига маъсуллик ҳиссини ривожлантириш ва албатта, бизга ёт бўлган одатлар ва қарашларга нисбатан собит эътиқодни яратиш зарурлиги ҳақида ҳаққоний фикрларида ўз ифодасини топган.

Чиндан ҳам ўзбекистонимизни дунёдаги тараққий этган давлатлардан бирига айлантириш учун фарзандларимизда соғлом эътиқод ва дунёқараш, умуммиллий бирлик бўлмоғи даркор. Таълим муассасаларида жорий қилинган янги ўқув фани- “ миллий истиқлол ғояси асосий тушунча ва тамойиллар” ана шу бирликни, эътиқодни шакллантиришга қаратилган ўта муҳим, долзарб восита бўлиб хизмат қилади. Маълумки, мафкуравий иммунитетни шакллантириш бирданига юз бермайди. у миллий манфаатлар устуворлиги нуқтаи назарини шакллантириш ҳамда талабаларнинг янги, ҳолис билимларга эга бўлишлари билан амалга ошади. Бу фан бошқа ижтимоий - гуманитар фанлар билан биргаликда ёшларнинг сиёсий қарашларини шакллантиради ҳамда ёт мафкураларнинг кўринишларига

мурасизликни тарбиялайди. бунда миллий кадрлардан фойдаланиш алоҳида аҳамият касб этади. албатта, бу масъулиятли ишда ўқитувчиларнинг шахсий намунаси, маънавияти, ҳаётга бўлган ғоявий-сиёсий муносабати катта рол ўйнайди. Таълим муассасаларида болалар ва талабаларнинг ёшига мос миллий ғояни сингдиришнинг дифференциал педагогик - психологик дастурлари ва янги педагогик технологияларини яратиш ўқувчи ёшларда:

- мустақил фикрлаш малакасини шакллантириш;
- ён атрофдаги воқеаларга дахлдорлик туйғусини ривожлантириш;
- фаол фуқаролик позициясини шакллантириш;
- ўзига ишончни мустаҳкамлаш;
- тафаккурини бойитиш;
- интеллектуал салоҳиятини шакллантириш;
- мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш;
- онгли яшашга - ўз ақли ва фикрига, инсоний мафкура ва аниқ миллий ғояга суяниб ҳаёт кечиришга ўргатиш;
- миллий ғояга бўлган қизиқишни ошириш.

Хулосамиз шуки бир сўз билан айтганда миллий ғоя ана шундай воситалар орқали ёшларимизнинг мақсади, ҳатти-ҳаракатларининг маънавий асосига айлантирилгандагина самарали бўлади. Ватанпарварликдек улуғ ҳисни баланд нарвонга олиб бориш эмас, ўзимизнинг кундалик одатимизга айлантирсакгина бугунги кунимиз ҳам, келажакимиз ҳам иншо Оллоҳ обод ва фаровон бўлиб бораверади. Чунки, бунинг учун Оллоҳнинг назари тушган бизнинг сеvimли Ўзбекистонимизда ҳамма имкониятлар бор.

FAYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axatov, S. A., & Akhmatkulov, U. M. (2021). Basics of pre-conscription military training subject. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 441-447.
2. Saidov, I. M., Axmatqulov, U. M., & Abdullayev, B. T. (2020). OMMAVIY VA INTERNET AXBOROT RESURSLARINING YOSHLARDA VATANGA SODIQLIK TUYG'ULARINI SHAKLLANTIRISHDAGI BOG'LIQLIKLAR. *Academic research in educational sciences*, (4), 199-203.
3. Saidov, I. M., Axmatqulov, U. M., & Abdullayev, B. T. (2020). OMMAVIY VA INTERNET AXBOROT RESURSLARINING YOSHLARDA VATANGA SODIQLIK TUYG'ULARINI SHAKLLANTIRISHDAGI BOG'LIQLIKLAR. *Academic research in educational sciences*, (4), 199-203.
4. Abdugani, B., Bahridin, A., Bahodir, P., & Ugli, Y. A. B. (2021). Education Is the Foundation of Sustainability. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 3, 14-17.
5. Tojalievich, A. B., Ortikovich, U. A., & Saydaliyevich, U. S. (2022). BASIC AND PROFESSIONAL CRITERIA FOR PREPARING THE SPECIAL STUDY PERSONNEL. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(7), 79-82.
6. Tojalievich, A. B. (2022). Raise the awareness of military personnel about combat and combat readiness. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 224-225.
7. Абдуллаев, Б. Т. (2022). МУДОФАА ВАЗИРЛИГИ БЎЛИНМАЛАРДА ЖАНГОВАР ТАЙЁРГАРЛИКНИ ОШИРИШ МАҚСАДИДА ШАХСИЙ ТАРКИБНИ КУНИКМАЛАРИНИ УЗЛАШТИРИШНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 152-154.
8. Tojalievich, A. B. (2022). Raise the awareness of military personnel about combat and combat readiness. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 224-225.

**«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА В ВУЗЕ»**

Мадрахимова Зебо Фрунзевна

*Узбекистан, Хорезм, преподаватель русского языка и литературы НОУ
" Университет-Маъмуна "*

В настоящее время все цивилизованные страны связывают перспективу своего политического, экономического и культурного развития с образованием.

Люди, способные приобретать знания и ориентироваться в образовательном пространстве нужны обществу. Результаты общего образования должны выражаться в предметном формате и иметь характер межпредметных умений.

Пересмотр целевых установок и приоритетов в определении образовательных результатов заставляет включить в состав основных образовательных программ и программу формирования универсальных учебных действий.

Подготовка учителей в педагогических высших учебных заведениях, ориентированная на достижения в области педагогики, педагогической психологии, чрезвычайно важна. В настоящее время особое внимание следует уделять методике обучения тому или иному предмету, в нашем случае - методике преподавания дисциплины «Русский язык».

Предмет «Русский язык как неродной» занимает особое место в цикле лингвистических дисциплин. Это связано с тем, что она завершает теоретическую профессионально-педагогическую подготовку студентов. Рассчитывая на сформированность у студентов методического мышления, основной акцент делается на специфике дисциплины «Русский язык».

По словам В. А. Малаховского, предметом методики преподавания русского языка является язык во всех его проявлениях: его структура и правила, речь - язык в действии, и все, что на данном языке выражено, хранится и понятно (то есть литература).

Он отмечает, что занимается этим методика в особом аспекте: в передаче другим людям, новым поколениям.

Концепция курса «Русский язык» в педагогическом вузе основана на понимании преподавателем того, что он проводит занятия с будущими учителями русского языка в средней школе. «От любого другого вуза педагогический институт отличается тем, что в нем не только обучают и воспитывают студентов, но и готовят их к тому, чтобы они в свою очередь учили и воспитывали детей...». Так начинается свою программную статью о специфике лингвистических дисциплин в высшей школе педагогического профиля известный лингвист Л.Ю.Максимов .

Раскрывая основы методики преподавания русского языка в педагогическом вузе, М.Б.Успенский отмечает, что не менее важной особенностью предметной

методики как прикладной науки является зависимость действенности рекомендуемых средств и способов обучения (преподавания, изучения) от нескольких условий учебной работы: целей обучения, характера усваиваемого материала, этапа обучения, профиля школы и т.д.

Лингвометодическая закономерность может «сработать» только при соответствии целому ряду условий. Прежде всего - субъективных. К таким субъективным определяющим факторам относятся:

1. особенности личности учащихся;
2. особенности личности методиста-исследователя.

Многообразие подходов предметной методики к учебной дисциплине позволяет допускать оправданную вариативность методических рекомендаций. На это свойство лингвометодики как прикладной науки обратил внимание А.В.Текучев: «Специфической чертой методики как науки в отличие от многих других наук является ее вариативность, т.е. то, что она допускает несколько решений одного и того же практического вопроса». Интегративный характер методики преподавания русского языка проявляется в ее меж предметных связях с лингвистикой, психологией, педагогикой. Наиболее тесной является связь методики с лингвистикой, т.к. содержание и характер изучаемого в вузе материала по русскому языку в целом определяется прежде всего языкознанием.

Связь методики с языковедческими науками носит не только интегративный, но и дифференцированный характер. Методика связана с разделами языкознания, обеспечивающими произносительный и соответствующий ему графический уровни усвоения языка: фонетикой, фонологией, орфоэпией, графикой; с разделами языкознания, отражающими лексический уровень языка: лексикологией, лексикографией, семасиологией и фразеологией; с грамматическим ярусом языка: словообразованием, морфологией, синтаксисом, которые служат механизмами практического использования языка в речи - построения словосочетаний и предложений, образования форм слов в соответствии с языковой нормой, основой овладения культурой речи; с разделами языкознания, обеспечивающими обучение письму: теорией письма, орфографией и пунктуацией.

Для успешного развития методики преподавания русского языка необходимы связи и с другими смежными научными направлениями - теорией дикции, стилистикой, риторикой, теорией литературных жанров.

Методика не может обойтись без опоры на историю русского языка (историческую грамматику, фонетику), а также на диалектологию. Диалектология совершенно необходима в той части методики, где рассматриваются методы и приемы работы над культурой речи учащихся, над усвоением норм русского литературного языка.

Современная концепция обучения русскому языку предполагает знание учителем теории личности, способов мотивации, активизации мыслительной и познавательной деятельности учащихся.

По мнению известного ученого-лингвиста Е. И. Пассова, значимость методики можно понять лишь тогда, когда будет ясно всем, какую роль в современном обществе призван играть учитель.

В настоящее время изменения в нашем образовании и обществе требуют от педагога нового подхода к процессу обучения и воспитания. В современных условиях жизни недостаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков, нужно научиться приобретать все в большем объеме, уметь анализировать, сравнивать, отбирать нужное, обобщать. Но самое главное: в современном динамично развивающемся информационном обществе нужны даже не столько сами знания, сколько умения добывать их и умения самостоятельно применять добытые знания в реальной жизни, во всевозможных реальных ситуациях.

Если ранее результат обучения и воспитания оценивался по действиям учащегося – «послушал», «записал», «прочитал», «выполнил», «решил – умница», «не выучил -2», то сейчас педагог должен учитывать внутреннюю сторону поведения студента, раскрывающую сам процесс познания. Нужно проанализировать, почему один студент слушает и понимает, а другой с трудом улавливает, о чем идет речь.

Для достижения положительных результатов современный учитель одной из первых целей ставит развитие познавательной активности учащегося на занятиях и во внеурочное время. Ведущую роль для достижения цели играют активные творческие методы обучения и применение педагогических технологий, активизирующих творческие познавательные способности учащихся. Становление учебно-познавательной деятельности учащихся - один из основных факторов обучения, стимулирующих развитие творческих способностей студента. Таким образом, современные критерии определения статуса методики преподавания русского языка как научной дисциплины касаются ее специфического характера, обусловленного прежде всего интегративностью. Однозначно определить ее статус сложно, однако тот факт, что эта междотраслевая научная дисциплина занимает главенствующее положение в ряду дисциплин лингводидактического цикла филологических факультетов педагогических вузов (в том числе классических университетов), - бесспорно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Голубкова О.А. Использование активных методов обучения в учебном процессе: учебно-методическое пособие. - СПб., 1998.
2. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. - М.: Изд. центр "Академия", 2011.
3. Зализняк А. А., Шмелев А.Д. Время суток и виды деятельности // Логический анализ языка. Язык и время. - М., 1997. - С. 21.
4. Князев Ю.П. Настоящее время: семантика и прагматика // Логический анализ языка. Язык и время. М., 1997. - С. 133.
5. Кошмидер Э. Очерк о видах польского глагола. Опыт синтеза // Вопросы глагольного вида. М., 1992. - С. 136.
6. Кубрякова Е.С. Язык и знание. - М., 2004. - С. 52.
7. Максимов Л. Ю. Профессионализация преподавания русского языка в педагогическом институте // РЯШ. 1992. №4. - С. 97.
8. Малаховский В.А. Методика русского языка. - М., 2005. - С. 58.
9. Пассов Е. И. Русское слово в методике как путь в Мир русского Слова или Есть ли у методики будущее? СПб.: МИРС, 2008. - С. 19.
10. Пассов Е. И. Русское слово в методике как путь в Мир русского Слова или Есть ли у методики будущее? СПб.: МИРС, 2008. - С. 19.
11. Русская грамматика. Т.1. - М., 1980. - С. 629.
12. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных технологий, 2005.
13. Текучев А. В. Так ли уж несовершенна наша методика русского языка как наука // Русский язык в школе, 1960, №4. - С. 91.
14. Успенский М. Б. Курс современного русского языка в педагогическом вузе: учеб пособие. М.: издательство Московского психолого-социального института, 2004. - С. 13.

ПСИХИЧЕСКАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ

Эшбоева Озода

старший преподаватель дефектологии

Университета информационных технологий и менеджмента

Теория образования и развития школы истории культуры кажется сегодня более актуальной, чем когда-либо: на это указывает не только целый ряд недавних публикаций (см., например, Со 1998; Кобыл 2006; Tomasello 2006; Siebert 2006; van User 2008; Jantzen 2008), но и тот факт, что многие из их основных положений, еще остававшихся спорными в первой половине XX века, такие как взгляд на человека как на «биопсихосоциальную единицу», критика классического тестовая диагностика или идея культурной и социальной компенсации физических и психических недостатков, теперь являются почти частью (специального) педагогического общего достояния. В Германии эти идеи подхватывались и систематически развивались с 1970-х годов Янденом (1990 и 1992) и Фойзером (1995), среди прочих, в рамках их проекта материалистического образования для инвалидов. Модель постепенного развития умственных операций Гальперина (1967), которая тесно связана с теорией развития Выготского (см. Mann, 1977 и 1995; Ferrari/Kurpiers, 2001), также оказала большое влияние на специальную педагогическую дидактику. Описанную в нем последовательность этапов обучения можно найти в несколько измененном виде в текущих версиях Баварского и Баден-Вюртембергского учебных планов для школ для умственно отсталых от 2003 и 2009 годов соответственно. Различие Выготского между «зоной текущего развития» и «зоной непосредственного развития» также важно для диагностики (см. Guthke, 1977; Feuerstein, 1988; Zimpel, 1994). Работа Лурии по анализу нейропсихологических синдромов и «романтической науке» (Luria, 1993) также дала важный импульс теории и практике «понимания диагностики» в специальном образовании (см. Sacks, 1990; Zimpel, 1994; Jantzen/Lanwer, 1996). При всем многообразии сфер влияния и деятельности культурно-исторической школы, перечисление которых можно было бы продолжить, есть одно общее, связывающее всю работу по воспитанию умственно отсталых: основное положение о том, что умственная отсталость есть не просто отрицательный факт понимать (как «недостаток интеллекта», «когнитивные ограничения», «умственная слабость», «расстройство мышления» и т.п.), а как динамический процесс, положительные стороны которого нуждаются в более тщательном анализе. «Не следует предполагать, — требует Выготский (2001a, 110f.), — чего ребенок не может делать, чем он не является, а скорее то, что он может делать, чем он является. [...] Теперь даже лучшие буржуазные ученые понимают, что сказать о ребенке, что он

«умственно отсталый», — это то же самое, что сказать о человеке, что он болен, не сказав, что это за болезнь, что это делается». Потому что «отсутствие чего-то» ничего не объясняет. Как утверждает немецкий невролог и психиатр Гольдштейн, чьи нейропсихологические истории болезни и эксперименты неоднократно цитирует Выготский, объяснение одного явления отсутствием другого с научной точки зрения ничего не стоит: Знание, направленное на факты, всегда имеет положительный характер (ср., Гольдштейн 1934, 118). По мнению Гольдштейна, следует вообще избегать объяснений, если их можно найти только при отсутствии чего-либо. Ничего негативного в природе не существует. Всякое отрицательное определение может иметь только предварительное познавательное значение. Таким образом, термин «умственная отсталость» до сих пор появляется как «призрак» и «концепция проблемы» (Gleiving/Gröschke 2000).

Путем отбора по отрицательным характеристикам в школе для умственно отсталых объединяются дети и подростки, у которых мало общего с их положительной стороной: «Если мы сгруппируем цвета только по тому, что они не черные, мы получим красочная смесь: находим мы то красный, желтый, синий только потому, что они не черные. Практика показала, что указание отрицательных признаков приводит к тому же результату, что и подбор цветов на основе отрицательного признака, т.е. ЧАС. группа отобранных детей оказалась чрезвычайно неоднородной по составу, структуре, динамике, возможностям, причинам их состояния» (Выготский 2001а, 110). в любую другую школу так же срочно, как в школу для умственно отсталых. С одной стороны, это ставит перед диагностикой и дидактикой множество концептуальных проблем. С другой стороны, вряд ли какая-либо другая дисциплина накопила такой большой опыт работы с неоднородностью в образовании, как образование для умственно отсталых. С точки зрения Школа истории культуры, понимание умственной отсталости в ее позитивности означает нечто большее, чем концентрация педагогических усилий на «открытых возможностях» (Bach 1968, 9) детей, как того требовали такие авторы, как Бах в 1960-х годах. Речь также не идет о выявлении положительно эффективных защитных факторов или стратегий преодоления стресса, как они исследуются в теории устойчивости (Вернер) или исследованиях салют генеза (Антоновский). Скорее, речь идет об индивидуальных приспособлениях, с помощью которых инвалиды компенсируют свое первичное нарушение, частично преодолевают его и позволяют жить своей жизнью и обрести собственную идентичность, несмотря на все трудности. В этом смысле Выготский рассматривает инвалидность не только как слабость, но и как силу, которую следует использовать для обучения и воспитания детей-инвалидов (ср. Выготский, 2001а, 97). Грубо говоря, каждый «минус» — по закону «сверх компенсации» (Адлера) — порождает «плюс» где-то еще: например, у людей с аутизмом часто проявляются слабости в понятийно-абстрактном мышлении, но в то же время

особенно сильны в области конкретно-образного воображения (см. Tammet 2007). Наоборот, в случае синдрома Вильямса-Бёрена область пространственного и образного мышления оказывается ограниченной, но больные часто обладают удивительными музыкальными и лингвистическими способностями (см. Lenhoffeta., 1998). Синдром дефицита внимания (СДВ/СДВГ) связан с «минусовой» способностью концентрироваться, с гиперактивностью и импульсивностью, которые воспринимаются как тревожные, но также с «плюсовой» креативностью и особенно интенсивной концентрацией внимания временами, называемой «Гиперфокусировка» (см. Hallowell/Ratey 2007). Эти иногда необычные особые таланты многих умственно отсталых людей были признаны и описаны относительно рано в истории образования для умственно отсталых как «синдром савана» (Даун) или «островной талант» (Коннери) (см. также Schlagt 2000)²; явления часто воспринимаются только как курьезы и используются до сих пор. Мало внимания уделяется теории и практике специального образования. Воспитание умственно отсталых должно видеть одну из своих главных задач в распознавании таких особых талантов, развитии их и - там, где они еще скрыты - поиске их более систематически, чем раньше. Конечно, речь не идет об открытии гениальности в каждом человеке с умственной отсталостью. Также было бы наивно предполагать, что любое нарушение или ущерб могут быть (сверх)компенсированы. Но важно уметь точнее оценивать любые сильные и слабые стороны, знать возможность таких путей развития и их направление (см. Выготский 2001а, 103). Чтобы добиться необходимого изменения точки зрения, проблема инвалидности должна быть признана и осмыслена как социальная проблема (см. Выготский 1975, 66): каждый органический дефект меняет не только отношение человека к своему естественному окружению, но и его социальные отношения: » Таким образом, с психологической точки зрения физический дефект означает нарушение социального поведения. Если поведение живого организма есть его взаимодействие с окружающей средой, система приспособительных реакций на окружающую среду, то изменения в этой системе, прежде всего, сказываются на перестройке и смещении социальных связей, отношений и условий, при которых нормальный процесс поведения возникает и реализуется» (Там же, 71). Это относится как к отношениям ребенка с его ближайшим социальным окружением, которое может реагировать на инвалидность с чрезмерной снисходительностью и заботой (иногда также с жалостью, неприятием или даже страхом — вплоть до непризнанные фантазии об убийстве; см. Niedeecken 2003), а также реакции общества, т.е. многочисленные механизмы институциональной инклюзии или исключения, социальные предрассудки и общественный образ инвалида, повседневный опыт открытого и структурного насилия (см. Jantzen 1999). Подобно ситуации с психически больными (см. Basaglia 1981, 15), умственная отсталость предстает как двусторонняя реальность:

с одной стороны, отклонения от нормы, своеобразное поведение и трудности в обучении и развитии (которые, однако, лишь примерно в двух третях всех случаев связаны с конкретным неврологическим или психологическим диагнозом, относятся к синдрому (см. Neuhäuser 2000, 34); с другой стороны, люди с ограниченными интел-лектуальными возможностями по-прежнему подвергаются социальному остракизму и исключены из многих сфер общественной и частной жизни, несмотря на все усилия по интеграции и обещания интеграции. «Умственная отсталость» — не научный, а нормативный, социальный термин. Следовательно, он также не может быть прояснен теоретически, но должен быть устранен в измененной социальной практике: «Все явно психологические особенности дефективного ребенка, — пишет Выготский (1975, 71f), — основаны не на биологическом, а на социальном характере. [...] Быть может, недалеко то время, когда педагогике будет стыдно говорить о неполноценном ребенке, ибо это может быть указанием на непреодолимый недостаток в его натуре. [...] В наших руках действовать так, чтобы глухой, слепой и слабоумный ребенок не был ущербным. Тогда исчезнет и само слово, истинный признак нашего собственного недостатка».

Образование и воспитание.

В смысле культурно-исторической школы образование и развитие не являются внешними друг другу, но развитие человека предполагает образование. Но допустимо ли вообще отождествлять слово «образование», употребленное Выготским и другими авторами в русском оригинале, с «воспитанием»? Как известно, особенностью немецкого образования, для которой нет эквивалента в других языках, считается концепция образования, придуманная Кантом, Виландом, Гердером и Гумбольдтом во времена Просвещения и Нео гуманизма (см. 1994, 70f.). Однако более поздние исследования ставят под сомнение это предположение. Стоянов (2006, 27 и след.) утверждает, что можно назвать ряд других языков (в том числе и русский), в которых производятся аналогичные семантические дифференциации, как в немецком: «Русское слово «Образование» является довольно точным эквивалентом немецкого «*Bildung*», при этом «Образование» («Образование») четко отличается от «Воспитание» (русский эквивалент «образования»). Подобно немецкому, Образование понимается здесь, прежде всего, как (само)развитие человека в рамках процессов раскрытия мира, тогда как *Vospitaniequa* 'Образование' - скорее внешнее воздействие человека на подготовить их к требованиям повседневной совместной жизни». (Там же, 28). По Стоянову, научные термины должны, по возможности, претендовать на универсальную транс контекстуальную значимость. Если бы понятие «образование» было действительно недействительным за пределами немецкого культурного и языкового пространства, то нужно было бы спросить, в какой

степени оно вообще имеет статус научного термина. Таким образом, мы можем предположить, что русские термины для Образование и воспитание.

Воспитание употребляются так же, как и в немецком. В рамках теории школы истории культуры их различие тесно связано с дифференциацией терминов: «грех» и «смысл», соотношение которых, в свою очередь, указывает на соотношение между аффективным (эмоциональным) и интеллектуальным (познавательным) развитием. Согласно Выготскому, связь между аффектом и интеллектом является наиболее важным ключом к пониманию особенностей умственно отсталых детей (см. Выготский 2001b, 161). В предисловии к, вероятно, самой известной своей работе «Думать и говорить» (1934) Выготский пишет: «Изоляция мышления от аффекта навсегда закрывает объяснение основ самого мышления, потому что анализ факторов, определяющих мышление необходимо означает раскрытие мотивов мышления, потребностей и интересов, побуждений и тенденций, определяющих направление хода мысли. Наоборот, это также препятствует исследованию влияния мышления на аффективную, волевую сторону психической жизни с самого начала» (Выготский 1977, 15). Преодолеваются теоретические или волюнтаристские попытки объяснения. Пары терминов «образование и воспитание», «смысл и смысл», «познавательное и эмоциональное развитие» образуют диалектическую единицу, относящуюся к третьему элементу, в котором устраняется их кажущееся противоречие. По Выготскому, это третье есть культурно-исторически изменчивые структуры человеческого сознания.

По мере своего развития врожденные аффективные и интеллектуальные функции человека вступают в новые отношения. Возникают культурно-опосредованные связи, которые коренным образом меняют отношения между эмоциями и познанием. Таким образом, разница между умственно отсталыми и неинвалидными детьми заключается не в их мышлении, не в области эмоций и воли, а в динамике взаимоотношений, складывающихся между этими функциональными областями в их сознании. Таким образом, проблема отношения между интеллектуальным и аффективным развитием снова относится к различиям в присвоении и использовании систем культурных знаков, которые в конечном счете опосредуют эти отношения. Чтобы точнее определить термины «образование» и «воспитание» в данном контексте, необходимо сделать краткий экскурс в методологические основы культурно-исторической школы: ее научная программа с самого начала направлена на разработку «конкретной психологии человека» (Выготский 2005) для оправдания. Не в последнюю очередь этим объясняется ее высокая востребованность как теории и методологии общей педагогики и психологии. Ее образцом является метод «восхождения от абстрактного к конкретному» (Маркс 1974, 22), изложенный Марксом в «Основах критики политической экономии» (1857-1858), основанный на диалектике Гегеля. Теория должна не абстрагироваться от действительности, а подводить многообразие

явлений человеческого поведения к общему понятию. Таким образом, целью научного анализа является не абстракция, а максимально полное описание и законное объяснение конкретного человеческого поведения. Такая теория может доказать свою истинность только в столкновении с реальностью и доказывая ее на практике.

Резюмируя, можно констатировать: «Образование» в смысле культурно-исторической школы описывает построенный на уроках процесс обучения, который выступает как необходимая и незаменимая часть человеческого развития: его особенность по сравнению с онтогенезом других живых существ заключается в том, что ребенок не просто имеет биологический процесс созревания и адаптации, но в своем развитии усваивает тот опыт, который человечество накопило в ходе своей истории (ср. Леонтьев, 1963, 367). Там, где доступ к культурному наследию затруднен биологическим ущербом, социальной изоляцией или культурной депривацией, тормозится интеллектуальное развитие. Этот процесс включает в себя как приобретение общих, социальных смыслов, заложенных в объектах обучения, так и воспитание мотивов обучения как основы субъективного смысла. В таких случаях задача специального образования состоит в том, чтобы создать обходные пути психологического развития ребенка, открывающие альтернативные возможности доступа к культуре и социуму и позволяющие ему переживать их как осмысленное средство реализации своих личных мотивов и целей действия. Поэтому ребенок-инвалид обычно не менее, а более зависим от образования и воспитания, чем другие дети, функция которого в психическом развитии ничем не отличается от функции ребенка-инвалида.

Использование литературы

1. К.Акерман. О понимании «образования» в обучении умственно отсталых. 1990
2. В. Тернер, Т.Вальтер. Образование для умственно отсталых - от людей. Гютерсло, 65-84.
3. Ф. Базалья, Н. Франко (1981): что такое психиатрия? В: там же (ред.): что такое психиатрия? 2-е издание Франкфурт а. М., 7-18.
4. Коул, Майкл (1998): Культурная психология: дисциплина прошлого и будущего. Кембридж. Рейнхард, Генрих Марианус / Георгенс, Ян Даниэль (1861/63):
5. Лечебное образование с особым учетом идиотизма и идиотских учреждений. 2 т. Лейпциг. Эльконин, Даниил Б. (1972):

**SUT MAXSULOTLARINI SIFAT VA XAVFSIZLIK
KO'RSATGICHLARINI ANIQLASH
(YOGURT MISOLIDA)**

Kasimova Dilafruz

Andijon Mashinasozlik instituti stajyor-o'qituvchisi

Xamraqulov Xusanboy

Shermatov Shermat

Shukurova Mo'tabar

Andijon Mashinasozlik instituti talabalari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada sut mahsulotlari jumladan, yogurtning sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari tahlil etilgan bo'lib, ularga qo'yilgan talablar ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *sut mahsulotlari, texnik xavfsizlik, ko'rsatkich, element, talablar.*

Texnik shartlarga ko'ra yog'sizlantirilgan yoki yog tarkibi bo'yicha normallashtirilgan va tarkibidagi quruq moddalar bo'lgan sutdan tayyorlanadigan, issiqlik bilan ishlov beriladigan, bakteriali yivitmaga turli xil oziq ovqatga ta'm beruvchi mahsulotlar, aromatizatorlar va oziq ovqat qo'shimchalari bo'lgan va ovqat uchun ishlatilishga mo'ljallangan sut kislotali mahsulot bu yogurt hisoblanadi.

Yogurt ishlab chiqarishda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining ichki nazoratdan o'tgan va foydalanish uchun ruxsat etilgan va sertifikatlangan xom ashyo va materiallardan foydalanish lozim.

TSh-64-15011021-01 ga asosan quruq bakkonsentrat yoki import uchun ishlab chiqariladigan, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi davlat sanitariya nazorati Departamenti tomonidan foydalanish uchun ruxsat etilgan xom ashyo va komponentlarning import uchun ishlab chiqariladiganlaridan foydalaniladi.

ГОСТ 13264-88 talablariga muvofiq sigir suti tabiiy, oq rangli yoki och qaymoq rang, qoldiqsiz bo'lishi lozim. Sutni muzlatish ruxsat etilmaydi. Uning tarkibida ingibirlashgan va neytrallashgan moddalar (antibiotiklar, ammiak, sodalar, vodorod peroksidlar va boshqalar) bo'lmasligi lozim. Sut tarkibidagi og'ir metallar, mishyak, aflatoksin M1 Sog'liqni Saqlash Vazirligining tasdig'iga ko'ra ruxsat etilgan darajadan ortmasligi lozim.

Sut sifatini aniqlash uchun bir qator tajribalar o'tkazish kerak: filtrdagi cho'kma orqali sutning tozalik darajasini aniqlash, metilen ko'k rangining o'zgarishi davomiyligi bo'yicha reduktaza testi, gidrometr yordamida sutning zichligini aniqlash va sutning zichligini aniqlash. termometr, sut va sut mahsulotlarining kislotaliligini natriy miqdori bo'yicha aniqlash, titrlash usuli yordamida sut tarkibidagi oqsil miqdorini aniqlash. Ilovaning 6-jadvalida sutning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini

aniqlash natijalari keltirilgan. Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, reduktaza testiga ko'ra sut birinchi navga, kislotalikka ko'ra esa navsiz mahsulotga tegishli. Zichlikdan kelib chiqib, sut suv bilan suyultirilmagan degan xulosaga kelish mumkin. Protein miqdori normaldir. Yuqoridagi tajribalardan so'ng olingan natijalar sut va sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar tomonidan iste'molchiga qanchalik sifatli tovarlar taklif etilayotganini ko'rsatdi. Buni bilish juda muhim, chunki past sifatli mahsulotlarni iste'mol qilish sog'liq uchun zararli va ba'zan o'limga olib keladi. Shuning uchun sut va sut mahsulotlarini qadoqlashda mahsulot turi, mahsulot tarkibidagi tarkibiy qismlar, saqlash harorati, ishlab chiqarish vaqti va saqlash muddati ko'rsatilishi shart.

Biroq, sut va sut mahsulotlari sifatini aniqlash bo'yicha o'tkazgan tajribalarimiz mahsulotning qadoqlanishi har doim ham uning tarkibiga mos kelmasligini isbotladi. Ammo buni sutning turli xil texnologik ta'sirlarga duchor bo'lishi, uning xususiyatlarini o'zgartirishi bilan izohlash mumkin.

Quyida ko'rsatilgan jadval asosidagi talablar asosida xom sutni 3 guruhga: oliy, birinchi va ikkinchi navlarga ajratiladi.

1-jadval

Sut naviga ko'ra berilgan talablar						
Ko'rsatkichlar	Ko'rsatkichlar					
	Oliy		Birinchi nav		Ikkinchi nav	
	Rossiya	O'zbekiston	Rossiya	O'zbekiston	Rossiya	O'zbekiston
Kislotaligi,	16-18	21	16-18	21	16-20	21
Etalon bo'yicha tozalik darajasi	1	1	1	1	2	2
Bakterial rivojlanis Sm.kub	$3 \cdot 10^5$	$3 \cdot 10^5$	$3 \cdot 10^5$ - $5 \cdot 10^5$	$5 \cdot 10^5$	$5 \cdot 10^5$ - $4 \cdot 10^6$	$4 \cdot 10^6$
Somatik hujayralarning tarkibi sm.kub., undan ortiq emas	$5 \cdot 10^5$	$5 \cdot 10^5$	$1 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^6$

Sut va sut mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun chorvachilik mahsulotlarini veterinariya guvohnomalarisiz, yaroqlilik muddati (saqlash muddati) bo'lgan mahsulotlar, muvofiqlik sertifikatlarisiz, me'yoriy hujjatlar talablariga javob bermaydigan mahsulotlar, oziq-ovqat xom ashyolari va butlovchi qismlaridan foydalanish taqiqlanadi, shuningdek SanPiN42-123 ovqatlanish korxonalarida foydalanish taqiqlanadi. Xom ashyoni tekshirish tartibi sut va sut mahsulotlarining sifatini nazorat qilish bo'yicha tegishli ko'rsatmalarda keltirilgan. Agar olingan mahsulotning sifati sertifikat yoki yuk varaqasiga mos kelmasa, saqlashchi korxonah rahbari bilan birgalikda dalolatnoma tuzadi. Namunalar sifati jihatidan shubhali bo'lgan mahsulotlardan olinadi va tahlil uchun oziq-ovqat laboratoriyasiga yuboriladi. Ishlab chiqarishda past sifati xom ashyolardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Belgilangan tartibda etkazib beruvchiga da'volar taqdim etiladi. Tovarlarini qabul qiladigan kompaniya rahbari yoki moddiy javobgar shaxs¹

Ular me'yoriy hujjatlarning qat'iy yozuvini yuritadilar va ularga o'zgartirishlar kiritadilar. Texnologik jarayonning muayyan bosqichlarida operatsion sifat nazorati, uni amalga oshirishning to'g'riligini aniqlash va xatcho'plar standartlari va ishlab chiqarish texnologiyalari buzilishlarini o'z vaqtida aniqlash lozim. Sut va sut mahsulotlari sifatiga, birinchi navbatda ishlab chiqarish boshlig'i va xarid qilish korxonalarida, shuningdek, texnik nazorat bo'limi yoki texnologik laboratoriya defektori javob beradi. Chunki bunday vaziyatda mahsulotning iste'molchiga yetib borgungacha bo'lgan vaqtda sut va sut mahsulotlarining o'z xususiyatini, sifatini, ta'mini va foydaliligini yo'qotmasligini oldini olish juda muhim sanaladi. So'ngra sut va sut mahsulotini qayta ishlab chiqarish jarayonining yakunij bosqichida qabul qilish nazorati, uning sotilishi yoki etkazib berishga yaroqliligi to'g'risida qaror qabul qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bo'yqoziyeva. Международный научный журнал № 5 (100), часть 1 «Новости образования: исследование в XXI веке» декабрь, 2022 г
2. Kosimjonov M.O. Fizik-kimyoviy taxlilning zamonaviy usullari Darslik. 2009
3. Fayziev J.S., Qurbonov J.M., Oziq-ovqat mahsulotlari tadqiqotining fizik kimyoviy uslublari, Toshkent , Ilmi Ziyo 2009.

¹ Bo'yqoziyeva. Международный научный журнал № 5 (100), часть 1 «Новости образования: исследование в XXI веке» декабрь, 2022 г

² Аристотель. Поэтика. М., 1984.

**“HARAKAT” METODINI AMALIY DARSLARNING
SAMARADORLIGINI OSHIRISH MAQSADIDA NOAN'ANAVIY USUL SIFATIDA
QO'LLANISHNING AHAMIYATI**

Matkarimova Dilnoza Yumutbaevna

*Qoraqalpogʻiston Respublikasi Xoʻjayli Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat
salomatligi texnikumi maxsus fan oʻqituvchisi*

Annotatsiya: Bu metod yordamida oʻquvchilarda amaliy bilim va koʻnikmalarni mustahkamlash bilan birga, ularda guruhlarda jamoa boʻlib ishlash, tajriba almashinish, oʻz ustida va mustaqil ravishda ishlash imkoni beriladi.

Kalit soʻzlar: Innovatsiya, taʼlim, koʻnikma, tajriba, metod, noanʼanaviy usul, start, finish, bonus.

HARAKAT metodi qoidasi:

- Oʻquvchilar kichik guruhlariga taqsimlanadi.(1,2,3 sonlari bilan)
- Guruhlar oʻzlariga rangli belgi tanlaydilar va shu rangli belgilar START yonida toʻgʻrilanadi.
- Oʻqituvchi tomonidan raqamlar yozilgan kartochkalar stolga qoʻyiladi va guruhlar bittadan kartochkalardan oladilar.
- Tanlangan kartochkadagi songa qarab harakatlanadi va shu raqam ostida yashiringan savolga javob beradi, agar javob bera olsa tanlangan kartochkadagi raqam ularning guruhiga ball(ochko) etib beriladi. (savolb vaziyatli masalab amaliy kunikmalar utilgan mavzulardan tuziladi)
- Ishtirokchilarda yakka tartibda yoki gurux bilan oʻylashgan xolda javob berish imkoni mavjud.
- (1) Yulduzcha koʻrsatma ishorasi(strelkalar) bilan belgilangan, bunda guruhlar maxsus tayyorlangan amaliy kunikma (algoritmlar)ni bajarishlari yoki aytib berishlari kerak.
- (2) Yulduzchada kichik guruhlariga amaliy kunikma(algoritmlar) konvertlarda taqdim etiladi va ulardan algoritmning ketma-ket harakatini joy-joyiga qoʻyish talab etiladi.
- «+» belgisida «BONUS»lar belgilangan-bunda guruxlarga savol va ball (ochko) solingan qutichalar taqdim etiladi va ularga tanlash imkoni beriladi tanlangan qutichadagi savolga javob bersa yoki qutichada yashiringan son orqali maxsus ballga ega boʻlishlari mumkin, shu tarzda FINISHgacha davom etadi va guruxlar toʻplagan ballar hisoblanib, guruxlar baxolash mezonini boʻyicha baxolanadilar.

Hulosa:

- Oʻquvchilarda erkin fikrlash;
- Oʻzaro tajriba almashinish;

- Berilgan xom ashyolardan foydalangan holda amaliy topshiriqlarni mustaqil bajarib, o`zi ko`nikmaga ega bo`ladi;

• Shu bilan birga fanga qiziqishini va o`ziga bo`lgan ishonchini shakllantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Skalova Y. Metodologiya i metodi pedogogicheskix issledovaniy. 1989.
2. Rojkov M.I. metodologicheskie osnovi pedogogiki. 2000.

**ЁШЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШГА
ҚАРАТИЛГАН ИЖТИМОЙ ЙЎНАЛИШЛАР**

Абдуллаев Бахриддин Тожалиевич,

ФарДУ Харбий таълим факультети,

Услубий тайёргарлик цикли ўқитувчиси

Рахмонов Зухриддин Абдуманнон ўғли

ФарДУ Харбий таълим факультети

Мамашринов Жаҳонгир Баҳромжон ўғли

ФарДУ Харбий таълим факультети

1-босқич 129 гуруҳ курсантлари.

Тожалиев Шермухаммад Бахриддин ўғли

ФарДУ Харбий таълим факультети

1-босқич 22/125 гуруҳ курсантлари.

Аннотация: *Йўқотилган анъаналарни тиклаш, ҳар бир этник гуруҳ маданиятининг ўзига хослигини англаш бизнинг давримизнинг устувор вазифаларидир. Давлат ёш авлодда бағрикенглик, ўзаро ҳурматни тарбиялашга интилади. Ҳар қандай давлатнинг устувор вазифаси ватанпарварлик тарбиясидир.*

Калит сўзлар: *Ватанпарварлик, ҳақиқий фуқаро, Ватанга муҳаббат.*

Ватанпарварлик ўз Ватанининг ютуқлари ва маданияти билан фахрланишни, унинг феъл-атвори ва маданий хусусиятларини сақлаб қолиш истагини, Ватан манфаатларини ҳимоя қилиш истагини аниқлатади. Инсоннинг шахсий интилишларидан ташқари, умуминсоний қадриятлар керак ва улардан бири ватанпарварлик туйғусидир. Бу ватанпарварлик, ўз Ватанига бўлган муҳаббат, барча одамларни ягона жамиятга боғлайдиган ахлоқий хусусиятдир. Фақат ўз Ватанига бўлган муҳаббат билан бирлаштирилган жамият давлатни яхлит ва фаровон қилишга қодир.

Ватанпарварлик - бу тушунарли ва ҳар бир ақлли одамга хос бўлган туйғу. Бу шахснинг индивидуал ва фуқаролик фазилатларидан ажралмас ахлоқий тоифадир. Ватанпарварлик - ахлоқий ва сиёсий тамойил, ижтимоий туйғу, унинг мазмуни Ватанга муҳаббатдир. Абдулла Авлоний ватанпарварликни “Ватанга муҳаббат” Элга муҳаббат деб талқин қилган.

Ўз мамлакатига бўлган муҳаббат, чинакам ватанпарварлик туйғусисиз ҳақиқий фуқаро, ҳақиқий инсон йўқ. Ватанпарварлик тушунчасининг турли хил таърифлари мавжуд. Ўзбек тилининг изоҳли луғати А.С.Қосимов ватанпарварлик

тушунчасига куйидаги таърифни беради. “ватанпарварлик- ўз отасининг исмига, ўз халқига садоқат ва муҳаббат”.

Сиёсатшунослик бўйича энтсиклопедик луғатда И. Аверьянов томонидан таҳрирланган “ватанпарварлик Ватанга ҳиссий муносабат, унга хизмат қилиш ва душманлардан ҳимоя қилишга тайёрлик билан ифодаланади”. Буюк аломалар куйидаги таърифни беради “ватанпарварлик-бу Ватанга, Ватанга муҳаббат асрлар ва минг йиллар давомида сақланиб қолган энг чуқур туйғулардан бири” Ватанпарварлик тарбияси бир неча босқичлардан ўтади оилангизга бўлган муҳаббатдан Ватанга бўлган муҳаббатгача. Ватанга муҳаббат ватанпарварликнинг энг юкори даражасидир. Олдинги авлодларнинг урф-одатлари ва ютуқларини қайта тиклаб, биз келажакка олдинга силжиш учун шароит яратмоқдамиз ва бунда ёшларни бағрикенглик ва тотувлик руҳида тарбиялаш орқали тинчлик ва барқарорликни таъминлаш омили сифатида таълимнинг ўрни катта. Замонавий ёшлар орасида ватанпарварликни шакллантиришнинг ажралмас қисми бу Улуғ Ватан уруши қаҳрамонлари ва байнал минал жангчилари махали ҳудудларда диний экстримистик гуруҳлар билан олиб жангларда ҳалок бўлган ҳарбий хизматчиларимиз мисолида тарбияландир.

Ҳар йили Улуғ Ватан уруши воқеалари ўтмишга айланиб бормоқда, ўша даҳшатли кунларнинг гувоҳлари камроқ ва кам қолмоқдалар. Олдинги кундалик ҳаётнинг ўта оғирлигини, қонсиз қишлоқларда, фабрикаларда ва темир йўлларда ғайриинсоний куч-қудратни елкасида кўтарган фахрийлар жуда кам. Замондошларнинг Улуғ Ватан уруши қаҳрамонлари олдидаги муқаддас бурчи - улар қилган жасоратларини унутмаслик, Улуғ Ватан урушининг фожиали ва қаҳрамонлик саҳифалари ҳақида тўлиқ тасаввурга эга бўлишдир. Фашист Германия билан уруш бутун дунёга совет жангчисининг мисли кўрилмаган қатъияти ва жасоратини кўрсатди. “Мамлакат ўз ўғилларининг жасоратини қайта-қайта эслаши учун юксак тарихий адолат мавжуд. Агар совет халқи бу тўрт йилга бардош беролмаса, дунё бошқача бўлар эди”, деб ёзган ёзувчи К.А. Симонов .

Улуғ Ватан уруши йиллари - собиқ совет халқининг жасорати, қаҳрамонлиги, қатъиятлилиги йиллари. Тарихий воқеаларни билиш замонавий ёшларда ватанпарварлик туйғуларини шакллантириш учун замин яратади. Улуғ Ватан уруши мавзуси ўз аҳамиятини йўқотмайди, чунки бу воқеа ҳар бир оилага таъсир кўрсатди. Ҳар йили ғалаба куни фашист босқинчиларига қарши курашган мамлакатларда кенг нишонланади. Минглаб ёш қизлар ва йигитлар жанг майдонида тинчлик фаровонлик учун мангу уйкуга ётишди. Улар ғалаба ғоясидан илҳомланган. Улар ўз ҳаётларини қурбон қилдилар, шунда бизнинг ёшларимиз, давлатимиз гуллаб-яшнамоқда. Ҳар бир инсон бу ҳақда ўйлаши ва эркин мамлакатда тўлиқ нафас олиш имкониятига эга бўлганлиги учун бу одамлардан миннатдор бўлиши керак.

Шуни таъкидлаш керакки, ватанпарварлик кўплаб омиллар таъсири остида шаклланадиган шахснинг маънавияти, фуқаролиги ва ижтимоий фаоллиги бирлигида намоён бўлади. Шу билан бирга, таълим асосий рол ўйнайди. Ахир, бу ҳар доим шахснинг шаклланишига ва шунга мос равишда бутун жамиятнинг фаровонлигига ҳал қилувчи таъсир кўрсатган. Шахснинг шахсияти объектив ва субъектив, табиий ва ижтимоий, ички ва ташқи, мустақил ва Ирода ва онга боғлиқ бўлган, ўз-ўзидан ёки маълум мақсадларга мувофиқ ҳаракат қиладиган кўплаб омиллар таъсири натижасида шаклланади ва ривожланади. Шу билан бирга, инсоннинг ўзи ташқи таъсирни фотографик равишда акс эттирадиган пассив мавжудот деб ўйламайди. У ўзининг шаклланиши ва ривожланишининг субъекти сифатида ишлайди. Туғилганда олинган шахснинг генетик хусусиятлари катта таъсир кўрсатади. Ирсий хусусиятлар шахсни шакллантириш учун асосдир.

Қобилиятлар ёки жисмоний фазилатлар унинг феъл-атворида, атрофдаги дунёни идрок этиш услубида из қолдиради. Биология ирсият кўп жиҳатдан шахснинг индивидуаллигини, унинг бошқа шахслардан фарқини тушунтиради, чунки уларнинг биологик ирсияти нуқтаи назаридан иккита бир хил шахс йўқ. Ноёб индивидуал тажриба инсоннинг шахсиятини шакллантиришнинг энг муҳим омилларидан биридир. Инсоннинг ахлоқий фазилатлари шаклланадиган муайян шартлар мавжуд. Инсоннинг шахсияти табиат (ирсият), атроф-муҳит ва инсон ўзи қилган нарсалар асосида шаклланади.

Замонавий авлодни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш муаммоларини ҳал қилишда ёшларнинг ўзи Ватан ҳаётидаги фаолиятининг аҳамиятини англаб, унинг маданияти, урф-одатлари ва тарихини севиши, билиши ва ҳурмат қилиши керак. Ватанпарварлик туйғуси мазмунан кўп қиррали. Бу нафақат Ватанга муҳаббат, балки ўз ватанларига бўлган муҳаббат, ўз халқи билан фахрланиш, ташқи дунё билан узвий боғлиқлик ҳисси ва ўз мамлакатининг бойлигини сақлаб қолиш ва кўпайтириш истаги.

Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш-бу ўз халқининг энг яхши урф-одатлари, қаҳрамонлик курашлари, жасоратлари, энг яхши ўғилларининг истеъдодлари ҳақидаги тарихий билимларни энгли равишда идрок этиш, давлат рамзларини билиш, Ватан душманларига мурасасизликни тарбиялаш мақсадида уларга таъсир қилиш жараёни. Бизнинг жамиятимизда ахлоқий тарбия, бошқа халқларнинг маданияти ва динларига ҳурмат ва бағрикенглик ҳисси, юксак ватанпарварлик онги, ўз мамлакати ва халқи билан фахрланиш ҳисси, садоқат ва фуқаролик бурчини бажаришга тайёрлик ҳисси каби маънавий қадриятларни тиклаш масалалари долзарб аҳамият касб этмоқда.

Замонавий таълим кўп маданиятли муҳитда фаол ишлашга қодир, бошқа маданиятларни тушуниш ва ҳурмат қилиш, турли миллат, ирк, эътиқодга эга одамлар билан тинчлик ва ҳамжиҳатликда яшаш қобилиятига эга бўлган замонавий коммуникатив кўп қиррали шахсни ривожлантиришда тубдан янги ёндашувни

яратиши керак. Олий таълим муассасаларидаги ёшларни ахлоқий тарбиялашнинг асосий мақсади таълим жараёни орқали тарбиялаш, умуминсоний кадриятларни тиклашдир. Олий ва ўрта махсус таълим тизимидаги вазифаларидан бири ўқувчи, талабаларга илмий – педагогик ва тадқиқот ишлари кўникмаларини сингдиришдир. Илм-фан илмий ҳақиқатга, объективликка ҳурматни шакллантиради. Илмий изланиш жараёни инсоннинг ҳиссий соҳасини бойитади (ўз идеалларига ишониш, муваффақият тажрибаси, тўсиқларни енгиб ўтиш, ўз ўсишини ҳис қилиш). Буларнинг барчаси шахснинг ахлоқий яхшиланишига ҳисса қўшади, инсоннинг фуқаролик онгини шакллантиради, принципалик ва изчилликни ривожлантиради, иродавий фазилатларни мустаҳкамлайди ва ривожлантиради. Шу билан бирга, илмий – тадқиқот фаолияти меҳнатсеварлик ва кучларни сафарбар қилишни талаб қиладиган машаққатли кундалик ишлардан ажралмайди.

Маънавий инсон бу фаол ҳаётий позицияни эгаллаган, интеллектуал ривожланган, Ватан фаровонлиги учун қандай ишларни биладиган, соғлом турмуш тарзини олиб борадиган, ахлоқий жиҳатдан бой, эстетик жиҳатдан маърифатли, мураккаб замонавий дунёда ҳаракат қила оладиган одам. Шу билан бирга, маънавият инсонни маданий хулқ-атвор асослари, нутқ ва алоқа маданияти қоидалари ва меъёрлари билан таништиришдан иборат. Рухий одам-бу хушмуомала, одобли, нозик одам. Ҳаётнинг замонавий кескин ритми, стресснинг кучайиши ва алоканинг кучайиши шароитида тасодифий ҳаракат қилиш мумкин эмас. Хулқ-атвор маданияти-бу миллатнинг юзи, ўзига ва бошқаларга ҳурмат. Рухий одам ўзининг юксак инсоний туйғуларини беҳуда сарфламайди.

Ёшларнинг ахлоқий шаклланиши, уларни мустақил ҳаётга тайёрлаш жамият ва давлат ривожланишининг энг муҳим таркибий қисмидир. Таълим муассасаларининг оилалари ва педагогик жамоаларининг тандеми университетда таълим ва тарбиянинг асосини ташкил этади. Жамиятнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида талабаларнинг ахлоқий тарбияси ўқув ва ўқув жараёнларини интеграциялашган замонавий тажриба, давлат, жамоат ва оилавий таълим баланси асосида амалга оширилиши керак. Авлодлар тажрибаси таълим инсоннинг ижтимоий ва маънавий ривожланишида катта аҳамиятга эга эканлигига ишонтиради. Ҳозирги янги шароитда фақат маданият, унинг маънавий ва ахлоқий кадриятлари йигит ҳаётида қўлланма бўлиб хизмат қилиши ва унинг маънавий ривожланишини ҳимоя қилиши мумкин. Таълим ҳар хил бўлиши мумкин интеллектуал, эстетик, ахлоқий, меҳнат, жисмоний ва бошқалар, аммо унинг умумий мақсади бор-инсоннинг яхлит соғлом маънавий дунёсини шакллантириш ва ривожлантириш.

Маънавият-бу шахснинг онги ва ўз-ўзини англашининг сифат хусусияти бўлиб, унинг ички дунёсининг яхлитлиги ва уйғунлигини, ўзидан ташқарига чиқиш ва ташқи дунё билан муносабатларини уйғунлаштириш қобилиятини акс эттиради.

Хулоса: Халқнинг тарихий хотираси авлоддан-авлодга ўтиб келмоқда. Ўтмишда яратилган маънавий ва маданий қадриятлар замонавий жамиятнинг мулкига айланади. Тарих одамларнинг фикрлари ва ҳис-туйғуларига ҳиссий таъсир кўрсатиш хусусиятига эга, у инсонни уйғун тарбиялашда фаол иштирок этади ва ватанпарварликни шакллантиришга ҳисса қўшади. Ўқитувчилар ва ёш авлоднинг биргаликдаги саъй - ҳаракатлари инсоният жамиятининг келажаги боғлиқ бўлган замонавий шахснинг маънавий-ахлоқий соҳасини шакллантириш учун барча шароитларни яратишга қаратилган бўлиши керак.

FAYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axatov, S. A., & Akhmatkulov, U. M. (2021). Basics of pre-conscription military training subject. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 441-447.
2. Saidov, I. M., Axmatqulov, U. M., & Abdullayev, B. T. (2020). OMMAVIY VA INTERNET AXBOROT RESURSLARINING YOSHLARDA VATANGA SODIQLIK TUYG'ULARINI SHAKLLANTIRISHDAGI BOG'LIQLIKLAR. *Academic research in educational sciences*, (4), 199-203.
3. Saidov, I. M., Axmatqulov, U. M., & Abdullayev, B. T. (2020). OMMAVIY VA INTERNET AXBOROT RESURSLARINING YOSHLARDA VATANGA SODIQLIK TUYG'ULARINI SHAKLLANTIRISHDAGI BOG'LIQLIKLAR. *Academic research in educational sciences*, (4), 199-203.
4. Abdugani, B., Bahridin, A., Bahodir, P., & Ugh, Y. A. B. (2021). Education Is the Foundation of Sustainability. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 3, 14-17.
5. Tojalievich, A. B., Ortikovich, U. A., & Saydaliyevich, U. S. (2022). BASIC AND PROFESSIONAL CRITERIA FOR PREPARING THE SPECIAL STUDY PERSONNEL. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(7), 79-82.
6. Tojalievich, A. B. (2022). Raise the awareness of military personnel about combat and combat readiness. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 224-225.
7. Абдуллаев, Б. Т. (2022). МУДОФАА ВАЗИРЛИГИ БЎЛИНМАЛАРДА ЖАНГОВАР ТАЙЁРГАРЛИКНИ ОШИРИШ МАҚСАДИДА ШАХСИЙ ТАРКИБНИ КЎНИКМАЛАРИНИ ЎЗЛАШТИРИШНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 152-154.
8. Tojalievich, A. B. (2022). Raise the awareness of military personnel about combat and combat readiness. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 224-225.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА

Шаислам Акмалов

доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат политических наук. Тел. 90-952-34-91.

Аннотация: В статье рассматриваются краткая история отношений между Казахстаном и Узбекистаном как суверенных государств, процессы формирования и динамики развития двустороннего сотрудничества, а также особенности создания условий взаимного доверия и прочных основ взаимодействия. Особое внимание обращается вопросам раскрытия сути совместных усилий Ташкента и Астаны по укреплению союзнических отношений, способствующее обеспечению устойчивого социально-экономического роста, стабильности и безопасности всей Центральной Азии.

Abstract: The article discusses a brief history of relations between Kazakhstan and Uzbekistan as sovereign states, the processes of formation and dynamics of development of bilateral cooperation, as well as the features of creating conditions for mutual trust and solid foundations for interaction. Particular attention is paid to the disclosure of the essence of the joint efforts of Tashkent and Aстана to strengthen allied relations, contributing to sustainable socio-economic growth, stability and security throughout Central Asia.

С момента обретения независимости взаимоотношения Республики Казахстан и Республики Узбекистан выстраиваются в основном в двух направлениях: двустороннем и региональном. В то же время более широкий диапазон всестороннего сотрудничества в рамках международных структур характеризуется второстепенностью.

Поэтому проблемы регионализации Казахстана и Узбекистана в формате «Центральная Азия» оставались преобладающим практически на протяжении всех 1990-х годов – две страны прошли через деятельность таких структур, как Единое экономическое пространство, Центрально-Азиатское Экономическое Сообщество и Организация «Центрально-Азиатское сотрудничество», в которое в 2002 году было преобразовано в Центрально-Азиатское Экономическое Сообщество.

Однако уже в это время стало очевидным то, что регионализация в рамках проекта «Центральная Азия» сталкивалась с серьезными сложностями и носила, прежде всего, идеологический характер. В связи с распадом Советского Союза новые независимые центрально-азиатские государства, в том числе Казахстан и Узбекистан, в своем стремлении избрать собственную модель реформирования экономической сферы и, тем самым, обеспечить экономическую независимость, в

некоторой степени усилили процессы, не способствовавшие достижению интеграции.

С точки зрения безопасности в странах Центральной Азии деятельность Ташкента и Астаны по ряду ключевых вопросов по обеспечению стабильности осуществлялась по-разному, что ясно проявилось в ходе гражданской войны 1992-1997 годов в Таджикистане и отличающихся подходах двух стран во второй половине 1990-х годов к деятельности антиталибской группировки «Северному Альянсу» и Движению «Талибан».

Памятуя о том, что Основные принципы двусторонних отношений первоначально были зафиксированы в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан от 24 июня 1992 года, а в дальнейшем они получили подкрепление в Договоре о вечной дружбе от 31 октября 1998 года, и в течении 1990-х – начале 2000 годов

двусторонние отношения Казахстана и Узбекистана продолжали восприниматься через призму концепции «Центральная Азия». Помимо региональной компоненты, партнерство РК и РУз в тот период обосновывалось такими факторами, как историческая и культурная близость народов двух стран.

Одним из ключевых факторов, раскрывающих суть казахстанско-узбекстанского многостороннего сотрудничества, подчеркивалось стремление поддерживать необходимый уровень взаимовыгодных связей в сфере обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии. При этом, особое внимание, помимо попыток разрешения реальных задач в рамках двустороннего взаимодействия, уделяется недопущению распространения религиозного экстремизма и терроризма, увеличения масштабов наркобизнеса. «В двусторонних отношениях Казахстан и Узбекистан опираются на ключевые вестфальские нормы – невмешательство во внутренние дела, признание суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ» – отмечает эксперт по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев, профессор Казахстанско-Немецкого университета (Казахстан, Алматы).

В то же время, внешняя политика двух государств не лишена противоречий. Если Астана придерживается многовекторной политики и провозгласила стратегию «Путь в Европу», то Ташкент отдает предпочтение двусторонней политике. РК и РУз установили стратегические отношения с США, Россией, Китаем и другими крупными государствами, но очевидно, что приоритетное внимание при осуществлении их собственного стратегического сотрудничества должно быть отдано региону ЦА.

Казахстан и Узбекистан за последние годы последовательно и неуклонно шли к достижению самого высокого уровня межгосударственных отношений, чему способствовала качественная и тщательно взвешенная стратегия Ташкента во взаимоотношениях с центрально-азиатскими странами, в чем нашло реальное

отражение политической, экономической потенциал РК и РУз, а также позитивный имидж этих государств в мировом масштабе. Венцом наивысшей степени двустороннего взаимодействия явились весьма позитивные результаты государственного визита лидера Казахстана К.Ж.Токаева в Узбекистан в декабре 2022 года. По оценке эксперта Института стран Азии и Африки Еврейского университета в Иерусалиме Владимира Месамед, «Узбекистан и Казахстан реально вступили в абсолютно новую плоскость своих отношений. Подписав Договор о союзнических отношениях, две страны подняли планку диалога на качественно новую высоту».

Несмотря на то, что РК и РУз испытывают неодинаковое воздействие нынешней ситуации в Афганистане после повторного прихода к власти в Кабуле в августе 2021 года Движения «Талибан», стороны проявляют заинтересованность в быстрейшем урегулировании афганской проблемы. При этом Ташкент и Астана считают, что огромную роль в установлении мира и безопасности в Афганистане, помимо политических и дипломатических средств, могут сыграть совместные инфраструктурные проекты в этой стране, в том числе по развитию трансафганского транспортного коридора, который будет иметь позитивное значение и для выхода практически всех государств Центральной Азии на мировой океан, тем самым стимулируя значительную активизацию торгово-экономического сотрудничества в регионах Центральной и Южной Азии.

Атмосфера взаимного доверия и высокого уважения, установившаяся между лидерами Казахстана и Узбекистана, а также заинтересованность сторон в реализации проекта союзничества, не имеющий прецедента на региональном уровне, закладывают новую модель межгосударственных отношений. Несомненно, чем крепче и успешнее будет сотрудничество двух стран, тем стабильнее будет ситуация в Центральной Азии. Совместные усилия по укреплению союзнических отношений вносят весомый вклад в обеспечение устойчивого роста, стабильности и безопасности всей Центральной Азии. Большинство российских экспертов считает, что «сформировавшаяся ось Астана-Ташкент, напоминающая европейский тандем Германии и Франции, станет движущей силой развития многосторонней кооперации в регионе. В русле инициатив Казахстана и Узбекистана будут следовать соседние страны Центральной Азии».

Нынешнее состояние казахско-узбекских отношений придаст региону устойчивый интеграционный импульс для формирования единого экономического пространства и усиления межнационального согласия, нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению социальных, межконфессиональных и межнациональных конфликтов, решению существующих угроз транснационального характера, предотвращение которых требует совместных действий Центральной Азии.

**PROFILAKTIKA INSPEKTORI TOMONIDAN BOSHQARUVNING
BELGILANGAN TARTIBIGA TAJOVUZ QILUVCHI HUQUQBUZARLIKLAR
PROFILAKTIKASINI TASHKIL ETISH**

Yangiboyev Shohzod Ikromjon o'g'li
O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-bosqich kursanti safdor

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali siz, mavzusining dolzarbligi, predmeti, ob'ekti, vazifalari, profilaktika inspektorlari tomonidan boshqaruvning belgilangan tartibiga tajovuz qiluvchi huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etishning tushunchasi, ushbu faoliyatda jinoyatlarning barqot oldini olishdagi ahamiyati, bugungi kundagi holati, shuningdek ushbu hamkorlikdagi muammo va kamchiliklar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha bir qator takliflar haqida bilib olishingiz mumkin.*

Kalit so'zlar: *predmet, huquqbuzarliklar profilaktikasi, boshqaruvning belgilangan tartibi, tajovuz.*

Kirish: «Boshqaruv» tushunchasining mazmunini tushunib olmasdan turib ichki ishlar organlarida boshqaruvni o'rganishni tasavvur qilib bo'lmaydi. «Boshqaruv» tushunchasining umumiy ta'rifini ishlab chiqish imkoniyati boshqaruv odamlarning har qanday guruhiiy faoliyatiga xosligi bilan belgilanadi. Boshqaruv u yoki bu ijtimoiy organizm faoliyatining ob'ektiv jihatdan zaruriy shart-sharoiti hisoblanadi. Boshqaruv orqali yakka shaxslarning harakatlari muxofiqlashtiriladi va birlashtiriladi, vazifalar hal qilinadi va umumiy maqsadlarga erishiladi.

«O'zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko'zlab va O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan organlar tomonidagina amalga oshiriladi» .

2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasiga muvofiq: davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish; qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish; iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish; ijtimoiy sohani rivojlantirish va xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish yo'nalishlari belgilab berildi.

Muxokama va natijalar. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida aholining tinch va osoyishta hayotini ta'minlash hamda jamiyatimizda qonunga itoatkorlik va jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jumladan, jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi ishlarni «Xalq manfaatlariga xizmat qilish» tamoyili asosida tashkil etishning mutlaqo yangi

mexanizm va tartiblari joriy etilib, davlat organlarining jamoatchilik tuzilmalari bilan o'zaro maqsadli hamkorligi yo'lga qo'yildi.

Shu bilan birga, jahonda kuchayib borayotgan turli xavf-xatar va ziddiyatlar, el-yurt tinchligi va osoyishtaligiga tahdidlar, pandemiya, tabiiy va texnogen ofatlar mas'ul davlat tuzilmalariga o'z faoliyatini «Barcha sa'y-harakatlar inson qadri uchun» degan ustuvor g'oya asosida yanada takomillashtirish vazifasini yuklamoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi «Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-6196-son Farmoniga muvofiq, shuningdek, mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada rivojlantirish hamda ushbu sohadagi davlat siyosatining istiqbolli yo'nalishlarini belgilash maqsadida jamoat xavfsizligini ta'minlashdagi ilg'or xorijiy va milliy tajribalar asosida ishlab chiqilgan hamda aholini har qanday tahdidlardan kafolatli himoya qilishga qaratilgan.

2022-2023 yillarda tuman ichki ishlar organlari tarkibidagi konvoy bo'linmalari bosqichma-bosqich viloyat ichki ishlar organlarining bevosita bo'ysunuviga o'tkazilib, yagona boshqaruv tizimi asosida tumanlararo xizmat o'tash tamoyiliga muvofiq qayta tashkil etiladi ichki ishlar organlari jamoat xavfsizligi bo'linmalarining faoliyatini muvofiqlashtirish, kompleks tahlil qilish hamda ularga amaliy-uslubiy yordam ko'rsatish;

jamoat tartibini saqlash faoliyatini tashkil etish, jamoat joylarida aholining xavfsizligini ta'minlashda ichki ishlar organlari kuch va vositalarini samarali boshqarish choralarini ko'rish;

ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi borasidagi faoliyatini ta'minlash, profilaktik hisob va ma'muriy nazoratdagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirish ishlarini tashkil etish;

voyaga etmaganlar va yoshlar, ayniqsa ularning uyushmagan qismi bilan manzilli tarbiya uy va profilaktik chora-tadbirlarni samarali tashkil etish orqali ular orasida huquqbuzarliklarning oldini olish;

yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash faoliyatini tashkil etish, yo'l-transport hodisalarining barvaqt oldini olish, transport vositasini boshqarishga doir cheklovlarga rioya etilishini nazorat qilish;

ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijro etishni ta'minlash, probatsiya nazoratidagi shaxslarning xulq-atvorini nazorat qilish, ijtimoiy moslashtirish va qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish ishlarini tashkil etish. jinoyat sodir etishga moyil, ma'muriy va probatsiya nazoratiga olingan hamda yot bo'lgan g'oyalar ta'siriga tushib adashgan shaxslarning ijtimoiylashuvi, shu jumladan ularni kasb-hunarga o'qitish va tadbirkorlikka keng jalb qilish orqali ushbu toifadagi fuqarolar tomonidan qayta jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik;

aholi va hududlarni tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan himoya qilish, fuqaro muhofazasi, yong'in xavfsizligini ta'minlashda aholining ko'nikmalarini shakllantirish va doimiy takomillashtirib borish;

voyaga etmaganlar va yoshlarni Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, terrorism, ekstremizm, zo'rvonlik va shafqatsizlik g'oyalaridan himoyalashga yo'naltirilgan ishlarni amalga oshirish orqali ular orasida huquqbuzarliklarning oldini olish;

jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlarini keng joriy etish;

jamoat xavfsizligini ta'minlashga jalb qilinadigan vakolatli davlat organlari kuch va vositalarining doimiy tayyorligini ta'minlash, tezkorligini oshirish, moddiy-texnik ta'minotini mustahkamlash, shuningdek, ularning shaxsiy tarkibini huquqiy va ijtimoiy himoyalash darajasini oshirish. Jamoat xavfsizligini ta'minlash davlat idoralari va tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, jamoat birlashmalari, fuqarolar hamda ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi.

jamoat xavfsizligini ta'minlashga jalb qilinuvchi kuch va vositalarning harakatlari o'zaro izchillik va birlikka asoslanadi hamda bu boradagi faoliyatda sansalorlik va ziddiyatlarga yo'l qo'yilmaydi fuqaroviy hamda xizmat quruli va uning o'q-dorilari muomalada bo'lishi sohasiga doir qoidalar va tartibga, ushbu sohadagi litsenziya va ruxsat berishga oid talablar hamda shartlarga rioya etilishini ta'minlaydi, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiradi, huquqbuzarliklarni sodir etishga moyil shaxslarni aniqlaydi. Jamiyatda «Obod va xavfsiz mahalla» tamoyilining to'laqonli va samarali joriy etilishini tashkil etadi;

oilalar va mahallalardagi ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi;

xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga oid davlat siyosatining samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qiladi, mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi roli va faolligini oshiradi, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta'minlaydi;

mahallalarda huquqbuzarliklarning oldini olish masalalarida ichki ishlar organlari, boshqa davlat idoralari va jamoat tashkilotlarining o'zaro hamkorligini mustahkamlaydi.

Profilaktika inspektori tomonidan boshqaruvining belgilangan tartibiga tajoviz qiluvchi huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etishi bilan o'zaro hamkorligining zaruriy shartlarga bog'liqdir:

Profilaktika inspektori aynan shu xizmatlar bilan bog'liq va bir-birini taqozo etadigan funksiyalarni bajaradi. Bunday funksiyalar huquqiy tartibotni va

qonuniylikni mustahkamlash, huquqbuzarliklarni oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish, ularni yuzaga keltiruvchi

shart-sharoitlarni bartaraf etishdan iborat yagona vazifalarga qaratilgan;

yagona vazifaga qaratilgan tadbirlar bir-biridan ajralmagan xolda amalga oshirilsagina samarali bo'lishi mumkin;

Mazkur organlarning faoliyatidagi hamkorlik bir xillikni va takroriylikni istisno etadi.

Umuman olganda, hamkorlik bu falsafiy kategoriya bo'lib, u turli xil ob'ektlarning bir-biriga ta'sir jarayonlarining boshqasiga ta'sir almashinuvini, birining paydo bo'lishiga boshqasining sabab bo'lishini o'zida aks ettiradi. Profilaktika inspektorining ichki ishlar organlarining sohaviy xizmatlari bilan o'zaro hamkorligi vazifalarining murakkabligi, ko'p qirraligidan kelib chiqqan xolda, ular o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning shakllari va usullari juda keng va turli tumandir .

Tashkil qilish. Uning mohiyati qabul qilingan qarorni amalga oshirish uchun aniq choralar ishlab chiqish va ularni amalga oshirishdan iborat. Ushbu choralarga quyidagilar kiradi; ijrochilarni tanlash; topshiriqlar va ularni bajarish muddatlarini har bir ijrochiga etkazish; ijrochilarni ular oldiga qo'yilgan yangi vazifalarni amalga oshirishlari uchun maxsus tayyorlash yoki qayta tayyorlash; qo'yilgan maqsadlarga erishish usullarini tanlash; ijrochilarni moddiy, moliyaviy va boshqa jihatdan ta'minlash. Tashkil qilishning pirovard maqsadi boshqaruv tizimida kuch va mablag'larni eng kam sarflab, uning maqsadlariga erishishni ta'minlay oladigan tashkiliy munosabatlarni shakllantirishdan iborat .

Tashkiliy vazifalarni hal qilish jarayonida ta'sir ko'rsatish ob'ekti yoki boshqaruv jarayonining xususiyatlarini inobatga olgan holda tanlanadigan turli vositalardan foydalaniladi. Ushbu vositalar qatoriga boshqaruv tizimi normal amal qilishi uchun zarur bo'lgan tashkiliy munosabatlarni shakllantirish va mustahkamlashga yordam beradigan normativ hujjatlar (qoidalar) va aniq ko'rsatmalar kiradi. Normalashtirish orqali moddiy va insoniy resurslarning zarur sarfi ham belgilanadi. Normalashtirish tashkiliy vositalar tizimida alohida o'rin tutadi, chunki amalda normalashtirmasdan turib amaliy tashkil qilishga erishib bo'lmaydi .

Tartibga solish ijtimoiy boshqaruv ishtirokchilari o'rtasida yuzaga keladigan u yoki bu boshqaruv munosabatlarini belgilash, o'zgar-tirish yoki to'xtatishga, ularning xatti-harakatlarini boshqarish-ga qaratilgan harakatlardir. Tartibga solish tufayli muayyan tashkilot saqlab qolinadi, boshqaruv tizimining turli elementlari o'rtasida mavjud bo'lgan aloqalar ta'minlanadi, boshqaruv ob'ektining xatti-harakatlaridagi topshiriqlar dasturidan chekinishlar o'z vaqtida bartaraf etiladi. Tartibga solish yordamida tizim bevosita operativ boshqariladi. Tartibga solishsiz boshqaruv ob'ekti belgilangan maqsadlarga muvofiq harakat qilmaydi.

Tartibga solish funksiyasining zarurligi boshqaruv sub'ekti va ob'ekti o'rtasida mavjud bo'lgan o'zaro aloqalarni muayyan tartibda saqlash, doimiy ta'minlash, saqlab qolish va takomillashtirish ehtiyoji mavjudligi bilan bog'liq. Gap shundaki, har qanday boshqaruv tizimi ikki qarama-qarshi tamoyil (tendensiya) ta'sirida bo'ladi. Birinchi tamoyil boshqaruvning tashkiliy tuzilishini saqlab qolish va tartibga solishdan iborat. Bunga boshqaruv sub'ektining maqsadli harakatlari bilan erishiladi. Ikkinchi tamoyil tashkilotning buzilishi bilan bog'liq. Bu hol boshqaruv tizimiga ko'rsatiladigan tashqi ta'sirlar va uning o'z faoliyatidagi kamchiliklar bilan bog'liq. Tartibga solish funksiyasi aynan ham tashqi, ham ichki «g'alayon»larni o'z vaqtida bartaraf etish yoki ularni mavjud boshqaruv tizimiga moslashtirishga xizmat qiladi.

Nazorat qilish (kontrol) amalda erishilgan oraliq va pirovard natijalarni qaror (reja)da nazarda tutilgan vazifa(lar) bilan qiyoslash orqali ijroning qabul qilingan qarorga mos yoki mos emasligini aniqlashga qaratilgan harakatdir. Bajarilgan ish qo'yilgan vazifalarga qanchalik mos kelishini doimiy ravishda kuzatmay turib, belgilangan choralarini muvaffaqiyatli amalga oshirib bo'lmaydi.

«Ijroni nazorat qilish» ishdagi kamchiliklar va xatolarni aniqlashnigina bildirmaydi; bunda ko'rsatkichlarning ham pasayish, ham ko'tarilish tomonga har qanday o'zgarishlarini tahlil qilish muhim; ilg'or, taraqqiyparvar harakatlarni qo'llab-quvvatlash, uning amaliyotga keng joriy etilishi uchun imkon yaratish maqsadida ijobiy tajribani ham aniqlash zarur. Nazoratning maqsadi tartib buzilishi yoki kamchiliklarni aniqlashdangina iborat emas, balki nazorat qilinayotgan ob'ektga o'z vaqtida tuzatishlar kiritish, amaliy yordam berish mahoratini ham o'z ichiga oladi.

Nazoratning tashkiliy shakllari va usullari boshqaruv tizimining tuzilishi va jarayoniga bog'liq. Nazorat qilinayotgan ob'ektning tashkil etilish darajasi va faoliyat xususiyatiga mos bo'lgan, xodimlarni ularning amaliy ishlari bo'yicha xolisona baholaydigan nazoratgina eng samarali bo'ladi.

Xulosa. Boshqaruvning belgilangan tartibiga tajovuz qiluvchi huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etishni belgilab beruvchi normalarda mavjud huquqiy bo'shliqni bartaraf etishga qaratilgan takliflar:

1. O'zbekiston Respublikasining MJtKning 194-moddasini 3-qism bilan to'ldirish taklif etiladi:

194-modda. Ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik.

Favqulodda holat sharoitida ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik bazaviy hisoblash miqdorining o'n besh baravaridan yigirma baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki o'n besh sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi.

2. Profilaktika inspektorlari axoli o'rtasida boshqaruvning belgilangan tartibiga tajovuz qiluvchi xatti xarakterlar haqida umumiy profilaktikaning chora tadbiri hisoblangan xuquqiy targ'ibot ishlarini amalga oshirish.

3. Xuquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va shart-sharoitlarni bartaraf etish bo'yicha taqdimnomalar kiritish faoliyatini barcha vakolatli davlat organ (mansabdor shaxs) lar tomonidan o'z vakolatlariga tegishli bo'lgan xuquqbuzarlik va jinoyatlarning sodir etilish sabablari va shart-sharoitlarni aniqlashi, xamda bartaraf etish bo'yicha mutasaddi korxonalar, muassasa, tashkilotlarga taqdimnomalar kiritish faoliyatini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi.

4. Amaldagi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy Javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 196-moddasida nazarda tutilgan xuquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va shart-sharoitlarni bartaraf etish yuzasidan Ichki ishlar organlarining yozma taqdimnomalarini bajarish choralari ko'rmaganlik uchun nazarda tutilgan jazo miqdorini ko'paytirish shu orqali korxonalar, muassasa, tashkilot raxbarlarining masuliyatini oshirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1) Sh.M.Mirziyoev Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir / O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma‘ruzasi // Xalq so‘zi. – 2017. – 8 dek.;
- 2) Sh.M.Mirziyoev Tartib-intizom va mas‘uliyatni kuchaytirish, jinoyatchilikning oldini olish muhitini mustahkamlash – huquqbuzarlik profilaktikasi samaradorligining asosiy omilidir (Xalq so‘zi, 15.11.2017);
- 3) O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi: Rasmiy nashr. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2022. – 504 b.
- 4) 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi
- 5) “Jamoat xavfsizligini taminlash va jinoyatchilikka karshi kurashish soxasidagi ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga kutarish chora-tadbirlari tugrisida” gi PF 6196-sonli Farmoni
- 6) Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini taminlash va jinoyatchilikka karshi kurashish soxasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish buyicha kushimcha chora tadbirlar tugrisida 5050 son karori.
- 7) S.B.Xo‘jaqulov Huquqbuzarliklar umumiy profilaktikasini takomillashtirish: Monografiya / Mas‘ul muharrir yu.f.d., dos. I.Yu. Fazilov. □ T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2019. □ 4 b.
- 8) Xo‘jaqulov S.B. Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati: O‘quv qo‘llanma. T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2017. 148 b.
- 9) Huquqbuzarliklarning sabab va sharoitlarini aniqlash, tahlil qilish va bartaraf etish: O‘quv qo‘llanma / I. Ismailov, D. M. Mirazov, J. S. Muxtorov va boshq.; prof. O‘. H. Muxamedovning umumiy tahriri ostida. □ T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2017. □ 52 b.

THE IMPORTANCE OF ASSESSMENT AND ITS TYPES

Dustmuratova Sevara Vaxob qizi

Student of the Samarkand State

Institute of Foreign Languages

Annotation: *this article scientifically analyzes the forms and manifestations of the assessment of knowledge, skills and qualifications of students in the domestic and world education system.*

Key words: *knowledge, skills, students, education, supervision, assessment, system.*

Assessment is the process of measuring the degree of achievement of educational goals at a certain stage of the educational process on the basis of predetermined criteria, determining and analyzing the results. As a result of assessment, it becomes clear which concepts and rules are difficult to master and which are easy. It serves as the basis for the creative preparation of the student for the lesson and the conduct of the lesson.

In the same way, the student becomes aware of which educational material he has learned well, which is satisfactory, and which he has learned poorly in the course of the educational process. The educational value of monitoring and evaluating knowledge, skills and abilities is such that students develop an attitude to learning, their achievements and failures, and a desire to overcome difficulties is born. Evaluation always forms a certain attitude towards the student as a person.

Evaluative-educational process to learn at a certain stage achievement of goals level predetermined benchmarking, determination and analysis of results is a process of implementation. Purpose of the assessment Assessment of professional skills and qualifications aimed at resolving issues.

Divide them conditionally into three groups:

- ✓ What is the skill level?
- ✓ determining if it is enlarged;
- ✓ requirements of state educational standards determine if a level has been

completed

Rating systems

- ✓ five-point grading system;

Rating system:

- a) a five-point grading system;
- b) hundred-point grading system

The five-point system makes the following didactic requirements:

- ✓ Should be systematic and constant;
- ✓ Must have an individual character;

✓ Based on state educational standards (mastering levels are taken into account) should be

The basis for evaluating a student's progress is the result - the result of control, while taking into account both qualitative and quantitative indicators of a certain work of students. Assessment, as a process, has the following functions: Educational - consists in the fact that verification, control, accounting of knowledge remain organic elements of learning.

Their task is not only to identify, fix the state of affairs, the level of training, but also to promote learning, correct mistakes, instruct, and help in further advancement. Stimulating - continuation and addition of educational. It is designed to ensure that control does not disorganize the activity of the student, but inspires him, instills confidence in the achievability of new goals, a higher level of learning and development. Analytical and corrective - is associated with the pedagogical reflection of the teacher, his introspection, improvement of planning and organization of training.

This function also concerns the student, ways of overcoming difficulties, correction and self-correction of educational and cognitive activity. Educational and developing - these functions are associated with the formation of adequate self-esteem, responsibility, aspiration, volitional self-regulation and other socially valuable abilities and character traits. Control - ensures the fixation of the level of achievements, its compliance with norms and standards, as well as promotion to higher levels of knowledge acquisition and development.[2]

Thus, one of the most important factors in the educational process is the assessment of students' knowledge and their proper motivation. A properly organized assessment system directs students' attitudes towards learning in a positive direction.

REFERENCES:

1. Shishov S.E., Kalney V.A. Maktab: ta'lim sifatini monitoring qilish. -M., 2000 yil.
2. Понятие оценивания в образовании / Т. В. Загоруйко, С. Ю. Диденко, Е. И. Черепанская [и др.]. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 45 (231). — С. 240-242. — URL: <https://moluch.ru/archive/231/53434/> (дата обращения: 28.04.2023)

XX ASR ISPAN PROZASINING POETIK XUSUSIYATLARI

Salimova Noila Mansurjon qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti magistranti

Proza-(lot. oddiy, nutq) badiy ijodning asosiy turlaridan biri, adabiy tur; nasr. Nasriy she'riyat bilan bog'liq hisoblanadi. Biroq, bu parchalanish, takrorlash, qofiya, kabi she'riy vositalardan foydalanadi. Oo'quvchilarni va tanqidchilarni ham o'ziga jalb qildi. Nasriy she'r kurash va xarakterga ega bo'lgan janrdir uni tashkil etuvchi qarama-qarshi elementlarning sintezi hisoblanadi. Bu bo'lishi mumkin bo'lgan birinchi jihat uning nomi bilan bog'liq. Unda "she'r" va "nasr" o'tgan asrlarda birgalikda tasavvur qilish qiyin bo'lgan janrlar, chunki o'sha paytlarda nasrda yozilgan adabiy lirik she'riyat namoyon bo'lib, amalda antagonistik edi. Ushbu she'riyat nasr she'riyatining paydo bo'lishigacha aks etishi lirik ohang, shoirning oldindan yaratilgan formatlardagi individual hissiyotlaridir.

Tashqi ko'rinishidan nasr she'riyat paradoksial janrga aylandi, shaxsiy his-tuyg'ularni jamoaviy tuyg'ularga aylantirish, hikoya shakllari va modellarini, lekin lirik komponentni istisno qilmasdan olish. Nasriy she'r birinchi yuzaga kelgan davrda, Fransuz she'riyati hukmronlik qilgan. Aleksandrin shoirlar boshlaydigan qat'iy va talabchan shakl Moris de Geren (ularning "Le Centaure" va "La Bacchante", shubhasiz, shu vaqtgacha yozilgan eng yaxshi nasriy she'rlar bo'lib kelmoqda) va Aloysius Bertran (ichida.) Gaspard de la nuit) deyarli to'liq izolyatsiyada foydalanishni toxtatishni tanladi. Keyinchalik Charlz Bodler, Artur Rimbava Stefan Mallarme kabi asarlarda ulardan o'rnak oldi Parij talagi va Yoritgichlar. , Nasriy she'r Frantsiyada 20-asrga qadar yozuvchilar tomonidan yozila boshlandi Maks Jeykob, Anri Mixo, Gertruda Shteynva Frensis Pong.

20-asrda Lotin Amerikasi harflari, Ispan tilida nasriy she'riyat keng tarqalgan san'at turidir. Meksikalik muallif Oktavio Paz nasriy-she'riy asar yozgan, Aguila o Sol? (Burgutmi yoki quyoshmi?).

Ispan tilida nasrning yuksalishi to'rt yo'nalishda sodir bo'ladi: Undagi islohot bilan inson va jamiyatni takomillashtirishga intiladigan didaktik nasr. Bu nasr turining eng ko'zga ko'ringan mualliflaridan biri Xuan de Valdes (1509-1541), Dialogo de la lengua (1535) muallifidir. Yana bir tegishli muallif - Fray Antonio de Gevara (taxminan 1480-1545) o'zining "Sudni mensimaslik va qishloqni maqtash" asari bilan tabiatga qaytishni e'lon qiladi. Mana ishning bir parchasi:

"Quédate adiós, mundo, pues no hay que fiar de ti ni tiempo para gozar de ti; porque en tu casa, ¡oh, mundo!, lo pasado ya pasó, lo presente entre las manos se pasa, lo por venir aún no comienza, lo más firme ello se cae, lo más recio muy presto quiebra y aun lo más perpetuo luego fenecer; por manera que eres más difunto que un difunto y que en cien años de vida no nos dejas vivir una hora."

Bu davrning ekspansionistik qiziqishidan tug'ilgan tarixiy nasr va Amerikani bosib olish natijasida yaratilgan istiqbollar. Eng mashhur muallif - "Hindiston tarixi" bilan otasi Xuan de Mariana (1536-1624). Davrning diniy ta'siri yaqqol ko'rinib turuvchi va shakllantiruvchi maqsadni ko'zlagan diniy nasr. Fray Luis de Leon (1527-1591) "Mukammal turmush qurgan ayol" (yaxshi nasroniy ayolning fazilatlari haqida risola) va Santa Tereza de Jezus (1515-1582) "Mukammallik yo'li" (xudojo'y maslahatlar qo'llanmasi) bilan ajralib turadi. rohibalarga). Davrning diniy ta'siri yoqqol ko'rinib turuvchi va shakl berish maqsadni ko'zlagan diniy nasr. Fray Luis de Leon (1527-1591) "Mukammal turmush qurgan ayol" (yaxshi nasroniy ayolning fazilatlari haqida risola) va Santa Tereza de Jezus (1515-582) "Mukammallik yo'li" (xudojo'y maslahatlar qo'llanmasi) bilan turadi. rohibalonga).

Uyg'onish nasri oddiy va mantiqiy assotsiatsiya bilan ya'ni Evropada XV-XVI asrlar oralig'ida cho'qqisiga chiqqan nasrdir. Bu o'tgan asrlardagi obskurantizmga mutlaqo zid bo'lgan badiiy va intellektual ifodaning barcha shakllarida sezilarli gullab-yashnash va yorqulik davri edi. Xuddi shunday, Iberiya hududidagi Uyg'onish davri adabiyoti Ispaniyaning oltin davri deb ataladigan davrga to'g'ri keldi (bu haqiqatan ham 1492 va 1681 yillar orasida sodir bo'lgan, taxminan). Ushbu uyg'unlik ispan tilidagi hikoya nasrining yuqorida aytib o'tilgan davrda eng mashhur mualliflari bilan paydo bo'lgan turli tomonlarini tahlil qilganda yaqqol namoyon bo'ladi.

Pio Barojaning ta'kidlashicha, roman o'ziga xos aralash hodisa bo'lib, unda hamma narsa mos keladi; oldingi yondashuv zarur emasligini, lekin eng muhimi, yozishda o'z-o'zidan erishilgan tabiiylik edi. Bu uning ko'pgina romanlarida yuzaga kelgan yuzaki taassurot, birinchi ketin joylashtirilgan epizodlar va voqealar, latifalar, shov-shuvlar va chekinishlar, ko'plab tasodifiy personajlar hisoblanadi. Aslida, u o'zi aytganidek o'z-o'zidan emas edi, u rivoyat qurilishi haqida qayg'urgan va umuman olganda, uning romanlari juda o'ziga xos xususiyatlarga ega nozik strukturaviy chiziqqa ega. Barojaning hikoya qilish texnikasi avvalambor realistik bo'lib, real hayotdagi muhit, vaziyat va personajlarni kuzatishga asoslangan, lekin muallifning o'ziga xos subyektivizmi orqali ko'rinadi, bu esa uning asariga impressionistik xarakter beradi.

Qahramonlarga kelsak, hushyor, ammo aniq tasvirlangan qahramonlar odatda marginal mavjudotlar yoki jamiyatga qarama-qarshi bo'lib, ba'zida umidsizlikka to'la, boshqalari esa harakatga tushadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Baroja romanlarida ikkilamchi qahramonlar to'plangan, ular zo'rg'a xarakterlanadi, ular ogohlantirishsiz kelib-ketib turadilar, lekin o'zlarining mavjudligi bilan hayotda uchraydigan xilma-xillik taassurotlarini keltiradilar. Uning uslubi, ba'zan beparvo va hatto noto'g'ri, tanqid qilindi. Haqiqat shundaki, u o'z avlodining barcha a'zolarining ideali bo'lganidek, aniq, sodda va o'z o'zidan paydo bo'lgan, ko'plab qisqa va juda

ifodali jumjalarga ega bo'lgan anti-ritorik nasrga ega. Biz Barojaning ko'pincha uzun hikoya qismlarini tugatgan lirik ta'riflarini alohida ta'kidlashimiz kerak, ularda u hikoya qilingan muhit va taassurotni qisqacha qisqartiradi. Romanning bitta turi bormi? Bunday deb o'ylamayman. Roman, bugungi kunda ko'p shaklli, protean janr shakllanishi, fermentatsiya; u hamma narsani qamrab oladi: falsafiy kitob, psixologik kitob, sarguzasht, utopiya, doston; mutlaqo hamma narsa . Bunday ulkan xilma-xillik uchun bitta qolip bo'lishi mumkin, deb o'ylash, menimcha, doktrinarizm, dogmatizmdan dalolat beradi. Agar roman sonet kabi aniq belgilangan janr bo'lsa, u ham aniq uslubga ega bo'lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Daza D., Paulina (2017-01-05). "Algunas claves del humor judío en la" Prosa de Humor "de Alejandra Pizarnik". Letras (Lima). 87.
2. Giannini, Natalya Rita (1988). "Pro (bl) em: Ispaniyalik amerikalik" Poema en Prosa "ning adabiy yangilanishidagi janri paradoksi (Alejandra Pizarnik va Jannina Braski haqida)". Florida shtati universiteti dissertatsiyasi.
3. Carrion, Mariya M. "Geografiyalar, (M) boshqa tillar va Jannina Braskining" El imperio de los sueños "da tarjimaning roli". Yigirmanchi asr adabiyotidagi tadqiqotlar.
4. Rodriguez, Matos Xayme(2005)."Onaliksiz Amerika: she'riyat va universallik" dissertatsiyasi. Kolumbiya universiteti akademik jamoalari.
5. Santa Teresa de Jesús-2 (1515-1582). Trabajo de Raquel Rubio y Paula Durán. 1º Bachillerato D. Curso 2015-2016
6. Luis Cernuda, «Bécquer y el poema en prosa», en Poesía y literatura II, Barcelona, Seix Barral, 1965.
7. Lee Bretz, Mary (1979). La evolución novelística de Pío Baroja (primera edición). Madrid: Porrúa Turanzas, José, S.A.
8. http://avempace.com/wiki/index.php/La_prosa_espa%C3%Blola_en_el_siglo_XVI._Las_formas_narrativas

ОТКРЫТЫЙ УРОК НА ТЕМУ: "СКАЗКИ ПУШКИНА"

Рузибаев Мансурбек Собирович

*подполковник, Ферганский государственный университет,
факультет военного обучения*

преподаватель цикла тактической подготовки. обучения ФГУ

Розибаева Юлдузхон Сабуровна

г, Ургенч, учитель школы №9

Сабирова Нафиса Мансурбек кизи

*студентка 3 курса факультета филологии русского языка Ферганского
государственного университета*

Аннотация: В данной статье представлена информация о сказках и былинах Пушкина, а также выражено личное мнение автора.

Ключевые слова: Сказки, Пушкин, Салтане.

Цели: 1. Пробуждать в детях интерес к книге, к чтению; расширять их литературный кругозор;

2. Приобщить учащихся к сказкам А.С.Пушкина.

3. Развивать внимание, мышление, речь, память детей.

4. Воспитывать культурных слушателей и зрителей.

Оформление: выставка рисунков по сказкам А.С.Пушкина, портрет А.С.Пушкина, рисунки детей по произведениям поэта на тему «Моя любимая сказка», выставка работ из пластилина «Мой любимый сказочный герой», иллюстрации художников к сказкам А.С.Пушкина, выставка книг (сказок) Пушкина, магнитофон, аудиозапись - А.Н.Римский Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане».

I. Вступительное слово учителя.

Учитель: Добрый день, ребята. Я рада всех вас видеть! Давайте подарим друг другу хорошее настроение. Я улыбаюсь вам, вы улыбнитесь мне. «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок...»

- Чему может научить сказка?

(Проблемные вопросы)

- Все ли герои сказок Пушкина у тебя вызывают положительные эмоции?

- На кого из героев сказок Пушкина ты хотел быть похож и почему?

- Добрые или злые герои в сказках Пушкина?

- Зачем нужны отрицательные герои?

I ученик

Я знаю, вы любите игры,

Песни, загадки и пляски.

Но нет ничего интереснее,
Чем наши волшебные сказки.

2 ученик:

Трудно найти человека, который бы не знал и не любил замечательные произведения великого русского поэта А.С.Пушкина. Ещё при жизни его называли «солнцем русской поэзии». Прошло более 170 лет, как погиб поэт, а наша любовь к нему всё так же крепка, стихи его становятся нам всё ближе и дороже. И мы можем добавить к словам современников Пушкина только одну фразу: «Пушкин - незаходящее солнце русской поэзии».

3 ученик:

Пушкин первый из русских поэтов заговорил простым народным языком. Этот язык в его стихах и сказках льётся свободно и звонко, как прозрачный родник. Поэт всегда восторгался богатством, выразительностью, меткостью русского языка, владел им блестяще и всё же не переставал изучать его всю жизнь.

4 ученик:

Сказку нередко наполняют разные чудеса: то молодая царевна засыпает вечным сном, проглотив кусочек отравленного яблока, то умелец Балда проучивает чертей. Всё это очень интересно!

Слово учителя: Ребята давайте посмотрим видеоролик про жизнь Пушкина. (смотрят видеоролик в телевизоре).

В класс заходит А.С.Пушкин.

Пушкин : Здравствуйте ребята. Мне кажется, я ошибся дверью.

Учитель: Нет, Уважаемый Александр Сергеевич Пушкин мы как раз говорили о Вас!

Пушкин: Так-так, и что вы говорили обо мне ?

Учитель: Уважаемый Александр Сергеевич Вы садитесь и послушайте наших детей. Они про вас всё знают.

Вопросы разминки

1. Где родился А.С. Пушкин? (В Москве.)
2. Когда он родился? (6 июня 1799 г.)
3. На каком языке говорили в семье Пушкина?(В семье говорили на французском языке
4. Когда А. С. Пушкин начал сочинять стихи?(Он начал сочинять рано, когда был совсем маленьким.)
5. Кто учил его писать по-русский (Писать по-русски учила его бабушка)
6. От кого маленький Саша узнал русские народные сказки? (От няни Арины Родионовны.)
7. Сколько всего сказок написал А.С. Пушкин? (6;5 и1 – не закончил.)

Учитель: Александр Сергеевич больше любил с няней разговаривать. Бывало, начнет она сказки рассказывать, так он и не шелохнется, боится слово пропустить. На основе этих рассказов он создал свои сказки, которые вы все знаете. Назовите их.

(Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о попе и о работнике его Балде. Сказка о мертвой царевне. Сказка о золотом петушке. Сказка о царе Салтане. Сказка о медведихе (не дописанная, не успел из-за гибели).

Ученики читают стихи о сказках.

Когда я не умел еще читать,
Мне довелось от бабушки узнать
Как черта обманул Балда,
И как проучил тогда попа,
И как старуху рыбка наказала,
Мне бабушка однажды рассказала.
Про царевну-лебедь и Гвидона,
И про жадного царя Дадона,
Я из сказок Пушкина узнала,
Много их уже я прочитал.

3. Узнал про лукоморье я в пять лет,
Не ведая, что Пушкина уж нет,
Но большие сотни лет его стихи,
И взрослым, и ребятам – всем близки!

Его стихи, поэмы, сказки
Мы не устанем повторять
И жизни солнечные краски,
В них будем находить опять!

Слово учителя: Ребята давайте мы разделимся на две команды. Каждая команда будет получать жетоны за правильные ответы. (Дети делятся на 2 команды, подходя к столу и выбирая себе перевернутую эмблему.)

Первая команда - «золотая рыбка», вторая команда - «золотой петушок».

На каждую команду даются задания

1. Конкурс на лучшего знатока.

(у некоторых учеников на парте лежат карточки с небольшими отрывками из произведений поэта, нужно угадать, из какого произведения эти строки)

1 команда;

а) ... «Братец мой любимый,
Устал, бедняжка! Отдохни, родимый».

Бесёнок оторопел,

Хвостик поджал, совсем присмирел...

(«Сказка о попе и о работнике его Балде»)

б) Не дождался, к старухе воротился-

Глядь: опять перед ним землянка...

(« Сказка о рыбаке и рыбке»)

2 команда;

в) ... «Ты, конечно, спору нет;

А царевна всё ж милее,

Всё ж румяней и белее»...

(« Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»)

г) ... «Государь! Проснись! Беда!»-

«Что такое, господа?»-

Говорит Дадон зевая.-

А?..Кто там? Беда какая?

(«Сказка о золотом петушке»)

Учитель.

У Пушкина было много друзей. Но с детства самым близким, самым преданным ему человеком была простая крестьянка, его няня Арина Родионовна Матвеева. «Подруга дней моих суровых»- называл её поэт. У неё он с малых лет учился чистому народному языку. От неё он впервые услышал замечательные русские сказки.

В длинные зимние вечера в ветхом доме в селе Михайловском Арина Родионовна, как и в детстве, рассказывала поэту сказки. Валил снег. Пел ветер в печных трубах, жужжало веретено - и сказочный народный мир расцветал вокруг Пушкина. Поэт, брызгая гусиным пером, торопливо записывал нянины сказки. «Что за прелесть эти сказки!»- говорил он.

2 конкурс: Найдите из какой сказки эти слова

Узнайте, из какой сказки эти строчки, продолжите.

1. Три девицы под окном

2. Пряли поздно вечерком.

3. “Кабы я была царица, -

4. Говорит одна девица, -

5. (То на весь крещеный мир

6. Приготовила б я пир”.)

“Кабы я была царица,

Говорит ее сестрица,

(То на весь бы мир одна

Наткала я полотна”.)

“Кабы я была царица, -

Третья молвила сестрица, -

(Я б для батюшки царя
Родила богатыря”.)
2. Жил старик со своей старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно...(тридцать лет и три года.

Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.)

3. “Свет мой, зеркальце скажи! Скажи

(Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?”)

Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.

“Что, батька, так рано поднялся?

Чего ты зыскался?”

Поп ему в ответ: ... (“Нужен мне работник.

Повар, конюх и плотник.

А где найти мне такого

Служителя не слишком дорогого?”)

3 конкурс. Ответить на вопросы:

1. Как звали сына царя Салтана? (Князь Гвидон.)

2. В кого и в какой последовательности превращался князь Гвидон? (Комар – муха – шмель.)

3. Сколько раз закидывал старик невод в тот день, когда поймал золотую рыбку? (3 раза.)

4. Что поймал старик в первый и во второй раз? (1-й раз – тину, 2-й раз – морскую траву.)

5. Помогла ли рыбка старику и как?

6. Кто помогал королевичу Елисею в поисках царевны? (Солнце, месяц, ветер)

7. За какую плату согласился работать Балда? (За 3 щелчка.)

4 конкурс: Инсценировка по сказкам Пушкина. Каждая команда тянет конверт (в конверте название сказки «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о царе Салтане»). Для приготовления даётся 5 минут. Потом каждая команда показывает мини сценку.

Молодцы ребята!

5.Конкурс для девочек.

Перед вами зеркальце. Нужно достоверно похвалить себя словами из произведения Пушкина.

(выходят 3 девочки с каждого ряда, вспоминая слова царевны.

«Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее»?)

6. Конкурс: «КРОССВОРД» и «СКАЗОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ»

- Сейчас каждая команда делится на 2 группы. Одна группа работает с кроссвордом, а другая работает с объявлениями.

«Кроссворд»

По вертикали:

1. Слушай: платить обязались черти

Мне ... до самой смерти. (Оброк)

2. А ... над морем опять шумит

Да чертям верёвкой грозит. (Балда)

3. Раз он в море закинул

Пришёл ... с одной тинной. (Невод)

4. Ветер по морю гуляет

И ... подгоняет. (Кораблик)

5. Все красавцы молодые,

Великаны удалые,

Все равны как на подбор,

С ними дядька ... (Черномор)

11. И соседи присмирели,

Воевать уже не смели,

Таково им царь Дадон

Дал ... со всех сторон. (Отпор)

12. И послушалась ...

Тут же на берег она

Бочку вынесла легонько

И отхлынула тихонько. (Волна)

13. Пристают к заставе гости.

Гвидон зовёт их в гости. (Князь)

По горизонтали:

4. И жених сыскался ей

Елисей. (Королевич)

6. Не печалься, ступай себе с богом,

Так и быть: ... вам уж будет. (Изба)

7. Там за речкой тихоструйной

Есть высокая гора,

В ней глубокая ... (Нора)

8. ... песенки поёт,

Да орешки всё грызёт. (Белка)

9. Сказка - ложь, да в ней ... ,

Добрый молодцам урок. (Намёк)

10. Ах ты, мерзкое ... ,

Это врѣшь ты мне назло! (Стекло)

13. Глядь: опять перед ними землянка,

А перед нею разбитое (Корыто)

14. Ей в приданое дано

Было ... одно. (Зеркальце)

Сегодня по Интернету в школу поступили рекламные объявления. Прочитав которые необходимо определить место действия.

Предлагаю свои услуги: работаю за 7-х. Могу: - запрягать лошадь; топить печь; закупать продукты на рынке; печь яйца, варить кашу; нянчить детей. Мой адрес... (Балда «Сказка о попе...»)

Школа целителей и экстрасенсов проводит ежемесячные платные курсы. Излечиваются такие болезни, как: укусы правого и левого глаза; волдыри на носу. Начало ближайших занятий... («Сказка о царе Салтане...»)

Модники и модницы! Кто желает приобрести волшебное зеркальце, умеющее говорить? Наш адрес... Обращаться к... (Царице-мачехе из «Сказка о мертвой царевне»)

Тем, кто не может утром проснуться по звонку будильника, предлагаем приобрести петушка из чистого золота, который выручит вас всегда и везде. Адрес... («Сказка о золотом петушке»).

Кто желает поменять старое, разбитое корыто на новое? Или квартиру на новый дом? Обращаться к... (Золотой рыбе из «Сказки о рыбаке и рыбке»).

6 задание: «Соедини слово и его значение». (По отрядам, у всех одинаково).

Светлица – светлая парадная комната в доме.

Прялка – приспособление для ручного прядения, приводимое в движение ногой.

Прясть – сучивать волокна, делать нити.

Корыто- продолговатый сосуд (таз) из выдолбленного широкого бревна, из железа для стирки белья.

Невод – большая рыболовная сеть.

Звездочет – астролог, человек предсказывающий будущее по звездам.

Меч- старинное колющее и рубящее оружие, символ готовности к бою, призывом к справедливом возмездию.

Загадки быстро отгадает, о какой сказке идёт речь?

1. У царицы злой- презлой

Собеседник непрстой

Неживой, но говорящий,

Скажет правду настоящую.

2. Чуть опасность затаится-
Верный страж на тонкой спице
Шевельнётся, встрепенётся,
К той сторонке обернётся.

2. Рыбка непростая
Чешуей сверкает.
Плавает, ныряет.
Желанье исполняет.

4. Живёт батрак в поповом доме,
Спит обычно на соломе.
Полбу ест за четырёх,
Работает за семерых.

5. Звездочёт царю Дадону
Петушка поднёс с поклоном...

-Отвечай-ка, милый друг,
Что потом стерёг петух?

6. Князь Гвидон по океану
Трижды плыл к царю Салтану.
Незамеченным добрался.
А в кого он превращался?

Ребята какие интересные факты вы знаете о Пушкине.

1. Родиной предков Пушкина считается Эфиопия.

2. Александр Сергеевич Пушкин себя помнил с 4-летнего возраста.

3. В восьмилетнем возрасте Пушкин составлял стихотворения на французском языке.

4. Пушкин отличался вспыльчивым характером. 5. Пушкин принимал участие в 90 дуэлях за всю свою жизнь. 6. Первая дуэль Пушкина была еще в процессе обучения в лицее.

7. После прочтения произведения «Конек-Горбунок» Пушкин решил, что никогда не будет писать сказки. 8. Пушкин мог найти ответ на любой вопрос в столь короткие сроки, а это все благодаря его тонкому уму. 9. В Эфиопии находится памятник данному поэту. 10. Пушкин часто писал о собственной родословной. 11. Александр Сергеевич всегда брал с собой в поездки наперсток из золота, ведь он боялся сломать ноготь на мизинце. 12. Больше всего Пушкин любил собственного товарища из лицея Кюхельбекера.

13. Пушкин мог попасть в цель все разы с 20 попыток, потому что он хороший стрелок. 14. Пушкину пришлось назначить 15 дуэлей самостоятельно. 15. На любую дуэль великий поэт надевал на себя перстень. 16. Софья Сушкова – это первая любимая женщина Пушкина. 17. Пушкин фанатично относился к книгам, он их

любил превыше всего. 18.С царем Пушкину приходилось списываться только на французском языке.

19.Когда Гоголь попросил Пушкина, чтобы тот рассказал анекдот, то Александр Сергеевич ему дал идею «Ревизора».

20. Инициатором смертоносной для Пушкина дуэли был именно он.

21.Стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье» посвящено Анне Керн. 22.К собственному внешнему виду великий поэт относился с особым трепетом. 23.Пушкин отращивал ноготь на мизинце. 24.В 1835 году Пушкину хотелось взять отпуск на 4 года, но его просьба не была воспринята как должное. 25.Александр Сергеевич считался приверженцем декабристов.

26.Перед собственной смертью Пушкин обменялся письмами с императором. 27.В 1836 году Пушкиным был создан «Современник». 28.В домашней библиотеке Пушкины было около 3500 книг.

29.В 1818 году в связи с болезнью, которая сделала его лысым, Пушкину пришлось носить парик. 30.Пушкин имел 4-х детейшек. 31.Именем Пушкина названа малая планета.

32.В Англии первым русским романом является именно «Евгений Онегин», написанный Александром Сергеевичем Пушкиным.

33.Дуэли считались практически повседневным делом великого поэта. 34.Говорят, что у Пушкина африканские корни. 35.Папа Александра Сергеевича был знатным дворянином. 36.Французский язык считался вторым родным для Пушкина. 37.У Пушкина во время учебы была кличка «француз».

38.Больше 10 языков знал этот великий поэт. 39.Помолвка Пушкина с Натальей Гончаровой происходила 6 мая 1830 года. 40.Скончался Пушкин в собственной квартире после тяжелых мучений. 41.Похороны Пушкина состоялись в Успенском монастыре.

Итог урока

Учитель — Молодцы ребята, вы отлично знаете сказки Пушкина! Теперь нужно подсчитать, сколько очков вы набрали и узнаем, какая же команда победила.

- Победила ДРУЖБА!

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Madaminovich, I. D., Murodjon o'g'li, B. K., & Nodirjon o'g'li, A. I. (2023). YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH.

2. Umarov, I. O., & Abduraximov, I. (2022). ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASHDA, HARBIY TA'LIMNING MAQSADI, VAZIFALARI VA ISTIQBOLLARI. Journal of Integrated Education and Research, 1(7), 15-18.

3. Turdiboyev, S., & Abdurakhimov, I. (2021). COPYRIGHT IS THE FOUNDATION OF OUR DEVELOPMENT. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1159-1160.

4. Kamoliddinovich, N. M. (2022). The Role of Military Pedagogy and Psychology in the Armed Forces. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 372-373.

5. Ogli, Y. A. B., Ogli, A. I. N., & Abdulaev, A. (2021). The Main Directions of Military Patriotic Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 1(1), 99-100.

6. Salijanovna, I. S., Sherbabayevna, H. Q., Rahmanova, M. Y., Nabibullayevich, X. F., & O'G'LI, A. I. N. (2022). O'SIB KELAYOTGAN YOSH AVLODGA TA'LIMIY VA DIDAKTIK O'YINLAR OROALI TA'LIM BERISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. *Science and innovation*, 1(B3), 18-22.

7. Юнусов, М. М., Сабирова, Т. Х., & Абдурахимов, И. Н. У. (2022). ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА. *Science and innovation*, 1(D3), 87-88.

КОММУНИКАТИВНАЯ ОСНОВА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

А. Б. Суяров

старший преподаватель иностранных языков

Университета информационных технологий и менеджмента

Аннотация: В статье рассматриваются учебной деятельности заключается в обучении иностранному языку при помощи медиатехнологий, их использование и внедрение в учебный процесс, а также перспективы, второе положение о коммуникативной направленности обучения.

Ключевые слова: коммуникативном характере, наглядности, слайды с грамматическими темами по русскому языку, презентация, овладения иностранным языком, учитывать мотивацию, индивидуальность, специфику языка и научить правильно пользоваться литературой.

Цель учебной деятельности заключается в обучении иностранному языку и использованию его в различных видах познавательной и практической деятельности. Объективное содержание целей обучения находит своё отражение в выявлении сфер общения, ситуации, проблематике, формирующей деятельность-ориентированную коммуникативную способность обучаемых. Субъективное содержание целей обучения заключается в их осознании. Под целями учения понимается система целей и задач, отражающих коммуникативные и познавательные потребности обучаемого [1]. Но при обучении иностранным языкам существенным является интерференция, которая тормозит процесс усвоения иностранного языка. Интерференция (от лат. *inter* - между собой, взаимно и *ferio* - касаюсь, ударяю) - взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо при индивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного. Интерференция проявляется как иноязычный акцент в речи человека, владеющего двумя языками. Главным источником интерференции расхождения в системах взаимодействующих языков: различный фонемный состав, различный состав грамматических категорий и/или различные способы их выражения. [2] Вследствие интерференции мы встречаемся с разнообразными фонетическими, лексическими и грамматическими ошибками учащихся. В большинстве языков мира грамматические категории отличаются по формальным и семантическим признакам. Студенты произвольно соотносят некоторые грамматические категории и лексические единицы иностранного языка с соответствующими аналогами в родном языке. [3,60с] Если в генетической (генеалогической) классификации языки сгруппированы по признаку общности их

происхождения, то морфологическая классификация учитывает принципы построения слов в различных группах языков. По генеалогической (генетической) классификации русский язык входит в состав славянской ветви индоевропейских языков, английский к германской группе индоевропейских языков, а узбекский язык – в тюркскую группу алтайских языков.

Из главного методического тезиса относительно практического характера обучения языку вытекает второе положение о коммуникативной направленности обучения, призванной обеспечить овладение языковым материалом и основными видами речевой деятельности в процессе учебной коммуникации. Учебная коммуникация на иностранном языке как средство обучения на всегда может совпадать (особенно на начальной ступени) по всем своим параметрам (степень мотивированности, ситуативность, адекватность формы и содержания) с естественной коммуникацией. Учебная коммуникация реализуется в искусственных условиях, ее основная функция – обучающая. Задача методики состоит в изыскании таких приемов, форм и средств обучения, которые максимально бы приближали учебное общение к естественному с учетом его основной обучающей функции. Имеются в виду не только экспрессивные виды речевой деятельности (говорение и письмо), но и рецептивные (аудирование и чтение). Коммуникативная направленность обучения выражается также в организации языкового материала и последовательности его усвоения, в характере управления учебной коммуникацией, в типах и видах упражнений, которые максимально способствуют овладению различными видами речевой деятельности как естественными средствами общения на иностранном языке. Однако положение о коммуникативном характере учебной деятельности не исключает выполнения некоммуникативных (языковых, формальных) видов работы и упражнений, совершенно необходимых для сознательного овладения языком на уровне лингвистически образованного носителя языка, для формирования контрольных механизмов речевой деятельности. Комплексно-аспектный подход в организации языкового материала. Коммуникативная основа обучения предполагает комплексную организацию языкового материала, т.е. объединение фонетического, лексического и грамматического уровней языка во всех видах речевой деятельности, в речевых учебных единицах разного уровня. Такая организация позволяет осваивать языковой материал в органическом единстве, в котором реализуется коммуникативная функция языка как средства общения. В основе комплексной организации материала лежит набор «учебных единиц», отражающих в комплексе признаки всех сторон устной и письменной речи. Комплексная организация материала и коммуникативная основа обучения не исключает, однако, вычленения отдельных языковых (грамматических, фонетических, лексических) явлений с целью осмысления и специальной их тренировки. Целенаправленная работа над отдельными сторонами (грамматической, фонетической, лексической)

различных видов речевой деятельности возможна в рамках комплексной организации материала в соответствующих аспектнонаправленных (условно и подлинно) речевых упражнениях (см. об этом дальше). Сознательная основа овладения иностранным языком. Цели и задачи обучения языкам в специальном педагогическом высшем учебном заведении, возрастные особенности обучающихся (стремление к сознанию своей деятельности и сознательному ее выполнению), а также психологические особенности формирования навыков и умений позволяют сделать общий вывод о том, что овладение иностранным языком на сознательной основе является наиболее рациональным в языковом педагогическом вузе (на факультете иностранных языков). Содержание сознательной основы овладения иностранным языком включает в себя наряду с другими следующие компоненты:

- понимание обучающимися целей и значения своей учебной деятельности, ее особенностей;
- понимание ими важности практического и самостоятельного применения знаний, навыков и умений в новых условиях, т.е. творчески;
- умение контролировать себя, свою речевую и учебную деятельность;
- единство теории и практики;
- использование родного языка, где это необходимо, в целях лучшего выяснения своеобразия строя иностранного языка и сознательного преодоления его ин-терферирующего влияния.

Роль лингвистической теории для практического владения языковым материалом была показана раньше (см. главу II этого раздела). Именно лингвистическая теория дает более точное знание особенностей образования, функционирования и употребления языкового материала в речевой коммуникации, в различных речевых контекстах. Интуитивность владения языковыми средствами в условиях отсутствия языковой среды должны дополняться точным и глубоким знанием «практической» теории языка. Этого требует от студентов, как это уже говорилось, статус учителя иностранного языка. Это требование нельзя понимать таким образом, что в специальном вузе совершенно исключается чисто практический путь усвоения языкового материала, потому что он якобы противоречит сознательной основе обучения. Такое утверждение было бы слишком односторонним и не отвечающим современным требованиям методики. Элементы чисто практического усвоения фонетического, грамматического и лексического материала особенно полезны и неизбежны в самом начале изучения языка, однако в таком объеме и в том месте, которое определяется его характером и условиями обучения. Сознательное отношение студентов к своей учебной деятельности связано с формированием у них устойчивых профессиональных, общественных и личных мотивов в овладении языком. Известно, насколько велика роль мотива в овладении той или иной деятельностью взрослыми учащимися. Ни одна

методическая система не может быть достаточно эффективной, если она не учитывает особенностей внутренних мотивационных установок обучающихся и роли внешних условий в реализации этих мотивов. Овладение знаниями, навыками и умениями решающим образом зависит от внутренней активности обучаемого. Внутренняя активность определяется такими факторами, как потребность, интерес, воля. Все это создает определенную установку индивида на обучения. И пока не поняты внутренние побуждения к учению и факторы, их обуславливающие, нельзя эффективно воздействовать на личность обучающегося. Известно, что самоорганизация и высокая степень активности обучающегося непосредственно зависят от общей целе-направленности его интересов, способностей, установки на будущее. Главную роль в перестройке и развитии побуждений и мотивов играет сама практическая учебная деятельность, о чем уже говорилось. Деятельность, направленная на удовлетворение осознанной потребности, характеризуемая постоянством, регулярностью совершается по собственной инициативе, под влиянием сильного и устойчивого внутреннего побуждения. Поэтому сознанные потребности являются источником внутренней активности индивида, основой мотивации его деятельности. Социальная потребность является одним из компонентов мотивации вообще. К общественно значимым мотивам можно отнести мотивы профессиональные – владеть языком в совершенстве (как владеет им носитель языка) и обучать языку других. Следует отметить, что непедагогические мотивы (только лишь совершенное владение языком) у части студентов первоначально преобладают над профессионально-педагогическими, поэтому необходимы дополнительные усилия, чтобы сформировать мотивы, адекватные целям педагогического вуза. К средствам мотивации следует отнести также формирование интеллектуального интереса в процессе усвоения языка, которое реализуется в проблемном обучении. Некоторые методисты в настоящее время видят в нем один из важнейших путей активизации умственной деятельности, главный фактор развивающего обучения. Безусловной заслугой представителей этого направления в методике является борьба против незаинтересованного, пассивного, «ленивого» усвоения языка студентами, против переоценки ими деятельности в ущерб творческой. Основным путем, который предлагают эти методисты, состоит в использовании иностранного языка как естественного средства коммуникации, в решении студентами проблемных речемыслительных задач, аналогичных тем, которые они решают в коммуникативной деятельности на родном языке. Отмечая несомненную важность этих идей, нельзя не заметить определенной односторонности в их толковании, выражающейся в принижении роли деятельности, в том числе и творческим ее формам. Ранее были изложены психофизиологические закономерности овладения и без переводного владения иностранным языком в условиях факультета иностранных языков. Они показывают, что свободное владение вторым

(иностранным) языком базируется на прочных автоматизированных речевых связях, в формировании которых значительную роль играет мимическая деятельность обучающихся. Отрицать эту роль означало бы поставить под сомнение необходимость прочного запоминания языкового материала и формирование на этой основе стабильных и правильных навыков. Решение этой дидактически сложной проблемы должно состоять в рациональном сочетании репродуктивных и продуктивных элементов развития речевой деятельности студентов на иностранном языке (особенно на I-II курсах). С правильной реализацией принципа сознательности и активности связано и развитие самостоятельности. Самостоятельность требует от студента активного отношения к учебной деятельности, к материалу, к знаниям, которые он усваивает. Как отмечается в педагогической литературе, самостоятельность проявляется в осознанном и целенаправленном стремлении поставить себя в положение субъекта обучения, принимающего деятельное участие в добывании знаний, формировании навыков и умений, своих убеждений. Такое проявление самостоятельности чрезвычайно важно в педагогическом вузе, готовящем людей, которые должны не только уметь учиться сами, т.е. овладевать знаниями, навыками и умениями, но и учить школьников самостоятельно овладевать ими.

Так как студенты вузов сталкиваются с подобными трудностями в изучении иностранного языка, создаются и созданы тематические разговорники, словари синонимов, фразеологизмов, которые помогают изучающим в усвоении языка, приобретении простейших навыков и умения общения в бытовой сфере. [6,191с] Таким образом преподаватель должен полно и точно ставить и осознавать цели обучения, учитывать мотивацию, индивидуальность, специфику языка и научить правильно пользоваться литературой.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Симонова Н. М., Экспериментальное исследование структуры мотивации при усвоении иностранного языка в вузе (автореферат дисс.)
2. Виноградов В.А, Лингвистический энциклопедический словарь. 2012 год
3. Вайнрах У, Одноязычен и многоязычие (Новое в лингвистике. - Вып. 6. Языковые контакты. - М., 1972. - С. 25-60)
4. Курс лекций по сопоставительной грамматике русского и узбекского языков Составитель: ст. преп. Турниязова М. У16.09.2013, uz.denemetr.com
6. Маркова А.К. Формирование мотивации учения: Книга для учителя/1990-191с. 7. idioms_ru_en.enacademic.com

ПУБЛИЦИСТИК МАТНЛАРДА АЙРИМ МЕТАФОРЛАРНИНГ
КОГНИТИВ-ПРАГМАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ҳамдамов Ҳайдар Азаматович

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент
Ахборот технологиялари университетининг
Қариш филиали тадқиқотчиси
e-mail: haydarov@gmail.com

Аннотация: мақолада оммавий ахборот воситалари, жумладан, электрон сайтларда, ижтимоий тармоқларда фикр ифодалашда метафоралардан фойдаланиш имкониятлари ва блогерлар нутқида метафораларнинг янги маъно ва ифода қирраларининг намоён бўлиши, ўзбек ва дунё тилшунослигида шундай метафораларнинг когнитив-прагматик урга-нилиши билан боғлиқ ҳолда таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: когнитив-прагматик таҳлил, блогерлар нутқи, журналистикаси, маъно кўчиши йўллари, ўхшашлик асосида маъно кўчиши, ижтимоий тармоқ, оммавий ахборот, публицистик матн, дискурс, лингвистик таҳлил.

Аннотация: в статье проанализированы возможности использования метафор при выражении мыслей в СМИ, в том числе на электронных сайтах, в социальных сетях, и в речи блогеров в связи с проявлением новых смысловых и экспрессивных граней метафор, когнитивно-прагматическим изучением таких метафор в узбекском и мировом языках. лингвистика.

Ключевые слова: когнитивно-прагматический анализ, речь блогера, журналистика, способы миграции значений, миграция значений на основе сходства, позитивная сеть, медиа, публицистический текст, дискурс, лингвистический анализ.

Abstract: the article analyzes the possibilities of using metaphors when expressing thoughts in the media, including on electronic websites, in social networks, and in the speech of bloggers in connection with the manifestation of new semantic and expressive facets of metaphors, cognitive and pragmatic study of such metaphors in Uzbek and world languages. linguistics.

Keywords: cognitive-pragmatic analysis, blogger's speech, journalism, methods of migration of meanings, migration of meanings based on similarity, positive network, media, journalistic text, discourse, linguistic analysis.

Кириш. Замонавий олимлар концептуал назарияни ишлаб чиқмоқдалар. Жумладан, метафора, корпус тилшунослиги, психолингвистика усуллари таяниб, бадий, публицистик нутқда метафора устида тадқиқотлар олиб борилмоқда. Нутқни танқидий таҳлил қилиш. Аслида публицистик нутқда

метафоранинг устун хусусияти шахс томонидан белгиланадиган вақти-вақти билан ўзгариб турадиган муаллифнинг услуги ва мета-фора ишлатишнинг ўзига хос контексти билан шартланган, ягона ривожла-нишга уринишларга олиб келади.

Метафорани жиддий ва чуқур текшириш XX асрдагина ҳинд, хитой файласуф ва тилшуносларининг асарларини ўрганиш эвазига амалга оши-рила бошлади. Антик давр фалсафасининг тадқиқ даври гуллаб-яшнаган XX асрда метафора тилнинг коммуникатив, номинатив, билиш мақсад-ларининг ажралмас қисми сифатида талқин қилинди.²

Бу вақтда метафорани ўрганувчи қиёсий назария Ж.Серль ва М.Блэк томонидан жиддий танқидга учради. Ж.Серль метафорани икки семантик маънонинг вербал, яъни метафорик ифода ва айнан бўлган контекстуал курсовнинг таъсирлашуви ёки оппозициясига боғлиқ деб таъкидлади.³

М.Блэк эса фанда биринчилардан бўлиб метафорани «қиёеий ифода этувчи эмас, юзага келтирувчи» сифатида таърифлади.⁴

Д.С.Худайберганова метафораларни матнда муҳим когнитив-семантик аҳамият касб этиши билан бирга, тил эгаларининг миллий-мада-ний тафаккурига хос жиҳатларни намоён этувчи ҳодиса сифатида баҳо-лайди ва ўхшатиш ҳамда метафоралар асосига қурилган матиларнинг муайян тилда қолиплашган матн шакллари аниқлаш имкониятини бери-шини айтади. Олима ударни матннинг прецедент шакллари сифатида баҳолайди.⁵

Матндаги лингвистик метафораларни аниқлашнинг ишончли усули. Дарҳақиқат, метафораларни аниқлаш ва талқин қилишда публицистик нутқ ўзига хос бошқа нутқ турлари билан таққослаганда контекстда ажра-либ турувчи хусусияти мавжуд.

Метафорани сўзловчининг лисоний-ментал доираси билан чегаралаш мушкул: инсоннинг метафоралардан фойдаланиш билан боғлиқ фаолияти уни ердаги қолган мавжудотлардан фарклантириб турувчи яна бир жиҳатдир.⁶

Замонавий метафорологияда публицистик дискурсада турли хил метафора турларини ажратиш тенденцияси мавжуд.

Шундай қилиб, олимлар когнитив ноанъанавий метафора мавжуд-лигини икки йўл билан тушунтирадилар. Биринчиси, ушбу турдаги мета-фораларнинг аксарияти анъанавий метафораларни кенгайтиш ёки ихтисослашув орқали ўзгартириш орқали ҳосил бўлади. Кенгайтма деганда анъанавий метафоранинг ўзгариши тушунилади, унда у оғзаки манба соҳасидаги янги концептуал элемент

²Аристотель. Поэтика. М., 1984.

³Серль Дж. Метафора // Теория метафоры. -М.: Прогресс, 1990.

⁴Блэк М. Метафора // Теория метафоры. -М.: Прогресс, 1990.

⁵Худайберганова Д.С. Ўзбек тилидаги бадиий матиларнинг антропоцентрик талқини. Докторлик диссертацияси автореферати. –Т., 2015. –Б.18.

⁷Лагута О. Н. Метафорология: теоретические аспекты / Новосибир. гос. ун-т. -Новосибирск, 2003. Ч. 1. –С.7.

томонидан когнитив равишда кўзғатилган янги лингвистик воситалар ёрдамида амалга ошади.

Ижтимоий тармоқлардаги публицистик матнларда метафораларнинг ифодаланиши. Ишда оммавий ахборот воситалари, жумладан, электрон сайтларда, ижтимоий тармоқларда фикр ифодалашда метафоралардан фойдаланиш имкониятлари ва мазкур контекстларда метафораларнинг янги маъно ва ифода қирраларнинг намоён бўлиши, ўзбек ва дунё тилшу-нослигида шундай метафораларнинг ўрганилиши билан боғлиқ ҳолда таҳ-лил қилинган.

Метафора илмнинг турли соҳаларга кириб келган, жумладан, ада-биётшунослик, мантик ва фалсафадан муҳим билиш ва билганларини ифода этиш воситаси. Метафорага доир изланишларнинг кенг тарқалиши муаллифларни кўпроқ эътибор беришга ундади, аслида унинг эстетик қий-матидан кўра амалий аҳамиятига кўпроқ эътибор бериш керак. А.П.Чудинов каби муаллифлар томонидан метафорага когнитив ёндашув М.Лакофф Жонсон, Н.Д.Арутюнова, Ю.И.Ливен ва бошқаларда учрайди.

Н.Д.Арутюнова “Метафора ва дискурс” асарида куйидагиларни баён қилади: “метафора амалий аҳамиятга эга.[1]...Ундан ҳар қандай соҳани тушуниш ва тушунтиришда қурол сифатида фойдаланиш мумкин, жумладан, психотерапия суҳбатларида ва авиаконпания учувчилари ўртасидаги суҳбатлар, маросим рақслари ва тил дастурлаш, санъат таъли-ми ва квант механикаси ва бошқаларда қўллаш ўзаро мулоқотни самарали, таъсирчан ва фойдали қилади.

Метафора, қаерда бўлмасин, ҳар доим бизнинг тушунчамизни бойитади ...”.[1] Н.Д.Арутюновага кўра, метафорик ижодкорлик ҳаракати жойлашган семантик жараёнлар турли асосида: синоним ривожлантириш воситалар, янги кадрятларнинг пайдо бўлиши, полисемиянинг ярати-лиши, тизимларнинг ривожланиши терминология ва эмоционал-экспрес-сив сўз бирикмаларидир. Шунингдек, бизнинг онгимизда тасвирни яратиш ва тасаввурга мурожаат қилиб, метафора деган маънони ҳосил қилади[1].

“Метафора” атамаси илк бор қадимги Юнонистонда пайдо бўлган. Маълумки, метафора “яширин таққослаш” бўлиб, унинг асоси руҳий тақ-қослашдир. Ўхшатиш туйғуси, нафақат объектлар ўртасида англашган дунё, балки муайян объектлар ва абстракт тушунчалар ўртасида ўхшаш-ликларни топиш имконини беради. Шунингдек, таъкидлаш керакки, ҳар бир олим ўз ғояси, унинг таснифи ва вазифаси, шунингдек, ўз таърифини мета-форалар орқали тақлиф қилди. Метафорани биринчи бўлиб

Антропоморфик метафора. Бу инсон ва унга тегишли (хос) бўлган (тана аъзоси, кийими) предметлар номи асосида ҳосил қилинган метафора бўлиб, *оёқ, қўл, оғиз, тил, тиш, қулоқ, энг, ёқа* каби лексемалар маъноси-нинг метафорик усулда кўчиши[6].

Ўзбек оммавий ахборот воситаларида ҳам журналист ва блогерлар ўз фикрларини тез тушунилиши ва самарали таъсир кўрсатиши учун мета-форалардан

фойдаланади. Айниқса, газета сарлавҳаларида антропоморфик метафораларни қўллаш кўплаб кузатилади. Масалан: “Кун.уз” нашрида “Rost24.uz тахририятига **босим** бўлгани айтилмоқда.

Сайтда эълон қилинган “Халқаро молиявий криминаллар рўйхатида кўринган ўзбек олигархи” номли публицистик суриштирув **ўчирилган**. Мақола муаллифи, сайт бош муҳаррири Анора Содиковага нисбатан таҳ-дид бўлгани айтилмоқда” сарлавҳаси остида мақола берилган. Бунда “*босим*” сўзи, албатта, инсонга нисбатан олинган кўчма маънодир. Мақоланинг дастлабки, жумласида ҳам метафора қўлланган “Халқаро молиявий криминаллар рўйхатида кўринган ўзбек олигархи” номли публицистик суриш-тирув **ўчирилган**. Мазкур жумлада “**ўчирилган**” сўзи ҳам, албатта, ўчирмоқ феълнинг денотатив маъноси эмас, ўхшашлик асосида маъно кўчиши кузатилади.

Яна шу мақоланинг ўзида *занжир* сўзи ҳам метафорик маънода қўлланилади. Бу ўринда занжир предметларни бир-бирига боғловчи эмас алоқадорликни ифодалаб келмоқда: “*Муаллифга кўра, собиқ сенатор, Ўзбекистон футбол федерацияси (ҳозирда ассоциация) собиқ президенти Мираброр Усмоновнинг ўғли – Ўзбекистон футбол ассоциациясининг собиқ вице-президенти Жаҳонгир Усмоновга тегишли бир неча компанияларнинг занжирли оффшор ҳудудларга бориб тақалади.*”[8].

Буни жадвал шаклида куйидагича ифодалаш мумкин:

“Кун.уз” нашрининг “Интернетда уни оғза судратиб жазолашни таклиф қилганлар пайдо бўлган. Йигитнинг онаси ўғлининг **бепарда** сўзлари учун жамоатчиликдан **узр сўради**.

Кўп ўтмай Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳаммамизни **бўралатиб** сўккан йигитнинг видеосини **тарқатди**. У ахлоқсиз қилмини учун халқдан йиғлаб кечирим сўраркан, ўша пайтда маст ҳолатда бўлганини айтади.”[9] Ўйламай оғиз йиртиш қамоқ билан яқун топди. Оқкўрғонликларни жунбу-шига келтирган воқеа тафсилотлариномли мақоласи ҳам метафорик маъно касб этмоқда, мазкур кўчма маъноли сўз асли инсонларга хос бўлган хусусиятни ифодалайди, бироқ оммавий ахборот воситалари тилида антро-поморфик метафорани ҳосил қилаётганини кузатиш мумкин.

“Рост.уз” сайтида ҳам метафоралардан самарали фойдаланилади: Алишер Қодиров: Курашамиз ёки **мажруҳга** айланамиз. «Миллий тик-ланиш» демократик партияси етакчиси Алишер Қодиров Рост24 сайтида берилган видео сўровномага https://t.me/rost_24uz/5693) муносабат билдирди. Қодиров сўровномада аҳолининг Путинни **ёқлаб** берган жавоб-ларига нисбатан "Биз маънан, руҳан ва жисмонан жиддий **жароҳатланган** миллатмиз" дея фикр билдирган (<https://t.me/>). "Ё матонат ва сабр билан курашамиз ва бу жароҳатдан қутулиб **қаддимизни ростлаймиз**, ёки яна оғзи очик, оёқ-қўли **шол мажруҳга** айланамиз... Бу ҳақорат эмас, ҳақиқат", дейди у.

Публицистик матнларда сўзлар кўчма маъноларда қўлланганда ўхшатишга асосланган лисоний воситалар кучайтирилган даражаларда ҳам қўлланилади:

жароҳатланган

мажруҳ

қўли шол мажруҳ

Мазкур матнда “мажруҳ”, “ёқлаб”, “жароҳатланган”, “кадри ростламоқ” каби сўз ва иборалар кўчма маънода қўлланиб, инсоннинг эмас, жамият ёки миллатнинг хусусият ва ҳолатларини ифодалаб келмоқда. ["Менямча"](#) телевойихасининг навбатдаги сонида таҳлил қилинадиган мавзулар: - *Қиш қаҳратонидаги кураш майдони: бир томонда қаттиқ совуқ, иккинчи томонда қатъий ирода ва матонат*; - *Шаҳарсозликдаги хатоларнинг аччиқ оқибатлари ва сабоқлари*; (UzA Шундай қилиб, материални таҳлил қилиш шунинг кўрсаткичи, физиологик метафора батифсил тузилган ва юқори прагматик салоҳиятга эга. Модель “тана”, “тана қисмлари”, “ташки қўриниш”, “инсон характери” рамкаларидан иборат.

қаттиқ совуқ

қатъий ирода

қатъий матонат

аччиқ сабоқ

аччиқ оқибат

Диссертациянинг “Публицистик матнларда антропоморфик метафоранинг когнитив-прагматик имкониятлари” деб номланган учинчи боби куйидаги қисмларни ўз ичига олади: “Публицистик ва илмий-оммабоп матнларда антропоморфик метафораларнинг ифодаланиши”, “Ижтимоий тармоқ материалларида антропоморфик метафораларнинг когнитив-прагматик хусусиятлари”.

Метафора тадқиқи кўп йиллар давомида буюк мутафаккирлар, олимлар, рассомлар ва шоирларнинг диққатини жалб этди. Метафора илмнинг турли соҳаларга кириб келган, жумладан, адабиётшунослик, мантиқ ва фалсафадан муҳим билиш ва билганларини ифода этиш воситасидир. Метафорага доир изланишларнинг кенг тарқалиши муаллифларни кўпроқ эстетик жиҳатларга

эътибор беришга ундади, аслида унинг эстетик қийматидан кўра амалий аҳамиятига кўпроқ эътибор бериш керак.

Публицистик матнларда метафоранинг барча турларини учратиш мумкин. Буни жадвал кўринишида ҳам тақдим қилиш мумкин:

/р	Матнда қўлланилган метафора	Контекстдаги маъноси	Асл маъноси
	Гибрид дарсликлар	Турли тажрибаларнинг умумлашган шакли	Кимёвий аралаш модда
	Тадбиркорга эркинлик берилса, қўллаб-қувватланса, туркираб ривожланади.	Барқарор, тез ривожланиш	Ўсимликларга нисбат-ан фаол ри-вожланиш-маъносини ифодалай-ди.
	Мустахкам даромадга эга бўлди	Ўсиб борувчи фойда	Маҳкам, бақувват
	«Темир-гумбаз» ҳавомудифлатизимикеласганракеталарни танийди.	Сезади. Аниқлайди.	Аввал ҳўрганини қайта хотирлаш
	Кучли тадбиркорлар шаклланди.	Рақобатбардош	Бақувват
	Бугун Нодирбек ҳиндистонлик, Синдоров бразилиялик шахматчи билан куч синашади	Мусобақалашмоқ	Жисмоний кучларни синаш

1-жадвал. Метафорларнинг контекст ва асл маънолари

Метафораларнинг футбол журналистикасига доир мақолалар матнида қўлланилишига қуйида бир қатор мисоллар асос учун келтирилди:

Европа клублари трансфер бозорида максимум ҳаракат қилишга киришди. 31 январ куни қитъадаги аксар лигаларда кишки трансферлар «ойнаси» ёпилади, шундан кейин жамоалар таркибни фақат ёзга бориб кучайтириши мумкин. Одатда бўлгани каби, бир қатор қатта трансферлар тақдирини сўнгги кунда ҳал бўлади. Қуйида — бугун амалга ошиши мумкин бўлган асосий трансферлар ҳақида. Бунда “трансфер бозори”, “ойнаси ёпилди” сўз бирикмаларида маъно кўчиш ҳодисаси юз берган.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, антропоморфик метафораларнинг бажарадиган функцияси ва прагматик хусусиятларига доир жаҳон тилшунослигида кўплаб ёндашувлар мавжуд. Бироқ метафораларнинг, антропо-метафораларнинг энинг асосий вазифаси сўзловчининг мавҳум (оммабоп, илмий оммабоп) нутқини тушунарли таъсирчан шаклда ифода-лашдир. Айниқса, публицистик матнларда, гипотезалар, сиёсий, ҳатто расмий маълумотларни жамиятнинг исталаган дунёқарашдаги аъзосига тушунарли образли тарзда баён қилишда метафораларнинг ўрни ниҳоятда муҳим. Таъкидлаш лозимки, жаҳон тилшунослигида публицистик дис-курса антропоморфик метафоралар кенг

ўрганилмоқда. Бу борада мамлакатимиздаги иқтисодий мулоқотни самарали қилиш учун тижорий матнларда метафоралар тадиқини оммалаштириш лозим.

Ижтимоий тармоқдаги матнларнинг когнитив-прагматик таҳлили шуни кўрсатдики, ижтимоий тармоқ блогерлари яратган матнлар от сўз туркумига доир, яъни тана аъзоларига боғлиқ антропоморфик метафора-лардан кам фойдаланиб, асосан, феъл сўз туркумлари асосида инсонга хос ҳаракат ва ҳолатларни бошқа мавжудотларга кўчириш орқали ўз туйғу-ларини, фикр-мулоҳазаларини ифодалайди. Метафоралар бадий матнлар асосида кенгрок таҳлил қилинган, аммо публицистик услубдаги матн-ларда, дискурсларда деярли ўрганилмаган. Бугун мулоқотнинг энг фаол майдони бу – ижтимоий тармоқлар, улардаги матнларни лингвистик тадқиқ этиш ўзбек тилининг ривожланиш жараёни, ўзгаришлар, ютуқ ва камчиликлар, сўзладаги маъно таракқиёти ҳақида ёрқин тасаввур ҳосил қилиши мумкин.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. Вступительная статья к сб.: Теория метафоры, -М.: Прогресс, 1990.
2. Аристотель. Поэтика. М., 1984. 45-б.
3. Лагуа О. Н. Метафорология: теоретические аспекты / Новосибир. гос. ун-т. -Новосибирск, 2003. Ч. 1. –С.7.
4. Серль Дж. Метафора // Теория метафоры. -М.: Прогресс, 1990. –С. 56
5. Блэк М. Метафора // Теория метафоры. -М.: Прогресс, 1990. –С. 102
6. Худайберганаева Д.С. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентриқ тадиқини. Докторлик диссертацияси автореферати. –Т., 2015. –Б.18.

ИСАЖОН СУЛТОННИНГ “ГЕНЕТИК” РОМАНИДА
МЕТАФОРЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Рўзиева Нигора

Алишер Навоий номидаги

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти

университети таянч докторанти

e-mail: nruziyeva@gmail.com

Аннотация: мақолада хассос ёзувчи Исажон Султоннинг “Генетик” романи матнида қўлланылган метафораларнинг ифода хусусиятлари ва маъно қирралари таҳлилга тортилган. Шунингдек, ёзувчининг ўзига хос ифода имкониятлари ва маҳоратини кўрсатиб турувчи жиҳатлар илмий текшириб кўрилган. Бадиий матнларда, айниқса, катта эпик жанрдаги асарларда метафорадан унумли фойдаоанишнинг прагматик имкониятлари лисоний тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: генетик, бадиий матн, дискурс, метафорик маъно, роман, эпик асарлар, маъно қирралари, услубий имконият, прагматик таҳлил, лингвистик тадқиқ, коннотатив маъно, диалог.

Аннотация: в статье анализируются выразительные особенности и грани значения метафор, используемых в тексте романа “Генетик” хассосского писателя Исаджана Султана. Также было проведено научное исследование аспектов, демонстрирующих уникальные выразительные возможности и мастерство писателя. В художественных текстах, особенно в произведениях великого эпического жанра, практические возможности метафор изучаются лирически.

Ключевые слова: генетика, художественный текст, дискурс, метафорическое значение, роман, эпические произведения, грани смысла, методологическая возможность, прагматический анализ, лингвистическое исследование, ассоциативное значение, диалог.

Abstract: the article analyzes the expressive features and facets of the meaning of metaphors used in the text of the novel “Geneticist” by the Hassos writer Isadjan Sultan. There was also a scientific study of aspects demonstrating the unique expressive capabilities and skill of the writer. In literary texts, especially in works of the great epic genre, the practical possibilities of metaphors are studied lyrically.

Keywords: genetics, literary text, discourse, metaphorical meaning, novel, epic works, facets of meaning, methodological possibility, pragmatic analysis, linguistic research, associative meaning, dialogue

Кириш Насрий асарларда метафоралардан фойдаланиш ва уларнинг ифода имкониятлари ўзбек ва жаҳон тилшунослигида атрофлича ўрганилган, муҳимлиги

боис ўрганиш жараёни давом этмоқда. Бу борада Н.Д.Арутюно-ванинг “классик метафора – анализ соҳасидаги синтез истилоҳи, умумий “мамлакат” “синф” оламда яққаланган ақл соҳасидаги тасаввур ғояси зона-сига нисбатан бир қараш (образ) дир[1] деган фикрини келтириш ўринли-дир.

Метафора муҳим рол ўйнайдиган оламнинг ўзбек тили манзарасига доир лингвистик тадқиқотларининг замонавий тенденциялари билан белгиланади. Масалан, рус тилшунослигида Ф.И.Тютчев шеърятининг руҳий фаолият маҳсули сифатидаги ўзига хослиги унинг поэтик тилидаги асосий концептуал метафораларни аниқлаш ва ҳар томонлама таҳлил қилиш натижасида энг аниқ намоён бўлади. Бундай таҳлил шоирнинг ифода услубини тасвирлашда муҳим рол ўйнайдиган Ф.И.Тютчевнинг шеърӣ тил шахси тузилишининг билим даражасини аниқлашга имкон беради. Ф.И.Тютчев шеърятда мета-форик тасвирининг чуқурлиги ўзига хос жиҳат ҳисобланади. Ф.И.Тютчев, аввало, табиат ва инсон ўртасидаги муносабатлар ҳақидаги фалсафӣ ва мифопозтик қарашларининг амалга оширилишини белгилайди[9]. XX асрнинг 60-йилларида генератив семантиканинг ривожланиши, метафоранинг когнитив функцияси, коммуникатив, ҳиссий, волюнтатив (таъбир кўрсатиш функцияси), поэтик ва бошқа қатор хусусиятларини ўрганишда муҳим аҳамият касб этди (Ж. Катц, П.Поэтал, Ж.Лакофф[2]). Биринчидан, метафоранинг турли таърифларини таҳлил қилиш ва иккинчидан, қадимги фалсафеларнинг асарларидан бошланиб, замонавий лингвистик луғатлар билан тугайдиган метафорани тадқиқ этиш тарихини баён қилишдир.

Зотан, қадимги юнон риторикасида метафора тил ва нутқнинг объектив хусусияти бўлиб, метафора ҳодисасининг ўзи инсон томонидан дунёни эмпирик тушуниш маҳсулидир, деб таъкидлаган эди. Метафора – бу тилда мавжуд бўлган сўз ёки иборани аввалги маънонинг бир қисмини бериш учун тушунилган объектга мурожаат қилиш учун ишлатишдир.

XVIII аср рус фани метафоранинг анъанавий таърифини беради (ўхшашлик асосида маъно ўчиши). М.В.Ломоносов нафақат метафора таснифини, балки бу тропни нутқда ишлатиш қоидаларини ҳам ишлаб чиқди[6]. Рус тилшунослигида метафора системали равишда фақат XX асрдагина ўрганила бошланди. А.А.Потебня метафора назариясини чуқур-лаштирди: метафора, синтактик ва семантик таснифнинг шаклланиши ва ишлаш механизмларини ишлаб чиқди. XIX асрнинг охирида Н.М.Крушев-ский метафоранинг ассоциатив табиати ҳақида ёзиб, уни психологик ҳоди-саларга қаратди.

XX аср – метафора таълимотининг ривожланган даври бўлди. Олимларнинг қарашлари мазкур лисоний ҳодисанинг эстетик салоҳиятини ўрганишдан унинг когнитив ва прагматик вазифаларига ўтади.

А.Ричард, М.Блэк, С.Пеппер ва Е.Кормак каби тадқиқотчилар метафора шаклланиши механизмини психолингвистика нуқтаи назаридан таърифлайдилар ва асосий метафораларни аниқлайдилар[7].

XX аср рус тилшунослигида метафорани ўрганиш унинг бадиий тилдаги семантик салоҳиятини ўрганишга қаратилади. В.В.Виноградов, Г.О.Винокур асарларида поэтик нутқда фаолият кўрсатмайдиган бундай лингвистик ҳодиса мавжуд эмаслиги ҳақида фикр юритилади. Олимлар метафоризация турли семантик соҳаларнинг кесишувига асосланган семан-тик трансформациялар жараёнидир, деган хулосага келадилар[8].

XX нинг иккинчи ярми – XXI аср бошлари – метафоризация механизмлари ҳақида когнитив ва концептуал гипотезаларнинг фаол тузи-лиши даври бўлди.

Ушбу даврнинг ички метафорологиясида Н.Д.Арутюнова тадқиқотлари ажралиб туради. Унинг фикрига кўра, тил антропоморфикдир ва шунинг учун инсон тил ҳодисаларини таҳлил қилишда мос ёзувлар нуктасига айланади. Н.Д.Арутюнова[1] метадораларнинг батафсил функционал тас-нифини беради, бундай тил бирликларининг “қатъийлик” даражасига эътибор қаратади. Г.Н.Скляревская[3], асосан, метафоризация жараёнида иштирок этадиган бир қатор семантик майдонларни аниқлайди, уларнинг учтаси инсон билан боғлиқдир.

Шундай қилиб, метафорология тараққиётининг ҳозирги босқичида лингвистик тадқиқот маркази шахс, унинг тили, менталитети ва психоло-гияси эканлигини кўради.

Метафора вазифасини бажарадиган энг қизиқарли контекстлардан бири шеърдир. Поэтик тилнинг ўзига ҳослиги шундаки, у тил бирликларининг семантик салоҳиятини энг аниқ очиқ беради, шунинг учун дунёнинг поэтик манзараси мантиқан бир-биридан фарқ қилади. Бу ерда метафора дунёни тушуниш ва қайта тиклаш учун восита бўлиб хизмат қилади.

Г.Насруллаева ўз тадқиқотларида шеърӣ матнлардани метафорик маъноларни таҳлил қилади. Унинг таъкидлашича, контекстларда баҳор элементи инсонга ноаниқ, аммо бутун дунёга тушунарли булган нутққа эга. Шоирнинг бир образга доимий мурожаат қилиши унинг яратувчиси учун унда аҳамиятли нарса борлигини кўрсатади. Шоир шеърятини таҳлил қилганда шу маълум бўладики, у тоғ образига жуда кўп марта мурожаат қилади. Аслида унинг шеърларида метафорик маънога эга, яъни кўчма маънолар ифодалайди, деб таъкидлайди [4].

Олим шоир шеърятдаги тоғ – шоирнинг юксалиб кетган руҳи, изтиробу қувончлари. Шунинг учун бўлса керак, шоирнинг илк шеърла-ридан то сўнггисигача тоғлар у билан яшашини таъкидлайди.

Метафорани матнга киритишнинг тескари усули турли метафоралар бир хил предметни турли контекстларда ифодалаб, маънолар полифониясини ҳосил қилишидадир. — бундан ташқари, сезиларли ифодали заряд олиб боради, ўқувчининг бу образ ҳақидаги чуқур тажрибасини аниқлайди.

Насрий асарларда ҳам такрорланмас метафорик маънолар кўзга ташланади, айниқса, Исажон Султон романларида. Унинг “Генетик” рома-нида ҳам манашундай ҳолатларнинг гувоҳи бўлиш мумкин:

Ўша йили рўза кузга тўғри келган эди. Осмон тўла куш, чиркиллай-чиркиллай қайларгадир учиб кетишарди. Ҳар бирининг кўчишининг маълум вақти борми? Қалдирғочлар, кўкқарғалар, турналар, ўрдаклар, ғозлар, лайлақлар кўчганига гувоҳ бўлганман. Баланд тераклару симёғочларга саватдай ин қурадиган бу куш гоҳо тумшуғида илон кўтариб учганини ҳам кўрганман. Гўё одамлар эшитмайдиган бир ҳукми илоҳий келиб, бари ёппасига жуда олисларга равона бўлишарди.

Ёки: Нимасини айтай, Дашти Қипчоқдан келган у қизгина то улғайгунимга қадар хаёлимни асир этди. Баҳор келганида гул-гунчалар очилади. Уларнинг ҳар бири ёмғирлару шамоллар аро – юзи иссиқда пўрсиллаган, кулиб қараши билан ёдимда қолган ўша кизнинг сиймосига айланади.

Атлас кўйлағи олов ёлкинида товлангани ҳам эсимда. Кўллари дағал, меҳнатда ёрилган, қоп-қора сочи қалин эди. Вақт ўтгани сайин малохати ортиб боравергани-чи? Ҳар ҳолда, бироз улғайганимдан сўнг, уни яхши кўриб қолган бўлсам керак, деган тўхтамга келдим. Ўз фикримдан ўзимнинг орим келди, йигит исмимга мос тутум эмасди бу. Қишлоқда бировни севиб қолган киши мазахга қолиши бор гап. Биров бировга кўнгили кўйиши жуда ўзига хос, маҳрам мавзу ҳисобланади. Лекин менинг ақлу хаёлимни Дашти Қипчоқ кизи кўп йиллар банд этиб юрди. Ўша, қайрағоч шохлари орасидан оққан асал билан унинг сиймоси бирлашиб кетди. Қизарган юзи, нимагадир мовий тусда порлаган ортоб, иссиқда ранги ўзгарган осмон, кишиларни эритиб юборадигандай туюладиган ёз ҳовурлари аро балқиб тураверди. Мовий деганимнинг сабаби – қуёшга тикка қараб турсангиз, бироздан сўнг теғрасида қизил аланга ловуллаб турган мовий оловга айланиб қолади. Оний у манзара хаёлимга ўша мовийлиги билан кўчиб ўрнашганига хайронман.

Ёзувчи севиб қолган ошиқ тасвирини шоирдан ҳам юксакроқ тасвир-лашда бевосита метафоралардан фойдаланганига гувоҳ бўлиш мумкин:

Қишнинг қакратонларида қалбимни иситганини айтмасам ҳам бўлар. У маҳал ишқ-муҳаббатни англайдиган ёшда эмас эдим. Лекин уни ўйласам, қалбим ҳароратга тўларди. Совуқ уйга ўтин оқкириб ёккач, кечқурун ҳамма бир дастурхон атрофига тизилиб таомлангач, уйкуга ётганимда ҳам ўшани ўйлайверардим.

Юрагимга кириб келган у номаълум туйғуларни Тангрим не учун бино қилди? Нега уни инсонликнинг энг олий, энг юксак туйғуси ўлароқ танлади? Лекин, бир томондан, муҳаббатимни ор деб ҳисоблар, гуноҳдай туюлган ўша туйғу ичимда борлигидан тортинар, биров билиб қолишини ўйласам, юзим хижолатдан лов-лов ёнар, худди менга бениҳоя ишонган отаю онам қошида кечириб бўлмайдиган ноҳўя бир иш қилиб қўйгандай, ичимда улар билмайдиган ёмонликни олиб юргандай эдим.

Метафорик билиш икки йўналишда бориши мумкин: умумий тил ва “лирик” (яъни метафоранинг поэтик матнларда когнитив вазифада ишла-тилиши). Умумий тил йўли объектив характерга эга бўлган инсон томонидан эмпирик тарзда олинган билимлар асосида дунёни тушунишни ўз ичига олади. Бу ҳолда метафора тажрибанинг бир сегментидан бошқасига қўлланма бўлиб хизмат қилади, у билишнинг бевосита воситаси эмас, балки мавжуд барча маълумотларни боғлайди. Бундай фикрлаш натижасида инсон ҳақиқий дунёни англайди. “Лирик” йўналишнинг қалбида воқеликни эмас, балки шоирнинг ўзи яратган ўзига хос оламини билишдир. Бу ерда метафора билиш вазифасини энг тўлиқ амалга оширади, чунки у поэтик воқелик объектларини яратиш воситаси ҳисобланади. Бу кенг йўлдир, чунки шоир битта объектнинг фазилатларини тўнламайди, балки янгиларини яратади.

Исажон Султон метафоризациясининг ўзига хослиги шундаки, у эник матнда “умумий тил” интенсив билиш усулини қўллайди. Топ доирадаги мавзулар икки оламга мансублиги билан фарқланувчи асосий иккиланган категорияларга қаратилган: дунёвий ва самовий. Метафора бу ҳолатда чизикли бўлади. Тасодифий тасвир бошқа метафоралардан олинган хусу-сиятлар билан ривожлана бошлайди. Бу хусусиятни битта метафора эволюциясини таҳлил қилиш орқали кўрсатиш мумкин.

“Paxtamavsumi tugaganida qishloq yengil nafas oladi.

Poyonsiz dalalar jigarrang-qo‘ng‘ir tusga kirgan, kuz yomg‘inlari bir xilda yog‘ib, pilchillagan loyga aylantirgan. Shiyponlar huvillagan, bo‘m-bo‘sh. Ochiq eshiklaridan shamol kirib o‘ynaydi.

Ayvondagi radio buni o‘zicha sharhlaydi: Buncha ham yomg‘ir yog‘odir biz g‘aribning tomiga. Kimni ham rahmi kelur bechoralarning holiga...

Kech kuz shu tariqa yoyilib-yastanadi. Xalq kech kuzda ko‘ylar qiladi. Sababi, qo‘li pul ko‘radi. O‘sha sababli jonini jabborga berib ter to‘kadi. Bola-chaqasini ham ayamay, burnini yerga ishqab-ishqab ishlatadi” кабилар метафораларнинг ёрқин намуналаридир.

Хулоса ўрнида шунини айтиш мумкинки, тил воситалари нутқий вазият-ларда ўзининг имкониятини тўла намоён қила олади. Бадиий матнлар праг-матик аспектда ўрганилганда муаллифлар метафоралардан нақадар самарали фойдаланилгани маълум бўлади, таҳлил учун танлаб олинган насрий матнлар таҳлили лил ва унинг бирликлари аввало, ижтимоий ҳодиса сифатида прагматик тадқиқ этилиши лозим. Бироқ кейинги йилларда олиб борилган аксарият тадқиқотлар когнитив-прагматик ёки стилистик аҳамият касб этади. Антропоморфик метафоралар ўзбек тили ва адабиётини янги бадиий тасвирий воситалар билан бойитгани аниқланди.

Тилшуносликда насрий матнлар таҳлили орқали лисоний birlikларнинг грамматик, стилистик, лингвопоэтик, психолингвистик, когнитив-прагматик

тадқиқ этилиши ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга, бироқ тил бирликлари, жумладан, метафоралар прагматик таҳлил қилинса, лисоний воситаларнинг ижтимоий ҳолати, аҳамияти, лисоний қиймати янада аниқлашади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс. Теория метафоры. - М., 1990. - с. 5-32.
2. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. В сб.: Язык и моделирование социального взаимодействия. - М.: Прогресс, 1987.
3. Склярёвская Г.Н. метафора в системе языка – СПб.:Наука, 1993 – 151 с.
4. Насруллаева Г. Антропоморфик метафоранинг социоллингвистик хусусиятлари ва лексикографик тадқиқи масалалари. Фил. фан.д-ри илмий даражасини ошириш учун ёзилган диссертация автореферати. – Фарғона, 2022. 58 б
5. <https://www.prlib.ru/item/093690>

Tovmirzayev To'liqinjon Kamoliddin O'g'li

TDIU magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisda chakana savdo korxonalarini rivojlantirishda reklamaning ahamiyati yoritilgan. Reklamaning ta'riflari va ko'rinishlari bayon qilingan. Mamlakatimizda reklama faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy asoslari yoritilgan.

Kalit so'zlar: reklama, sotish reklamasi, siyosiy reklama, diniy reklama.

Kirish. Bugungi kundagi chakana savdo korxonalarini faoliyatini tubdan o'zgartirish, uni diversifikatsiyalash va modernizatsiya qilish, islohotlarni davom ettirish va chuqurlashtirishda reklamadan samarali foydalanish bo'yicha ishlarni olib borish hozirgi kunning eng dolzarb masalasi bo'lib hisoblanadi.

2022-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning ettita ustuvor yo'nalishi bo'yicha Taraqqiyot strategiyasida tashqi va ichki bozorlarda raqobatbardoshligini va tarmoqlarning eksport salohiyatini oshirish vazifalari belgilangan. Bunday vazifalarni amalga oshirish uchun chakana savdo korxonalarida zamonaviy reklama usullaridan foydalanishni talab etiladi.[1]

Asosiy qism

Reklama tushunchasi, uning mohiyati va vazifalari reklamani tarixan ishlab chiqaruvchining iste'molchiga tovarlarni xarid qilishi uchun ta'sir ko'rsatishga intilishida maqsadli yo'naltirilgan ta'sir ko'rsatish vositasi sifatida ta'riflash mumkin. Iqtisodiy adabiyotlarda reklamaga ko'plab ta'riflar keltirib o'tilgan. Reklama so'zi italyan tilidagi «reklamare» so'zi qichqirish ma'nosini anglatadi. Reklama ingliz tilida «advertising» atamasi bilan belgilanadi, bu bildirish, xabar qilish ma'nosini anglatadi hamda iste'molchining e'tiborini tovarga yoki xizmatga jalb qilish va ushbu tovar yoki xizmatni xarid qilish borasida tavsiyalar, takliflar, maslahat va chaqiriqlar tarqatish sifatida talqin etiladi.

Reklama bo'yicha ko'p sonli nashrlarda uning turlicha ta'riflari keltiriladi[2]:

Reklama – bu iste'molchini ushbu ishlab chiqarish korxonasi, savdo korxonasi yoki boshqa turdagi korxonaga taklif etayotgan tovar yoki xizmat bilan tanishtirish[3,4];

Reklama – bu ommaviy axborot vositalari va boshqa aloqa turlari orqali biron-bir tovar yoki xizmat foydasiga amalga oshiriladigan pullik, bir yo'nalishli va shaxssiz murojaati tushuniladi[5,6,7];

Reklama – bu manbasi ko'rsatilgan holda axborot tarqatishning pullik vositalari orqali amalga oshiriladigan media kommunikatsiya shakllari; tovar va xizmatlarni sotish, ularga talab shakllantirish maqsadida turli xildagi tovar va xizmatlarning iste'mol xususiyatlari haqida axborot berish hisoblanadi[8,9,10];

Reklama – bu ma'lum bir homiy tomonidan g'oyalar, tovarlar va xizmatlarni shaxssiz tarzda taqdim etish va ilgari surishning har qanday puli to'langan shakli hisoblanadi[11,12];

Reklama – bu reklama beruvchidan ochiq kelib chiqadigan va u tomonidan sotuvni oshirish, mijozlar doirasini kengaytirish, ovozlar olish yoki shaxsan

ma'qullashni qo'lga kiritish maqsadida puli to'langan, shaxs, tovar, xizmatlar yoki jamoatchilik harakati haqidagi bosma, qo'lyozma, og'zaki yoki tasvir shaklidagi xabarlar berish;

Amerika marketing assotsiatsiyasi tomonidan reklama – bu g'oyalar yoki xizmatlarni ma'lum bir homiy nomidan shaxssiz taqdim etish va ilgari surishning har qanday pullik shakli sifatida ta'riflanadi[13,14,15,16].

Amerikalik olim Filip Kotler tomonidan reklamaga quyidagicha ta'rif berilgan: “Reklama kommunikatsiyaning shaxsan bo'lmagan shakllaridan bo'lib, u mablag' bilan ta'minlash manbai aniq ko'rsatilgan holda, haq to'lanadigan axborot tarqatish vositalari orqali amalga oshiriladi” [17,18].

Reklamani quyidagi guruhlarga ajratish mumkin.

- sotish reklamasi,
- siyosiy reklama,
- diniy reklama.

Jahon tajribasidan ma'lumki, reklama ixcham, badiiy ifodalangan shaklda berilgan hissiy bo'yoqlarga ega bo'lgan va tovarlar hamda xizmatlar haqidagi eng muhim faktlar, ma'lumotlarni potensial xaridorlar ongi va diqqatiga yetkazadigan axborotni mujassamlashtiradi. Shu bilan birga reklama har doim axborot hisoblanadi, lekin axborot har doim ham reklama bo'lmashligi mumkin[19,20].

Sotish reklamasi xaridorlarga sotish xizmati ko'rsatish sifatini oshirishga ko'maklashishi lozim. Reklama xaridorlar o'zlariga zarur tovarlarni tez topadilar, o'zlari uchun qulay bo'lgan holda va kam vaqt yo'qotib ularni sotib oladilar[21]. Bunda tovarlarni sotish tezlashadi, sotuv xodimlari mehnatining samaradorligi oshadi va xarajatlar kamayadi.

O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 25 dekabrda qabul qilingan 723-I-son «Reklama to'g'risida»gi Qonunida quyidagi asosiy tushunchalar keltiriladi[22]. Reklama — bevosita yoki bilvosita foyda olish maqsadida yuridik yoki jismoniy shaxslar, mahsulot, shu jumladan tovar belgisi, xizmat ko'rsatish belgisi va texnologiyalar to'g'risida har qanday shaklda va har qanday vositalar yordamida qonun hujjatlariga muvofiq tarqatiladigan maxsus axborot noaniqligi, ikki xil ma'noni anglatishi, borttirib yuborishi, yashirib ketishi oqibatida, reklamani tarqatish vaqti, joyi va usuliga nisbatan qo'yilgan talablarni va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa talablarni buzishi natijasida reklamadan foydalanuvchilarni chalg'ituvchi yoki chalg'itishi mumkin bo'lgan, shaxslarga, shuningdek davlatga zarar va ma'naviy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan reklama noto'g'ri reklama hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. www.lex.uz
2. A.N.Samadov, A.R.Ashurov, Sh.Sh.Fayzullayev, M.O.Qurolov, E.Y.Xojiyev, A.Y.Mardanov. Reklama menejmenti. O'quv qo'llanma. -T.: TDIU, 2021 – 210 bet.
3. Jalilov, J. (2013). The opportunities of using motivation methods in the economical development of industrial enterprises. In Collection of thesis's of International scientific-practical conference Development of tourism infrastructure and increase of a role of ecotourism in the conditions modernization of economy, Tashkent (pp. 110-112).
4. Jalilov, J. (2011). Methods of motivation of industrial enterprises. The society and management journal. Scientific-political, sociable-economic, spiritual-historical journal, 124-126.
5. Jalilov, J. (2009). Importance of tax policy in management of industrial enterprises by economical methods. In Materials of Republican scientific-practical conference To prevent the negative influence of the world financial-economic crises on Uzbekistan economy and the role of tax policy in stable growth of.
6. Jalilov, G. J. (2014). The importance of managing a motivational method for the customers of the enterprise. In Constructii identitare. Reverberatii ale modelului cultural francez in context european si universal. (Vol. 2, pp. 119-124).
7. Жалилов, Ж. Г. (2016). Роль мотивации в управлении маркетинговой деятельностью промышленных предприятий. Экономика и предпринимательство, (9), 686-690.
8. Jalilov, J. G. (2018). Use of Motivation Methods used to Motivate Media in Light Industry Enterprises. Economics and Innovative Technologies, 2018(5), 25.
9. Jalilov, J. G. (2017). Hedonic motivations among uzbek consumers. ISJ Theoretical & Applied Science, 7(51), 34-41.
10. Jalilov, J. (2020). Маркетингда истеъмолчига йўналтирилган мотивация назариялари. Архив научных исследований, 33(1).
11. Jalilov, J. (2020). Корхоналарнинг маркетинг фаолиятида мотивация усуллари кўллаш зарурати. Архив научных исследований, 33(1).
12. Ganijonovich, J. J. (2016). Importance motivational methods on marketing management in the lightindustry enterprises. SAARJ Journal on Banking & Insurance Research, 5(2), 1-13.
13. Ganijonovich, J. J. (2015). Improving impact of motivational methods for employees and consumers of light industry enterprises. Review of Applied Socio-Economic Research, 9(1), 47-57.
14. Джалилов, Д., & Рузиматов, Ш. (2021). Корхона brendini yaratishda mahsulot qiymatining ikki yoqlama harakati. Общество и инновации, 2(7/S), 249-255.
15. Jalilov, J. (2011). Components of motivation of human: methods of motivation. Economy and education. Scientific journal, 8-10.

16. Djasurovna, E. S., Ostonakulova, G. M., Samadov, A. N., Ganijonovich, J. J., & Tohirovich, M. B. (2021). Development of the Concept of Integrated Marketing Communications. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(8).
17. Jalilov, J. (2022). Analyzing the Influence of Motivation Methods Directed Salesperson Behavior on Food Products.
18. Ganijonovich, J. J. (2022, October). КИЙИМ МАҲСУЛОТЛАРИ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИНИНГ ХАРИДГА ЙЎНАЛГАН МОТИВАЦИЯЛАРИНИ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS* (Vol. 1, No. 25.10, pp. 562-567).
19. Ganijonovich, J. J., & Behzod, A. (2022). KORXONALARDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH. *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions*, 108-111.
20. Ganijonovich, J. J., & Behzod, A. (2022). KORXONALARDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH. *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions*, 108-111.
21. Гулсараҳон Остонакудова, Жамшид Жалилов, & Бекзод Мухсинов (2021). Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности предприятий. *Общество и инновации*, 2 (4/S), 740-745. doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp740-745
22. Jalilov, J. (2018). Енгил саноат корхоналарида воситачиларни мотивациялашда қўлланиладиган мотивация усулларидан фойдаланиш. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (2), 233-239.

XORAZM VILOYATI YURIDIK TEXNIKUMIDA XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

Shomurodov Mansurbek Jonibek o'g'li
Yusupov Mahmudbek Rahmanbergan o'g'li
Samandarova Sabohat Bekchanbay qizi
Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'quvchilari.

Annotatsiya. *Mazkur maqolada mamlakatimizda yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi kuchga kirishi munosabati bilan joriy yilning 26-aprel kuni Xorazm viloyati yuridik texnikumi tomonidan viloyat adliya boshqarmasi binosida o'tkazilgan "O'zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligini takomillashtirish bosqichlari va xalqaro tajribalar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *kodeks, ilmiy-amaliy konferensiya, mehnat, mehnat qonunchiligi, xalqaro tajribalar.*

Mamlakatimizda amalga oshirib kelinayotgan islohotlar, jamiyatning tobora demokratlashib va erkinlashib borayotganligi tufayli inson huquqlari, erkinliklarini yanada to'liqroq kafolatlash, bu huquq va erkinliklarining real huquqiy muhofazasini ta'minlash muhim ijtimoiy vazifaga aylanib bormoqda. Islohotlar amalga oshirilgan ekan, uning bosh maqsadi islohotlarning o'zi bo'lmasdan, ular tufayli inson va fuqaro moddiy turmush sharoitlarini yaxshilash, huquqiy mavqei yanada mustahkamlash, shaxs sifatida baxtli yashashi, jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlarni vujudga keltirilishi sanaladi.

So'nggi yillarda mehnat bozoridagi vaziyat ham o'zgardi, qabul qilingan sohaga oid qator normativ-huquqiy hujjatlar asosida ko'pgina yangi institutlarni, yangi mexanizmlarning amaliyotga kiritilganligi kodeksni yangi tahrirda qabul qilish zaruratini tug'dirdi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, Hukumatimiz tomonidan tegishli vazirlik va tashkilotlar ishtirokida "O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini tasdiqlash haqida"gi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Mehnat kodeksi loyihasini ishlab chiqish chog'ida 10 dan ortiq xalqaro tashkilot, jumladan, Xalqaro mehnat tashkilotining qator konvensiyalari, 60 dan ziyod davlat tajribasi o'rganilgani, Kodeks loyihasi Qonunchilik palatasida 1 yil davomida juda chuqur tahlil etilib, maromiga yetkazildi.

Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi 2 qism, 34 bob va 621 moddadan iborat. Hujjatga bandlik, individual mehnat munosabatlari, xodimlarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, ayrim toifadagi xodimlar mehnatini tartibga solish xususiyatlari, xodimlarning mehnat huquqini himoya qilish, mehnat nizolarini ko'rib chiqishni nazarda tutuvchi normalar qo'shildi. Qonun loyihasining asosiy jihati

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

u to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan xususiyatga ega bo'lib, qo'shimcha qonunosti hujjatlarni qabul qilishni talab qilmaydi.

Mamlakatimizda yangi tahrirdagi Mehnat kodeksining mazmun-mohiyatini fuqarolarga yetkazish maqsadida turli xil targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshirilmogda. Jumladan, joriy yilning 26-aprel kuni Adliya vazirligi, Xorazm viloyat adliya boshqarmasi, Toshkent davlat yuridik universiteti, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Belarusiya davlat universiteti, Urganch davlat universiteti, Xorazm viloyati Prezident xalq qabulxonasi, Qirg'iston Respublikasi O'sh davlat universiteti va barcha yuridik texnikumlar ishtirokida Xorazm viloyati yuridik texnikumi tomonidan viloyat adliya boshqarmasi binosida "O'zbekiston Respublikasi

mehnat qonunchiligini takomillashtirish bosqichlari va xalqaro tajribalar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. Mazkur xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning asosiy maqsadi esa bugungi kunda rivojlangan davlatlarning mehnat qonunchiligidagi dolzarb masalalarini huquqiy jihatdan o'rganish, O'zbekistonning mehnat qonunchiligi sohasida xalqaro hamkorlik hamda mehnat qonunchiligi faoliyatidagi munosabatlarning huquqiy asoslarini ilmiy-amaliy jihatdan muhokama etishdan iborat. Konferensiya ishtirokchilari yangi mehnat kodeksini qabul qilishning zaruriy ahamiyati, mehnat qonunchiligini takomillashtirishda xalqaro tajribalar, mehnat qonunchiligi bilan bog'liq ma'muriy va jinoiy javobgarlik masalasi hamda yangi mehnat kodeksining o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot berishdi.

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

Jumladan, xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada TDYU kiber huquq kafedrası o'qituvchisi Naem Allahrakha "Mehnat qonunchiligini takomillashtirishda xalqaro tajribalar" mavzusida, Yanka Kupala nomidagi Grodno davlat universiteti yuridik fakulteti dekani, yuridik fanlar nomzodi, dotsent S.Cheburanova "Belarus Respublikasining Mehnat kodeksi - takomillashtirish bosqichlari" mavzusida, TDYU Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrası professori S.Niyazova "Mehnat qonunchiligi bilan bog'liq ma'muriy va jinoiy javobgarlik" mavzusida, Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi S.Amirov "Yangilanayotgan konstitutsiyamizda mehnat munosabatlarning yangi talqini" mavzusida, TDYU Mehnat huquqi kafedrası katta o'qituvchisi D.Murodullayev "Yangi mehnat kodeksida taraflarning ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan holatlar bo'yicha mehnat shartnomasini bekor qilish tartibi" mavzusida hamda TDYU Mehnat huquqi kafedrası tayanch doktoranti B.Rahimberganova "Yangi Mehnat kodeksida muddatli mehnat shartnomasini tuzish masalalari" mavzusida, TDYUning Mehnat huquqi kafedrası katta o'qituvchisi M.Karimjonov "Yangi Mehnat kodeksida mehnat intizomini ta'minlash masalalari" mavzusidagi ma'ruzalari bilan ishtirok etdi.

Tadbirning 2-qismi Xiva shahar adliya bo'limida davom etib, unda texnikum "Street law" loyihasi volontyorlari mehnat qonunchiligiga rioya qilinishi bo'yicha Xiva shahar adliya bo'limi, davlat xizmatlari markazi, fuqarolik holati dalolatnomalari yozish bo'limi hamda yuridik xizmat markazlari ish faoliyatlari bilan yaqindan tanishdilar. Shuningdek, konferensiya qatnashchilari "Ochiq osmon ostidagi muzey" hisoblanmish Xiva shahridagi Ichan qal'a majmuasida ham bo'lishdi.

Shuni ishonch bilan ayta olamizki, yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi har tomonlama mukammal qilib ishlab chiqilgan bo'lib, kelgusida ushbu kodeks

mamlakatimizda sog'lom ishchi muhitini yaratishda hamda mehnat munosabatlarini to'laqonli ravishda tartibga solishda muhim dasturilamal bo'lib xizmat qila oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rakhmonberdievna, T. D. (2023). ANALYTICAL AND COMPARATIVE REVIEW OF THE LITERATURE ON THE RESEARCH TOPIC THE STUDY OF ADAPTIVE POTENTIAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT IN THE BODY OF ORGANIZED YOUTH. *World Bulletin of Public Health*, 19, 295-298.
2. Таджибаева, Д. Р. (2022). СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗМА АДАПТИРОВАТЬСЯ К ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕМУ ФАКТОРУ. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(12), 21-24.
3. Таджибаева, Д. Р., & Нигматова, Ф. У. К. (2022). ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗМА МОЛОДЕЖИ ПРИ УМСТВЕННОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(1), 71-74.
4. ТАДЖИБАЕВА, Д. & НИГМАТОВА, Ф. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПОПУЛЯЦИОННОМ УРОВНЕ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО "Институт управления и социально-экономического развития", (5), 155-157.
5. Isroiljonov, S., & Tadjibaeva, D. R. (2021). Study of the energy potential of the heart of college students through the energy potential of the heart. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1083-1088.

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛИТА У ДЕТЕЙ

Курбанова Нодира Шарофбой кизи
Клиника ТашПМИ

Актуальность: Хронический тонзиллит (ХТ) в структуре ЛОР заболеваний в детской популяции достигает от 54 до 79% и занимает значительное место по развитию грозных осложнений в том числе заглоточные абсцессы, ревматизм, пиелонефрит, гломерулонефрит и васкулиты. [1,2] Высокие показатели распространенности ХТ в детской популяции связаны с увеличением в структуре этиологических факторов доли микроорганизмов, резистентность к стандартным антибактериальным препаратам [3].

Цель: Изучить чувствительность этиологической значимости микрофлоры при ХТ у детей, находящихся на стационарном лечении в детском оториноларингологическом отделении ТашПМИ за 2020 год.

Материалы и методы. Проведен анализ положительных результатов микробиологического исследования биологического материала взятых из лакуны у детей с хроническим тонзиллитом (n = 73) с определением чувствительности выделенной микрофлоры.

Результаты и обсуждение. В исследование включались пациенты в возрасте от 2 до 15 лет с хроническим тонзиллитом I степени, не имеющие показания для хирургического лечения (ТЭК). Средний возраст составил 7,2 лет. Мальчиков было 34, девочек - 39.

Наибольшую активность в отношении основных возбудителей ХТ – *St aureus*, *H.influenzae*, – проявили цефоперазон/сульбактам (100% чувствительность). Наименее эффективными в отношении *Enterobacterales* оказались защищенные аминопенициллины (амоксиклав/клавуланат и ампициллин/сульбактам), резистентность составила 30,3%, что ограничивает по данным нашего исследования, применение данных препаратов в качестве стартовой терапии антибиотиков при ХТ у детей. *M.pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae* характеризовалась максимальной чувствительностью только к меропенему, который в педиатрической практике должен назначаться только по жизненным показаниям. Наименьшую активность в отношении данного возбудителя проявили антисинегнойные цефалоспорины (цефтазидим, цефепим), с резистентностью 35,9%. Все выделенные штаммы *Streptococcus* характеризовались хорошей чувствительностью.

Вывод: Этиологически значимые штаммы бактерий при ХТ у детей характеризуются высокой резистентностью, что затрудняет выбор адекватной и подходящей антибактериальной терапии.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гаращенко Т.И., Богомильский М.Р., Шишмарева Е.В. Новые подходы к лечению обострений хронического тонзиллита у детей // Детские инфекции. 2004. №1.
2. Русецкий Ю.Ю., Седых Т.К., Чернышенко И.О., Смирнова В.А. Сравнительное бактериологическое исследование микрофлоры поверхности и биоптатов миндалин у детей с патологией лимфоаденоидного глоточного кольца // Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. 2012. №2.
3. Каспранская Г. Р., Лонатин А. С. Хронический тонзиллит: разные взгляды на старую проблему // МС. 2017. №5-6.

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.

Haqberdiyeva Surayyo

*Universität für Informationstechnologie
und Management*

Аннотация: В статье описывается новый период развития человеческой цивилизации, бурное развитие информации и телекоммуникаций, стремительное рас-пространение информационных технологий, глобализация процессов развития общества, международная коммуникативная среда, становление образования, коммуникации и производства, а также Развитие инфосферы. Организационно-технологической основой информационного общества является глобальная ин-формационная сеть - Интернет. Новые условия развития общества ставят задачу подготовки новых специалистов с использованием современных техно-логий обучения, отвечающих требованиям информационного общества.

Ключевые слова: цивилизации, развитием информации и телекоммуникаций, современных технологий обучения, дистанционного обучения, углублять его уровень и творческая активность, катализатор.

В 21 веке началась новая эра развития человеческой цивилизации - эра информационного общества. Он характеризуется бурным развитием информации и телекоммуникаций, быстрым распространением информационных технологий, глобализацией процессов развития общества, формирование международной коммуникативной среды, образования, коммуникации и производства, развитием инфосферы. Стремительное развитие телекоммуникаций создаст нетрадиционные новые и удобные возможности в различных сферах жизни общества, таких как политика, экономика, образование, культура, бытовое обслуживание, безопас-ность. Новые условия развития общества ставят задачу подготовки новых специалистов с использованием современных технологий обучения, отвечающих тре-бованиям информационного общества.

Развитие глобальной системы Интернет открыло новые перспективы эволюционного совершенствования мировой системы образования. Сегодня тра-диционные методы обучения дополняются новыми методами обучения, осно-ванными на сети Интернет, электронно-вычислительных комплексах и телеком-муникационной среде. Помимо выполнения ряда новых функций,

телеобучение и дистанционное обучение на основе Интернет-технологий требуют практического применения некоторых принципов, таких как принцип взаимно-распределенной кооперации, интеграции, доступа к международной сети Интернет.

Современная эпоха требует от человека получения непрерывного образования, то есть регулярного в течение жизни совершенствования своих профессиональных знаний и навыков, что, безусловно, осуществляется на основе развития электронно-компьютерной сети и интернет-технологий.

Технологии дистанционного обучения - среди традиционных концепций в современный образовательный процесс входят следующие новые концепции:

Преподавание – это процесс, вооруженный систематизированными знаниями и умениями, направленный на достижение определенной цели.

Образование – это результат обучения, воспитания и развития человека.

Дистанционное обучение – это образовательная система, основанная на новых информационных технологиях, телекоммуникационных технологиях и технических средствах. Обучающемуся известна система, требующая от ученика более самостоятельной деятельности, обеспечивающая условия обучения и общения с учителем на основе стандартов и образовательных законов. В этом случае процесс обучения не будет зависеть от времени и места пребывания обучаемого.

Дистанционное образование ((distant education)) – это процесс интерактивного общения обучающихся и преподавателей на расстоянии с использованием цели, содержания, методов, средств обучения и интернет-технологий образовательного процесса.

Дистанционное образование – это форма обучения, основанная на информационных и телекоммуникационных технологиях, включающая в себя лучшие традиционные и инновационные методы, средства и формы обучения.

Целью дистанционного образования является повышение эффективности самостоятельной работы студентов на основе их знаний в области программирования, воображения и умений - научить их мыслить научно, повысить интерес к учебным предметам, углубить профессиональные знания, повысить деятельность во время теоретических и практических занятий. Доля дистанционного образования в такой деятельности велика. Известно, что модель обучения в дистанционном образовании (модель единства, модель дуальности, смешанная модель, консорциум, франшиза, валидация, дистанционные аудитории и проекты), технологии (кейс, заочное обучение, радио и телевидение, сетевое обучение

и мобиль-ное), категории (синхронный и асинхронный) занимает основное место.

E-learning (Electronic Learning- сокращение слова) является синонимом таких терминов, как электронная система образования, электронное образование, дистанционное образование, компьютерное образование, сетевое образование, вир-туальное образование, образование с использованием информационно-электрон-ных технологий.

Существует также определение «e-Learning — обучение с помощью Интернета и мультимедиа», данное экспертами ЮНЕСКО.

Это может означать многое, в том числе:

- ▶ самостоятельная работа с электронными материалами с использованием персонального компьютера, мобильного телефона, DVD, аудио-видео-радио-теле-видения;
- ▶ возможность получения консультации удаленного преподавателя, дистан-ционное общение;
- ▶ создание распределенной группы пользователей (социальной сети), занимающихся общей виртуальной образовательной деятельностью;
- ▶ своевременная круглосуточная доставка электронных учебных материалов;
- ▶ формирование и развитие информационной культуры всех руководителей организаций и групп подразделений, а также овладение ими информационными технологиями, повышающими эффективность их обычной деятельности;
- ▶ приобретение и распространение инновационных педагогических технологий, передача их учителям;
- ▶ возможность разработки образовательных веб-объектов;
- ▶ получение современных знаний в любой точке мира в любое время и в любом месте;
- ▶ доступность высшего образования для лиц с особенностями психофизического развития (инвалидов).

Дистанционное обучение состоит из следующих пяти:

- программное обеспечение (информация предоставляется пользователям из локальной и глобальной (Интернет) сети системы);
- технические (из локальной компьютерной сети, подключенной к информа-ционной сети и имеющей выход в сеть Интернет для подключения к внешним открытым источникам информации);
- информационная (обширная справочная информация по учебным курсам);

□ учебно-методические (курсовая информация, содержание, электронные тексты лекций, виртуальные практические занятия и лабораторные работы, телеконференция для общения студент-преподаватель, электронная почта, контрольные испытания, блок контроля комплектования, список ссылок на вир-туальные библиотеки и различные материалы , обучающие курсы в Интернете);

□ будут иметь финансовые ресурсы.

Компании, работающие в различных зарубежных странах, выбирают эту форму обучения в качестве приоритетной для обучения сотрудников. Эта ситуация важна и в высшей школе, то есть когда оплата не соответствует экономическим возможностям студента при традиционном обучении на контрактной основе. Однако стоит отметить, что сложно сказать, что все студенты могут заниматься дистанционно самостоятельно при наличии выдержки и терпения. Есть такие категории студентов, которые могут принимать только материалы, данные в аудиториях единой методики.

Дистанционное образование является одним из процессов в дистанционном образовательном комплексе. Дистанционное обучение и дистанционное образование имеют свои особенности, педагогическую систему, необходимость и цель.

Дистанционное образование – это комплекс образовательных услуг, направленных на специальное информационное образование широких слоев населения, которое осуществляется с помощью средств обмена учебной информацией (спутник, связь, телевидение, радио, компьютер и др.). В дистанционном образовании в образовательном процессе используются традиционные и инновационные образовательные технологии, программно-технические средства обучения, основанные на использовании компьютерной техники и телекоммуникационных средств и других новых информационных технологий. При дистанционном обучении экономятся затраты на обучение, отсутствуют территориальные ограничения, используются различные современные технические средства обучения, есть возможность использовать программы и учебно-методические комплексы престижных учебных заведений.

Дистанционное образование представляет собой комплекс образования, основанный на передаче учебной информации средствами обмена на расстоянии, преподаватель оказывает образовательные услуги всем слоям населения и иностранным студентам с помощью специальной информационной среды.

Дистанционное обучение отличается от традиционного обучения следующими характеристиками:

- гибкость – доступность обучения учащемуся в удобное время, место и темп.
- модульность – возможность создания плана обучения, подходящего для индии-видуальных или групповых нужд, из набора самостоятельных учебных курсов – модулей.
- параллелизм – возможность осуществления учебной деятельности параллельно с трудовой, то есть не отрывая их от производственной.
- комплексность – возможность большого количества обучающихся одновременно обращаться к большим образовательным ресурсам (электронная библио-тека, информационно-база знаний и т.п.). Это возможность для большого количества студентов общаться друг с другом и с преподавателем с помощью средств коммуникации.
- экономическая эффективность - возможность снизить затраты на подготовку специалистов за счет эффективного использования учебных площадей, оборудования, транспортных средств и учебных материалов, сбора учебных материалов в одном месте, систематизации их вида и организации большого количества обращений к этой информации.
- социальное равенство - возможность получения образования на равных правах для всех, независимо от места жительства, состояния здоровья и материального обеспечения обучающегося.
- интернациональность – возможность импорта и экспорта достижений в области образования, соответствующих мировым стандартам.

Целью дистанционного обучения является:

- создать одинаковые возможности для получения образования для всех регионов страны и всех желающих учиться за границей;
- повышение качества образования за счет использования научно-педагогического потенциала ведущих университетов, академий, институтов, учебных центров, институтов переподготовки кадров, институтов повышения квалификации и других образовательных учреждений;
- удовлетворить образовательные потребности обучающихся и расширить образовательную среду;
- обеспечить новый принципиальный уровень образования при сохранении качества образования.

Новая роль учителя - дистанционное образование расширяет и обновляет роль учителя в учебном процессе, теперь от учителя требуется адаптировать учебный процесс, регулярно совершенствовать преподаваемый им предмет в соответствии с новостями и новшествами, углублять его уровень и творческая активность.

Качество - дистанционный метод обучения не уступает очному обучению по качеству обучения. Дистанционное обучение позволяет повысить качество организации учебного процесса за счет привлечения к учебному процессу отечественных и зарубежных педагогов, использования лучших педагогических кадров, методические пособия и контрольные работы.

Перспективные современные системы образования должны предоставлять возможность каждому человеку использовать право на образование, которое он хочет. Дистанционное образование может быть именно такой формой обучения, эта система образования находится в начальной стадии развития. В Соединенных Штатах около 1 миллиона человек обучаются дистанционному обучению. В этой системе широко используются возможности телевидения. В Испании действует Национальный университет дистанционного образования. Здесь можно получить заочное высшее образование и повысить квалификацию преподавателей. Национальный центр дистанционного обучения во Франции охватывает 35 000 потребителей в 120 странах мира. В Германии открыт открытый университет, в котором можно получить заочное обучение, время обучения и профессионального развития. В Швеции Baltika University охватывает более 50 университетов Балтийского региона.

Все задания по дистанционной технологии обучения выполняются дистанционно, а экзамены сдаются в вузе. Дистанционное образование развивается в Японии, Турции, Китае, Индии, Ираке, Корее, Финляндии, Австралии и России. Дистанционное образование развивается не только в национальных системах образования, но и в отдельных коммерческих компаниях, таких как IBM, General Motors, Ford и другие. Дистанционное образование является продуктом эпохи научно-технического развития и в то же время катализатором его развития.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Авлиякулов Н.Х. Современные технологии обучения: Учебное пособие. -Т: 2001.
2. Авлиякулов Н.Х. Практические базовые модульные системы обучения и педагогические технологии. Учебное пособие – Бухара: 2001. – 99 с.
3. Саидахмедов Н. Сущность и современный проект новой педагогической технологии. – Т.: Образовательный центр, 1999. – 55 с.
4. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии - М., Народное образование, 1998. – 130 с.
6. Rakhmonberdievna, T. D. (2023). ANALYTICAL AND COMPARATIVE REVIEW OF THE LITERATURE ON THE RESEARCH TOPIC THE STUDY OF ADAPTIVE POTENTIAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT IN THE BODY OF ORGANIZED YOUTH. World Bulletin of Public Health, 19, 295-298.
7. Таджибаева, Д. Р. (2022). СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗМА АДАптироваться к ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕМУ ФАКТОРУ. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(12), 21-24.
8. Таджибаева, Д. Р., & Нигматова, Ф. У. К. (2022). ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗМА МОЛОДЕЖИ ПРИ УМСТВЕННОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(1), 71-74.
9. ТАДЖИБАЕВА, Д., & НИГМАТОВА, Ф. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПОПУЛЯЦИОННОМ УРОВНЕ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО "Институт управления и социально-экономического развития", (5), 155-157.
10. Isroiljonov, S., & Tadjibaeva, D. R. (2021). Study of the energy potential of the heart of college students through the energy potential of the heart. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 1083-1088.

**BOSHLANG'ICH FORTEPIANO TA'LIMI VA FORTEPIANO
CHALISHNING DASTLABKI BOSQICHI**

Nurdavlatova Gulnoza Narzullayevna

Termiz ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Muallimlik kasbining sharafliligi, nafaqat, uning o'qituvchi, turli bilimlarni o'rgatuvchi va mohir tarbiyachi bo'lganligi uchungina emas, balki uning o'zi tanlagan oliy o'quv yurtidagi barcha mutaxassisliklar bo'yicha maxsus fanlarni va ularning poydevori bo'lgan fundamental fanlarni hamda o'qitish va tarbiya berishni, psixologiya va pedagogika asoslarini a'lo darajada egallagan bo'lishi shart.*

Kalit so'zlar: *Fortepianoda notalarning nomlari.*

Bu yerda 7 ta sof notalar ko'rsatilgan. Sof notalar hammasi bo'lib yetita: do-re-mi-fa-sol-lya-si.

Fortepianoda qora klavishlar

Endi qora klavishlar haqida. Qora klavishlar bu oq klavishlarning oralig'i. Masalan: do notasini olsak. Fortepianoda do notasi o'ng tarafida qora klavish do notasini re notasidan ajratib turibti. Bu qora klavish do notasi uchun diyez re notasi uchun bemol hisoblanadi.

Muallimlik kasbining sharafliligi, nafaqat, uning o'qituvchi, turli bilimlarni o'rgatuvchi va mohir tarbiyachi bo'lganligi uchungina emas, balki uning o'zi tanlagan oliy o'quv yurtidagi barcha mutaxassisliklar bo'yicha maxsus fanlarni va ularning poydevori bo'lgan fundamental fanlarni hamda o'qitish va tarbiya berishni, psixologiya va pedagogika asoslarini a'lo darajada egallagan bo'lishi shart. Shu bilan birga o'z kasbining ustasi bo'lgan muallim turli darajadagi bilimiga, xohish va irodaga hamda tarbiyaga ega bo'lgan talabalarni ajoyib san'atkor kabi o'ziga ergashtira olishi zarur. Bunday kasbiy pedagogik xususiyatga ega bo'lgan muallim o'ziga quyidagi majburiyatlarni olishi kerak:

Birinchiidan, yosh pedagog, tarbiyachi kelajakdagi pedagoglik faoliyati uchun o'zining imkoniyatlarini baholashi, o'zining kuchli va kuchsiz tomonlarini bilishi, kasbiy pedagogik tayyorgarlik davrida qanday kasbiy zaruriy sifatlarni shakllantirish kerakligini va yana qandaylarini mustaqil pedagogik jarayonda shakllantirishi kerakligini bilishi lozim.

Ikkinchiidan, yosh pedagog intellektual faoliyatining umumiy tomonlari (tafakkur, xotira, qabul qila olishi, ko'z oldiga keltirishi, e'tibori)ni xulq-atvor madaniyati va shu jumladan, pedagogik aloqani egallagan bo'lishi shart.

Uchinchiidan, pedagog uchun majburiy dastlabki shart-sharoit muvaffaqiyatli faoliyati asosi bo'lgan o'quvchini o'zining tengquri deb qarashi va uning xulq-atvori o'zaro aloqasidagi qonun-qoidalarni bilishi kerak. Pedagog, tarbiyachi va

tarbiyalanuvchini, uning barcha xususiyatlaridan qat'iy nazar, bilishi va qabul qilishi shart.

To'rtinchidan, pedagog nafaqat talabalar o'qish faoliyatining tashkilotchisi va o'qish jarayonini tashkil etuvchilarning o'zaro aloqasini ilhomlantiruvchi bo'lib xizmat qilishi bilan birga ma'lum ma'noda bilim, **tarbiya berishi va demak**, umumiy maqsadlarga erishishda ularning do'sti sifatida qatnashishi zarur. Bu esa talabalar oldida doimo o'zlarining tashkilotchilik, kommunikativ xususiyatlarini pedagogik-psixologik bilimlarni o'zlashtirish jarayonida rivojlantirib borishlarini va ulardan pedagogik amaliyotlarida samarali foydalanishga intilishlarini yuzaga keltiradi. Pedagoglar uchun ham Gippokrat qasamini taalluqli deb qaralsa, uni quyidagicha izohlash mumkin. Talabadagi insoniylik va shaxslikni hurmat qilish, o'zingizga qanday munosabatda bo'lishlarini xohlasangiz, ularga ham shunday munosabatda bo'ling:

1. Doimo o'zingizni rivojlanish va o'sishga, o'qishga undang, zero, kimki o'zi bilmasa, boshqalarda o'qishga ishtiyoq tug'dira olmaydi.
2. Talabalarga bilimni shunday beringki, toki, ular o'zlashtirishni xohlasin va o'zlashtirsin.
3. O'qitishning maqsadi faqat talabaga ma'lum bilimlarni berishdan iborat bo'lmay, ularda mustaqil va o'qituvchi yordamisiz yuqori cho'qqilarni egallash malakalarini yaratishdan iborat.

Respublikadagi barcha ixtisosliklardan 86 yo'nalish uchun kasbiy pedagog bakalavrlar va pedagog magistrnlarni tayyorlash amalga oshirilmoqda, bu yo'nalishlarda tayyorlanayotgan pedagog bakalavrlar asosan akademik-litseylar va kasb-hunar kollejlari uchun mo'ljallangan bo'lsa, shuncha miqdordagi pedagog magistrnlr mos ravishdagi oliy o'quv yurtlari uchun pedagog o'qituvchilardan iborat bo'lmoqda.

Hozir dunyoning barcha mamlakatlari asosan uzluksizlikni tashkil etuvchi yangi ta'lim tizimini ishlab chiqish fikridadirlar.

Ta'lim va uzluksiz ta'lim tizimining rivojlanishi pedagoglik kasbining yetarlicha o'zgarishiga olib keladi. O'qitish va tarbiya jarayonidagi mutaxassislar sonining uzluksiz ortishi yuzaga keladi. Bu hol pedagoglik kasbining nafaqat keskin ortishiga va turlarining ko'payishiga olib keladi.

Shu jumladan fortepiano o'rgatish jarayoni ham pedagogdan samarali bilim va malakalarni talab qiladi. Forte pianoni o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun dastlabki dars jarayonlari va fortepiano bilan tanishuv quyidagicha amalga oshirilishi mumkin:

Bu fortepiano klavishing ko'rinishi.

Agar yo'q bo'lsa, onlayn fortepianodan ham foydalanish mumkin pianoplays.com rasmga e'tibor bering suratning chap tarafdagi eng chekkadagi oq klavish bu do notasi.

Fortepianoda chapdan o'ng tarafga qarab yettita oq klavishlarni sanasak, sakkizinchi oq klavishdan yana takrorlanib do notasi keladiva bu yerda keyingi oktava boshlanadi.

Oktava bu musiqiy interval bo'lib (xoxlagan, klavishingizdagi) bir notadan keyingi xuddi shu notagacha bo'lgan masofa hisoblanadi. Masalan: Do-re-mi-fa-sol-lya-si-do. Do notasidan do notasiga qadar bo'lgan masofa oktava hisoblanadi. Shunday qilib do notasi bir oktavaning tugashi va keyingi oktavaning boshlanishi xisoblanadi. Bu oktavalarda ovozning pasd-balandligi bilan ajralib turadi. Chap tarafdagi oktavalarning tovushi basslik va yog'on bo'ladi. O'ng tarafdagi oktavalarda yoki klavishlarning tovushi ingichka bo'ladi. Klavishlarning tovushi chapdan o'ngga borib sari ingichlashib, mayinlashib boradi. Aynan ohanglarni mayinlashib va yo'g'onlashib borishi oktavalarni joylashuvini va nomlari bilan ifodalani bo'ladi. Tovushqatorning ketma-ket takroriy shu ko'rinish tuzilishida kelsada, uning eshinish ohanglari turlicha ovoz taratadi. Demak uning ovoz va ohang jilolariga xos tarzda oktava nomlari bilan belgilangan hamda o'z ifodasini topgan.

Fortepianoda notalarning nomlari.

Bu yerda 7 ta sof notalar ko'rsatilgan. Sof notalar hammasi bo'lib yettita: do-re-mi-fa-sol-lya-si.

Fortepianoda qora klavishlar

Endi qora klavishlar haqida. Qora klavishlar bu oq klavishlarning oralig'i. Masalan: do notasini olsak. Fortepianoda do notasi o'ng tarafida qora klavish do notasini re notasidan ajratib turibti. Bu qora klavish do notasi uchun diyez re notasi uchun bemol hisoblanadi.

Yodda tutish: Qora klavish oq klavishning o'ng tarafida turgan bo'lsa unga diyez hisoblanadi agarda chap tarafida turgan bo'lsa bemol.

Diyez nota yo'lida quyidagicha yoziladi # vazifasi notani yarim ton yuqoriga ko'tarish. Bemol nota yo'lida quyidagicha yoziladi b vazifasi notani yarim ton pastga tushirish.

Lekin bizda yonida qora klavish bo'lmagan notalar ham mavjud. Masalan mi va si notalari. Bolalarda shunday savol tug'ilishi mumkin nimaga bu notalarda diyez yo'qmi? Albatta diyez bor bu notalarning diyezi oq klavishlar mi notaning diyezi fa notasi si notasining diyezi esa do.

Rasmda diyez nima va bemol nima ekanligi ko'rsatilgan

Fortepianoda ton va yarim tonliklar

Yuqorida ton va yarim tonliklar haqida so'z yuritdik endi esa ton va yarim ton nima ekanligi haqida aytib o'tmoqchiman.

Ton bu ikki nota orasidagi masofa. Bir ton ikki yarim tondan tashkil topadi. Masalan: do notasini olsak. Donotasidan uning yonidagi do # (#-diyez) gacha yarim ton xisoblanadi. Do notasidan re notasiga qadar bo'lgan masofa esa bir ton xisoblanadi. Chunki do va re notalari orasida ikkita yarim tonlik mavjud.

Yodda tutish: yarim ton bu bir klavishning yonidagi klavishga qadar bo'lgan masofa(yonidagi klavish oq yoki qoraligini ahamiyati yo'q).

Ton bu bir klavishning ikkinchi klavishdan otib uchinchi klavishgacha bo'lgan masofa (yonidagi klavish oq yoki qoraligini ahamiyati yo'q).

Rasmda tonliklar ifoda ko'rsatilgan.

Notalarning lotin harflarida nomlanishi

Notalarning do-re-mi-fa-sol-lya-si nomlaridan tashqari lotin xarflarda xam yozilgan nomlarini uchratishingiz mumkin. Do-C Re-D Mi-E Fa-F Sol-G Lya-A Si-H Qora klavishlarning nomlari xuddi shu nomlarga diyez yoki bemol nomi qo'shilgan holda aytiladi.

Mashqlar

Fortepianoda do-re-mi-fa-sol-lya-si-do notalari chalinadi va tovushlar eslab qolinadi.

Fortepiano chalish uchun barmoqlar joylashuvi:

O'ng qo'l: do-bosh barmoq,

Re-ko'rsatgich barmoq,

Mi-o'rta barmoq,

Fa-bosh barmoq,

Sol-ko'rsatgich barmoq,

Lya-o'rta barmoq

Si-nomsiz barmoq

Do-chimchaloq barmoq

Chap qo'l: do-chimchaloq barmoq

Re-nomsiz barmoq

Mi-o'rta barmoq

Fa-ko'rsatgich barmoq

Sol-bosh barmoq

Lya-o'rta barmoq

Si-ko'rsatgich barmoq

Do- bosh barmoq

Barmoqlar joylashishini yod olish kerak chalishda barmoqlar muxim ahamiyatga ega.Qora klavishlar bilan birgalikda chalinsa ovozlar qanday o'zgarayotganini taxlil qilish mumkin .Notalar nomlarini yod olish kerak .

Fortepianoda postonovka va barmoqlar joylashuvi

To'g'ri o'tirish va qo'llarni to'g'ri xarakatlantirishni o'rganamiz. Bunda yagona qoida o'quvchiga qulay bo'lgan xolda to'g'ri o'tirish kerak. Agar o'quvchi uyda yoki maktabda fortepiano chalayatgan bo'lsa stulni o'ziga qulay qilib sozlab olishi kerak .

Fortepianoda qo'llarni qo'yish

1. Qo'llarini bo'sh qo'yish.

2.Barmoqlari yarim aylanasimon joylashsin chunki barmoqlarini noto'g'ri qo'ysa texnik kuylarni chola olmaydi.

Maxsus mashqlar

1. Yuqorida aytilgan maslaxatlarga amal qilgan xolda do-re-mi-fa-sol-lya-si-do notalarini o'ngiga xam teskarisiga xam chalish va barmoqlarni to'g'ri turganiga ishonch xosil qilish.

2. Barmoqlarini orasini katta ochgan holda oktava chalish masalan: do-do, re-re, mi-mi, fa-fa, sol-sol, la-la, si-si. do-do. Birinchi notani chimdalog'i bilan chaladi ikkinchisini bosh barmog'i bilan. Bu mashqni qaysi qo'libilan chalishinifarqi yo'q bu mashq ikkala qo'l uchun xam kerak bo'ladi.

Bu qisqacha bo'lgan ma'lumot o'quvchilar bilan to'g'ri o'tirish va qo'llarimizni to'g'ri xarakteratga keltirishni o'rganadi. Fortepiano chalishda to'g'ri o'tirish va qo'llardan to'g'ri foydalanish muxim ahamiyatga ega. Agar barmoqlarimizdan notog'ri foydalansak barmoqlarimiz charchaydi va biz uzoq vaqtga va texnikaviy kuylarni cholaolmaymiz.

Fortepianoda oktavalalar

Pianinoda yoki boshqa xoxlagan klavishi bor cholg'u asbobida oktavalalar klavishlar bilan sanaladi. Do notasidan si notasiga qadar bolgan masofa bir oktava keyingi do notasidan keyingi sinotasiga qadar bo'lgan masofa yana bir oktava. Xaqiqiy pianinoda 9 ta oktava bo'ladi 7 ta butun oktava 2 ta to'liqmas oktava. Rasmda pianinoda oktava nomlari.

Endi xar bir oktava xaqida ma'lumot olamiz.

1. Subkontroktava. Eng birinchi to'liq bo'lmagan oktava. Uchta no'tadan tashkil topadi la, la diyez, si.

2. Kontroktava. Bu endi pianinoda to'liq oktava xisoblanadi do notasidan boshlanib si notasidan tugaydi.

3. Katta oktava. Odatda bu oktavada ko'proq bass partyalar ijro etiladi.

4. Kichik oktava. Bu oktavada xam bass partyalar ijro etiladi.

5. Birinchi oktava. Eng ko'p ishlatiladigan oktava. Bu oktavada ko'proq ovoz sozlash mashqlari bajariladi.

6. Ikkinchi oktava. Birinchi oktavadan kam ishlatilmaydi bu oktava xam.

7. Uchinchi oktava.

8. To'rtinchi oktava.

9. Beshinchi oktava. Bor yog'i bitta nota do notasidan tashkil topgan oktava.

Rasmda nota yoli.

Rasmda beshta chiziq tasvirlangan va bu hizning nota yo'limiz. Bu chiziqlarda va chiziq oralarida notalar joylashadi. Rasimga et'ibor qilamiz notalarimiz bu chiziqlarda qanday joylashar ekan. Nota nomlarini o'rgangan edik. Qarang nota yo'lida notalar joylashishi.

Nota yo'limizning boshida tushinarsiz bir rasm chizilgan turibti bu nima ekan deb o'quvchilarda savol tug'iladi albatta, bu skripka kaliti deb ataladi bu kalit xaqida pastroqda yozib o'taman xozr esa notalar xaqida.

1. No'ta yo'li pastdan yuqoriga qarab sanala boshlaydi.

2. Notalar xam nota yo'lga pastdan yuqoriga qarab yoziladi. Notalar qancha yuqoriga yozilsa nota ovozi xam shuncha yuqori pardada bo'ladi.

Endi xar bir notani nota yo'lida koramiz va pianino klavishida xam.

Do notasi bu nota uchun biz qoshimcha yani yordamchi chiziq chizdik va donotasi shu yordamchi chiziqda joylashadi.

Re notasi birinchi chiziqning tagida joylashadi.

Mi notasi birinchi chiziqda joylashadi.

Fa notasi birinchi va ikkinchi **chiziq orasida joylashadi**

Sol notasi ikkinchi chiziqda joylashadi

Lya notasi ikkinchi va uchinchi chiziq orasida joylashadi

Si notasi uchinchi chiziqda joylashadi

Do notasi uchinchi va to'rtinchi chiziq orasida joylashadi

O'quvchilarda savol tug'ilishi mumkin nega bu yerda ikta do notasi lekin xar-xil joylarda degan. Esingizda bo'lsa biz siz bilan pianino oktavallari xaqida gaplashgan edik. Mana birinchi yordamchi chiziqda joylashgan do notasi birinchi oktavaga tegishli ikkinchi yuqorida uchinchi va to'rtinchi chiziq orasida joylashgan do notasi esa ikkinchi oktavaga tegishli.

Skripka kaliti Har doim nota yo'lining boshida skripka kaliti chiziladi. Skripka kaliti oktavani belgilaydi.

Agar skripka kaliti nota yo'lga chizilgan bo'lsa shu beshta chiziqga chizilgan notalar birinchi oktavaga tegishli bo'ladi (yordamchi chiziqga chizilgan do notasi xam bunga kiradi). Skripka kaliti sol kaliti deb xam yuritiladi. E'tibor bering kalit ikkinchi chiziqdan chizila boshlanayapti va xuddi shu ikkinchi chiziqda sol notasi joylashadi.

Yana musiqada bass kaliti xam mavjud. Bass kaliti notalar kichkina oktavaga tegishli ekanligini bildiradi. Lekin hozir bu xaqida gaplashmaymiz chunki biz hozir faqatgina nota o'qishni o'rganyapmiz.

Yordamchi chiziq

Bitta pastda joylashgan yordamchi chiziqni biz siz bilan ko'rdik unda do notasi joylashgan edi. Lekin siz boshqa yordamchi chiziqni xam uchratishingiz mumkin ular tepada xam pastda xam joylashgan bo'lishi mumkin.

Masalan: Yuqorida joylashgan birinchi yordamchi chiziqda turgan notani bilmog'chi bo'lsangiz ikkinchi oktavada joylashgan do notasidan (uchinchi va to'rtinchi chiziq orasidagi do notasini nazarda tutyapman) boshlab sanang do, re, mi, fa, sol, lya va yuqorida turgan birinchi yordamchi chiziqga kelib to'xtadik. Demak bu nota lya notasi ekan.

Diyez va bemol belgilari qanday yoziladi?

Biz diyez va bemol belgilari xaqida ma'lumotga egamiz bu xaqida pianinoda nota nomlari degan ma'lumotimizda aytib o'tgan edik. Endi esa nota yo'lida ular qanday yozilishini o'rganamiz.

Ushbu rasmda diyez va bemol belgisi fa notasiga qo'yilgan. Lekin ular barcha notalarga qo'yilishi mumkin. Nota savodida bu belgilar notadan oldin qoyiladi va

notadan keyin o'qiladi diyez yarim ton kotarish bemol yarim ton pasaytirish kerak ekanligini bildiradi.

Maxsus mashqlar

O'quvchilar nota yozish uchun maxsus musiqiy daftar tutishi yoki oddiy daftarga o'zlari nota yo'li chizib olsalar xam bo'laveradi.

Tutgan daftarlariga ikkinchi rasmni yozishadi avvaliga tartib bilan do, re, mi, fa, sol, lya, si, do so'ngra teskarisiga yoziladi ancha qo'llari kep qolgandan so'ng aralashtirib yozib ko'rishadi masalan: si, fa, lya, do, sol, re, mi. Koproq mashq qilinsa shunda notalarning joylashuvi xam yodda qoladi va notalarni tezo'qishni o'rganadilar

I. Forteplano ijrochilikni o'rgatishning mazmun mohiyati

Forteplano chalishni o'rgatish jarayoniga yaxlit sistema sifatida qarab, hozirgi bosqichdagi musiqiy-estetik tarbiyaning maqsadlaridan hamda maktabning ushbu tarixiy davridagi muayyan ta'limiy-tarbiyaviy vazifalaridan kelib chiqib o'rgatishning mazmunini belgilaymiz.

Umumiy musiqa ta'limining forteplano sinfidagi o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishning maqsad va vazifalari yangi insonni kamol toptirish prinsiplaridan kelib chiqadi.

Shaxsning har tomonlama kamol topish mehnat tarbiyasi, aqliy estetik va jismoniy tarbiyaning birligi bilan ta'minlanadi. Musiqa tarbiyasini ham o'z ichiga olgan estetik tarbiya: san'at sohasidagi ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish, san'atdagi va hayotdagi go'zallik hamda nafosatni his etish va tushunishni rivojlantirish estetik faoliyatining tanlangan turiga vaqt ajratish ehtiyojini vujudga keltirish vazifalarini qo'yadi.

Estetik tarbiyaga qo'yilgan talablari nuqtai nazaridan umumiy musiqa ta'lim sistemasida musiqa chalishni o'rgatish eng avvalo musiqiy-tarbiyaviy va musiqiy-ta'limiy vazifalarga bo'ysunishi lozim. Bu vazifalar o'quvchilarning umumiy musiqiy bilimlarni oshirish. Bolalarni musiqa san'atining qimmatli asarlari bilan tanishtirish, ularda mumtoz musiqaning eng yaxshi namunalari, shuningdek, hozirgi bastakorlarning badiiy havaskorlikning faol qatnashchilariga musiqiy-estetik bilimlarining targ'ibotchilariga aylantirishdan iboratdir.

Forteplano to'garagining vazifasi forteplano chalishni o'rgatish bilan cheklanmaydi. Pedagog o'quvchilarda musiqaga qizikish muxabbat uyg'otishga **harakat qilishi**, ularning umumiy musiqiy o'sishiga yordam berish, musiqiy-ijodiy va ijrochilik qobiliyatlarini rivojlantirish, musiqa asarlarini chuqur idrok etishlari va mustaqil baholay olishlariga erishishi kerak. O'quvchilar ijrochilik malakalarini o'zlashtirishdan tashqari, musiqa bilan amalda shug'ullana olishlari ham lozim.

Amaliyotchi pedagoglar umumiy musiqiy ta'limni rivojlantirish yo'llari haqida fikr yuritib, qayd qilishlaricha, bolalarga cholg'u asboblari havaskorlar darajasida

chalishni, harqanday asarni notalari bo'yicha mustaqil o'rganishlari uchun yetarli darajada musiqa savodini, musiqa san'atini turli voqealarni bilimdon havaskorlardek tahlil qiladigan darajada musiqashunoslikni o'rganish zarur. Bu kelajak havaskorlar musiqani muntazam tinglashlari va uni boshlang'ich nazariy taxlil qilishlari, varaqdan bemalol o'qishni o'rganishlari, ommabop pyesalarni chala bilishlari shart.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Fortepianoning ilk bosqich o'rgatish uslublari 1994-y.
2. Musiqiy pedagogie uslubiyot 2022-y
3. Rakhmonberdievna, T. D. (2023). ANALYTICAL AND COMPARATIVE REVIEW OF THE LITERATURE ON THE RESEARCH TOPIC THE STUDY OF ADAPTIVE POTENTIAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT IN THE BODY OF ORGANIZED YOUTH. *World Bulletin of Public Health*, 19, 295-298.
4. Таджибаева, Д. Р. (2022). СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗМА АДАПТИРОВАТЬСЯ К ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕМУ ФАКТОРУ. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(12), 21-24.
5. Таджибаева, Д. Р., & Нигматова, Ф. У. К. (2022). ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗМА МОЛОДЕЖИ ПРИ УМСТВЕННОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(1), 71-74.
6. ТАДЖИБАЕВА, Д., & НИГМАТОВА, Ф. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПОПУЛЯЦИОННОМ УРОВНЕ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО " Институт управления и социально-экономического развития", (5), 155-157.
7. Isroiljonov, S., & Tadjibaeva, D. R. (2021). Study of the energy potential of the heart of college students through the energy potential of the heart. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1083-1088.
8. Askarovich, M. S., Uljaevna, U. O., & Inomjohnovna, O. N. (2020). Applying case study-method in teaching chemistry. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 62-64.
9. Уринова, О. У. (2019). Дидактическое усовершенствование курса «Технологии обучения химии и проектирование». *Проблемы современной науки и образования*, (11-2 (144)), 78-80.
10. Нишонов, М. Ф., & Уринова, О. У. (2019). Оптимизация процесса повторения в системе непрерывного образования. *Проблемы современной науки и образования*, (12-1 (145)), 81-83.

11. Уринова, О. У., Абдуллаева, У. Г., & Матмуродов, У. У. У. (2020). СОВРЕМЕННЫЕ АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 62-64.

XALQARO HAVO HUQUQI

Jumamuratova Muborak Xolboyevna,

Quranboyeva Mahfira Maxmud qizi,

Erkaboyev Sanjarbek Imomaddin o'g'li

Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'quvchilari.

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimizda yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi kuchga kirishi munosabati bilan joriy yilning 26-aprel kuni Xorazm viloyati yuridik texnikumi tomonidan viloyat adliya boshqarmasi binosida o'tkazilgan "O'zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligini takomillashtirish bosqichlari va xalqaro tajribalar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: xalqaro huquq, havo huquqi, xalqaro munosabat, xalqaro konferensiya, konvensiya.

Bugungi kunda havo kemalari boshqa transportlarga qaraganda eng tezkor va qulay vosita bo'lib, yo'lovchilar va yuklarni dunyoning har qanday nuqtasiga yetkaza oladi. Havo kemalarining yordami bilan xalqaro hamjamiyatning barcha a'zolari o'rtasida xalqaro transport aloqalari rivojlanibgina qolmay, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va siyosiy sohalarida ham o'zaro hamkorlik kengaydi. Xalqaro havo transportlarining samarali va barqaror faoliyati natijasida xalqaro havo aloqalarining global tarmog'i yo'lga qo'yildi va hozirda undan barcha davlatlar keng foydalanmoqda. Davlat siyosati va iqtisodiyoti rivojida katta o'rin tutuvchi havo munosabatlarning huquqiy jihatlarini o'rganish, xalqaro havo aloqalarining global tarmog'ining harakati, xalqaro fuqaro aviatsiyasi xavfsizligini ta'minlash, havoda yo'lovchi va yuk tashish, xalqaro havo kengliklari va davlat hududi tarkibidagi havo kengliklaridan foydalanishning huquqiy asoslarini tahlil qilish xalqaro huquqiy bilimlarning rivojlanishida muhim qadam hisoblanadi.

O'tgan asr boshlarida xalqaro munosabatlarda xalqaro havo yo'llarini tartibga soluvchi huquqiy prinsiplar va normalar yo'q edi. Ular fan-texnika taraqqiyotining xalqaro huquqqa ta'siri natijasida yuzaga keldi. 1913-yil yozida nemis harbiy samolyotlarining fransuz davlat chegaralari ustidan bir necha bor parvoz qilishi natijasida Germaniya va Fransiya o'rtasida diplomatik mojaro paydo bo'ldi. Fransiya Germaniyaga nota yo'llab, unda o'z havo hududida fransuz hukumatidan ruxsat olmasdan parvoz qilgan nemis harbiy samolyotlariga qarshi qat'iy noroziligini bildirdi. Mojaroni hal qilish maqsadida Fransiya va Germaniya 1913-yil 23-iyunda ikki tomonlama shartnoma tuzishdi. Ushbu shartnoma orqali ular o'z quruqlik hududi ustida joylashgan havo kengliklariga o'zlari egalik qilish huquqini tan oldilar, shuningdek, ikki davlat harbiy havo kemalarining boshqa davlat hududida o'sha chet davlat qanday ruxsat bergan bo'lsa, xuddi shunday parvozlarni amalga oshirishga

kelishishdi. Fransuz va nemis hududida harbiy bo'lmagan havo kemalarining parvozigina faqat vakolatli organlar tomonidan tasdiqlanadigan, uchishga huquq beruvchi ekipaj guvohnomasini olish sharti bilan ruxsat beriladigan bo'ldi. 1913-yilgi fransuz-nemis bitimi havo huquqi bo'yicha birinchi tarixiy hujjat edi. U davlat hududi tarkibidagi havo kengliklarida rejim qanday bo'lishi kerakligi masalasida davlatlarning pozitsivasi (havo kemalari parvozi uchun erkinlik yoki davlat suvereniteti ostida)ni uzil-kesil aniqlashda muhim rol o'ynadi. XX asrning boshida birinchi samolyotlar paydo bo'lishi bilan xalqaro huquq doktrinasida havo kengliklarida rejim va bu munosabatlarda davlatlarning huquqlari to'g'risida o'tkir diskussiya avj oldi. Ayrim olimlarning fikricha, davlat hududi tepasidagi havo kengliklari havo kemalari parvozi uchun ochiq va erkin bo'lishi lozim. Boshqalari esa davlat hududi ustida joylashgan havo kengliklari davlat suvereniteti ostida bo'lishi kerak, degan fikrni ilgari surishdi. Havo huquqi nazariyasi fransuz yuristi P.Foshilning "Havo kengliklari va aerostatlarning huquqiy maqomi" asaridan boshlanib, unda havo erkinligi konsepsiyasi (sayyoramizning barcha havo kengliklari parvoz qilish uchun to'liq erkin bo'lishi lozimligi haqida) asoslanadi. Birinchi jahon urushidan keyin 1919-yilda tashkil qilingan Parij tinchlik konferensiyada havo navigatsiyasi to'g'risidagi konvensiya qabul qilindi. Unda a'zo davlatlar quruqlik va suv hududi ustida joylashgan havo kengliklarida davlat to'liq va tanha suverenitetga egaligini bosh prinsip sifatida so'zsiz tan olishdi (Konvensiyaning 1-moddasi). "Havo erkinligi" davlatlar manfaatlariga to'g'ri kelmaganligi uchun rad qilindi. Birinchi jahon urushidagi harbiy harakatlar uning siyosiy, iqtisodiy va harbiy voqealıklar bilan mos kelmasligini ko'rsatdi. 1919-yilgi Parij konvensiyasi xalqaro huquqning tarmog'i bo'lmish xalqaro havo huquqi shakllanishi va rivojlanishida katta rol o'ynadi. Unda ko'rsatilgan bir qator qoidalar 1944-yil Ikkinchi jahon urushi yakunlanishi arafasida Chikagoda qabul qilingan Xalqaro fuqaro aviatsiyasi to'g'risidagi konvensiyada mustahkamlandi. 1919-yilgi Parij konvensiyasida ilk bor havo kengliklarida davlatlarning to'liq va tanha suverenitetga egaligi asosiy prinsip sifatida belgilandi. 1929-yil 4-12-oktabrda Varshavada xalqaro xususiy huquq bo'yicha ikkinchi xalqaro konferensiya tashkil etildi va Yurist-ekspertlar xalqaro texnik qo'mitasi (SITEJA) tomonidan ishlangan konvensiya loyihasi qabul qilindi. Xalqaro aviatahish jarayonlari va qoidalarini soddalashtirishda muhim rol o'ynagan 1929-yilgi Xalqaro havo tashishlariga oid ayrim qoidalarni unifikatsiya qilish to'g'risidagi Varshava konvensiyasi shunday paydo bo'ldi. Uning konstruktiv mazmuni tufayli xalqaro aviatahish rivojiga halal berayotgan juda ko'p to'siq va noqulayliklar olib tashlandi. Tashish qoidalarini unifikatsiya qilish natijasida chalkash milliy tashish qoidalari o'rniga xalqaro aviatahishlarda muhim bo'lgan, barcha davlatlar tomonidan qo'llaniladigan yagona xalqaro rejim o'rnatildi. Bunday rejimning o'rnatilishi faqat xalqaro tashishlarni tartibga soluvchi asosiy unifikatsivalangan normalar shakllanishida burilish davri bo'ldi. Ikkinchi jahon

urushi tugashiga oz qolganda, 1944-yil 7-dekabrda 52 ta davlat vakillari qatnashgan Fuqaro aviatsiyasi masalasi bo'yicha xalqaro konferensiya o'z ishini yakunladi. AQSH o'zining o'rnini yuqoriligidan foydalanib, "havo erkinligining iqtisodiy foydasini keng targ'ib qildi. Ammo bu tashabbus ishtirokchi davlatlarning qarshiligiga duch keldi. Konferensiyada AQSH, Angliya, Kanada, Yangi Zelandiya tomonidan ishlab chiqilgan Xalqaro fuqaro aviatsiyasi to'g'risidagi konvensiya loyihasi taklif etildi. Konferensiyada asosiy kurash tijoriy "havo erkinligi masalasida bo'ldi. AQSH tomonidan konvensiya loyihasiga kiritilgan "havo erkinligi" to'g'risidagi qoidalar chiqarib tashlandi. Biroq bu qoidalar Xalqaro havo aloqalari vaqtida tranzit to'g'risidagi kelishuv (26 davlat qoshilgan) va Xalqaro havo transporti to'g'risidagi kelishuvlarga (11 davlat qoshilgan) kiritildi. Konferensiya Yakuniy hujjat qabul qilinishi bilan tugadi. Uning tarkibida ikkita hujjat mavjud edi: Xalqaro fuqaro aviatsiyasi to'g'risidagi vaqtincha kelishuv (34 davlat tasdiqlagan) va Xalqaro fuqaro aviatsiyasi to'g'risidagi Konvensiya (Chikago konvensiyasi) (38 davlat qoshilgan). Chikago konvensiyasi zamonaviy xalqaro havo huquqi rivojida ulkan rol o'ynadi va bu hozir ham davom etmoqda. Bularni quyidagilarda ko'rish mumkin: birinchidan, ushbu hujjat xalqaro havo aloqalari doirasida amalga oshiriladigan muntazam va nomuntazam parvozlarda davlatlararo munosabatlarni tartibga soluvchi universal qoidalarni o'zida mujassamlashtirdi; ikkinchidan, konvensiya havo huquqiga doir normalarni birlashtirish, yangi normativ-hujjatlarni ishlab chiqarish, takomillashtirishga turtki bo'ldi. U 1963, 1970, 1971 va 1988-yilgi konvensiyalarni yaratish uchun asos bo'lib xizmat qildi; uchinchidan, konvensiya BMTning ixtisoslashtirilgan organi, xalqaro havo munosabatlaridagi asosiy tashkilot bo'lmish ICAO uchun nizom vazifasini bajaradi; to'rtinchidan, konvensiya ICAO tomonidan standartlar va tavsiyalar qabul qilish yo'li bilan xalqaro aeronavigatsiyani bir xil texnologik rejim bilan ta'minlaydi va tartibga soladi.

O'zbekiston Respublikasining eng dastlab qoshilgan xalqaro hujjatlaridan biri - Xalqaro fuqaro aviatsiyasi to'g'risidagi Chikago konvensiyasi hisoblanadi (1992-yil 3-iyunda qoshilgan, 1992-yil 12-noyabrda kuchga kirgan). Demak, xalqaro havo huquqi - xalqaro huquq subyektlari o'rtasida havoda yo'lovchi va yuk tashish, havo kengliklaridan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan, shuningdek, fuqaro aviatsiyasi xavfsizligini ta'minlash, havo kengliklarining huquqiy rejimiga doir munosabatlarni tartibga soluvchi normalar yig'indisi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. XALQARO HUQUQ. Ma'ruzalar kursi. Toshkent – 2012
2. XALQARO HUQUQ DARSLIK. T o s h k e n t - 2 0 1 8
3. Odilqoriyev X.T., Ochilov B. E. Hozirgi zamon xalqaro huquqi (Xalqaro ommaviy huquq). Darslik. – T., 2002.
4. Lukashuk I.I., Saidov A.X. Hozirgi zamon xalqaro huquqi nazariyasi asoslari: Darslik – Toshkent: Adolat, 2006.
5. Rashidov K.K. Xalqaro ko'lamda yo'lovchi va yuk tashish huquqi: Darslik. – T: JIDU, 2007.
6. Таджибаева, Д. Р. (2022). СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗМА АДАПТИРОВАТЬСЯ К ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕМУ ФАКТОРУ. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(12), 21-24.
7. Таджибаева, Д. Р., & Нигматова, Ф. У. К. (2022). ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗМА МОЛОДЕЖИ ПРИ УМСТВЕННОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(1), 71-74.
8. ТАДЖИБАЕВА, Д. Р. & НИГМАТОВА, Ф. У. К. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПОПУЛЯЦИОННОМ УРОВНЕ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО "Институт управления и социально-экономического развития", (5), 155-157.
9. Istoiljonov, S., & Tadjibaeva, D. R. (2021). Study of the energy potential of the heart of college students through the energy potential of the heart. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 1083-1088.
10. Askarovich, M. S., Uljaevna, U. O., & Inomjonovna, O. N. (2020). Applying case study-method in teaching chemistry. Проблемы современной науки и образования, (3 (148)), 62-64.
11. Уринова, О. У. (2019). Дидактическое усовершенствование курса «Технологии обучения химии и проектирование». Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)), 78-80.
12. Нишонов, М. Ф., & Уринова, О. У. (2019). Оптимизация процесса повторения в системе непрерывного образования. Проблемы современной науки и образования, (12-1 (145)), 81-83.
13. Уринова, О. У., Абдуллаева, У. Г., & Матмуродов, У. У. У. (2020). СОВРЕМЕННЫЕ АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 62-64.

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: ДЕФИНИЦИЯ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мухаммаджонов С

Актуальность данного исследования обусловлена стремительным развитием разных форм медиа, в том числе телевизионных и интернет – СМИ, что изменило изменения в облике печатных СМИ, прежде всего, увеличение степени визуализации контента, рост числа креолизованных текстов.

Поэтому сейчас возникла необходимость проведения сопоставительного анализа функционирования вербальных и невербальных средств в рекламных текстах, выявления особенностей креолизованных текстов, в которых отсутствует визуальный канал общения, и роль невербальных средств выполняют иллюстрации (фотографии, рисунки), схемы, таблицы, символические изображения и т.д.

Несмотря на то, что реклама как вид текстовой коммуникации появилась сравнительно недавно, в настоящее время ей посвящено множество работ как отечественных, так и зарубежных лингвистов (В.Г. Костомаров, И.Н. Кохтев,

Д.Э. Розенталь, В.В. Ученова, М.И. Старуш, И.Я. Балабанова, Ю.Э. Леви, Т.Н. Лившиц, И.А. Сазонова и др.).

На данный момент можно найти множество определений слову «реклама». В своей работе В.В. Ученова пишет, что история появления данного термина связана с «выкриками» уличных вестников последних важных событий. Отсюда появилось латинское слово «*reclamare*», которое означает «выкрикивать», и именно оно стало прародителем современного слова «реклама». Таким образом, автор дает следующее определение данному термину: «Реклама – это ответвление массовой коммуникации, в русле которого создаются и распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные произведения, адресованные группам людей с целью побудить их к нужным рекламодателю выбору и поступку» [54, с. 8]. В своих исследованиях Е.В. Ромат рассматривает рекламу как коммуникативное воздействие рекламодателя на определенную аудиторию с целью достижения маркетинговых задач определенной организации [48, с. 8].

Л.Г. Фещенко пишет, что рекламный текст – это «коммуникативная единица, функционирующая в сфере маркетинговой коммуникации...» [57, с. 27].

Из приведенных выше определений можно сделать вывод, что реклама расценивается как один из видов социальной коммуникации, так как существование ее невозможно вне общества. В.П. Конецкая выделяет следующие функции рекламного текста:

- 1) информационная (передача информации);
- 2) экспрессивная (способность выражать не только смысловую, но и оценочную информацию);

3) прагматическая (способность передавать коммуникационную установку, предписывающую определенное воздействие на получателя) [24, с. 85].

Достижение рекламных задач возможно лишь в случае учета всех факторов человеческой психики. Наиболее популярной моделью рекламного сообщения является предложенная в 1896 году американским рекламистом Элмером Левисом модель AIDA (attention – interest – desire – action, т.е. внимание – интерес – желание – действие). Данная модель наиболее точно отражает все этапы воздействия рекламы на потенциального потребителя, а именно, привлечь внимание, заинтересовать, вызвать желание, а уже затем приобрести товар/ воспользоваться услугой. Таким образом, отличительной чертой рекламного сообщения является его строгая ориентированность на человека, на удовлетворение его потребностей и желаний.

Реклама, как правило, направлена на продвижение тех товаров и услуг, которые пользуются спросом в определенное время и в определенном месте. По мнению Ученовой, потребности того или иного индивида или социальной группы зависят от архетипов, стереотипов и идеалов [52, с. 44]. Первые включают предпочтения, сохранившиеся со времен предшествующих поколений, вторые связаны с потребностями настоящего, в то время как третьи соотносятся с будущим. Знание такой системы ценностей помогает рекламодателю воздействовать на психологическую составляющую человеческого мышления, предлагая тот стиль жизни, те товары и услуги, которые ценятся в настоящее время и являются отражением развития культуры.

Кроме воздействия на ценностные предпочтения при создании рекламы широко используются рекламные стратегии:

1) рациональные (когда используются логически обоснованные аргументы и доводы для того, чтобы убедить потенциального потребителя в необходимости приобретения определенного товара или услуги);

2) эмоциональные (когда рекламное сообщение воссоздает некий привлекательный образ, способный затронуть человеческие чувства и эмоции)

[36, с. 50].

Рациональная стратегия включает в себя использование большого количества различных фактов, аргументов и доводов, которые могут быть представлены в виде иллюстраций, схем, результатов опросов, таблиц или же без них. У человека, увидевшего такую рекламу, происходит логическое осмысление, которое формирует личное отношение к данному предложению.

Эмоциональная стратегия направлена на создание у человека определенных символов и образов и воздействие на его эмоциональное отношение. Однако данное деление на рациональную и эмоциональную стратегии является условным, так как большая часть рекламных сообщений сочетают в себе оба приема. На

данный момент существует большое количество различных видов рекламы, поэтому возникает потребность в ее классификации [18, с. 36] (см. Таблицу 1).

ЛИТЕРАТУРА:

1. угли Мухаммаджонов, С. Т. (2022). ПОНЯТИЕ " РЕБЕНОК" И ИХ СРЕДСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. PEDAGOGS jurnali, 23(1), 196-199.
2. Salohiddin, M. (2022). EUROPEAN LITERATURE AND ITS FORMATION. Conferencea, 4(4), 34-36.
3. Makhamadjonovich, U. U. (2022). Teaching for English learning. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 15, 4-7.
4. Ravshanovna, G. N. (2023). BOSHLANG 'ICH TA'LIM JARAYONIDA TOLERANTLIKNI TARBIYALASH USULLARI VA YOSITALARI. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(4), 975-980.
5. Shaxnoza, U. (2022). Comparative Study of Cosmonims (Sun, Moon...) In Uzbek and English. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 7, 72-75.
6. Shaxnoza, U. (2022). BASICS OF COMPARATIVE STUDY OF COSMONIMS (SUN, MOON...) IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 2, 25-28.
7. Shaxnoza, U. (2022, January). The concept of cosmonics and its nature. In conference zone (pp. 132-133).
8. Усмонова, Ш. (2021). МЕДИАДИСКУРСДА ЭКСПРЕССИВЛИК ТЕНДЕНЦИЯСИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(2).
9. Usmanova, S. (2022). An analysis of " assimilation" of landscape terms. Eurasian Scientific Herald, 14, 32-36.
10. Usmanova, S. (2022). Comparative analysis of landscape terms in Uzbek and English and usage of terms. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 14, 1-3.
11. Shaxnoza, U. (2022). Ingliz va o'zbek tilida landshaft so'zlarining qiyosiy tahlili va frazeologiya. uzbek scholar journal, 4, 53-55.
12. Usmonova, S. (2023). MODERN METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN PRIMARY CLASSES. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(3), 27-29.
13. Shaxnoza, U. (2022, January). The concept of cosmonics and its nature. In conference zone (pp. 132-133).
14. Kizi, Z. K. (2022). " IN THE VORTEX OF HARDSHIPS" NOVEL. Gospodarka i Innowacje., 21, 87-89.

15. Nozima, O. (2022). Teaching English language to uzbek students of mathematics field, pedagogical analyses and considerations. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 436-441.

16. Akhunova, N. (2021). Comparative analysis of Indicative, Imperative and Subjunctive Moods in English and Uzbek languages. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(2), 25-30.

17. Teacher, E. S. L. The General view of A Woman Concept and Female Job.

18. Rakhmonberdievna, T. D. (2023). ANALYTICAL AND COMPARATIVE REVIEW OF THE LITERATURE ON THE RESEARCH TOPIC THE STUDY OF ADAPTIVE POTENTIAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT IN THE BODY OF ORGANIZED YOUTH. World Bulletin of Public Health, 19, 295-298.

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В РАЗВИТИИ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Абдукаххарова Шахноза

Университет информационных
технологий и менеджмента

Аннотация: В статье комментируются научные взгляды лингвистов и ученых-методистов, известных педагогов на научно-теоретическое обоснование средств обучения, развития устной и письменной речи, развития мышления, лингводидактики средств обучения и выражено.

Ключевые слова: учебная задача, упражнение, текст, визуальный текст, дискуссионный текст, знания, компетентность, навыки говорения, развитие мышления, развитие устной и письменной речи, работа над текстом.

В процессе обучения языку развитие у учащихся устной и письменной речи, речевой культуры, речевых навыков, мировоззрения, способности к самостоятельному мышлению и мышлению является одной из основных задач в организации учебного процесса. Поэтому в ходе занятия необходимо обращать внимание на уровень развития речевых навыков каждого учащегося и скорость роста устной и письменной речи. В обучении родному языку чрезвычайно важна роль учебных пособий в развитии устной и письменной речи на основе требований, указанных в учебной программе. В частности, важно значение упражнений и заданий. Интерпретация и научная основа сведений об упражнениях и заданиях и их видах трактуются учеными и исследователями по-разному. В мировом языкознании разделены учебные упражнения на разные типы. Б.А. Лапид разделил упражнения на два типа: речевые упражнения и языковые упражнения. Э.И. Что касается Пассова, то он заметил, что «любые упражнения обладают коммуникативными, лингвистическими и психологическими свойствами». Он делит упражнения на коммуникативные и условно-коммуникативные упражнения. И. В. Рахманов считает, что «речевые упражнения служат для усвоения материала, относящегося к системе языка, и подготовки его к использованию в речи, речевые упражнения учат учащегося выражать свои мысли на другом языке и понимать мысли других», и готовит языковые упражнения для речи и подразделяются на виды общеподготовительных упражнений.

На наш взгляд, целесообразно разделить упражнения в учебниках по родному языку на речевые и языковые упражнения. Поэтому речевые упражнения развивают умение сопоставлять и анализировать мнения учащихся на уроке, выражать самостоятельные реакции, являются факторами, служащими совершенствованию письменной грамотности, являются основой для исправления

недостатков, способствуют развитию речевой деятельности. Лингвистические упражнения повышают знание языковых уровней и улучшают языковую компетенцию. Мы используем понятие «учебное задание» в обучении родному языку, а также во всех академических предметах. Задание – важная часть упражнения. В основном это выражается в условиях выполнения упражнений. С этой точки зрения «задание» представляет собой несколько более узкое значение, чем понятие «упражнение». Учебные задачи, которые прилагаются к упражнению, являются одним из образовательных инструментов, которые помогают учащимся развивать свои знания, навыки и способности. С. Мухаммед говорил: «Оно служит развитию мышления только в том случае, если учебные задания, данные учащимся, побуждают их думать, делать суждения и выводы, высказывать свою точку зрения». Поэтому важно контролировать способность учащихся самостоятельно выполнять учебные задания в учебниках по родному языку и интерактивно подходить к своим ошибкам и недостаткам в мышлении, устной и письменной речи. Многие задания, представленные в учебнике «Родной язык» для 9 класса, помогут учащимся развивать навыки говорения и мышления. В частности, задание 1 на странице 7 этого учебника является одним из них. «Дети, которые в детстве слушали много сказок и внимательно слушали, когда взрослые читали вслух книги, когда вырастают, учитывают не только свое, но и чужое мнение. (А. Мелибоев)». Помимо того, что выполнение таких заданий на занятиях по родному языку служит развитию речи учащихся, повышает интерес к чтению книг, данные упражнения и задания имеют воспитательное значение и расцениваются как имеющие грамматические знания. Представлено это задание из учебника «Родной язык» для 6 класса. Попробуйте определить цель данного текста. Это был один из выходных дней. Я вышел. Хотя была поздняя осень, погода была ясная и светило солнце. Повсюду листья: белые, желтые, зеленые листья... Как будто кто-то знал, что ты собираешься выйти, и постелил тебе на пути ковер (О. Умарбеков) Умение анализировать учит школьников мыслить, мыслить, широко наблюдений, художественно описать неповторимую красоту окружающего нас мира, изобразить ее образно. Также контроль выполнения данного задания учащимися самостоятельно и выслушивание их мнений с помощью следующих вопросов поможет понять суть задания и содержание текста.

Вопросы 1. Какой день выбран в тексте? 2. Художественно прокомментируйте сочетание золотой осени и золотых листьев. Какими сочетаниями можно описать красоту осени? 3. Устно опишите красивое описание поздней осени. Как вы думаете, к какому типу текста относится этот текст? Задавание вышеупомянутых дополнительных вопросов учителем и их анализ в сотрудничестве с учителем еще больше расширит их мысли. Кроме того, если в дополнение к упражнениям и заданиям, данным в учебниках, будут даны специальные задания по предмету, соответствующему возрасту ученика, это положительно скажется на развитии

устной и письменной грамотности учащихся. В учебнике «Методика обучения родному языку» «Уроки грамматики и орфографии с помощью специальных упражнений помогут освоить многие слова и термины, учащиеся выучат слова, выражающие предметы, знаки, действия, счеты, порядок». Ведь наряду с упражнениями и заданиями в учебниках, если даются специальные упражнения, учащиеся учатся знать правила правильного письма и правильного произношения, употреблять термины в своей речи. При самостоятельном выполнении упражнений и заданий в учебниках по родному языку развиваются следующие факторы: - изучение научных и теоретических текстов, выработка особенностей доказывания и доказывания собственного мнения; - не допускать стилистических и орфографических ошибок в творческом мышлении при написании видов письменных работ, в том числе рефератов, - правильно и точно выбирать лексические единицы, подходящие к содержанию темы; в результате выполнения упражнений и заданий учит студентов приходить к четким и обоснованным выводам на основе мышления, использовать полученные знания в устной и письменной речи - коммуникативные качества, обеспечивающие культуру речи, приемы говорения. Поэтому упражнения и задания в учебниках «Родной язык», реализуемые на практике для учащихся общеобразовательных школ, развивают устную и письменную грамотность учащихся и являются учебными средствами, служащими для применения усвоенных ими знаний на практике.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Бобомуродова А. Я. Использование игровых заданий в процессе обучения родному языку. Пред. науки ноз. ... дисс. - Бухара.: 1996.
2. Лapidус Б.А. К проблеме функциональной дифференциации языкового материала // Иностраные языки в высшей школе. - М.: 1975.
3. Махмудов Н., Нурмонов А., Собиров А. Родной язык. Учебник для 9 класса общеобразовательной школы. -Т.: Изд-во, - 2019.
4. Пассов Э. Я. Коммуникативное обучение. - М.-Л.: Просвещение, 1967. - С. 6-8.
5. Рахманов И. В. Методические требования к учебникам иностранных языков для восьмилетней школы // Иностраные языки в школе. - М.: 1961.
6. Саидов М. Учебные задания, развивающие мышление в процессе родного языка в 5 классе узбекских школ, и методика их использования. Т.: 2000.
7. угли Мухаммаджонов, С. Т. (2022). ПОНЯТИЕ " РЕБЕНОК" И ИХ СРЕДСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. PEDAGOGS jurnali, 23(1), 196-199.
8. Salohiddin, M. (2022). EUROPEAN LITERATURE AND ITS FORMATION. Confrencea, 4(4), 34-36.

9. Makhamadjonovich, U. U. (2022). Coaching for English learning. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 15, 4-7.

10. Ravshanovna, G. N. (2023). BOSHLANG 'ICH TA'LIM JARAYONIDA TOLERANTLIKNI TARBIYALASH USULLARI VA VOSITALARI. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 975-980.

ENGLISH LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY

Dilnoza Nazarova

2nd stage student of Uzbekistan State University of World Languages

E-mail : studentkajahontillari@gmail.com

Academic supervisor: Zafar Nurmatovich Abdusamadov

UzDJTU Dean of the 3rd Faculty of English, f.f.f.d., Ph.D.

Annotation: *In this article, several methods of effective teaching of the English language, as well as some of the modern educational technologies used in language and its learning are highlighted.*

Keywords: *language, English, independent language learning, educational technologies, project, interest, activity, interactive methods.*

Introduction: By the end of the 20th century, English had finally established itself as a world language. Today, the ability to know foreign languages is becoming one of the integral parts of professional education. Due to the high rate of cooperation with foreign partners among specialists in various fields, there is a high demand for them to learn the language. In modern society, foreign languages are becoming an important component of professional education. People learn such knowledge first at school, college, lyceum, and then at institutes, training courses, or independently by getting acquainted with basic information sets that help them learn a foreign language.

Language is the main means of communication, without which it is difficult to imagine the existence and development of human society. Today, at a time when great changes are taking place in social relations in our world, communication media (information technologies) require the improvement of students' communicative skills. It is necessary for them to exchange ideas in different situations during the process of interaction with other participants of the dialogue, to use the language and speech norms correctly. In such conditions, the main purpose of a foreign language is the formation of communicative ability, that is, it is required to carry out interpersonal and intercultural communication in a foreign language.

As mentioned above, by the end of the twentieth century, the status of a language of world importance was finally strengthened in English. Its study became compulsory in most schools around the world, and the teaching methodology began to develop by leaps and bounds. Not everyone has the opportunity to attend the courses that led to the emergence of the first method of independent English language learning. Later, many authors tried to independently create an effective English language learning program, but we will focus on the 4 most popular ones.

1. Schechter's method.

This method of learning English is not based on the classical model "from theory to practice", but on the reverse, more natural system of perception. It is very similar to how we learn our mother tongue. The author gives an example of how young children learn how to speak - after all, no one explains to them the rules for building sentences, cases and parts of speech. In the same way, Igor Yuryevich Shekhter suggests learning English.

The essence of the modern method of learning English is that from the first lesson, students are given a certain task, for example, to learn the profession of the interlocutor. In addition, all students play so-called "études", where they act in different roles and try to solve a problem. Since communication takes place between people with approximately the same level of knowledge of the language, the fear of using foreign speech, which appears in the communication between the teacher and the student, disappears.

This technique of the English language consists of three stages: in the first, lexical units, words and phrases are given, and only then, in the second and third stages, the use of grammatical and syntactic structures is corrected. The system has repeatedly confirmed its effectiveness and is currently considered one of the most successful from the point of view of educational psychologists.

2. Pimsler method.

Dr. Paul Pimsler developed a special system of thirty-minute lessons designed not only for the perception of information, but also for its reproduction. Each lesson is taught by two people: our compatriot and a native English speaker. Thanks to this and special memorization technology, each student learns hundreds of English words and phrases for each lesson. The essence of the lesson is to perform the tasks given by the lecturers in sequence.

The undoubted advantages of the technique include its mobility - you can perform audio tasks anywhere: when standing in traffic, on the way to work, on the subway on the way to a meeting, or in bed before going to bed. The downside would be the lack of a high-quality pronunciation and knowledge acquisition test.

3. Dragunkin's method.

A distinctive feature of Alexander Nikolayevich Dragunkin's system is the focus on the native Russian language when learning any foreign language. The author, who very boldly called the English language simple, emphasizes that its roots go back to the ancient Russian language, especially the system of grammatical tenses. Students of the Dragunkin course learn new words transcribed in Russian letters, and grammatical constructions are divided not into the 12 tenses known to us from school, but into past, present, future and their changes.

Alexander Nikolaevich has his own network of schools, where you can master three types of courses: basic, short and conversation. For independent study, the book

"A Little Leap into English" is offered, which includes a linguist's innovative approach to language learning.

4. Petrov method.

Dmitry Petrov says that you can learn English in 16 hours. True, the author once again clarifies that we are not talking about language acquisition at the level of a UK-born citizen, but about basic knowledge. His lessons are enough to survive in an English-speaking environment, explain your needs and understand the response .

Conclusion: By way of conclusion, it should be said that teaching a modern language is aimed at forming a more cultured person, who has the skills of self-analysis and systematization of new knowledge. Innovative methods are an integral part of the modernization of the entire system. This ensures that teachers can familiarize themselves with the most advanced approaches and then integrate them and use them in their work to achieve significant growth in the education system. Many organizations are moving to a new level by using multimedia capabilities to send and receive information. The use of computers and other devices determines the success of the entire educational process. Sufficient attention should be paid to the formation of speech skills and the development of social flexibility in training sessions. In addition, the success of each lesson in education largely depends on the correct organization of the training. The lesson should be based on the creative cooperation of the teacher and the student. Only then will students be able to think independently and will be educated.

REFERENCES:

1. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London. 2011.
2. Johnson, K. E. The Sociocultural Turn and Its Challenges for Second Language Teacher Education. // TESOL Quarterly., – London. 2016.
3. Passov E.I. Sociable method of teaching foreign conversation. - Moscow. 2015.
4. Jumayeva, M. (2021). ORGANIZATION OF MODERN EDUCATIONAL PROCESSES IN THE EDUCATION SYSTEM. Янгиланаётган Ўзбекистонда фан, таълим ва инновация уйғунлиги мавзусидаги республика 9 – сон кўп тармоқли илмий-масофавий онлайн конференцияси 1-қисм.
5. Makhamadjonovich, U. U. (2022). Coaching for English learning. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 15, 4-7.
6. Ravshanovna, G. N. (2023). BOSHLANG 'ICH TA'LIM JARAYONIDA TOLERANTLIKNI TARBIYALASH USULLARI VA VOSITALARI. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(4), 975-980.

“TEMUR TUZUKLARI” – MUHIM TARIXIY-HUQUQIY MANBA

Yusupov Rahimboy Bekbergan o‘g‘li

Xorazm viloyati yuridik texnikumi o‘qituvchisi.

Amanova Zeynep Nurmiratovna

Zaripova Komila Bahodir qizi

Xorazm viloyati yuridik texnikumi o‘quvchilari.

Annotatsiya. *Mazkur maqolada temuriylardan davridan bizga meros bo‘lib qolgan muhim huquqiy manba bo‘lmish “Temur tuzuklari”ning yaratilishi, tarjimalari, asarda nimalar bayon qilinganligi haqida batafsil so‘z yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *tuzuk, temuriylar, manba, huquqiy, tarjima, qism, mazmuni va tarkibiy tuzilishi.*

Mashhur “Temur tuzuklari” asari Amir Temur tomonidan yaratilgan bo‘lib, XVII asrda Hindistonda Bobur avlodlari uni turkiy tildan fors tiliga tarjima qilganlar. 1783-yilda fors tildan ingliz tiliga, so‘ngra fransuz tiliga va 1894-yilda I. Ostroumov tomonidan «Temur tuzuklari» nomi bilan rus tiliga o‘girilgan. Tuzuklarning asl nusxasi hanuzgacha topilmagan. Temur tuzuklari XIV asrning ikkinchi yarmi, ya‘ni 1342–1405-yillarga oid ijtimoiy-siyosiy voqealarni bayon etadi. Amir Temur saltanati, davlat tuzumi, boshqaruvi, sud tizimi va uning boshqaruviga oid muhim qoidalar va ma‘lumotlarni o‘zida aks ettiruvchi tarixiy hujjatdir. Qisqacha aytganda, o‘zining mazmun-mohiyati va xususiyatiga ko‘ra o‘z davrining harbiy-ma‘muriy huquq kodeksi hisoblanadi. Shu o‘rinda ta‘kidlash lozimki, Temur va temuriylar davrining huquq manbalari qatoriga Temur tuzuklari bilan birga o‘troq aholi hududlarida shariat qonunlari va odat huquqini ham kiritish, ularning ham amal qilganligini eslash o‘rinlidir. Temur tuzuklarini mazmuni va tarkibiy tuzilishiga ko‘ra ikki qismga bo‘lib o‘rganish maqsadga muvofiqdir. «Temur tuzuklari»ning birinchi qismi – harbiy yurishlar haqidagi tarixiy, geografik-avtobiografik qaydlardan iborat. Shuningdek, unda Amir Temurning o‘z davlatini barpo etish, mustahkamlash, mukammal qurollangan qudratli qo‘shin tuzish bobidagi rejalari va tatbiq etgan tuzuklari hamda maxsus jadvallar asosida qo‘shinning jangovar saflanish tartibi ham ko‘rsatib berilgan. Jumladan, qo‘shin qo‘mondonlari, qabila va uluslar boshliqlari, vazirlar, oliy ruhoniy namoyandalar bilan markazlashgan davlat tuzish borasidagi o‘tkazilgan kengash va tadbirlar bayon etiladi. Binobarin, Amir Temur qo‘shinni – davlatning yaxlitligi va qudratini belgilovchi tayanchi va kafolati, deb bilganligi bois, uni tashkil etish va mustahkamlashga asosiy e‘tiborni qaratgan. «Temur tuzuklari»ning ikkinchi qismi – o‘ziga xos harbiy nizomdan iborat. U kuchli davlatni qurish, qo‘shinni tashkil etish, dushman qo‘shinini yengish hamda tinchlik davrida va harbiy yurish paytidagi

boshqaruv masalalari yuzasidan amalga oshirilgan va keyingi avlodga o'git tariqasida aytilgan tuzuklardan tashkil topadi. Chunonchi, mazkur davrda feodal tarqoqlik va o'zaro janjallarga barham berish, mustahkam hokimiyat o'rnatish hamda mahalliy hokimlarning o'zboshimchaliklariga chek qo'yish, aholidan olinadigan soliqlar va majburiyatlarning aniq miqdorini belgilab qo'yish talab etilgan. Natijada, davlat boshqaruvini tashkil etish va odil sudlovni amalga oshirishga jiddiy ahamiyat berilgan. Unda quyidagi masalalar, jumladan: davlat daxlsizligini muhofaza qilish; hukmdor hokimiyatining cheklanmaganligi va mustaqilligi; vazirlarning majburiyati va vazifalari; ulus amirlari va tuman hokimlarining vazifalari; davlat kengashi; davlat xavfsizligi, jamoat tartibi va mamlakat osoyishtaligini saqlash; andolidan olinadigan soliq (xiraj va zakot)larning miqdorini belgilash; qo'shin qo'mondonlarini tayinlash, lavozimini oshirish, rag'batlantirish va ularga maosh belgilash; vazirlar, amirlar va sipohiy (harbiy askar)larning shaharlar, viloyatlar va mamlakatlarni zabt etishda ko'rsatgan jonbozliklarini rag'batlantirish, qo'shinning harbiy yurish va janglarda joylashuvi va uning ajratib suruychi alohida belgilar kabi masalalar bayon etilgan.

"Temur Tuzuklari" 1783-yil Anghiyada, 1785-yil va 1981-yil Hindistonda, 1868-yil Eronda bosmadan chiqadi. 1787-yil fransuz, 1830-101 yil ingliz, 1845-yil urdu, 1894-yil, 1934-yil rus, 1835-yil, 1857-yil turk (eski o'zbek) tilida, o'z ona yurtida esa 1991-yil nashr qilingan. Amir Temur toj-u taxtlari vorislariga vasiyat va pand-nasihatlari qilgan ekan, jumladan, shunday deydi: "Mamlakatlarni fath etuvchi baxtli farzandlarim va jahonni idora etuvchi qudratli nabiralaringma ma'lum bo'lsinki, tagri taolo dargohida umidim shulki, ko'plab farzandlarim, avlodim saltanat taxtiga o'tirib, mamlakatlarni idora etgay. Shuning uchun saltanat qurish, davlat tutish ishlarini bir necha tuzukka (dastur ul-amal) yozib qoldirdim, toki farzandlarim va avlodlarimdan bo'lganlarimning har biri unga muvofiq ish yuritsin, mehnat-u mashoqatlar, ko'p harbiy yurishlar, urush-taloshlar bilan tangrining inoyati va hazrat Muhammadning va salomlari bo'lsin, to'le'i bilan millatning sharofati, on xazrating ulug'vor avlodi va qimmatli sahobalariga qilgan muhabbat va do'stligim orqali qo'lga kiritgan davlat va saltanatni saqlaganlar". Temur o'z fikrini davom ettirib yana shunday degan: "Vorislaring bu tuzuklardan o'z saltanat ishlarini boshqarishda qo'llanma sifatida foydalangaylar, toki mendan ularga yetadigan davlat va saltanat zarar-u tanazzuldan ozod bo'lgan.

"Tuzuk" yozish odati Amir Temurdan avval ham, keyin ham bo'lgan. Bu asarlarda davlatni idora qilish tartib-qoidalari, turli mansab egalarining vazifalari, xayri-sadaqa qilish tartib-qoidalari turli mansab egalarining vazifalari va unga amal qilish tartibi, soliq solish va uni to'plash tartibi, harbiy yurishlarni o'tkazish va qo'zg'olonni bostirish qoidalari bayon etiladi. "Temur tuzuklari" ana shunday asarlardan biridir. "Temur tuzuklari" Amir Temur tarixi uning zamonida aniqrog'i 1342-1405 yillar orasida Movarounnahmi ijtimoiy-siyosiy ahvoli Temur va temuriylar

davlati hamda qo'shinning tuzilishi, o'sha yillarda Temur davlatining qo'shni mamlakatlar va xalqlar bilan bo'lgan munosabatlari haqida hikoya qiladi. Temur davrida davlat asosini 12 ijtimoiy toifa tashkil etgan, uning taqdirini esa uch narsa: podsho, xazina va askar hal qilgan. Amir Temur o'zining ulkan imperiyasini uluslarga bo'lib idora qilgan. Movarounnahrda boshqa uning tasarrufida bo'lgan barcha viloyatlar va mamlakatlar to'rt ulusga bo'linib, ularga Temurning o'g'illari hukmronlik qilgan. "Tuzuklar"da vazirlar, amirlar va voliyalar haqida ham muhim ma'lumotlar keltirilgan. Vazirlar deyiladi "Tuzuklar"da, saltanat ustunlaridir... Mamlakat obodonchiligini, raiyatning tinchligini sipoharning birligini, xazina boyligini doimo ko'zda tutadilar. Davlat, saltanat ishlarini yuzaga chiqarishda kamchilikka yo'l qo'ymaslik, saltanatga zararli narsalarni qaytarishda mol-u jonini ayamaydilar.

Xulosa qilib aytganda, Amir Temurning tarix oldidagi xizmatlari nihoyatda buyuk va qimmatlidir. Birinchidan, u mamlakatda kuchayib ketgan feodal tarqoqlikka barham berib, el-yurtni birlashtira oldi hamda markazlashgan yirik va kuchli davlatga asos soldi. Ikkinchidan, Amir Temur qay maqsadda bo'lmasin, qator mamlakatlar va xalqlarni mustamlakachilik zulumidan ozod bo'lishga yordam berdi. O'sha davrning qudrati podsholaridan hisoblangan Boyazid Yildirimni (1389–1402-y.) tor-mor etib (1402-yil) Usmonli Turkular istibdodiga tushib qolgan Bolqon yarim orolidagi xalqlar va mamlakatlarga ozodlik bag'ishladi. Oltin O'rda xoni To'xtamishxonni (1376–1395-y.) ikki marta (1391 va 1395-yil) tor-mor keltirib, Rossiyaning mo'g'ullar hukmronligidan qutulishini qariyb 300 yilga tezlashtirib yubordi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Amir Temur o'g'irlari. T.:1992.
2. DAVLAT VA HUQUQ TARIXI. Toshkent-2012
3. Mahbuba Xamidova. O'ZBEKISTON DAVLATI VA HUQUQI TARIXI. Toshkent-2005
4. "Temur Tuzuklari". Toshkent. G'afur G'ulom, 1991-yil.
5. Матякубов, Р., Урмонов, С., Касимова, Х., & Каримов, Ш. (2020). Гидрирование дифурфурлиденацетона на палладиевых катализаторах. *Universum: технические науки*, (3-2 (72)), 37-39.
6. O'G'Li, T. S. S., Xasanovich, K. S., & Khamidovich, K. A. (2021). OBTAINING BETULINE SUPRAMOLECULAR COMPLEXES WITH MASGA. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (7-8), 52-56.
7. Sherali, K., & Islombek, Y. (2022). APIS MELLIFERA (ASALARI) TARKIBIDAN AMINOPOLISAXARIDLARNI AJRATIB OLIISH. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(6), 174-180.

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

8. Xasanovich, K. S. (2022). MELOLONTHA MELOLONTHA (MAY QO 'NG 'IZI) TARKIBIDAN XITUZAN AJRATIB OLISH. RESEARCH AND EDUCATION, 1(2), 407-413.

9. Khabibullaeva, N., Khaitbaev, A., Makhkamova, N., & Karimov, S. (2022). CHARACTERIZATION OF CHITIN OBTAINED FROM CALLIPTAMUS ITALICUS L. Ann. For. Res, 65(1), 9833-9838.

THE SPIRITUAL BASIS OF SPIRITUAL - MORAL EDUCATION IN FAMILIES

Abdurakhimov Iskandar Nodirjon ugli

*Student of military education faculty of
Fergana state university*

Abstract: *The article states that ideology is becoming a sharp weapon in the era of globalization, protecting the future generation from foreign ideas is an important issue, and comprehensive measures are being implemented in our country in order to develop spiritual and educational work in the coming years.*

Key words: *global, ideology, youth, foreign ideas, threat, spiritual-educational, family, neighborhood, education, decision, geopolitical.*

Today, we live in the age of new information technologies, which are growing rapidly. The unique aspect of the globalization process in the world is that it cannot be denied that it has become a very sharp tool of ideological influence and serves the interests of various political forces.

It is not easy to know from where and in what ways evil and alien ideological goals are taking over people's hearts. As long as there is a nation, as long as there is a national state, it is inevitable that efforts and actions that threaten its independence and freedom, its traditions and customs, take it under its influence, dominate it, and use its resources for its own benefit, remain under constant threat. Therefore, educating each of our growing children as a spiritually mature, strong-willed, full-faith person, in a word, with strong ideological immunity, remains one of the main conditions for building a free and prosperous Motherland, a free and prosperous life.

We are witnesses of the introduction of foreign ideas that are contrary to the idea of national independence and attempts to occupy the minds of our youth and divert them from the implementation of the great goals set in our country. Supporters of such actions tried to implement their ideas in order to appear as "friends", "compatriots", "compatriots", "religionists". As a result, various views that contradict our national values try to occupy the minds of the population, especially the youth.

Ideological conquest of different countries is combined with enormous economic interests. That is, in the information market, which is aimed at de-ideologising and de-idealizing the society, it is known to everyone that the sale of low-quality audio and video cassettes, immoral literature and other "works of art" through the Internet networks, which are of a low moral-cultural, ideological-ideological level, remain a source of great profit for some. known. In this, they use new methods of psychological influence through mass media. In particular, there are attempts to openly condemn certain features of our national life, to slander certain historical events, and to pretend that our great scholars who made a great contribution to world culture and science are not related to us. Also, we

should never ignore the efforts to create a wrong image of Uzbekistan in the world opinion.

At the beginning of the last century, our great enlightened grandfather, Mahmudhoja Behbudi, expressed a truthful opinion that "secular science and knowledge are necessary to survive in the world, and a nation without the knowledge and science of the times will suffer from others." In such a dangerous time, protecting the future generation from the influence of foreign and destructive ideas will always remain an urgent and primary task.

Therefore, it should be the sacred duty of responsible parents, educators and neighborhood activists to protect the young generation, who is our future, from the attacks of various destructive groups, to raise them as children loyal to the Motherland. In the words of President Shavkat Mirziyoyev, "Protect your own child!" Today, life itself shows its idea once again.

In order to implement this idea put forward by our honorable President, to systematically organize spiritual and ideological work in our country, to increase the effectiveness of the measures implemented in this regard, to raise the intellectual potential of the population, especially the youth, their thinking and worldview, to strengthen ideological immunity, patriotism, love for the people and special attention is being paid to raising a mature generation that lives with a sense of loyalty. At the same time, in the present era, when ideological and ideological struggles are going on sharply in the world, and spiritual threats are increasing, there are still cases of youth disrespecting national values, being influenced by harmful foreign ideas, and mistakenly joining the activities of crime and extremism.

In order to increase the effectiveness of spiritual and ideological work, effectively fight against internal and external threats and dangers in the field of spirituality, strengthen ideological immunity in society, closely support the activities of state and public organizations in this regard, on May 3, 2019, the President of the Republic of Uzbekistan "Effectiveness of Spiritual and Educational Work" Decision No. 4307 "On additional measures to increase

According to the decision, the main directions of the activities of the Council of Spirituality and Enlightenment of the Republic are:

- formation of an active citizenship position among the population, determination of democratic principles based on national and universal values in the society;
- to effectively convey to the general public the essence of the political, economic, social, spiritual and educational reforms implemented in our country, the adopted legal documents;
- participation in activities aimed at studying and improving the socio-spiritual environment in the family, neighborhood, educational institutions and labor teams, forming a map of the social and spiritual environment in the cross-section of the regions based on the principle of "neighborhood-district-province-republic", using modern information and communication technologies in this process introduction;

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

- Development of strategic directions, effective, creative and innovative methods of organization of continuous spiritual education and propaganda activities in the society based on the idea of "enlightenment against ignorance";

- conducting effective propaganda against various internal and external threats that threaten peace and tranquility, stable development of our country, values and traditions, and humanitarian ideals;

- it was determined to strengthen the ideas of creativity in the social and spiritual life of the population, to further strengthen the atmosphere of religious tolerance and inter-ethnic harmony.

During the past period, extensive spiritual and educational activities were carried out in order to ensure the execution of the decision. In particular, as a result of extensive reforms and creative works being implemented in our country, our people's self-thought and world view have changed.

The importance of the life-giving idea "From national revival to national rise" in establishing a legal state and civil society in our country has been clearly demonstrated.

Despite the important work being carried out in the field of spiritual and educational work, it became clear that a number of systemic problems that hinder the effectiveness of spiritual and educational reforms remain in the process of updates in the social, economic and political spheres. These are the problems;

- does not exist as a whole in the organization of spiritual educational processes,
- lack of sufficient organizational-practical and scientific-research work to protect our people, especially young people,

- in this direction, the social cooperation of state organizations, civil society institutes, mass media and the private sector has not been effectively established.

On March 26, 2021, in order to solve existing problems, increase the effectiveness and effectiveness of spiritual and educational work, expand the scope and scale, strengthen the sense of belonging to the reforms implemented in the hearts of the country's population, first of all, young people, and create a unified system of coordination of work in the field, on March 26, 2021, the President Decision No. PQ-5040 "On measures to radically improve the educational system" was adopted.

With this decision, the priority areas of fundamental improvement of the system of spiritual and educational work are;

- to turn a healthy worldview and creativity into a nationwide movement in society by widely promoting the idea of "From national revival to national rise" based on the principle of goodness and humanity;

- ensuring continuity of spiritual education in family educational organizations and neighborhoods;

- organization of propaganda and educational work on a scientific basis, increasing the effectiveness of scientific and methodological research in the field, introducing a permanent monitoring system aimed at strengthening the stability of the social and moral environment;

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS

- implementation of comprehensive measures aimed at eliminating vices such as indifference to the fate of the country, localism, clan-based bias, corruption, disregard for family values and irresponsibility in the education of young people;

- to increase the culture of the population to use the Internet global information network, to strengthen ideological immunity against ideological and informational attacks;

- achieving priority of moral and ethical standards, national and universal values in culture, literature, cinema, theater, music and all types of art, publishing and printing products, mass media;

- systematic study of geopolitical and ideological processes, effective ideological struggle against terrorism, extremism, fanaticism, human trafficking, drug business and other dangerous threats, and development of international cooperation in this regard.

"Unfortunately, there are still people among us who have not fully understood the essence of the national idea and spirituality, and there are those who are wondering whether spirituality is necessary or not. There are many people who think of the old Soviet ideology when they think of the national idea. This is also true. But if ideology is human, why should we be afraid of it if it serves to glorify the rights and freedoms of man, his dignity. The basis of all our actions is to please our people."

REFERENCES USED:

1. Матякубов, Р., Урмонов, С., Касимова, Х., & Каримов, Ш. (2020). Гидрирование дифурфурлиденациетона на палладиевых катализаторах. *Universum: технические науки*, (3-2 (72)), 37-39.

2. O'GLI, T. S. S., Xasanovich, K. S., & Khamidovich, K. A. (2021). OBTAINING BETULINE SUPRAMOLECULAR COMPLEXES WITH MASGA. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (7-8), 52-56.

3. Sherali, K., & Islombek, Y. (2022). APIS MELLIFERA (ASALARI) TARKIBIDAN AMINOPOLISAXARIDLARNI AJRATIB OLIISH. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(6), 174-180.

4. Xasanovich, K. S. (2022). MELOLONTHA MELOLONTHA (MAY QO 'NG 'IZI) TARKIBIDAN XITIZAN AJRATIB OLIISH. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 407-413.

5. Khabibullaeva, N., Khaitbaev, A., Makhkamova, N., & Karimov, S. (2022). CHARACTERIZATION OF CHITIN OBTAINED FROM CALLIPTAMUS ITALICUS L. *Ann. For. Res*, 65(1), 9833-9838.

6. Gaziyeva, M., & Burxanova, M. (2021). About Innovative Methodology In Mother Tongue Lessons. *International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA*, 104(12), 501-504.

7. Газиева, М., & Бурханова, М. (2020). УРФУ–ПРОСОДИКАНИНГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 3(1).

8. Газиева, М., & Бурханова, М. (2020). УРҒУ–ПРОСОДИКАНИНГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 3(1).

9. Gazieva, M., & Burhanova, M. (2020, December). PROSODICS ON RESEARCH. In Конференции.

10. Gaziyeva, M., & Burhanova, M. (2020). Urg „uprosodikaning asosiy elementi. INTERNATIONAL JOURNAL OF ART OF WORDS, 3(1).

11. Gaziyeva, M., & Burhanova, M. (2020). Urg ‘u-prosodikaning asosiy elementi. So ‘z san'at buyumlari jurnali, 1-son, 2 yil.

12. Burhanova, M. (2023). SMELL AND ITS EXPRESSION. Models and methods in modern science, 2(4), 167-170.

13. Юлдошева, Н. Э., & Мавланова, Н. Т. (2023). СОДДА ГАП ҚОЛИПЛАРИ ВОҚЕЛАНИШИДА ТАЪСИР КИЛУВЧИ ПРОСОДИК ВОСИТАЛАР. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMİY JURNALI, 3(2), 556-564.

UZLUKSIZ TA'LIMNI MODERINIZATSIYALSHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS JIXATLARI

Hamrayeva Oynisa Farxod qizi

*Farg'ona davlat unversiteti pedagogika
psixalogiya fakulteti pedagogika kafedrasi o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Maqolada O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini rivojlantirishda yangi va ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etilishi va ushbu jarayonning samarali tashkil etilishida bir nechta muhim omillar qay darajada ahamiyat kasb etishi va istiqboldagi samarali jihatlari haqida umumiy fikr va mulohazalar yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *zamonaviy texnologiya, ilg'or pedagogik texnologiya, axborot texnologiya, raqamli texnologiya, metod, virtual- stend, internet, xalqaro tajriba, kredit-modul tizimi.*

Ma'lumki, dunyodagi mavjud barcha jamiyatning kelajagi, taraqqiyoti ta'lim tizimining qay darajada taraqqiy etgani bilan belgilanadi. Shu boisdan ham, hozirda mustaqil taraqqiyot yo'lidan ildam borayotgan davlatimizning uzluksiz talimni isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani ham sir emas. Ta'lim-tarbiya jarayoni murakkab jarayon hisonlanadi. Uning murakkabligi shundaki, modernizatsiya sharoitida ta'limning samaradorligiga erishishdir, samaradorlikka erishish esa ko'plab omillar, xususiyat va tendensiylar bo'lishini talab etadi. Birinchi navbatda, ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchida motiv shakllanganligi, ularning orasida o'zaro munosabat faollik nuqtai nazaridan bog'langanligi, ta'lim oluvchi yangi bilimlarni egallashga bo'lgan ehtiyojini qondirishga harakatda bo'lishi, ta'lim beruvchi esa darsni tashkil etishda uning mukammalligiga to'g'ri tashkil etilishiga, metodika esa talabga javob beradigan darajada tuzilganligi kabi xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi lozim.

O'ylaymanki, hozirgi davr nuqtai nazaridan kelib chiqib bunday talablarga javob bera oladigan va yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan shaxsni shakllantirishda quyida mezonlarni tashkil etilish muhim ahamiyat kasb etadi:

- Zamonaviy va ilg'or ta'lim texnologiyalari
- Raqamli texnologiya + zamonaviy va ilg'or pedagogik texnologiya
- Xalqaro tajribalar

Avvalo ta'lim texnologiyalari haqidagi tushunchaga urg'u bersak, ta'lim texnologiyalari ta'lim tizimini konseptual asoslariga dalil keltirishdan, o'quv materiallarini tanlash va strukturalashdan, ta'lim modelini tanlashdan to ularni amalga oshirishgacha, ularning optimallik va samaradorlik darajasini baholashgacha

loyihalashtirishdan tashkil topganligi uning tub mohiyatini ochib beradi. Vaholangki, optimallik va samaradorlik darajasini noan'anaviy usullarini ta'limga olib kerish va uning ilg'origini ta'minlash zamonaviy pedagogik texnologiyalarning tashkil etishga zamin yaratadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiya mohiyati shundan iboratki, u mavjud texnologiyalari bilan bir safda turadi, buning sababi har bir texnologiya o'zining metodi, shakli, uslubi va qo'llanish doirasiga egaligidir. Ammo ta'kidlab o'tilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar tubdan farq qilib, ular murakkab va tushunish ancha chigal bo'lgan kompleks tushuncha yoki pedagogikaga xos bo'lgan bilimlar sohasini aniq va tushunarli ifoda eta olishi bilan mavjud texnologiyalardan farq qiladi. Masalan, "Klaster" metodi, "3X4" metodi, "Bumerang" metodi, "1yearxiya" metodi, "Muammoli ta'lim" metodi, "Keys stadi" metodi va bu metodlarni ko'plab davom ettirishimiz mumkin. Quyida keltirib o'tilgan metodlar ta'limda joriy etilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar turkumi bo'lib, ularning maqsadi bilimlarni puxta egallashga ko'mak berish, samaradorlikni ta'minlash, ongni yuksalshtirish va talabalarni har xil vaziyatlarga moslashuvchanligini ta'minlashdir.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar boshqa sohalardagi texnologik jarayonlar bilan birgalikda birlasha oladi, o'z mazmun mohiyatini boyitib boradi va ta'lim jarayonida samarali yondashuvning yangi imkoniyatlarini ochib bera oladi. Bunga misol tariqasida axborot texnologiya, raqamli texnologiya va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'unlashuvini misol qilib keltirish mumkin. Fikrimizni oydinlashtiradigan bo'lsak, axborot texnologiya, raqamli texnologiya va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'unlashuvi <Talabakompyuter-simsiz tarmoqlar(internet)-pedagog> o'rtasidagi muloqot deb atash mumkin. Bular yangi davr pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismi bo'lib, u ta'lim jarayonida texnik vositalarning mukammallashgan zamonaviy turi sifatida qo'llana boshlandi. Yurtimizda hukm surayotgan pandemiya sharoitida, ta'lim berish va ta'lim olishning yangi, zamonaviy turi keng jamoatchilikka havola etildi ya'ni masofaviy ta'limda ta'lim olishga muvaffaq bo'ldik, albatta masofaviy ta'limni biz «Talaba, kompyuter, tarmoq(internet)»larning uyg'unlashuvisiz tasavvur eta olmaymiz.

Bu kabi dars mashg'ulotlarini yo'lga qoyilishida raqamli texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etdi. Biz albatta, simsiz tarmoqlari, internet tarmoqlari va albatta kompyuter texnologiyalar bilan darsni maqsadini ushbu sharoitda amalaga oshirdik. Bu esa hozirda ta'limdagi eng zamonaviy yondashuv hisoblanib, shu sabadan ham ta'limda yangicha yo'nalish olib kira oldik desak mubolag'a bo'lmaydi. Masovafiy ta'limdan tashqari raqamli texnologiya-axborot texnologiya- zamonaviy pedagogik texnologiyani uyg'unlashuviga dastur ilovalar orqali darsni tashkil etish haqida ham ko'plab ma'lumotlar keltirish mumkin. Hozirda joriy etilgan va boshqa o'quv yurtlarida tashkil etilayotgan «online jurnal» dasturini, videokonfrensiyalar

o'tkazishni, «videotopishmoq» ta'lim texnologiyasini va virtual stendlarni misol tariqasida keltirish mumkin.

Shu o'rinda virtual stend tushunchasiga tushuntirish beradigan bo'lsak, virtual stend – o'quv amaliy stendi yoki o'quv-malaka ustaxonasi bo'lib, o'quvchitalabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlashga, kompyuter dastur va texnologiyalari orqali ma'lum yo'nalishda zaruriy ko'nikmalarni hosil qilishga yordam beradi. Virtual stendlar har bir o'quvchi-talaba uchun texnikaga o'zining kirish parametrlarini «buyurishga», o'z bilimlarini nazorat qilishga imkon beradi.

Ta'limni modernizatsiyalash va samaradorligi haqida so'z yuritar ekanmiz, unda yana bir muhim omil xalqaro tajribalar o'zlashtirishni nazarda tutish maqsadga muvofiq albatta. Xalqaro, chet el tajribasi ta'limda o'z yo'nalishiga va uslubiga ega bo'lgan davlatlarning ilg'or tajribalarini olib kirish hozirda mamalakatimiz davlat siyosati oldida turgan maqsadlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Birobarin, "O'zbekiston Respublikasi Xalq tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" sini tasdiqlanishi huning yaqqol isbotidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hamrayeva, O. F. Q. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(1), 537-544.
2. Hamroyeva, O. F. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KASBIY-KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 985-991.
3. Babayeva, D., & G'afforova, D. (2022). ACTIVITY OF CENTERS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Science and Innovation*, 1(7), 1152-1156.
4. Amirkulovna, G. D. (2022). Ways to Increase Creativity of Future Pedagogues. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 12, 8-11.
5. Babayeva, D., & G'afforova, D. (2022). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MARKAZLAR FAOLIYATI. *Science and innovation*, 1(B7), 1152-1156.

ДЖАДИДИЗМ В ТУРКЕСТАНЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЖАДИДОВ

Косназарова Палзада Гуванишбаевна

Нукусский государственный педагогический институт 09.00.04

социальная философия 1 ступень базового докторанта

Возникновение джадидизма в Туркестане характеризуется духовным обогащением населения, грамотностью, освобождением народа от зависимости. Каждый из джадидов, вне зависимости от материального положения, открывает новые школы и поощряет грамотность населения. Одной из их главных целей было повышение грамотности, продвижение национальной идентичности и повышение национального самосознания. Именно поэтому они подвергались многочисленным гонениям.

С одной стороны, представители модернистского движения включали в свою просветительскую идеологию актуальные для того времени демократические идеи: изучение науки, пользование достижениями науки и техники, развитие научных и естественных наук, свобода слова и введение свободы слова, мысль, установление национальной государственности на основе построения демократического государства, формирование пласта национальных идей, развитие современных жанров литературы и искусства, а с другой стороны, турецкий язык, теряющий свой национальный облик под влияние колониальной политики и основываются на таких идеях, как восстановление национальных ценностей, дальнейшее укрепление национального духовно-нравственного совершенствования, реализация национального самосознания, укрепление национального самосознания, национального мышления и религиозных убеждений. Разумеется, в реализации этих задач традиционная религия ислам, принципы шариата и хадисы также опираются на учения, сохраняющие свое влияние.⁷

Джадидизм сыграл важную роль в национальном возрождении и росте национального самосознания в конце 19 - начале 20 веков. Бехбуди, Фитрат, Чолпон, Абдулла Кадири, Абдулла Авлони, Мунавваркори, Файзулла Ходжаев, Софизода, Тавалло, Исхакжон Ибрат пытались продвигать идеи джадидизма в крайне сложных условиях. Они сделали великие дела в плане повышения зрелости нации и предотвращения падения ее достоинства на землю. Просвещенные модернисты пытались создать возможности для духовного роста нации, несмотря на серьезные материальные трудности и идеологическое и политическое давление.

⁷ Бобоназаров О. Просветительские действия джадидчей и их роль в поднятии морального духа народа. Образование и инновационные исследования (2021 г. Сп.вып.)

Например, М. Бехбуди был не только исследователем исламских традиций в философии. В своих работах он часто обращается к наследию О. Канта, серьезно интересуется новыми течениями европейской философии, такими как позитивизм, неокантианство, неогегельянство, максизм. Все произведения Бехбуди, от вопроса образования до темы независимости, посвящены важным проблемам, определяющим судьбу Туркестана. Все его идеи можно рассматривать как стройную теоретическую концепцию развития общества и страны. Разумеется, он не ограничивался сухой теорией, но и разрабатывал практические методы внедрения нововведений.

Абдурауф Фитрат был одним из крупнейших представителей джадидизма. Фитрат, продолжая традиции Беруни и Ибн Сина, А. Фитрат секуляризировал ислам. классификация наук, основанная на идее укрепления достижениями наук развитый. Ученый – это теоретическая и экспериментальная наука. Он разделяет религиозные и светские науки. К религиозным наукам включает в себя хадисы Мухаммеда, толкование хадисов, юриспруденцию и богословие. А к светским наукам относятся философия, физика, механика, алгебра, оптика, музыка, добавляет астрономию, геометрию, медицину, географию, историю и лингвистику. Размышляя о предмете философии, сознания Фитрата, морали, теологии и отмечает познание мышления как свою основную задачу.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ходжаев Ф. Три тома. Том I. Ташкент, 1996, 78
2. М. Абдурашидханов. Из моих воспоминаний (сцены из истории модернизма). Восток-2001.
3. Namroyeva, O. F. Q. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1), 537-544.
4. Namroyeva, O. F. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KASBIY-KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4), 985-991.
5. Babayeva, D., & G'afforova, D. (2022). ACTIVITY OF CENTERS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Science and Innovation, 1(7), 1152-1156.
6. Amirkulovna, G. D. (2022). Ways to Increase Creativity of Future Pedagogues. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 8-11.
7. Babayeva, D., & G'Afforova, D. (2022). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MARKAZLAR FAOLIYATI. Science and innovation, 1(B7), 1152-1156.

**YONILG'İ QUYISH SHOXOBCHALARINI FAOLIYATIDA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH YO'LLARI**

Esonboyev Behzodbek Murodjon o'g'li
Intelektual transpor tizimlari mutaxassisligi
2- bosqich magistranti
Andijon mashinasozlik instituti

Anotatsiya: *Yonilg'ı quyish shoxobchalarida yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etishda zamonaviy raqamli sohada raqamli texnologiyalarni joriy etish, haydovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, vaqt sarfini kamaytirish va yonilg'ı quyish shaxobchasini daromadlarini oshirish.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 28.02.2023 yildagi PQ-80-son Iste'molchilarni avtobenzin mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlashda qulay shart sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qarori

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 18-yanvardagi 48-sonli O'zbekiston Respublikasida "Aqlli shahar" texnologiyalarini joriy etish Konseptsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori;

Ushbu qarorlarni ijrosini ta'minlash maqsadida o'zinning tadqiqot ob'ektim Andijon viloyati Buloqboshi tumanining "Yetmish mergan" ko'chasida joylashgan yonilg'ı quyish shaxobchasida ish faoliyatini tadqiq qilish natijasida quyidagilar ma'lum bo'ldi.

Yonilg'ı quyish shaxobchasiga tegishli bo'lgan yonilg'ı mahsulotlari narxleri hali xanuz eski usulda mijozlarga taqdim etiladi. Bu esa faqat yonilg'ı quyish shaxobchasining hududi yoki reklama taxtasida narxlar bilan taninshish imkonini beradi. Avtomobil haydovchilari masofadan ya'ni ko'chada yoki uyda turgan holda yonilg'ı quyish shaxobchasidagi mahsulot bor yo'qligi undan tashqari narxlar bilan tanishish imkoniyati mavud emas. Bu esa haydovchilarga ba'zi muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu muammolarni bartaraf etishda zamonaviy raqamli sohada raqamli texnologiyalarni joriy etish, haydovchilarniga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, vaqt sarfini kamaytirish va yonilg'ı quyish shaxobchasini daromadlarini oshirish uchun ushbu maqolada yangi texnologiyani joriy qilishni taklif qilmochiman. Hozirda yoqilg'ı quyish shoxobchalari resurslarini rejalashtirish yechimini loyihalashga bag'ishlangan. Ushbu boshqaruv dasturi biznes strategiyalarini qayta ishlab chiqish, qarorlar qabul qilishda yordam berish va xizmat ko'rsatish stantsiyalari ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun turli manbalardan olingan ma'lumotlarni birlashtiradi. Ushbu integratsiyalashgan ma'lumotlar orasida Meshlium Scanner tomonidan to'plangan ma'lumotlar mavjud. Ushbu Libelium shlyuzi Wi-Fi yoki Bluetooth texnologiyasi bilan ishlaydigan aqlli qurilmalarni

skanerlaydi va aniqlaydi masalan : (telefonlar, planshetlar, odamlar mehnatisiz va smrtfon qurilmalar, masalan, bantlar yoki aqlli soatlar).

Smart qurilmalarni skaynerlash turli xil sohasida keng qo'llaniladigan texnologiyadir yonilg'i quyish shaxobchalar ichida xaridorlarga qulayliklarni oshirish imkonini beradi. Tadqiqot ob'ektim bo'lgan "Kamolxoji" MCHJ xizmat ko'rsatish shoxobchasiga kirib chiquvchi yoki shu atrofdagi avtomobillardir.

Advance Soluciones tomonidan yaratilgan DynPrecio vositasi yoqilg'i narxini belgilashga yordam beradi. U web-muhitda ishlab chiqilgan va stansiya xodimlari qabul qiladigan, bekor qiladigan yoki o'zgartiradigan narx taklifini olish uchun ba'zi kiritilgan ma'lumotlar va qoidalardan boshlanadi. Ushbu kirish ma'lumotlari:

- Yoqilg'i sotib olish narxi
- Atrofdagi raqobatni sotish narxi
- Olin sotilgan litrlar grafigi
- Yoqilg'i turi
- Sotish sanasi va vaqti

Narxni hisoblash imkoniyatiga qo'shimcha ravishda, bu ularga narx strategiyasi qoidalarini o'zgartirishda xulosa qilishlari mumkin bo'lgan graflarni yaratishga imkon beradi. Narx strategiyasini o'zgartiradigan trafik ma'lumotlari Meshlium canner integratsiyasi stantsiya yaqinidagi trafik ma'lumotlarini o'z ichiga oladi, ular yoqilg'i quyish shoxobchalari resurslarini rejalashtirish allaqachon mavjud bo'lgan qolgan ma'lumotlar (sotish, litr yoqilg'i, narx va boshqalar) integrallashtiradi. Shunday qilib, "Kamolxoji" MCHJ xizmat ko'rsatish shoxobchasi, masalan, aniqlangan avtomobillar sonini soatiga yonilg'i quyish soni bilan taqqoslaydigan graflarni chizishi mumkin. Bu ularga nafaqat ichki o'zgaruvchilar, balki atrof-muhit o'zgaruvchilari asosida ham narxlash mezonlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Yangi texnologiyalarni narxni taklif qilgandan so'ng, xodimlar uni qo'llash yoki qo'llamaslik haqida qaror qabul qilishadi, lekin uni o'zgartirishni avtomatlashtirish mumkin. Yangi narx tasdiqlanganda avtomatik yoki qo'lda kuchga kirishi uchun u barcha POS-terminallarga kamida bir soatlik marja bilan yuboriladi. O'sha vaqt kelganda, u to'g'ridan-to'g'ri kalonkalardagi narx ozgaradi. Shaxobchadagi xodimlar hech narsa qilishlari shart emas. Hammasi avtomatlashtirilgan. Nihoyat, ushbu narx qabul qilinganda, platforma avtomatik ravishda Sanoat va iste'molchilar ishlari vazirligiga SMS yuboradi. Maksimal shaffoflikni ta'minlash uchun qonunchilik yangi narxlarni kamida ikki soat oldin e'lon qilishni talab qiladi. Shuning uchun, dasturiy ta'minot allaqachon bu ikki soatni ko'rib chiqadi va oldingi jadvalni tan olmaydi.

Yoqilg'i quyish shoxobchasi oldidan o'tadigan avtomashinalarni aniqlash orqali ular xizmat vaqtini o'zgartirish kerakmi yoki yo'qligini bilishadi. Zamon rivojlangani tufayli odamlarning xatti-harakatlari o'zgarib bormoqda va biz doimiy ravishda jadvallarni o'zgartirishimiz kerak. Garchi bu narxlarda tugaydigan masala bo'lmas-da, u menejmentda ham yordam berishi mumkin. Shuningdek joriy yoqilg'i quyish stantsiyasiga sarmoya kiritish foydali bo'ladimi yoki yo'qligini hal qilish uchun yechimdan foydalangan. Meshlium Scanner yo'lda qarama-qarshi yo'nalishda qancha mashina o'tganini aniqladi. Qo'ldagi ma'lumotlar bilan ular investitsiyalarni tez qaytaradigan xizmat ko'rsatish stantsiyasini ochishga arzigulikligini aniqladilar. ITT texnologiyasi ma'lumotlariga asoslangan ushbu qaror ularga biznes hajmini oshirishga yordam beradi.

Internet hayotimizga asta-sekin kirib kelayotganiga yaqqol misoldir. Biz yaqin kelajakda barcha to'ldirish uskunalari yagona axborot tarmog'iga ulangan datchiklar bilan jihozlanishiga shiddat bilan harakat qilmoqdamiz. Bu nafaqat real vaqt rejimida nosozliklar haqida ma'lumotni avtomatik ravishda olish, balki ularni bashorat qilish imkonini beradi. Uskunani buzilishdan bir hafta oldin tuzatish: bu kundalik ma'noda biznesning raqamli transformatsiyasidir.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ITT ning rivojlanishi yoqilg'i quyish shoxobchalari uchun o'z faoliyatini optimallashtirish va mijozlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatish uchun muhim imkoniyatdir. Ularni qabul qilishda cheklovlar va qiyinchiliklar mavjud bo'lsa-da, ITTga sarmoya kiritgan yoqilg'i quyish shoxobchalari rivojlanayotgan bozorga moslashish va rivojlanish uchun yaxshiroq joylashtirilgan samaraliroq va samarali korxonalar yaratishi mumkin. Bu tizim insonlar xayotini yengillashtiradi O'zbekistonimizni zamon bilan ham nafas tarzda rivojlantirishga sabab bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. MUKHIDDINOV, M., SULAYMONOV, I., KHASANOVA, M., ASLANOVA, K., & SHOMURODOVA, S. (2021). Ode genre and ideological-artistic features of erkin vahidov's odes. *Journal of Contemporary Issues in Business & Government*, 27(3).
2. Muhiddinov, M. K. (2005). The perfect man is the ideal of literature. *Tashkent: "Manaviyat" the name of publishing house–Page.*
3. Муслихиддин, М. К. (2021). THE VIRTUE OF THE WORD. *ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI*, 1(1).
4. Mukhiddinov, M. (2020). System of Values and Sufis (The Image of Values and Sufis in the First Epics of "Khamasa"). *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(05), 6702-6712.
5. Jalilovna, Q. N., Rustamjon o'gli, Y. D., Xosiljon o'g'li, M. J., & Isroiljonovich, I. O. (2021, January). HIMOYA GAZLARI MUHITIDA PAYVANDLASHDA MEHNAT MUHOFAZASI. In *Archive of Conferences* (Vol. 13, No. 1, pp. 47-48).
6. Jalilov, A., & JALILOV, A. (2022). *Improving Ways to Raise Earthquake Sustainability of the Individual Buildings in Uzbekistan.*
7. Jalilov, A. (2021). *O'zbekistonda individual ravishda qurilgan binolarning zilzilabardoshligini oshirish yo'llarini takomillashtirish.*
8. Ahmadbek, J. (2023). FAVQULODDA VA EKOLOGIK OFAT HOLATLARIDA KORXONA BOSHQARUVI. *Involta Scientific Journal*, 2(4), 122-130.
9. Нилуфар, К., Jalilov, A., & Xalmatov, M. (2023). «EFFECT OF HARMFUL SUBSTANCES IN THE ATMOSPHERE ON TREE COVER». © ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».
10. Jalilov, A. (2023). «LOYDAN TIKLANGAN DEVORLAR MUSTANKAMLIGINI O'RGANISH». © ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».
11. Jalilov, A. (2023). *Enterprise Management in Emergency and Environmental Disaster Situations.* [Www. grnjournal. Us](http://Www.grnjournal.Us).
12. Жалилов, А. (2022). Модель для выявления и анализа проблемных вопросов в деятельности должностных лиц национального центра действий и управления чрезвычайными ситуациями министерства по чрезвычайным ситуациям. in *Library*, 22(4), 25–32.
13. Tursunov, X. T., & Rahimova, T. U. (2006). Ekologiya.
14. Khalmatov, M., Khozhimatov, A., Khamrakulov, A. G., & Khusanov, D. D. (2013). THE ROLE OF GREEN SPACES IN IMPROVING THE

MICROCLIMATE OF THE ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. *SCIENCE AND WORLD*, 23.

15. Nafasova, D. (2022). TABIIY RESURSLARNI BOSHQARISH, EKOLOGIYA VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI. *Scientific progress*, 3(3), 739-744.

16. Кобулова, Н. Ж., & Нарзиев, Ш. М. (2021, December). ХОДИМЛАРНИНГ МЕХНАТИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ. In *Здравствуйте, уважаемые участники международной научной и научно-технической конференции, дорогие гости* (p. 485).

17. Кабулова, Н. Ж. (2020). Традиционно-национальный узбекский головной убор мужчин (тюбетейка-дуппи) ферганской долины. *Universum: технические науки*, (8-2 (77)), 10-12.

18. Qobulova, N. J., Abdumutalibov, J., & Akbarov, A. (2022). ISHLAB CHIQRARISH KORXONASIDA MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMI (MXVT) NI TANLILI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 218-223.

19. Кабулова, Н. Д., Ходжакулов, М. Н., & Рахимов, Д. Б. (2021). АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПОИСКОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, ГЕОЛОКАЦИЯ) В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 14-17.

20. Халматов, М. М., Исмаилходжаев, Б. Ш., Кабулова, Н. Ж., & Хусанов, Д. Д. (2021). ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В АНДИЖАНЕ НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЙ АЭРОДИНАМИКИ. *Universum: химия и биология*, (6-1 (84)), 30-34.

21. Алимова, Х. А., Арипджанова, Д. У., Хайдаров, К. Б., & Кабулова, Н. Ж. (2013). Фрикционные свойства натурального шелка. *Ж. Композиционные материалы.*—2013, 2, 25-27.

22. Qobulova N.J., Abdurahmonov A., Musaev M., & Mahkmudov Sh. (2022). DEVELOPMENT OF SAFE TECHNOLOGY OF FUEL BRIQUETTES BASED ON FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIC WASTE. *Экономика и социум*, (2-2 (93)), 312-315.

23. Muhammato'vich, H. M., & Muxtorjonc, X. (2022). ELIMINATION OF POLLUTIONS IN THE ATMOSPHERIC AIR'RGANISH. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 6, 43-47.

24. Halmatov, M. M., Ismayilkhodjaev, B. S., & Khamrakulov, A. G. (2019). GEOPHYSICAL MODELING OF THE DISTRIBUTION OF POLLUTANTS IN THE ATMOSPHERE OF ANDIJAN BASED ON THE

AERODYNAMIC EQUATION. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(9), 70-77.

25. Халматов, М., Хожиматов, А., Хамракулов, А. Г., & Хусанов, Д. Д. (2018). РОЛЬ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УЛУЧШЕНИИ МИКРОКЛИМАТА АТМОСФЕРНОЙ СРЕДЫ. *Наука и мир*, 2(12), 20-23.

26. Халматов, М. М., Хожиматов, А., Содиков, К., & Солижонов, С. Э. (2017). ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНОЙ ПОГОДЫ НА МИКРОКЛИМАТ ДЕРЕВЯННЫХ НАСАЖДЕНИЙ. In *Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства* (pp. 110-112).

27. Khalmatov, M., Khozhimatov, A., Khamrakulov, A. G., & Khusanov, D. D. (2013). THE ROLE OF GREEN SPACES IN IMPROVING THE MICROCLIMATE OF THE ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. *SCIENCE AND WORLD*, 23.

28. Бекташев, И. Б., Юсупов, К. А., Жуманова, М. С., Юлдашева, Г. Т., & Мухтаров, З. М. (2020). ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ. *Форум молодых ученых*, (12 (52)), 80-84.

29. Maxsudaxon, J. (2022). PROCEDURE FOR INVESTIGATION AND ACCOUNTING OF ACCIDENTS IN THE PROCESS OF ACTIVITY IN PRODUCTION. *Universum: технические науки*, (6-6 (99)), 48-50.

30. Tadjiboev, Bunyodbek Kasimjon Ugli (2023). MAIN PROBLEMS IN PROVIDING FIRE SAFETY IN MODERN MULTISTORY RESIDENTIAL BUILDINGS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (3), 707-711.

31. Tadjiboyev, B. Q. O. G. L., & Xojiyev, A. A. (2022). KO'P QAVATLI BINOLARNING YONG'IN XAVFSIZLIGI BO'YICHA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BO'YICHA TAVSIYALAR ISHLAB CHIQUISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 410-417.

32. Jalilov, A., Nilufar, K., & Xalmatov, M. (2023). WAYS TO IMPROVE THE EFFECTS OF HEAVY METALS IN THE ATMOSPHERE ON LANDSCAPE TREES AND SOILS. © ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».

33. Jalilov, A., & JALILOV, A. (2022). *O'zbekiston respublikasi atrof-tabiiy muhit va ekologiyaning yomonlashuvi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish muammolari*.

34. Jalilov, A. (2022). MODEL FOR IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF PROBLEMATIC ISSUES IN THE ACTIVITIES OF OFFICIALS OF THE NATIONAL CENTER FOR ACTION AND MANAGEMENT OF

EMERGENCY SITUATIONS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS. *Scienceweb academic papers collection.*

35. Hamrayeva, O. F. Q. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(1), 537-544.

36. Hamroyeva, O. F. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KASBIY-KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 985-991.

37. Ravshanovna, G. N., & Ahmadjanovna, E. T. U. (2021). Methodological characteristics of formation of tolerance skill pupils in primary school. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1623-1628.

38. Ravshanovna, G. N. (2019). TRAINING THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO INNOVATION ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATION SYSTEM. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).

39. Ravshanovna, G. N. (2022). THE STUDY OF THE MEANING OF THE WORD TOLERANCE IN OTHER LANGUAGES. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 1, No. 3, pp. 8-9).

MENTALITET O'ZI BORMI?

Karimov Islom

O'zDJTU talabasi

Ilmiy raxbar : Yunusova Soxiba

O'zDJTU o'qiyuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda mentalitet o'zi nima?, u o'zi bormi? kabi savollarga javob va uning asl ma'nosi, uning san'at va madaniyatdagi, musiqadagi o'rni hamda mentalitet bizga kerakmi degan savollarga javob olishingiz mumkin.

Kalit so'zlar : mentalitet, madaniyat, san'at, musiqa, satsializm, kapitalizm, kamtarlik, odob, axloq, tarix.

Bir tomondan g'alatidek eshitalishi mumkin ammo, mentalitet so'zi barcha tillarda har xil ma'noda ishlatiladi. Misol uchun, ingliz, nemis, fransuz tillarida o'ylash fikrlash deb hisoblansa, rus, o'zbek tillarida jamiyat, odamlar degan ma'nolarni bildiradi. Aslida so'zning asosi lotin tilidagi mens (mentis) fikr, fikrlashdan olingan. Agarda bu maqolamiz mavzusining nomiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ingliz, nemis, fransuz, umuman deyarli barcha g'arb mamlakatlarida u xalqning ruhiy va intellektual holati sifatida, MDH davlatlarida bo'lsa muayyan jamiyatning ma'naviy, madaniy o'ziga xosligi sifatida qaraladi.

Mentalitet so'zi o'z ma'nosi ya'ni kollektiv fikrlash, umumiy e'tiqodlar, stereotiplar sifatida 19-asr o'rtalaridan boshlab ishlatila boshlagan. Shu sababdan qolgan sohalax, sotsiologiya, psixologiya, antropologiya va tarixda ushbu so'z boshqacha o'rin tutadi. Masalan, psixologiyada mentalitet madaniyat, tarbiya va shaxsiy tajriba kabi turli omillar ta'sirida bo'lishi mumkin bo'lgan shaxsning o'ziga xos fikrlashini, his qilishini va o'zini tutishini anglatadi. Sotsiologiya va antropologiyada mentalitet ma'lum bir guruh yoki jamiyatni tavsiflovchi umumiy munosabat, qadriyatlar va e'tiqodlarni tavsiflash uchun. Masalan, jamiyatning mentalitetiga din, an'ana, tarix va ijtimoiy me'yorlar kabi omillar ta'sir qilishi mumkin.

Ba'zi bir manbalarning ta'kidlashicha, mentalitet va dunyoqarash bir narsani bildirar ekan. Menimcha kruglozor individual tushuncha bo'lib odamlarning atrof-muhit haqidagi fikri, e'tiqodini anglatadi, haqiqatdan ham insonning shaxsiy qarashlarini butun boshli jamiyatniki bilan bir xil deb hisoblash noto'g'ri, lekin, mabodo shu chegaramizda joylashgan, bundan 40 yil ilgari birga og'a-ini bahodir bo'lib yashab kelgan qardoshlarimizning dunyoqarashini, o'zimizning dunyoqarashimizga nisbatan solishtirsak unchalik ham katta farq chiqmaydi. Misol uchun, ruslar ham yostiq ostida pulini asrab o'tiradi, biz bo'lsa ko'rpachani tagida.

Mentalitet bu "kollektiv tasavvur" deya ta'riflanadi. Ya'ni dunyoni va tabiatni idrok etish orqali mentalitet paydo bo'ladi. Mentalitet - bu ma'lum bir guruh, etnos, xalq, millatga xos bo'lgan, odat bo'lib qolgan fikrlash tarzi. Mentalitet - turli qarashlar, qadriyatlar, xulq-atvor normalari, ideologiyalar, hayotiy ko'rsatmalar va madaniy xususiyatlarning o'zida aks ettiradi. Ushbu tasavvurlar to'plami ma'lum bir odamlarining munosabatlari va his-tuyg'ularida ifodalanadi va u ongsiz mulohaza yuritishni talab etmaydi. Mentalitet asrlar davomida shakllanib, inson ongida

mustahkam o'rnashibboradi. U odamning boshqa mamlakatga ko'chib o'tishi yoki boshqa etnik guruhga "kirishi" tufayli o'zgarib qolmaydi. O'zgarish faqat bir necha avloddan keyin sodir bo'ladi.

Nimaga odamlarni gapiga qarab yashash mentalitetimizning sandig'ida katta bir burchakdan joy olgan?

Har doim g'arb va sharq jamiyatlarida ikki xil yashash tarzi hukm surgan. Yevropada tug'ilgan odam o'zining iqtidori, harakatlari bilan jamiyatning e'tiboriga tushishi osonroq bo'ladi. Chunki uni hech kim tanqid qilib hayotiga aralashmaydida. Ha o'zimizni yaqin sharqda bo'lsa, har doim kimdir qanaqadir o'zi o'ylab topgan chegaralar asosida boshqalarni o'sha ramkada yashashini xohlaydi. Umuman olganda sizda yaxshi fikrlash darajasi bo'ladimi, boshqami sizni baribir jamiyat o'z qobiqlari ostiga olib ketaveradi. Shu sababdan ham har bir diniy marosim, to'y, o'g'lizni armiyadan keganiga xudoyilar har doim odamlar bilan gavjum holda o'tadi. Agar siz yo'q bu mani prinsiplarimga to'g'ri kemiydi deb qimasez, jamiyatdan uzilgan, ajralib qolgan bir noodatiy mahluqqa qaragandek qarashadi. Bu holat shu darajada bizga singib ketganki, hatto maqollar ham ko'pchilikdan ajralmaslik haqida tildan-tilga o'tib kelyapti, masalan, maslahatli osh aynimas. Ayrilganni ayiq yer, bo'linganni bo'ri yer. (Madaniyat va ma'rifat katali). Ho'sh bularga sabab nimada? Birinchidan, din tomonlari insonlar bir birga birodar ekanligi hamjihatlikda barcha ishlarni amalga oshirishi kerakligi uqitirilgan. O'sha davrlarda, jamiyatning hayoti juda ham oddiy bo'lgan, asosiy marosimlar faqat diniy, hamjihatlikdagi tadbirlardan iborat edi. Ikkinchidan, bizni ota onalarimiz, dada buvilarimiz, sevgan sotsializm va kommunizm, aynan shu ikki siyosiy o'yinlar hayotimizga juda ham katta ta'sir o'ktazdi. Bu haqida ham sal keyinroq to'xtalamiz.

Kattalarga gap qaytarmaslik sababi.

Mamlakatimiz har doim boshqa kuchli davlatlar uchun ishchi kuchi, yerosti boyliklari manbai sifatida yaxshigina bonfile deb hisoblanilgan. Shu sababdan ham o'zbekiston xududiga Aleksandr Makedonskiy, Mo'g'ullistonliklar, Arablar, Oq Podshoh ruslar bostirib kelishgan. Shuning uchun ham o'rta osiyoda yashagan insonlar kattalarga gap qaytarmaslik kerak degan tushunchaga ega, ya'ni yoshi ulug'roq odamlar, koproq urushlarda qatnashishgan va ularni tajribasi yoshlarnikiga qaraganda yuqoriroq bo'lgan edi. Lekin, faqatgina bizni yurtida shunaqa urushlar bo'lmagan, butun dunyo tarixi davomida eng ko'p urushlar Fransiyada va Buyuk Britaniyada bo'lgan, bu ikki davlat qatnashgan urush bilan bizni ajdodlarimiz qatnashgan urushni farqi bor, yuqoridagi mamlakatlar ko'proq bostirib kirish uchun jang qilishgan bo'lsa, bizga ko'proq bostirib kirishgan, albatta istisno sifatida, Amir Temurni keltirsa bo'ladi, aynan uning davlati tarixdagi boshqa yiriklashgan mamlakatlardan farq qila olgan. Yana urushlardan tashqari oldinlari genotsid ko'p sodir bo'lardi, bunga misol qilib, Jadidchilarni o'ldirilishi, Xorazmda Amir Temur tomonidan o'tkazilgan qirg'in va hokazolar. Rus hukumati davridagi eng yomon genotsid menimcha, yangi Turkiston muhtoriyatini qurilishida ishtirok etganlarni o'ldirilishi edi. Chunki butun xalq yangi demokratik davlat quraman deb, harakat boshlagan, so'z erkinligi bo'lishiga ishongan, sababi o'sha paytda bolsheviklar xalqqa erkinlik beramiz degan va'dalarni berishganidi. Lekin vadalar bajarilmadi. Aynan shu voqea xalqimizning ongidan o'chmas iz qoldirgan. Hozir ham muammolar haqida gapirishga biror bitta o'zini qiynayotgan xodisadan chiqishga qo'rqamiz, sababi esa

o'sha muxtoriyat parchalanishi jamiyatimiz xotirasida hali hamon saqlanib qolmoqda.

Musiqa orqali mentalitetdan tashqariga chiqa olganlar.

Freddie Mercury, Ummet Ozcan, Imanbek, Irina Kayratovna – nomlari haqida qayerdadr ko'rgansiz, jaa bo'lmaganda qo'shiqlarini bir marta bo'lsa ham eshitgansiz. Ularning barchasi o'z mentalitetiga qarshi chiqqan holda mashxurlikka erishdi. Qaysidiri, millatidan voz kechishga majbur bo'ldi, qaysidiri esa butun jamiyatdagi muammolarni ko'tarib chiqqan holda mashxurlik shohsupasiga chiqqan, boshqa biri bo'lsa umuman xalq eshitmaydigan janrlarda ijod qildi. Nimaga el qatori ketaverishmadi? Sababi ular o'z orzularini odamlarni fikridan, faqat "yaxshi" ijoddan ustun qo'ya olishgan. O'zimizda qachon shunday bo'ladi? Qachonki biz har xil pullik platformalardan qo'shiq tinglashni boshlasak, shunda ijodkor o'zining moliyaviy muammolari haqida o'ylamaydi, va faqat yaxshi musiqa yozishga harakat qila boshlaydi.

Sotsializm va kapitalizm ta'siri.

Uzoq 75 yillik siyosat qamrovi bizni hayotimizga qattiq ta'sir qilishi turgan gap. Ayniqsa u endigina ma'lumot qabul qilishning osonlashayotgan vaqtiga to'g'ri kelsa. Ha sezganingizdek videodagi eng muhim nuqtaga yetib keldik. Sotsializm o'z nomi bilan jamiyatga qaratilgan siyosat turi. Sotsializm mentalitetga ta'sir etadigan muammolari haqida gapirish ancha mushkul ish, sababi u olib keladigan zararlar keyinchalik o'zini namoyon qiladi, xuddi muzdek suv ichganingizda srazi kasal bo'p qomaganingiz kabi, oldingi mentalitetni paydo qilovchi omilning ham minuslari vaqt o'tib sezila boshlaydi. Sovet tuzumi ideologiyasiga ko'ra, jamiyatdagi har qanday shaxs bir xil hayot tarzida yashashi kerak, hech kim boy bo'lib ketishi kerakmas, hattoki aqliy daraja ham bir xil bo'lishi umuman hamma narsada xalq bir xil bo'lishi kerak, xuddi robotlar kabi. Aynan shu sabablar tufayli ham hammaga bir xil propaganda qurolini ishlatishgan. SHundan keyin deyarli barcha mustamlaka mamlakatlar aholisi bir xil dunyoqarash bilan tarbiya ko'ra boshlashdi, yaxshi o'qi, diplom ol shunda davlat ishida ishlaysan sekin sekin ko'tarilasan, mana shunaqa hayot haqiqiy avtoritet hisoblangan.

Shuning uchun ham ko'pchilik MDH davlatlaridagi aholi bilan gaplashsangiz ulardagi mentalitet ham huddi bizdagi kabi ekanligini tushunib yetasiz. SSSR vaqtida xalq yaxshigina boqimandalikka o'rganib qolgan, har xil davlat tomonidan qilib beriladigan servislar, tekinga qanaqadir bayramlar va hokazo. Nimaga endi davlat shunaqa ishlarni qilgan, xalqni o'ziga bersa bo'lmasmidi? Deyishingiz mumkin, lekin sotsializm va kommunizm da butun boshli tadbirkorlik, san'at, meditsina va hatto uydagi buyumlar ham davlatniki hisoblangan. Shu sababdan ham bizda oldinlari topilgan pul ko'rpacha tagiga yashirilib ming so'mlik jigulini sotib olish uchun yig'ilgan. Ha ho'p, bildik nimaga pulni bu tarzda saqlashligini, ha nimaga unda sotib olgan buyumlarimizni ham shunaqa avaylab ishlatganmiz, nimaga ularni hali ham dodalarimiz buvilarimiz tashlab yubormaslik kerak deyishadi? Sababi juda ham oddiy, barcha ishlab chiqarish davlat tomonidan tashkillashtirilgan, faqat davlat ishlab chiqargandan va import kam bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Tovarlar kam miqdorda magazinlarga yetib boradi, xalq uchun bir dona topilgan non ham oltinga teng ravishda baholanilishiga sabab bo'ladi. Shu sababdan ham, bizni ajdodlarimiz har bir narsani avaylab asrashgan, va nonni ulug'lab yuborishgan, shuni

ham unutmashlik kerakki dinda ham nonni hurmat qilishga da'vat qilingan hadislar bor.

Kapitalizm da esa umuman boshqacha xalq o'z yeguligini o'zi topadi, agarda talantli bo'lsa jamiyatdan yordam kutmay tezroq amalga oshirishga harakat qiladi. Ya'ni endi yuqoridagi siyosatga umuman teskari, individualizmga asoslangan siyosat turi. Kapitalitik ruhda o'sgan odamlarga e'tibor berilsa ular ko'proq egoizmga tayangan holda o'z yo'llarini tanlashadi, ya'ni kommunizm da yashaydiganlarga o'xshab ha deb odamlarga foyda bo'lsin, manfaatimiz tegsin emas, ko'proq o'zimga foyda bo'lsin degan maqsadda yashashadi.

Kamtarlik va tolerantlik

O'zbek millati, har doim o'zining kamtarligi hamda tolerantligi bilan dunyoga nom qozongan edi. Xalqimizning tolerantligiga yaqqol misol qilib, 2-jahon urushida Toshkent shahar Jalariq mahallasida yashovchi Shomahmudovlar oilasi urushdan yetim qaytgan 13 bolani va urush tugagach yana 3 bolani o'z tarbiyasiga olishganini keltirishimiz mumkin. Ular asrab olgan bolalar turli millat va davlatlarning farzandlari edi: Habiba- rus, Vova, Shuhrat- rus, Hamidulla- ukrain, Rafiq, Rahmatulla- tatar, Xolida- moldavan, Samug'- chuvash, Yo'ldosh, Ergash- yahudiy, Halima- qozog, Qoravoy, Nemat, Muazzam, Hakima, Ulug'bek- o'zbek bo'lgan. Jamiyatimizdagi insonlar doimo ochiq ko'ngil bo'lishga o'rgangan, shu darajada qonimizga bu narsa singib ketganki, aynan o'zimizdan chiqqan savdogarlar eng yaxshilaridan bo'lishgan. Bu hodisaning ro'y berishiga meningcha Buyuk ipak yo'li sabab bo'lsa kerak, bankmas, Yeyropa va Sharq mamlakatlari bog'lab turuvchi qadimgi yo'l. Sababi bizni xududlarda dehqonlar, hunarmandlar ko'p, ular esa ko'proq tovar sotishi kerak, ko'proq sotishi uchun esa yaxshi muomilada bo'lish zarur, bo'lmasa moli yaxshi ketmiydi. Yaxshi muomaladan tashqari, o'zbekistonlik sotuvchilar tovarni narxidan arzonroqqa ham sotishgan, ya'ni o'ziga ziyon bo'lsa ham, klientga foyda bo'lsin deb. O'sha davrlardan beri savdo sohasidagi madaniyat bizda yaxshi rivojlanib kelmoqda.

Bilamizki, har doim xalqimiz uyatchanlik, kamtarlik bitta ishni ancha vaqt o'ylab keyin qilishga odatlangan. Shu sababdan ham jamiyat da ko'plab holatlarda shu xususiyatlarga tayangan holda ishlar amalga oshiriladi. Hattoki ushbu kamtarlik, uyatchanlik sabab bizni olimlar o'z maqolalari, izlanishlarida "men ushbu tadqiqotlarim da aniqladimki" deb emas, "biz ushbu tadqiqotlarim da aniqladikki" holatida yozishadi, kamtarlikni kelib chiqishi esa, islom diniga borib taqaladi, bilamizki dinimiz da har bir ishni amalga oshirganda bu ishni men qildim deb emas, Alloh ni bergan kuch quvvati evaziga erishdim deb qabul qilish to'g'ri hisoblanadi. Hozir siz aaa Inglizlar ham o'ta kamtar xalqku deyishingiz mumkin, biroq ularda bizdagi kabi kamtarlik asrlar davomida miyasiga quyib kelinmagan. Ammo ming afsuski mentalitetimizdagi ushbu ajoyib xususiyatlar hozir da yo'qolib borayapti. Shuncha davr mobaynida bizni dunyoga tanitgan xususiyatlar sekin astalik bilan yo'qolib ketmoqda, albatta liberallashish kerak, ammo bunday muhim jihatlarni yo'qotmagan holda.

ADABIYOTLAR:

1. MUKHIDDINOV, M., SULAYMONOV, I., KHASANOVA, M., ASLANOVA, K., & SHOMURODOVA, S. (2021). Ode genre and ideological-artistic features of erkin vahidov's odes. *Journal of Contemporary Issues in Business & Government*, 27(3).
2. Muhiddinov, M. K. (2005). The perfect man is the ideal of literature. Tashkent: "Manaviyat" the name of publishing house—Page.
3. Муслихиддин, М. К. (2021). THE VIRTUE OF THE WORD. *ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI*, 1(1).
4. Mukhiddinov, M. (2020). System of Values and Sufis (The Image of Values and Sufis in the First Epics of "Khamsa"). *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(05), 6702-6712.
5. Jalilovna, Q. N., Rustamjon o'gli, Y. D., Kosiljon o'g'li, M. J., & Isroiljonovich, I. O. (2021, January). HIMOYA CAZLARI MUHITIDA PAYVANDLASHDA MEHNAT MUHOFAZASI. In *Archive of Conferences* (Vol. 13, No. 1, pp. 47-48).
6. Кабулова, Н. Ж., & Нарзиев, Ш. М. (2021, December). ХОДИМЛАРИНИГ МЕХНАТИНИ МУХОФАЗА КИЛИШ САМАРА ДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ. In *Здравствуйте, уважаемые участники международной научной и научно-технической конференции, дорогие гости* (p. 485).
7. Кабулова, Н. Ж. (2020). Традиционно-национальный узбекский головной убор мужчин (тюбетейка-дуппи) ферганской долины. *Universum: технические науки*, (8-2 (77)), 10-12.
8. Qobulova, N. J., Abdumutalibov, J., & Akbarov, A. (2022). ISHLAB CHIQRARISH KORXONASIDA MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMI (MXBT) NI TASHLIL. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 218-223.
9. Кабулова, Н. Д., Ходжакулов, М. Н., & Рахимов, Д. Б. (2021). АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПОИСКОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, ГЕОЛОКАЦИЯ) В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 14-17.
10. Халматов, М. М., Исмайлходжаев, Б. Ш., Кабулова, Н. Ж., & Хусанов, Д. Д. (2021). ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В АНДИЖАНЕ НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЙ АЭРОДИНАМИКИ. *Universum: химия и биология*, (6-1 (84)), 30-34.
11. Алимова, Х. А., Арипджанова, Д. У., Хайдаров, К. Б., & Кабулова, Н. Ж. (2013). Фрикционные свойства натурального шелка. *Ж. Композиционные материалы.*—2013, 2, 25-27.
12. Qobulova N.J., Abdurahmonov A., Musaev M., & Mahkmudov Sh. (2022). DEVELOPMENT OF SAFE TECHNOLOGY OF FUEL BRIQUETTES BASED ON FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIC WASTE. *Экономика и социум*, (2-2 (93)), 312-315.

13. Muhammato'vich, H. M., & Muxtorjonc, X. (2022). ELIMINATION OF POLLUTIONS IN THE ATMOSPHERIC AIR'RGANISH. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 6, 43-47.
14. Halmatov, M. M., Ismayilkhodjaev, B. S., & Khamrakulov, A. G. (2019). GEOPHYSICAL MODELING OF THE DISTRIBUTION OF POLLUTANTS IN THE ATMOSPHERE OF ANDIJAN BASED ON THE AERODYNAMIC EQUATION. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(9), 70-77.
15. Халматов, М., Хожиматов, А., Хамракулов, А. Г., & Хусанов, Д. Д. (2018). РОЛЬ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УЛУЧШЕНИИ МИКРОКЛИМАТА АТМОСФЕРНОЙ СРЕДЫ. *Наука и мир*, 2(12), 20-23.
16. Халмагов, М. М., Хожиматов, А., Соликов, К., & Солижонов, С. Э. (2017). ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНОЙ ПОГОДЫ НА МИКРОКЛИМАТ ДЕРЕВЯННЫХ НАСАЖДЕНИЙ. In *Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства* (pp. 110-112).
17. Khalmatov, M., Khozhimatov, A., Khamrakulov, A. G., & Khusanov, D. D. (2013). THE ROLE OF GREEN SPACES IN IMPROVING THE MICROCLIMATE OF THE ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. *SCIENCE AND WORLD*, 23.
18. Abdurakhmonov, A. A., & Dadabayeva, N. A. PREVENT SERIOUS INFECTIOUS DISEASES AND THEIR SPREAD PRECAUTIONARY MEASURES.
19. Abdurakhmonov, A. THE CONCEPT OF NATURE AND HEROES IN "ROCKS ALSO CRY". *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 1, 481.
20. Abdurashid, A. (2023). Efficient Method Of Biogas Production. *Eurasian Journal of Engineering and Technology*, 17, 28-34.
21. Рахимов, А. Ю., Абдурахмонов, А. А., & Сулаймонов, Ш. А. (2015). Изучение состояния использования ваты-сдира и пути повышения качества коконного сырья. *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*, (4), 152-157.
22. Jalilov, A., Нилуфар, К., & Xalmatov, M. (2023). WAYS TO IMPROVE THE EFFECTS OF HEAVY METALS IN THE ATMOSPHERE ON LANDSCAPE TREES AND SOILS. © ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».
23. Jalilov, A., & JALILOV, A. (2022). O'zbekiston respublikasi atrof-tabiyy muhit va ekologiyaning yomonlashuvi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish muammolari.
24. Jalilov, A. (2022). MODEL FOR IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF PROBLEMATIC ISSUES IN THE ACTIVITIES OF OFFICIALS OF THE NATIONAL CENTER FOR ACTION AND MANAGEMENT OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS. *Scienceweb academic papers collection*.
25. Jalilov, A., & JALILOV, A. (2022). Improving Ways to Raise Earthquake Sustainability of the Individual Buildings in Uzbekistan.

26. Jalilov, A. (2021). O'zbekistonda individual ravishda qurilgan binolarning zilzilabardoshligini oshirish yo'llarini takomillashtirish.
27. Ahmadbek, J. (2023). FAVQULODDA VA EKOLOGIK OFAT HOLATLARIDA KORXONA BOSHQARUVI. *Involta Scientific Journal*, 2(4), 122-130.
28. Нилуфар, К., Jalilov, A., & Xalmatov, M. (2023). «EFFECT OF HARMFUL SUBSTANCES IN THE ATMOSPHERE ON TREE COVER». © ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».
29. Jalilov, A. (2023). «LOYDAN TIKLANGAN DEVORLAR MUSTANKAMLIGINI O'RGANISH». © ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».
30. Jalilov, A. (2023). Enterprise Management in Emergency and Environmental Disaster Situations. www.grijournal.us.
31. Жамитов, А. (2022). Модель для выявления и анализа проблемных вопросов в деятельности должностных лиц национального центра действий и управления чрезвычайными ситуациями министерства по чрезвычайным ситуациям. in *Library*, 22(4), 25–32.
32. Cursunov, X. T., & Rakhimova, T. U. (2006). *Ekologiya*.
33. Khalmatov, M., Khozhimatov, A., Khamrakulov, A. G., & Khusanov, D. D. (2013). THE ROLE OF GREEN SPACES IN IMPROVING THE MICROCLIMATE OF THE ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. *SCIENCE AND WORLD*, 23.
34. Nafasova, D. (2022). TABIIY RESURSLARNI BOSHQARISH, EKOLOGIYA VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI. *Scientific progress*, 3(3), 739-744.
35. Hamroyeva, O. E. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KASBIY-KOMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 985-991.
36. Ravshanovna, G. N., & Ahmadjanovna, E. T. E. (2021). Methodological characteristics of formation of tolerance skill pupils in primary school. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1623-1628.
37. Ravshanovna, G. N. (2019). TRAINING THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO INNOVATION ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATION SYSTEM. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
38. Ravshanovna, G. N. (2022). THE STUDY OF THE MEANING OF THE WORD TOLERANCE IN OTHER LANGUAGES. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 3, pp. 8-9)*.
39. Ravshanovna, G. N., & Anvarovna, Y. D. (2022). INGLIZ VA OZBEK TILLARIDAGI TURIZMDAGI ATAMALARNING LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 3, pp. 14-17)*.

40. Ravshanovna, G. N. (2021). Methods of development tolerance skills pupils in primary school. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1221-1224.

Sanaeva Nargiza Xabibullaevna

A student of foreign languages

Samarkand State Institute of Foreign Language

Ibadova Nafisa Axmatilloevna

Scientific supervisor: Senior teacher SamDChTI

Abstract: *Every culture needs music because it is both vital and widely enjoyable. In actuality, it predates modern humans! Flutes have been discovered in 53,000-year-old artifacts in Neanderthal cave sites around campfires. From musical rites of passage to the "wraparound" musical landscape we can now install into our ears, music is a part of our lives in both significant and minute ways. Particularly young adults listen to music practically constantly and their playlists play a significant role in how they define themselves. Utilizing students' passion for music as a motivator for their English studies is only logical. There are numerous ways you can engage students even if you do not direct a choir or perform songs with them over a campfire. There are numerous methods to incorporate songs and music into your English lessons. While technology can improve some procedures, it is not at all necessary for many others. The following overview may inspire you to attempt new approaches if you are still in doubt about the benefits of music and learning. I give practical suggestions for utilizing music to learn English in this article, which is followed by a list of trustworthy web sites for finding music and songs.*

Key words: *vital, enjoyable, Flutes, Neanderthal cave sites, wraparound, young adults, define, motivator, a choir, methods, procedure, benefits of music, trustworthy web sites, culture, accent, slang, memory, fun, pronunciation, speed, accents, karaoke.*

Introduction. It is not enough to only teach the language when teaching English to young students. The social and cognitive growth of the students must be taken into account during this difficult process. To achieve this, a setting that closely mirrors that of a child's natural environment must be created. Interesting activities are one of the finest methods to establish such a natural, anxiety-free environment. Songs unquestionably fall within the category of enjoyable activities that operate as effective language learning tools and do not put pressure on children to use the language before they are ready. One sort of listening that has a lot of promise is listening to songs. Songs and music are crucial components of development and education. Children enjoy singing, so it makes sense that teachers would utilize songs to engage students in language and concept learning. Songs have important qualities like being entertaining and having the power to keep students engaged. However, repetition is a song's most crucial component. In addition to teaching listening comprehension, pronunciation, and rhythm, they also contain language patterns and foster a positive environment. The majority of pupils definitely wouldn't grow bored even if the professors played music repeatedly throughout the day. Additionally, singing is a really healthy activity. Through the use of songs, a language can convey and be recycled in a variety of ways. They can be included into a lesson in a variety of ways and at any point during the class. Sometimes they serve only as warm-ups and fillers between lessons, other times they are the focus of a session, but other times

they are simply there to provide a good time. This study explores the extent to which songs enhance vocabulary memory in light of all these advantages of songs in language learning. It also addresses the question of whether textual and audiovisual representations of linguistic information are more effective teaching tools for language acquisition than audio alone. Additionally, it demonstrates how songs have a significant impact on teachers' and students' enthusiasm to learn an English.

Why is music a good way to learn English? You should use your hobbies and interests as a way to help your English improve more quickly. Your time spent interacting with the language will increase as a result. Why not try learning English by listening to the songs you enjoy if you enjoy music? Your comprehension and fluency will both benefit from doing this. As a delightful diversion from your textbook readings, it can also be helpful. Words and melodies are only a small part of music. Let's take a closer look:

- Culture:** The local culture is frequently mentioned in English song lyrics. See, for instance, how the British band The Kinks (*Autumn Almanac*) mentions toast and tea. The culture that lies behind the language can be shown in English music. They display the lifestyles and worldviews of Americans and Britons, respectively. This knowledge is not contained in a textbook.

- Accents:** People in the US and the UK speak English with a variety of accents. It is simpler to hear this in action and discern the variations between them thanks to the voices in songs. For instance, although Blur sings in a cockney (London) dialect, Arctic Monkeys have a Yorkshire (northern) accent.

- Slang:** Slang terms and expressions are frequently substituted for Standard English in English song lyrics. This is helpful since it will teach you some of the everyday colloquialisms now used by native speakers.

- Speed:** Songs vary in speed; some are fast, while others are slow. They display the lifestyles and worldviews of Americans and Britons, respectively. This knowledge is not contained in a textbook. This implies that you can start with slow, straightforward tunes and use faster, trickier ones afterwards. Native Americans and Brits tend to speak quickly, so practicing with faster music before having real discussions is a good idea.

- Pronunciation:** Without hearing a word said, it can be difficult to determine how it should be pronounced. Songs are a great method to hear native British or American English spoken (or sung). For a more natural pronunciation when speaking English, attempt to mimic this.

- Access:** When other study techniques aren't an option, listening to music may be while driving, taking a shower, or simply moving around the house. Spotify, headphones, and a Bluetooth speaker let you listen to music wherever you are.

- Memory:** The best English music is "catchy" and sticks in your head for days. Through repetition, this helps any new words and expressions stick in your memory.

- Fun:** Singing your favorite tunes while you learn English is entertaining! You can take a break from your dry textbooks and maintain your motivation by listening to music while you study from time to time.

How to practice your English with music? Studying with music lyrics. Analyzing song lyrics while listening to music is the simplest technique to learn English through music. The majority of well-known songs have lyric videos on

YouTube so you may watch them while listening. Additionally, you can download song lyrics, print them out, and translate any new word. You can also get better by singing along and attempting to understand the lyrics. Here are some websites you can use to learn English by listening to music: English language learning through music is made interactive and enjoyable through Lyricstraining.com. It uses lyric videos and asks you to complete song lyrics based on what you hear. Numerous songs are available on. The website features hundreds of songs, so you can pick your favorites to use as a learning tool. Similar gap-fill activities with music videos may be found on Lyricgaps.com. A "Karaoke" and "Quiz" mode is also available on this website for a number of well-known English songs. A website where music lyrics can be translated into several languages is called lyricstranslate.com. Why not use this as a challenge and translate your favorite songs into your language if you find that they don't already exist in that language? The lyrics to thousands of songs are available on Genius.com, allowing you to read the lyrics while listening. It also includes user comments on the subject matter and significance of the lyrics. This is a fantastic approach to interact with English music and challenge yourself to fully comprehend the lyrics. Try using this fantastic website to search up a few of your favorite tunes!

Join in the karaoke music. Even if you are completely without musical talent, karaoke is a fantastic way to get yourself singing along to English songs. In order to sing the lyrics in a fun and judgment-free setting, try to locate a karaoke club close by and check what English songs they have. Try playing karaoke at home with your buddies if this isn't your thing. The best thing about music is that you can sing along to it anywhere—in the shower, on the street, or in your car. Pick a tune, look up the lyrics, then join in the singing! It's all fantastic training.

Song examples in English, sorted by difficulty. Each person has a unique musical preference. In contrast, you might wish to select some obscure songs from different genres when using music to study English. Learning new words and expressions can be aided by doing this. A song's lyrics may be helpful for learning a language if they are interesting. Listed below are some instances of helpful songs that have been divided according to difficulty: English songs appropriate for beginners

1. The Cure – Friday I'm In Love
2. The Beatles – Let It Be
3. Adele – Hello

Adele's Hello is slow and conversational, using common expressions like "how are you?" and "I hope that you're doing well." You have the opportunity to speak with Adele normally through this English pop song. It will undoubtedly stick in your mind, helping you to recall all of the crucial words it contains.

Hello, how are you?

It's so typical of me to talk about myself

I'm sorry

I hope that you're well

An essential question for everyday communication is "How are you?" English individuals frequently begin discussions by asking the other person how they are doing. There are a few harder terms to add to your vocabulary among all the simple must-know phrases. The word "typical of me" appears in this verse. In other words, Adele's tendency to talk more about herself and her problems than to listen to others

is "usual" or "normal." The words "you're" and "I'm," which are contractions, are also examples. They will make your English sound more genuine because contractions like these are very typical in talks amongst native speakers.

Songs in English for above-proficiency learners. Try listening to the words in faster genres of music like hip-hop if your command of English is strong and you want to utilize more difficult music to test yourself. You can utilize the following English song examples:

1. Stormzy – Big For Your Boots
2. Bob Dylan – Like a Rolling Stone
3. Blackalicious – Alphabet Aerobics

The most adventurous English pupils only, please! You'll never hear an English song as fast as this one. A list of rhyming words that start with each letter of the alphabet is provided in each verse, which concentrates on a different letter of the alphabet. These are not simple words, with terms like "irate" and "zealous" in them. In contrast, this song is unbeatable if you are fluent in English and want to increase your vocabulary. Artificial amateurs don't really do anything extraordinary. attack animated objects analytically. The bomb beats on crumbled walls. The song's use of sophisticated vocabulary is evident in this verse. There are many interesting new terms for you to learn, despite the phrases' lack of much coherence

English songs for children. There are many nursery rhymes and children's songs available if you wish to utilize music to educate your child English and develop your own skills at the same time. Many of the best English children's songs, like "Eyes, Ears, and Noses" and "The Wheels on the Bus Go Round and Round," are available on Bussongs.com with cartoons and lyric videos. English nursery rhymes, like those on this page, cover all aspect of basic language, from body parts to animals. Show your kids how much fun English songs can be by giving them a try first! Many of these songs are used to teach English to kids in the United Kingdom and the United States, they are therefore quite helpful for someone who is just starting to learn the language!

The top 5 ways to find English music include: WEBSITES & MAGAZINES: An English music magazine website called NME.com features articles about both new and established acts. It provides an intriguing method for learning more about your favorite artists. By reading articles each week, you can also find new music and get better at English. Visit the official UK chart website for music statistics. A wonderful approach to keep current with modern English and learn the newest slang is to listen to music that is currently on the charts. Awarded musical acts receive a number of honors each year in the UK. The BBC releases the 'Sound Of' longlist in November. The performers on this list are anticipated to do great things the year after that. It's a good idea to keep an eye out for these lists to be informed about the top new English musicians and their songs. One of the best ways to get music at all times and places is SPOTIFY. There are many pre-made playlists containing English songs on them, including New Music Friday UK, which plays the newest English songs as well as some other songs from across the world. Additionally, there are playlists for particular genres, such as UK Rap and Classic UK Punk.

RADIO: You can access English radio stations on Tunein.com from any location in the world. In addition to the advantages of hearing English spoken by native

speakers, this is a fantastic method to discover new music. For instance, the radio station BBC Radio 6 Music includes programs that cover every genre of music, both classic and contemporary. The most recent music is also available on BBC Radio One. They feature charts show every Friday that counts down the top 40 songs in the UK for that particular week.

Conclusion. In order to make a case for including songs into language learning assignments, this paper's initial goal is to convey its argument. The second objective is to show how, with a little initiative, teachers can modify children's songs to better suit their educational objectives. Songs are a useful instrument for education. Songs can be used to teach vocabulary and sentence structures as well as to aid in the improvement of pronunciation and listening abilities in students. Songs are entertaining, which is perhaps their biggest advantage when used in the classroom. Sadly, despite these benefits, learning a language through song alone does not teach students how to communicate in that language. One method to maximize the utilization of song lyrics and aid in word retention is to assign songs as chores. One method for maximizing the potential of songs as teaching and learning tools is to utilize songs as projects to help students put the words from songs to use. One way for instructors to expand their song selection and boost their opportunities to incorporate songs in their lesson plans is to adapt popular children's songs.

REFERENCE:

1. MUKHIDDINOV, M., SULAYMONOV, I., KHASANOVA, M., ASLANOVA, K., & SHOMURODOVA, S. (2021). Ode genre and ideological-artistic features of erkin vahidov's odes. *Journal of Contemporary Issues in Business & Government*, 27(3).
2. Muhiddinov, M. K. (2005). The perfect man is the ideal of literature. Tashkent: "Manaviyat" the name of publishing house-Page.
3. Муслихиддин, М. К. (2021). THE VIRTUE OF THE WORD. *ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI*, 1(1).
4. Mukhiddinov, M. (2020). System of Values and Sufis (The Image of Values and Sufis in the First Epics of "Khamisa"). *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(05), 6702-6712.
5. Jalilovna, Q. N., Rustamjon o'gli, Y. D., Xosiljon o'g'li, M. J., & Isroiljonovich, I. O. (2021, January). HIMOYA GAZLARI MUHITIDA PAYVANDLASHDA MEHNAT MUHOFAZASI. In *Archive of Conferences* (Vol. 13, No. 1, pp. 47-48).
6. Кобулова, Н. Ж., & Нарзиев, Ш. М. (2021, December). ХОДИМЛАРНИНГ МЕХНАТИНИ МУХОФАЗА ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ. In *Здравствуйте, уважаемые участники международной научной и научно-технической конференции, дорогие гости* (p. 485).
7. Кабулова, Н. Ж. (2020). Традиционно-национальный узбекский головной убор мужчин (тюбетейка-дуппи) ферганской долины. *Universum: технические науки*, (8-2 (77)), 10-12.
8. Qobulova, N. J., Abdumutalibov, J., & Akbarov, A. (2022). ISHLAB CHIQRISH KORXONASIDA MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH

TIZIMI (MXBT) NI TANHILI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(6), 218-223.

9. Кабулова, Н. Д., Ходжакулов, М. Н., & Рахимов, Д. Б. (2021). АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПОИСКОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, ГЕОЛОКАЦИЯ) В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 14-17.

10. Халматов, М. М., Исмаилходжаев, Б. Ш., Кабулова, Н. Ж., & Хусанов, Д. Д. (2021). ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗИТЕЛЕЙ В АНДИЖАНЕ НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЙ АЭРОДИНАМИКИ. *Universum: химия и биология*, (6-1 (84)), 30-34.

11. Алимова, Х. А., Арипджанова, Д. У., Хайдаров, К. Б., & Кабулова, Н. Ж. (2013). Фрикционные свойства натурального шелка. *Ж. Композиционные материалы*.-2013, 2, 25-27.

12. Qobulova N.J., Abdurahmonov A., Musaev M., & Mahkmudov Sh. (2022). DEVELOPMENT OF SAFE TECHNOLOGY OF FUEL BRIQUETTES BASED ON FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIC WASTE. *Экономика и социум*, (2-2 (93)), 312-315.

13. Muhammato'vich, H. M., & Muxtorjon, X. (2022). ELIMINATION OF POLLUTIONS IN THE ATMOSPHERIC AIR ORGANISM. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 6, 43-47.

14. Halmatov, M. M., Ismayilkhodjaev, B. S., & Khamrakulov, A. G. (2019). GEOPHYSICAL MODELING OF THE DISTRIBUTION OF POLLUTANTS IN THE ATMOSPHERE OF ANDIJAN BASED ON THE AERODYNAMIC EQUATION. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(9), 70-77.

15. Халматов, М., Хожиматов, А., Хамракулов, А. Г., & Хусанов, Д. Д. (2018). РОЛЬ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УЛУЧШЕНИИ МИКРОКЛИМАТА АТМОСФЕРНОЙ СРЕДЫ. *Наука и мир*, 2(12), 20-23.

16. Халматов, М. М., Хожиматов, А., Содиков, К., & Солижонов, С. Э. (2017). ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНОЙ ПОГОДЫ НА МИКРОКЛИМАТ ДЕРЕВЯННЫХ НАСАЖДЕНИЙ. In *Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства* (pp. 110-112).

17. Khalmatov, M., Khozhimatov, A., Khamrakulov, A. G., & Khusanov, D. D. (2013). THE ROLE OF GREEN SPACES IN IMPROVING THE MICROCLIMATE OF THE ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. *SCIENCE AND WORLD*, 23.

18. Abdurakhmonov, A. A., & Dadabayeva, N. A. PREVENT SERIOUS INFECTIOUS DISEASES AND THEIR SPREAD PRECAUTIONARY MEASURES.

19. Abdurakhmonov, A. THE CONCEPT OF NATURE AND HEROES IN "ROCKS ALSO CRY". *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 1, 481.

20. Abdurashid, A. (2023). Efficient Method Of Biogas Production. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 17, 28-34.
21. Рахимов, А. Ю., Абдурахмонов, А. А., & Сулаймонов, Ш. А. (2015). Изучение состояния использования ваты-сдира и пути повышения качества коконного сырья. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, (4), 152-157.
22. Jalilov, A., Нилуфар, К., & Xalmatov, M. (2023). WAYS TO IMPROVE THE EFFECTS OF HEAVY METALS IN THE ATMOSPHERE ON LANDSCAPE TREES AND SOILS. © ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».
23. Jalilov, A., & JALILOV, A. (2022). O'zbekiston respublikasi atrof-tabiiy muhit va ekologiyaning yomondashuvi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish muammolari.
24. Jalilov, A. (2022). MODEL FOR IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF PROBLEMATIC ISSUES IN THE ACTIVITIES OF OFFICIALS OF THE NATIONAL CENTER FOR ACTION AND MANAGEMENT OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS. Scienceweb academic papers collection.
25. Jalilov, A., & JALILOV, A. (2022). Improving Ways to Raise Earthquake Sustainability of the Individual Buildings in Uzbekistan.
26. Jalilov, A. (2021). O'zbekistonda individual rayishda qurilgan binolarning zilzilabardoshligini oshirish yo'llarini takomillashtirish.
27. Ahmadbek, J. (2023). FAVQULODDA VA EKOLOGIK OFAT HOLATLARIDA KORXONA BOSHQARUVI. Involta Scientific Journal, 2(4), 122-130.
28. Нилуфар, К., Jalilov, A., & Xalmatov, M. (2023). «EFFECT OF HARMFUL SUBSTANCES IN THE ATMOSPHERE ON TREE COVER». © ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».
29. Jalilov, A. (2023). «LOYDAN TKLANGAN DEVORLAR MUSTANKAMLIGINI O'RGANISH». © ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».
30. Jalilov, A. (2023). Enterprise Management in Emergency and Environmental Disaster Situations. Www.grnjournal.Us.
31. Жалилов, А. (2022). Модель для выявления и анализа проблемных вопросов в деятельности должностных лиц национального центра действий и управления чрезвычайными ситуациями министерства по чрезвычайным ситуациям. in Library, 22(4), 25–32.
32. Tursunov, X. T., & Rahimova, T. U. (2006). Ekologiya.
33. Khalmatov, M., Khozhimatov, A., Khamrakulov, A. G., & Khusanov, D. D. (2013). THE ROLE OF GREEN SPACES IN IMPROVING THE MICROCLIMATE OF THE ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. SCIENCE AND WORLD, 23.
34. Nafasova, D. (2022). TABIIY RESURSLARNI BOSHQARISH, EKOLOGIYA VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI. Scientific progress, 3(3), 739-744.

35. Hamrayeva, O. F. Q. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(1), 537-544.

36. Hamroyeva, O. F. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KASBIY-KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 985-991.

37. Ravshanovna, G. N., & Ahmadjanovna, E. T. U. (2021). Methodological characteristics of formation of tolerance skill pupils in primary school. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1623-1628.

38. Ravshanovna, G. N. (2019). TRAINING THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO INNOVATION ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATION SYSTEM. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).

39. Ravshanovna, G. N. (2022). THE STUDY OF THE MEANING OF THE WORD TOLERANCE IN OTHER LANGUAGES. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 1, No. 3, pp. 8-9).

40. Ravshanovna, G. N., & Anyarovna, Y. D. (2022). ENGLIZ VA OZBEK TILLARIDAGI TURIZMDAGI ATAMALARNING LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 1, No. 3, pp. 14-17).

41. Ravshanovna, G. N. (2021). Methods of development tolerance skills pupils in primary school. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1221-1224.

42. Ravshanovna, G. N. (2022). TOLERANCE IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS PEDAGOGICAL MODEL OF SKILLS DEVELOPMENT. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 95-96.

LAQABLARNING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nazarov Ziyoviddin Muhammadrasul o'g'li

Farg'ona Davlat Universiteti lingvistika (ingliz tili) yo'nalishi magistranti

nazarovziyoviddin@gmail.com

Abdullayev Ziyodbek Mansurovich

Farg'ona Davlat Universiteti nemis va

fransuz tillari kafedrasi o'qituvchisi PhD

nursuh@mail.ru

Abstrakt: Maqplada o'zbek tilshunosligidagi laqablarning morfologik xususiyatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: til, laqablar, so'z, morfologik, xususiyatlar.

Laqablar ham o'zbek tilining lug'at sostavini tashkil qilgan boshqa so'zlar kabi so'z yasashining umumiy qonun-qoidalariga bo'ysunadi. Professor A. Gulomovning ta'kidlashicha, o'zbek tilida so'z yasashining quyidagi usullari mavjud: grammatik, leksik-semantik, fonetik usullarda yasaladi. Ma'lumki, grammatik so'z yasashi ikki xil bo'ladi. Affiksatsiya usuli, kompozitsiya usuli. Ko'pchilik laqablar asosan affiksatsiya usuli bilan yasaladi. Ma'lumki, bu usul ot yasashining eng mahsuldor usulidir. Laqablarning ham affiksatsiya usuli bilan yasalganlari ot turkumiga xos bo'ladi. Hozirgi o'zbek tilidagi -chi affiksi ot yasovchi affikslar orasida eng mahsuldor affiksdir. Bu affiks shaxs bildiruvchi otlar yasaydi.

1. Laqablarga -chi affiksi qo'shilib biror kasb bilan shug'ullanuvchi shaxs bildiruvchi ot yasaydi. Masalan: Bu kishi o'z shahrimdan, bir mahallalik, mendan bir-ikki yosh kattaroq Omonboy-Tursun pichoqchining o'g'li o'z o'rtog'im edi. Qaymoq bozorining burilishida mahkamaing boshida Ilhom samovarchining kattakon choyxonasi bo'lib bunda grammafon chalinadi.

-chi affiksi laqablarga qo'shilib asosan anglashilgan ish harakatni bajaruvchi, shu kasb bilan shug'ullanuvchi shaxs oti yasaydi.

Tug'unboy tergovchi shu yilning o'n ikkinchi kuni omonatini topshirdi degan gap tarqalganda rayon ahli yoqasini ushladi.

-chi affiksi bilan yasalgan laqablar Boburning «Boburnoma» asarida ham uchraydi.

Bir-ikki navbat kutib bularning tersanganini Muhib Ali qo'rchi xalifa bilan Mulla boboga aytur menga ham imo qildilar. Xusrav ko'kaldosh va Ahmad parvonachini bir pora kishi bila o'ruq o'trusiga yuborildi. Bu gaplar garchand hazil bo'lsa ham, ularda bir qadar jon bor. Ammo Tojivoy nisholdachining aytgan gapi ancha ibratli edi.

-Shoirlik bu nisholdaga o'xshaydi.

2. -chi affiksi kasb, hunar, mashg'ulotning konkret sohasi bilan shug'ullanuvchi laqablar yasaydi.

Pandigonlik Madumar karnaychi boshqalarga qaraganda berilib, terilib pishib chalyapti. Miskarnayning og'zini osmonga qaratganda zarbli ohang olisolislargacha borib yurakni zirqiratib yuboradi, pastga qaraganda oyoqlar ostidagi zamin titrab ketgandek bo'ladi. Bu misoldagi karnaychi laqabi konkret soha bilan shug'ullanuvchi shaxs otini yasagan.

Otash - dukchi oltmishlarga yaqin burushiq yuzida ko'zlari teran joylashgan, yelkasi chiqiq, ko'rkam, oppoq soqolli qovjiroq bir chol.

Bu tekstdagi dukchi laqabi konkret soha bilan shug'ullanuvchi kishiga nisbatan ishlatilgan.

Sherqobil podachiga povestka kelgan kuni biz bolalar o'z o'rtog'imizday yaxshi ko'rgan Sherdon dev to'g'risida bo'lib o'tgan hangomaning guvohi bo'ldik.

Bu misoldagi podachi laqabi konkret soha bilan shug'ullanuvchi shaxs oti yasalgan.

Eshkakchi - qayiqda eshkak eshuvchi shaxs.

3. -chi affiksida yasalgan laqablar narsa-predmetni tutuvchi va sotuvchi kishilarga nisbatan ishlatiladi.

Joni baliqchi Mati baliqchiga ko'z qiri tushishi bilan tanidi.

Bu misolda -chi affiksida yasalgan laqab narsa-predmetni tutuvchi odamlarga nisbatan ishlatilgan.

G'ani qiyshiq qamatganini Nabi hiladimi oqsoqol? -dedi Ashir gulchi og'zidagi nosini sholcha tagiga tuflarkan.

Bu tekstda narsa-predmetni sotuvchi kishiga nisbatan ishlatilgan.

4. -chi affiksi laqablarga qo'shib asosdan anglashilgan hodisani, ish-xarakterini, qilish xarakteriga ega bo'lgan, shunday harakatni bajarish odati kuchli bo'lgan shaxs bildiruvchi ot yasaydi.

Boshqacha qilib aytganda, Obid shikoyatchi, chunki unga bermasang ham arz qilishga qo'ysang bo'ldi, Biron yerdan kelgan odamga darrov bu yerdagilarning zulm, adolatsizlik qilayotganlari to'g'risida shikoyat qilishga tushadi.

-chi affiksidan tashqari -kash, -dor, -do'z kabi affikslar ham ma'lum sohaga oid kasb-hunar bildiruvchi laqablar yasaladi.

-kash affiksi so'z anglatgan predmetni yurgizuvchi shaxs otini yasaydi.

Chin muhabbat va sadoqat haqida gap ketganda mahallamizdagi kimningdir o'g'li bilan kelini orasidagi janjal sabab bo'lib, choyxonada o'tirgan Asom quruq, Karim indamas, Yo'ldosh aravakash o'zaro bahslashib qolishdi.

Bitta o'zi emas shekilli, aylanay ovsinjon, Abdusamat traktorchi, innay keyin annu Nusrat perma, innay keyin Karim juvozkashning o'g'li.

-do'z affiksi ham otdan ot yasaydi.

Chol haqoratli nazar bilan menga qaradi va ko'kragiga qotib ketgan barmoqlari bilan urib:

Ko'p yaxshi taniding. Badalmat kovushdo'z burun egasi o'lgan.

-dor affiksi negiz anglatgan predmetning egasi shaxs oti yasaydi. Bu affiks qo'shilganidan hosil bo'lgan laqablar Boburning «Boburnoma» asarida uchraydi.

Birxomolini uch bo'lib, bir xissasini men yedim, birini Gadoyi tog'oyi yana birini Abdullo kitobdor g'aroyib guzaro kayfiyat qildi: ul martakim namoz shomda beklar yig'ilganda kengashga chiqa olmadim.

Odina kuni oyning yigirma ushbu yurtida Xindolni Moximga berib, xatlar bitib Yusuf Ali rikobdorni Qobulga yuborildi.

-paz affiksi ham otdan ot yasaydi. Bu qo'shimcha ovqat-taom bildiruvchi so'zlarga qo'shilib, undan anglashilgan taom turini tayyorlovchi shaxs oti yasaydi.

Saydulla asli pishniq odam emasmi, Egamberdi baliqpaz bilan xufiyona til topishib, har kecha ko'zaga tushgan o'ljani arzon garoyga suvlab turgan ekan. Laqablar kompozitsiya usulida ham yasaladi. Bunga misol qilib tubandagi namunalarni ko'rsatish mumkin: oqsoqol, qo'rboshi, qiziltayoq, olako'z, ko'zoynak kabilalar. Misollar: Mirsaid oqsoqol ularning suhbatiga ziyraklik bilan quloq solayotgan bolaga qarab oldida:

-Qaydam...-dedi.

Zokir qo'rboshi qizillardan qochib, tog'larda berkinib o'zidan kichikroq qo'rboshilarni oldiga solib quvib kun o'tkazyapti.

Ernazar olako'z uchun ham kechagi kun o'shanday bo'lib, har tarafga jo'natiladigan elchilarning oxirgisini ham jo'natib bo'lib, xondan ruxsat so'radi-da kechqurun Gulzeboni olib shahar tashqarisidagi to'rangilzorda uxlamay tong ottirdi.

Deraza oldida qo'llarini qo'ltig'iga tikib turgan ozg'ingina «ko'zoynak» o'zicha nimanidir ming'iray boshladi.

Xulosa qilib aytganda, so'z yasash usuli bilan hosil bo'lgan laqablar asosan kasb-hunarga o'z laqab bo'ladi va ko'pchiligi affiksatsiya usuli bilan hosil bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Begmatov E. Nomlar va odamlar. – Toshkent: Fan. 1972.
2. Jonibekova D. Laqablarning ayrim uslubiy xususiyatlariga doir. O'zbek adabiyotshunosligi va tilshunosligi muammolari. Samarqand. 2010
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan
4. <https://mpradist.ru/uz/chto-takoe-prozvishe-klichka-kakoe-laskovoe-smeshnoe-miloe-prozvishe-pridumat.html>
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Laqab>
6. <https://zapchina.ru/uz/horse/insulting-nicknames-for-guys-by-name-what-is-a-nickname-and-how-to-come-up-with-a-nickname/>
7. <https://02stroy.ru/uz/kozyrki-i-navesy/klassnye-niki-na-angliiskom-dlya-parnei-psevdonimy-dlya-devushek.html>
8. <https://valenteshop.ru/uz/angliiskie-niki-s-perevodom-dlya-parnei-prikolnye-i-krasivye-niki/>
9. <https://dinelli.ru/uz/bolezni/derzkie-niki-dlya-parnei-na-angliiskom-psevdonimy-dlya-devushek-krasivye.html>
10. <https://uz.territ.com/taxallus/>
11. Hamroyeva, O. F. Q. (2023). **OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI.** Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1), 537-544.
12. Hamroyeva, O. F. (2023). **OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KASBIY-KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH.** Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4), 985-991.
13. Shodiyeva, A. (2022, November). **Rasmiy Uslubning Ekstralingvistik Belgilari.** In E Conference Zone (pp. 65-68).
14. Numoniyeva, N. R., & Asila, S. (2023). **CRIMINAL LEXICON AND ITS REPRESENTATION.** World Bulletin of Social Sciences, 21, 1-3.
15. Nuriddinova, R., & Shodiyeva, A. (2023). **RASMIY VA ILMIY USLUBLARNING BOG 'LIQLIGI VA FAROLI JIHATLARI.** Models and methods in modern science, 2(4), 151-154.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДРЕВНЕМ МИРЕ

Аллаев Шеркул Ахмуратович

*Преподаватель по физической
культуре Филиала. Казанского
Фидирального Университета*

г. Джизак.

*Заведующий спортивной кафедрой
Университета «Самбрам» в Джизаке.*

Физическая культура занимает глубокое место в общей культуре народов мира. Его преподавание, обучение и научные исследования являются одной из актуальных проблем современности.

В истории народов мира, как и в истории народов Узбекистана, история физической культуры и спорта имеет свои особенности и социально-воспитательную роль.

Все большее значение приобретают запросы и потребности в кадрах-специалистах движения физического воспитания, их постоянное участие в общественной жизни и работе, особенно в международном спортивном движении. По этой причине особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров в области физической культуры, спорта, национальных игр и путешествий.

На основе специальных тестов «Алломиш» и «Барчиной» дошкольные образовательные учреждения, производственные и трудовые поселки, жилые и рекреационные зоны, особенно в летних оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях школьников и студентов, широко используются для массовых занятий физической культурой и занятия спортом место предоставляется. Одной из важных задач является укрепление здоровья населения, обеспечение духовного и физического развития подрастающего поколения, привитие теоретических основ физического воспитания и спорта. Важно разъяснять сущность физической культуры и спорта, пропагандировать их, знакомить с историей всех видов спорта, историей национальных игр. Таким образом, пришло время обеспечить образование, основанное на содержании культурного, образовательного и научного наследия и его истории. Этот предмет изучается и развивается в неразрывной связи с историей спорта, историей педагогики, теорией и методикой физического воспитания и другими предметами.

Согласно археологическим находкам, результатам различных научных исследований, человеческое общество появилось на земле 3,5-4 миллиона лет назад. У них был большой опыт общественной жизни, такой как изготовление охотничьего оружия, разжигание костров, одевание, обучение детей специальным упражнениям, чтобы сделать их физически сильными.

Известно, что ученые Западной Европы (Германия, Франция, Греция, Италия и др.) внесли большой вклад в научное обоснование культуры предков и социальной работы и условий жизни. В конце XIX - начале XX века были поставлены точки зрения Бюхера и Гросса (Германия), Спенсера (Англия) и Лестурно (Франция), выдвинувших теории о биологическом процессе развития человека. По их мнению, физическая подготовка была унаследована человеком от его предков-животных чисто биологическим путем. Они не видели принципиальной разницы между произвольными действиями животных и сознательными действиями человека.

В древности люди боролись с природой за выживание. То есть изобретали способы защиты от различных стихийных бедствий (ветер, смерчи, наводнения, холод, нападения диких животных и т. д.), производственные процессы, например изготовление оружия. Нетрудно представить, что необходимые для жизни человека физические качества, умения и навыки создаются в процессе их непосредственной работы. Естественно, что молодые люди учатся всем трудовым и двигательным действиям у взрослых и развивают их, подражая им.

Общественная жизнь, особенно охота на животных, привела к совершенствованию производительных сил. Появление легких копий с различными прочными и острыми наконечниками, а затем стрел и луков привело к совершенствованию охоты и развитию охотничьего хозяйства. В результате время, затрачиваемое на поиск еды, значительно сократилось. В результате увеличилась возможность осесть и вырастить детей. Эти аспекты встречаются и в жизни наших древнейших предков, зороастрийцев, огизов (Авеста).

С появлением новых форм хозяйствования значительно укрепились условия организации личного общества. Появились она родовые общины, их члены объединились на основе родственных отношений и стали жить трудом. Это, в свою очередь, создало публику. Также постепенно произошли изменения в сфере культуры. Построив дом, появились одежда. Создавалось изобразительное искусство (роспись на камнях, изготовление деревянных и глиняных фигурок матерей и различных форм). В коллективе исполнялись песни, игры и танцы, проходили гуляния. Именно в эти времена появляются религиозные представления (такие как вера в божественные силы, повиновение им, жертвоприношения). Различные конкурсы и игры, связанные с работой, приобрели самостоятельное воспитательное значение и использовались разными возрастными группами родового сообщества. Проведено разделение труда по полу и возрасту.

Физкультура в период матриархата. В ходе развития материнского племени появились специально подготовленные приспособления для игры (шерстяной мячик, мячик, копыя, колотушки-копыя, игрушка, борец, рог, игрушечный лук, кривая трость, молоток и др.). Обучение молодежи метанию дубин, копий, булав,

стрельбе из лука считается одним из первобытных направлений физического воспитания и являлось его основной составляющей.

В индийском земледелии изготавливали резиновые мячи и специальные санки («тобогган»). Их использовали целенаправленно для сельскохозяйственных работ и различных соревнований. Говорят, что во времена Колумба европейцы признали, что индийские мячи лучше испанских (кастильских).

У народов восточной Бразилии юноши и девушки должны были обладать такими навыками и качествами, как ловкость, выносливость, отвага и решительность. В таких племенах, как Бароро и Конелла, молодым людям не разрешается жениться, пока они не пройдут определенные испытания.

Среди первобытных племен Восточной Африки также проводились соревнования по прыжкам с шестом и в высоту. Их показывали на различных праздниках. Плавание, гребля на легких длинных лодках, таких как каноэ и байдарки, также широко использовались во времена первобытнообщинного строя.

В Северной и Южной Америке, до европейского завоевания, летние и зимние хоккейные игры, в которые играли с использованием больших резиновых мячей, шайб и ракеток, были задокументированы в достоверных источниках.

Физкультура в период патриархата. В период семеноводческого и племенного земледелия производственные процессы поднялись на новый уровень. Мужской труд и творческие взгляды были на первом плане. Появление железного оружия, развитие плугов, топоров, земледелие и животноводство снизили хозяйственное значение охоты. Опыт животноводства, дрессировки, одомашнивания и земледелия обеспечил господство мужчин в обществе. Семья стала семьей больших мужчин (патриархат). Возникла моногамия (монгамия). Семья объединяется в племена. На начальном этапе развития патриархата споры и ссоры между племенами решались борьбой (борьбой один на один) представителей племени, которые часто были друг против друга. В некоторых случаях спорными вопросами являются организация совместного радостного гостеприимства, дарение друг другу подарков, братство, дружба и т. д. закончился с Это, в свою очередь, имело важное значение в развитии и укреплении дружеских отношений между племенами. В ходе состязаний, проводимых между племенами, сложились понятия командной славы, взаимной поддержки, помощи слабым.

Прежние коллективные (комплексные) упражнения (борьба, бокс, поднятие тяжестей, бег, прыжки и др.) постепенно усваивались как самостоятельный вид, отображались в традициях, обрядах и организовывались в форме состязаний и обычаев, таких как подбадривание и награждение. были проведены победители.

Люди, занимающиеся земледелием, животноводством и другими профессиями, изобретают на своих полях различные игры и упражнения. Например, занимающиеся оленеводством устраивали соревнования оленеводов. Различные племенные ситуации приводили к междоусобицам, конфликтам и

войнам. По этой причине были сформированы и получили дальнейшее развитие новые виды деятельности, такие как создание оборонительных крепостей и оружия. В связи с этим особое внимание уделяется подготовке спецподразделений. В физической подготовке воинов стали рождаться образцы новой системы физического воспитания, предусматривающей с ее помощью завоевание и угнетение других племен и народов, подчинение большинства господствующему меньшинству. Такие процессы создали систему рабства.

В ранний период рабства сохранилась традиция народного управления родовыми отношениями и ограничивалась власть родовой знати. Но конфликты между племенами носили серьезный военный характер. Их главная цель заключалась в том, чтобы получить богатство и установить свое правление. Под руководством военных гениев появились особые стражи (дружины). Гениев часто считали вождями племен. Стали возникать народные советы. Их задачей была защита всех членов команды. Появлялись овульские (деревенские) укрепления (казармы), развивалась культура военной обороны от нападений иностранной гвардии.

Из рисунков, изображений, статуй и памятников простых дворян Древней Греции (Греции) XII-IX вв. до н.э., изображающих такие спортивные состязания, как бег, борьба, бокс, метание копья и лапника (диска), стрельба из лука, скачки на колесных повозках, найденных в археологических раскопках. Также их содержание, формы и сущность выразил Гомер в своих произведениях «Илиада» и «Одиссея». Распад первобытнообщинного строя и формирование рабовладельческого строя происходили в древней Германии, Океании, у индейских племен (ацтеков, инков, майя) и других местах, что также привело к развитию специфических физических упражнений и игр. Например, в племени майя была традиция играть в командную игру с резиновым мячом, которая очень похожа на баскетбол. То есть его форма и содержание могли лечь в основу популярной ныне спортивной игры. В древней стране Перу физические упражнения служили важнейшим средством в обучении воинских частей, состоявших из молодежи.

Физическое воспитание в древнем мире

Физкультура в странах древнего Востока. Прежде всего следует отметить, что развитие частной собственности, развитие производства и возникновение первых государств историки указывают как начало в IV-III веках до н.э. В эти периоды создавались крупные государства в основном на Древнем Востоке, в Греции и Риме.

Девонские рисунки, различные предметы культуры, рукописи свидетельствуют о разнообразии средств физического воспитания в таких странах, как Индия, Китай, Египет, Иран, Вавилон (Вавилон), Ассирия на древнем Востоке.

Первые следы и образцы физической культуры чаще встречаются в государствах (Месопотамии), возникших вокруг Средиземного моря в 4 веке до н.э.

Содержание и формы физических упражнений выражаются в боевых действиях. Важную роль в этом играют такие занятия, как мейган (лук-и-лук), борьба, кулачный бой, искусство гонок на колесных тележках и мейган.

Историки и исследователи признают, что греки посвящали олимпийские праздники своему богу Зевсу, а парфяне, скифы, иранцы, римляне и арабы переняли свои игры и традиции у месопотамцев.

В жизни индийцев и иранцев были различные физические упражнения и игры. Широко развиты верховая езда (верблюды, мул и др.) и охота, фехтование, гонки на колесницах, стрельба из лука, игра с мячами и палками.

В древнем Иране существовала система обучения знатной молодежи в специально организованных школах. При этом стрелковая вышперечисленных упражнений (колющее копье, владение мечом, спешивание) проводилась на основе программы.

В Древнем Египте для специальной боевой и физической подготовки военной знати использовали такие упражнения, как борьба, фехтование, стрельба из лука, метание копья. Это основано на более чем 400 физических упражнениях и играх, описанных в памятниках, найденных на кладбище фараонов в местечке Бени-Госсан в XVIII-XII веках до нашей эры.

Из-за множественности религий в Египте проводилось множество фестивалей, посвященных их богам и традициям, традиционные народные состязания, игры и танцы. Позже они использовались в более идеологических целях. Правящие круги использовали народные игры и физические упражнения для собственного совершенствования и корысти.

Формы народной физкультуры и виды народных упражнений, популярные среди свободных крестьян, мещан и торговых рабочих в древневосточных странах в период рабства, были переняты и широко использовались рабовладельцами в целях укрепления своего авторитета и могущества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горбиков И.И. Критерии профессиональной пригодности будущих специалистов по специальности «физическая культура» : дис. ... канд. педагогических наук. - Краснодар, 2006. - 210 с.
2. Орзиев А.А. Привлечение молодежи к занятиям физической культурой и массовым спортом и эффективное развитие ее физических навыков и способностей. Научный журнал «Наука и образование» Ноябрь 2020 г. / Том 1 Выпуск 8. –В.456.
3. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионального вида физической культуры): Учеб. для физики. Культура. — М.: Физкультура и спорт, 1991. — 543 с. 4.
4. Шерматов М. Использование современных образовательных технологий для достижения эффективности физкультурного образования в общеобразовательных учреждениях. // Академические исследования в области педагогических наук, том 2 | выпуск 6 | 2021 | issn: 2181-1385 импакт-фактор научного журнала (sji) 2021: 5.723 | doi: 10.24412/2181-1385-2021-6-1050-1054
5. Shodiyeva, A. (2022, November). Rasmiy Uslubning Ekstralingvistik Belgilari. In E Conference Zone (pp. 65-68).
6. Numonovna, N. R., & Asila, S. (2023). CRIMINAL LEXICON AND ITS REPRESENTATION. World Bulletin of Social Sciences, 21, 1-3.
7. Nuriddinova, R., & Shodiyeva, A. (2023). RASMIY VA ILMIY USLUBLARNING BOG 'LIQLIGI VA FARQLI JHATLARI. Models and methods in modern science, 2(4), 151-154.
8. Barzиеv, O. (2021). LYRICAL INTERPRETATION OF “I” IN THE POETRY OF ANBAR OTIN, DILSHODI BARNO AND SAMAR BONU. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 2(06), 61-66.
9. Barziyev, O. H. (2018). ANALYSES OF UZBEK POETRY AND TURKISH LITERATURE, IT'S FREEDOM AND NATIONALITY AT THE SECOND PART OF SIXTH CENTURY AND AT THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY. Theoretical & Applied Science, (7), 48-51.
10. ҚОСИМОВ, Б., ЮСУПОВ, Ш., ДОЛИМОВ, У., РИЗАЕВ, Ш., & АҲМЕДОВ, С. (2004). Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти.
11. Barziyev, O. (2021). Traditional Poetic Series Related to Detail Motivating to Enlighthenment. International Journal on Integrated Education, 4, 12.